

O‘ZBEKISTON XALQARO ISLOM AKADEMIYASI

**“DIN PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIKA”
KAFEDRASI**

**O‘ZBEKISTONDA DIN PSIXOLOGIYASINING
ILMIY-NAZARIY VA AMALIY MASALALARI**
mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to‘plami

20.05.2023

Toshkent 2023

O‘ZBEKISTON XALQARO ISLOM AKADEMIYASI

“DIN PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIKA” KAFEDRASI

O‘ZBEKISTONDA DIN PSIXOLOGIYASINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY MASALALARI

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to‘plami**

(20 may 2023y.)

Toshkent 2023

UDK – 15.2

O‘ – 23

**“O‘zbekistonda din psixologiyasining ilmiy-nazariy va amaliy masalalari” /
materiallari to‘plam. – Toshkent, 2023. – 265 bet.**

Mazkur ilmiy to‘plam “O‘zbekistonda din psixologiyasining ilmiy-nazariy va amaliy masalalari” mavzusida O‘zbekistonda din psixologiyasiga bag‘ishlab o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari asosida tayyorlangan. Ushbu ilmiy maqolalar to‘plamida din psixologiyasining nazariy, metodologik hamda umumpsixologik masalalari, din psixologiyasining markaziy predmeti sifatida diniy ong va uning inson psixik faoliyati turli sohalarida namoyon bo‘lishi xususiyatlarini ilmiy tadqiq etish bo‘yicha olib borilayotgan izlanishlarning dolzarb yo‘nalishlari, bu borada to‘plangan ma‘lumotlar va ulardan amaliyotda foydalanish imkoniyatlari yuzasidan to‘plangan bilimlar taqdim etiladi. Ilmiy to‘plam soha mutaxassislari, huquqni himoya qilish, ma‘naviy ma‘rifiy ishlarni tashkil etishga mas‘ul xodimlar, psixologiya ta‘lim yo‘nalishi talabalari, dinshunoslik va din psixologiyasi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib boruvchi tadqiqotchilarga, dinning psixologik jihatlariga qiziquvchi turdosh yo‘nalishlar vakillariga mo‘ljallangan.

Taʼxrip kengashi aʼzolari:

Kasimova Zebo Xamidovna	<i>Kafedra mudiri, p.f.n., prof.</i>
Mirqosimova Marg‘uba Mirqobilovna	<i>P.f.d., professor</i>
Sodiqova Shohida Marxaboevna	<i>S.f.d., professor</i>
Farfiev Bahrom Atxamdjonovich	<i>DSc, dotsent</i>
Dusmuxamedova Shoirakbarovna	<i>P.f.n., dotsent</i>
Alimov Xo‘jageldi Mustafoevich	<i>P.f.n., dotsent</i>
Fuzaylova Gavhar Siddiqovna	<i>T.f.n., dotsent</i>
Akramov Mirmuxsin Rustamovich	<i>DSc, dotsent</i>
G‘ayibova Nargiza Anorbaevna	<i>PhD, dotsent v.b.</i>
Rasulova Feruza Fayzullaevna	<i>PhD, dotsent</i>
Nazarov Azamat Sottarovich	<i>PhD, katta o‘qituvchi</i>
Rasulova Nilufar Tulkunovna	<i>katta o‘qituvchi</i>
Nasimdjanova Maxsuma Madjidovna	<i>PhD, o‘qituvchi</i>
Isaeva Mushtariy Alisher qizi	<i>stajor-o‘qituvchi</i>

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mitasining 2023 yil 00 maydagi -----raqamli xulosasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

To‘plamda keltirilgan ma‘lumotlarning xolisligi va ishonchliligiga mualliflar mas‘uldirlar.

KIRISH SO‘ZI

Kamilov Muzaffar Murotovich

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi,
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi rektori

Assalomu alaykum hurmatli konferensiya ishtirokchilari!

Siz, aziz mehmonlarimizni, konferensiya ishtirokchilari hamda konferensiyani onlayn tarzda kuzatayotgan mehmonlarni qutlash va mazkur ilmiy-amaliy anjumanda qatnashayotganingiz uchun yuksak hurmat-ehtirom va samimiy minnatdorchilik bildirish menga katta mamnuniyat bag‘ishlaydi.

Bugungi konferensiyada nafaqat O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi jamoasi balki O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, Jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmati, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat Boshqaruv akademiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari akademiyasi, O‘zbekiston milliy universiteti, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Janubiy Koreya Kangvon milliy universiteti mas’ul vakillari bo‘lgan qadrli mehmonlarimizga, davlat tashkilotlarining vakillariga, respublikamizning yetakchi professor olimlariga alohida minnatdorchilik bildiraman.

Konferensiya mavzusi “O‘zbekistonda din psixologiyasining ilmiy-nazariy va amaliy masalalari” deb nomlanib, u O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Farmonida belgilangan vazifalar ijrosi, shuningdek, ajdodlarimizning boy merosini tiklash, ularni diniy, falsafiy, psixologik jihatdan chuqur o‘rganish, tahlil etish va rivojlantirish, tadqiqotlar natijalarini jamlash va umumlashtirish asosida keng jamoatchilikka yetkazish; jahon sivilizatsiyasi

tarixida din psixologiyasining tutgan o‘rnini tadqiq etish asosida hozirgi global sharoitda dunyoda, mintaqada va mamlakatimizdagi din psixologiyasining roli va ahamiyatini aniqlash, rivojlanish yo‘nalishlari, g‘oyalari va qonuniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil etish bo‘yicha qo‘yilgan vazifalar ijrosiga bag‘ishlangan.

Ilmiy anjumanning maqsadi – din psixologiyasi hamda dinshunoslik, islomshunoslik sohalaridagi fanlararo integratsiya jarayonlari, diniy ong, uning shakllanishi, rivojlanishi va ma‘lum omillar ta‘sirida o‘zgarishining mexanizm hamda qonuniyatlarini o‘rganish sohasida to‘plangan tajribani umumlashtirishga qaratilgan.

Aziz do‘stlar!

Bugungi anjuman doirasida amalga oshiriladigan muloqotlar, ushbu masala bo‘yicha fikr, bilim va tajriba almashinuvlar, tahlillar, ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalar konferensiyaning barcha ishtirokchilari – oliy ta‘lim muassasalari, davlat ilmiy muassasa va tashkilotlarining vakillari, yosh ilmiy tadqiqotchilar uchun g‘oyat foydali bo‘lishiga ishonchim komil.

Fursatdan foydalanib, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasining “Din psixologiyasi va pedagogika” kafedrasini tomonidan tashkil etilgan mazkur konferensiyadagi ishtirokingiz mazmunli, samarali bo‘lishini istagan holda barchangizga sihat-salomatlik, ilmiy-ijodiy faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilayman.

E‘tiboringiz uchun rahmat.

DINIY ONG MUAMMOSINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Umarov B.M.,

*O‘zbekiston Respublikasi Oriyental universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedراسi professori,
psixologiya fanlari doktori, professor*

Din milliardlab kishilarni yagona birlikka birlashtirish xususiyatiga ega bo‘lgan ijtimoiy institutlardan biri sifatida global ahamiyat kasb etadi. Shunga ko‘ra so‘nggi yillarda din va din bilan voqea, hodisalar dunyo ijtimoiy-madaniy makonida kechayotgan shiddatli globallashuv jarayonlarida o‘rni tobora kengayib bormoqda. Zotan, manbalarda globallashuv “islomiy globallashuv”, “xristian globallashuvi” kabi konkret din nomi bilan bog‘liq holda ham talqin etilayotgani va bunda, masalan “islomiy globallashuv” dunyo universallashtirishining musulmon shakli sifatida, avvalo, Osiyo, Afrika va so‘ngra Yevropadagi oqim va harakatlar faoliyatida ham namoyon bo‘layotgani ko‘pchilikka ma‘lum [4].

Tahlil diniy globallashuvning ikki asosiy sabablar ta‘sirida yuzaga kelganini ta‘kidlash imkonini beradi. Birinchisi, dinning ijtimoiy hodisa sifatida dunyoqarashlik funksiyasi bo‘lsa, ikkinchisi, ochiq jamiyat tamoyillarining joriy etilishi, axborotlashuv va boshqa qator integratsiya jarayonlarida o‘z ifodasini topgan demokratiyaning bosh g‘oyasi – erkinlikning amaliy hayotda o‘z ifodasini topib borishidir. Shu o‘rinda, globallashuvning diniy sohada namoyon bo‘lish xususiyatlarini o‘rganish bizningcha, o‘zining ikki murakkab jihati bilan ajralib turishini ham alohida qayd etish lozim.

Birinchidan, din o‘ziga xos ijtimoiy institut bo‘lib, turli etnomadaniy, lisoniy birliklar konkret konfessiyaga mansub bo‘lishlari mumkin. Shu ma‘noda, har qanday din, ayniqsa hozirda jahon dinlari sifatida e‘tirof etilgan e‘tiqod shakllari misolida olib qaralganda, ular global miqyosda tarqalish uchun ulkan potensialga ega. Biroq din va konfessiyalar paydo bo‘lish davri, rivojlanish tendensiyalari, urf-odat, an‘ana va marosimlar tizimining original xususiyati, tarafdorlarining soni bo‘yicha ham farqlanadi [6]. O‘z navbatida esa, bu globallashuvning har bir din hayotida o‘ziga xos tarzda in‘ikos etishini anglatadi.

Ikkinchidan, globallashuv turli olimlar tomonidan turlicha talqin etiladi va ilmiy adabiyotlarda ushbu fenomenning mohiyatini tashkil etadigan jihatlar borasida yakdillik mavjud emas. Bu esa, globallashuv muammosi yuzasidan tadqiqot olib borishda nazariy-metodologik murakkablikni keltirib chiqaradi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, bizningcha, diniy globallashuvni, bir tomondan, vijdon erkinligi va bag‘rikenglik tamoyillari asosida dinlararo sog‘lom muloqotning intensivlashuvi, diniy ong va madaniyatning rivojlanishi, ikkinchi tomondan, din niqobi ostidagi g‘arazli kuchlar hamda soxta diniy oqimlar faoliyatining kuchayib borishidan iborat murakkab va ziddiyatli hodisa sifatida ta’riflash o‘rinlidir.

Tarixdan ma’lumki dunyodagi hech bir xalq diniy tasavvurlarsiz yashamagan. Bu xalqlarning qadimdan davrlardan buyon diniy ruhiyat va u bilan bog‘liq tasavvurlar, hissiyotlar va amallarga ega ekanidan dalolatdir. Dinga bo‘lgan ehtiyoj bilan bir qatorda insoniyat aqliy salohiyati tufayli muntazam ravishda borliqning turli jihatlarini ratsional tahliliga bag‘ishlangan fanlar ham rivojlanib kelmoqda. Bu insonlarning boshqa mavjudotlardan farqlanuvchi eng asosiy jihati, ya’ni, ma’naviyatining shakllanishi va takomillashuviga xizmat qiladi [2].

So‘nggi yillarda diniy sohadagi global ahamiyatga molik jihatlardan biri insonlar ongida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar bilan bog‘liq ekanini ta’kidlash joiz. Ma’lumki, din inson ongini yo‘naltirish, tartibga solish orqali dunyoqarash shakli sifatida chiqadigan fenomenlardan biridir.

Shu o‘rinda, axborot uzatish va qabul qilish erkinligi diniy ongda ro‘y berayotgan o‘zgarishlarning sabablaridan biri ekanini ta’kidlash joiz. Shuningdek, bu yo‘nalishdagi o‘zgarishlarda ikki tendensiyaning ajratib ko‘rsatish mumkin. Birinchisi, bu e’tiqod va vijdon erkinligini amalga oshirish shart-sharoitlarining takomillashuvi natijasida dunyo bo‘yicha o‘ziga xos diniy uyg‘onish jarayoni boshlangani, natijada, har bir din va konfessiya o‘z e’tiqodini keng yoyish va tarafdorlari sonini oshirish, diniy an‘ana, urf-odat va marosimlarni qayta tiklash, rivojlantirish va ifoda etish uchun keng imkoniyatlarga ega bo‘layotgani bilan bog‘liq hodisalarda namoyon bo‘ladi. Bunga ateistik tuzum oqibatlarini bartaraf etib, o‘zining azaliy diniy qadriyatlarini tiklab borayotgan xalqlar hayotidagi o‘zgarishlar, turli dinlar doirasida kechayotgan integratsiya jarayonlari misol bo‘la oladi.

Ikkinchi tendensiya bevosita diniy axborotlarning hammabop bo‘lib borishi va bu orqali ijtimoiy birliklar uchun yangicha ma’naviy erkinlik sharoitining vujudga kelayotgani bilan bog‘liqdir. Boshqacha aytganda, sifat jihatdan yangi kommunikatsiya vositalarining keng tarqalishi oqibatida alohida olingan individning umuminsoniy madaniyat tizimiga tobora to‘liq va har tomonlama integratsiyalashuvi sodir bo‘lmoqda.

Global miqyosda diniy jarayonlar barqarorligi ko‘p jihatdan davlat darajasida bunday munosabatlarning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganiga bog‘liq. Davlat organlari va diniy uyushmalarning demokratik asoslardagi o‘zaro hamkorligi orqali mahalliy ko‘lamdagi

dinlararo munosabatlar tartibga solinadi. Shu ma’noda, mustaqillik yillarida O‘zbekistonda ibratli ishlar amalga oshirilgani bugun jahon hamjamiyati tomonidan munosib baholanmoqda. Ko‘p millatli va ko‘p konfessiyali mamlakatimizda barcha e’tiqod vakillariga teng imkoniyatlar, shart-sharoitlarning yaratilgani yurtimizning diniy globallashtirish jarayonlarida ijobiy ma’noda keng ishtirok etishiga mustahkam asos bo‘lib xizmat qilmoqda [5].

Bugungi kunga kelib O‘zbekistonda fuqarolar vijdon erkinligini ta’minlash borasida amalga oshirilgan ishlar va erishilgan ibratli natijalar rossiyalik yetakchi ekspertlar tomonidan ham yuqori baholanmoqda. Jumladan, “Rossiya siyosiy kon’yunkturasi Markazi”ning tashqi siyosat bo‘yicha eksperti Yevgeniya Voyko “O‘zbekiston hududidagi diniy tashkilotlar xilma-xilligi, shubhasiz, nafaqat mamlakat rahbariyati, balki jamiyatning ham yuksak bag‘rikenglik madaniyatidan darak beradi. Davlat tomonidan fuqarolar diniy erkinliklarini kengaytirish bo‘yicha qo‘llanayotgan choralar davlat hokimiyatining boshqa dindagilarga nisbatan toqatsizlik holatlarining oldini olishga qaratilgan muntazam va tizimli intilishidan kelib chiqadi” deb ta’kidladi Ye.Voyko [1:45].

Rossiyalik siyosiy sharhlovchi Roman Romishevskiyning Respublikamizdagi dinlararo sog‘lom muloqotni barqarorlashtirish yo‘lida amalga oshirilayotgan ishlar haqidagi fikr-mulohazalari ham diqqatga sazovar. “Jahondagi hozirgi vaziyat har qanday shakldagi zo‘ravonlikni qoralash va xalqlar o‘rtasidagi hamohanglikni qo‘llab-quvvatlashdan iborat barcha dinlarning chinakam missiyasini birlamchi masalaga aylantirdi. Shunday sharoitda, O‘zbekiston ming yilliklardan buyon turli din, madaniyat va tinch-totuv hayot tarafdorlari o‘zaro ta’sirlashadigan o‘choq sifatida bu borada Markaziy Osiyodagi o‘ziga xos mash’aldir”- deb ta’kidlaydi R.Romishevskiy [1:34].

Rossiyalik siyosiy sharhlovchi bugungi kundagi suveren demokratik dunyoviy davlat — O‘zbekistonda din aholining yuksak ma’naviy va ahloqiy qadriyatlarga sodiqligini ta’minlash rolini bardavom etish, diniy g‘oyalarni noto‘g‘ri talqin etish holatlariga barham berish yo‘lida keng ko‘lamli ibratli ishlar amalga oshirilganini ham alohida qoniqish bilan e’tirof etgan.

Diniy sohadagi global o‘zgarishlar turli sivilizatsiyalar qadriyatlarini muvofiqlashtirish va keng miqyoslarda dinlararo muloqotni ta’minlashga konstruktiv yondashuv modelini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Ushbu dolzarb vazifani samarali bajarishda BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning sa’y-harakatlari bilan birga jahon dinlarining ham bu jarayonda faol ishtiroki talab etiladi.

Umuman olganda, globallashuv sharoitida barcha din va konfessiyalarga o‘z e‘tiqodini keng tarqatish uchun ulkan imkoniyatlar paydo bo‘lishi bilan bir qatorda ular o‘rtasidagi raqobat ham kuchaymoqda. Dinlararo o‘zaro hurmat, hamkorlik ruhidagi sog‘lom muloqot olib borish amaliyoti joriy etilayotgan bo‘lsa-da, ayrim diniy kuchlar, konfessiyalar vakillari tomonidan boshqa e‘tiqod vakillarini oshkora yoki pinhona shakllarda kamsitish, mensimaslik, turli bo‘htonlar uyushtirish hollari kuzatilmoqda. Bu esa, muqarrar ravishda o‘zining ham ijobiy, ham salbiy oqibatlari bilan kishilik jamiyati hayotiga jiddiy ta’sir ko‘rsatish xususiyatiga ega globallashuv imkoniyatlaridan oqilona foydalanish madaniyatining yetarli emasligini anglatadi.

Vaholanki, adolat, muhabbat, bag‘rikenglik, sabr-toqatlilik kabi yuksak ma’naviy fazilatlar har bir din mohiyatini tashkil etuvchi asosiy g‘oyalar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, faqatgina diniy marosim, ramzlar, urf-odatlar va ibodat shakllarini namoyish etish emas, balki, ko‘proq barcha dinlar uchun umumiy bo‘lgan ezgu g‘oyalarni targ‘ib etishga alohida e‘tibor qaratish dindorlar oldida turgan birlamchi vazifalardandir.

Zero, insoniyat tarixi mobaynida ilk marotaba bir vaqtning o‘zida barchaning e‘tiboriga har bir dinning universal mohiyatini yetkazib berish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shuning uchun, din niqobi ostida faoliyat ko‘rsatishga urinayotgan mutaassiblarga matbuot va internet sahifalari, tele va radioefir kabi global axborot infratuzilmasi imkoniyatlaridan g‘arazli maqsadlar yo‘lida foydalanishga yo‘l qo‘ymaslik, ularni dinlarning chinakam ezgu g‘oyalarining mazmuni bilan boyitish alohida ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR:

- 1.Arinin E.I. Psixologiya religii.- Vladimir:Religiovedenie, 2005, 32-33 b.
- 2.Valiyev B., Mamatov M. va boshq.“Din psixologiyasi” T., 2014. B.42.
3. Djems U. Mnogoobrazie religioznogo opyta. SPb. 1993. S.40.
4. Abdurahmonov F., Abdurahmonova Z. Din psixologiyasi.T.:2011. B.64.
- 5.Azimov A. Islom va hozirgi zamon. –T.: 1992.
- 6.Karimov T.M. Shariat va uning sotsial birligi. T., 1992.
- 7.Jurayev U., Saidjonov Y. Dunyo dinlari tarixi. T., “Sharq“, 1998.

OILAVIY MUNOSABATLARNI O‘RGANISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Karimova Vasila Mamanosirovna
Psixologiya fanlari doktori, professor

G‘ayibova Nargiza Anorbayevna
*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Din psixologiyasi va pedagogika kafedrası
v.b.dotsenti (PhD)*

Oila – jamiyatning ajralmas bo‘lagi bo‘lib, biror bir xalq, millat yoki jamiyat yo‘qki, u o‘zining rivojlanish tarixida va taraqqiyot istiqbolini belgilashda oila va uning atrofidagi muammolarni, qadriyatlarini inobatga olmagan bo‘lsa. Har qanday istiqbol oilaning manfaatlaridan ayro tasavvur qilinmaydi. Xuddi shunday, mamlakatimizda ham oila va uning mustahkamligi masalalariga alohida e‘tibor qaratiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, uning asosiy yo‘nalishlari sifatida oilaning tarbiyaviy-ta‘limiy salohiyatini mustahkamlash, jamiyatda an‘anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma‘naviy-ahloqiy muhitni yaxshilash masalalari belgilangan. Mazkur hujjatda oilalarda shaxsiy munosabatlarni yaxshilash alohida vazifa sifatida ko‘rsatilgan. Zero, har bir inson uchun oila – bu umrning boshlanishi, barcha narsalarning muqaddimasidir. Qolaversa, har bir inson o‘z baxti va saodatini eng avvalo oilasi bilan bog‘laydi, ya‘ni, o‘z uyi, oilasida baxtli bo‘lgan insongina o‘zini to‘laqonli baxtiyor his etadi.

Oilaviy munosabatlarning shaxs shakllanishiga beqiyos ta‘sirini anglagan holda bugungi kunda jahonda oila muammolari zamonaviy jamiyatning asosiy muammolari sifatida qaralmoqda. Oila muammolariga butun jamoatchilik e‘tiborini qaratish maqsadida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan butun dunyoda 15-may “Xalqaro oila kuni” qilib belgilangan. Demak, oilani o‘rganish va unga psixologik xizmat ko‘rsatish hamda oilaning mustahkamligini ta‘minlashga doir o‘tkaziladigan barcha tadqiqotlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Olimlar oila borasida o‘tkaziladigan tadqiqotlar va unda qo‘llaniladigan usullarning noyobligini ta‘kidlashib, oila tadqiqotlarida rioya etilishi zarur bo‘lgan odob normalari haqida ham fikr yuritganlar. Masalan, amerikalik sotsiolog *R.Xill* va boshqalar oila va nikoh muammosini o‘rganishning sermashaqqat ish ekanligini ta‘kidlab, usullarni tanlash va respondentlar bilan ishlaganda quyidagi omillarni hisobga olish maqsadga muvofiq ekanligi to‘g‘risida yozgan:

- tadqiqot uchun shunday metodikalarni, izlanish vositalarini topish lozimki, toki u bilan respondentlarga murojaat qilinganda, oilaviy hayotga ziyon yetmasin, tadqiqotchi ketgach, er-xotin munosabatlari buzilmasin;

- tadqiqotda oila a’zolari bevosita qatnashishi hisobga olinsa, ushbu jarayon ularning nafaqat o’zaro munosabatlariga, balki psixologik holatlari va kayfiyatlariga ham salbiy ta’sir etmasin;

- tadqiqotchi ham tirik inson bo’lgani sababli, uning oilaga kirib kelishi, uydagi turmush tarziga, odatlar, o’zaro yaqinlik aloqalariga putur etkazmasin.

Oilani o’rganishning maqsadi, avvalombor, oilaviy tashhis qo’yish ma’lum bir oila xayotidagi uning bir yoki bir necha a’zolarida asab yoki ruhiy kasalliklar keltirib chiqaruvchi holatlar (nosozliklar)ni aniqlash, va ikkinchidan, shu kasalliklar oldini olishda qo’l keluvchi oila a’zolari fazilatlarini o’rganishdir (bu fazilatlarga yarasha oilaviy psixoterapiya usulini tanlash va uni o’tkazish mumkin bo’ladi).

Amaliyotchi psixologlar faoliyatining muhim yo’nalishlaridan birini oila (er-xotin, ota-onalar va farzandlar) bilan ishlash tashkil etadi. Mazkur faoliyat samarasi—to’laqonli va ishonchli axborot olishga bog’liq bo’ladi. Psixologiyada er-xotinlar o’rtasidagi munosabatni diagnostika qilish uslublari ota-ona va farzandlar diagnostikasiga nisbatan kengroq tadqiq etilgan.

Oilaviy munosabatlarni o’rganish quyidagi omillar sababli mushkuldir:

Birinchidan, oilaning ijtimoiy va psixologik tizim sifatida murakkabligi. Oila o’zida oila a’zolari fazilatlariga bog’liq ko’p sonli, turli xil munosabatlar va o’zaro aloqalarni mujassamlashtirgan bo’lib, ularning shakllanishga oiladagi ijtimoiy muhit, urf-odat, ijtimoiy- iqtisodiy sharoitlar va hokazolar ta’sir ko’rsatadi.

Ikkinchidan, oila muammolarini, uning mohiyati va tuzilishini o’rganishda yagona nuqtainazar yo’qligidir. Hozirgi davrgacha oila muammolarini o’rganishda yagona asos bo’lib oladigan umumiy nazariya ishlab chiqilmagan, buning o’rniga ba’zan bir-biriga mutlaqo zid bo’lgan ko’plab maktab, oqim va yo’nalishlar mavjuddir.

Uchinchidan, har bir inson o’z shaxsiy oilaviy tajribasiga ega va oilaviy munosabatlarini ko’pincha shu tajribadan kelib chiqqan holda talqin qilishga harakat qiladi.

Va albatta, oilani o’rganish unda bo’layotgan ko’pchilik voqea va hodisalarning sir tutilishi, o’zgaruvchanligi va aniq konturga ega emasligi bilan murakkablashgan.

Turmush qurish istagidagi juftlik bilan ishlashning yana bir yo’nalishi – o’z ichiga iqtisodiy va moliyaviy jihatdan mustaqillik, ota-onaningn oilasidan hissiy va ruhiy jihatdan mustaqillik, tanlovni amalga oshirish va qarorlar qabul qilish uchun shaxs sifatida zarur darajada etilganlikni o’z ichiga oladigan turmush qurishga psixologik jihatdan tayyorlikning diagnostikasi bo’lishi kerak.

Oilaviy munosabatlarni o‘rganuvchi turli ommabop va ilmiy-ommabop metodikalar mavjud. Mazkur metodikalarning ko‘pchiligi mahalliy sharoitga modifikatsiyalashtirilgan. Ulardan foydalangan holda yoshlarning oilaga tayyorligini o‘rganib, ularda empatiyani, kommunikativlik, nizoli vaziyatlarni «oila kengashi» uslubi yordamida hal qilish ko‘nikmasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish muhim profilaktik ahamiyatga ega.

Oilaning ko‘plab ijtimoiy-psixologik muammolarini ikkita asosiy guruhga ajratish mumkin, bular:

- 1) umum oilaviy (er-xotin, farzandlar, er-xotinlarning ota-onalari) muammolar;
- 2) er-xotin o‘rtasidagi muammolar.

O‘z navbatida, ularning har ikkalasi o‘ziga xos muammolarga ajraladi, ya‘ni: rolli oilaviy munosabatlar (vazifalarning taqsimlanishi, oila byudjetini yuritish, bola tarbiyasi va boshqalar), o‘zini tutish, nizolar, o‘zaro mos kelish, muloqot uslubi, empatiya, oila qurish va ajrashish (oilaning barbod bo‘lishi) sabablari va boshqalar.

Zamonaviy oilalarni rivojlanish dinamikasi ob‘ektiv va sub‘ektiv qiyinchiliklar bilan bog‘liq bo‘lgan bir holatda, mavjud oilalarga psixologik yordam ko‘rsatish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda qonuniyatlarni izlash maqsadida nikoh va oilani o‘rganish shaxs va ijtimoiy psixologiyada nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. PQ-3808-son. O‘zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. 2018 yil 27 iyun/ Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.06.2018 y., 07/18/3808/1410-son.
2. Abdullaeva D., Yorqulov R., Atabaeva N. Oila psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. - T.: “Tafakkur bo‘stoni”, 2015. – 256 b.
3. Andreeva T.V. Семейная психология. – SPb.: Rech, 2014.-244 c
4. Karabanova O.A. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие. М.: Gardariki, 2005. 320 s.
5. Karimova V.M., G‘ayibova N.A. Oila psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: 2022 – 232 b.
6. G‘ayibova N.A. Oilaviy munosabatlar psixodiagnostikasi. Uslubiy qo‘llanma. T.: 2020.-96 b.

HISSIYOT VA EMOTSIYALAR MUAMMOSINING ILM-FANDA O‘RGANISHNINING DOLZARBLIGI

Mirziyotov Ilyos Mirgiyosovich,
O‘zXIA birinchi prorektori

Minovarxo‘jayeva Kamola Ilyos qizi,
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Din psixologiyasi yo‘nalishi 2-kurs magistranti

Inson atrof-muhiti uning hayotida ro‘l o‘ynaydigan ko‘plab voqealar bilan to‘ldirilgan. Inson har doim qandaydir hissiy holatda bo‘ladi va u bu holatda qancha vaqt turishi ko‘p holarda uning atrofidagi sharoitga bog‘liq. Shuni ham ta’kidlash joizki, biz har doim ham bir xil holatda bo‘la olmaymiz. Hayotimiz davomida u yoki bu tarzda inson barcha hissiy holatlarga duch keladi.

Har yili ta’lim tizimi doimiy ravishda o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda, qayta qurilmoqda va o‘zgartirilmoqda, talabalarga har doim yuqori talablarni qo‘ymoqda. Talabalarning hissiyotlarini yetarli darajada ijtimoiylashtirishni ta’minlash hissiy hodisalar sohasidagi ishlarning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu yo‘nalishning dolzarbligi stressga chidamlilik, kognitiv faoliyat yoki pessimizm, noaniqlik, xavotir, uyatchanlik, tajovuzkorlik, kognitiv qiziqishlarning yetishmasligi talaba hissiyotlarini ijtimoiylashtirishning ayrim xususiyatlariga asoslanganligi bilan bog‘liq. Bu xususiyatlar uning ta’lim motivatsiyasiga va umuman muvaffaqiyatga erishish holatiga ta’sir qiladi. Muvaffaqiyat holati insonga muvaffaqiyat quvonchini boshdan kechirish imkoniyati berilgan psixologik sharoitlarning uyushgan kombinatsiyasi sifatida qaraladi, bu uning uchun juda muhim faoliyat natijasidir¹.

Shaxsda doimo qandaydir sifatidagi hissiyotlar bor, lekin ular qanday bo‘lishi shaxs uchragan vaziyat va bu vaziyatni shaxs qay tarzda anglashi va javob berishiga bog‘liq. Shaxs o‘z-o‘zini ma’lum bir his-tuyg‘ular belgilari, hissiyotlar orqali ifoda eta olish qobiliyati bilan tug‘iladi. Vaziyatning qay darajada ijobiy yoki salbiy bo‘lishidan qat’i nazar, istalmagan stress yoki depressiyani keltirib chiqarish imkoni mavjud bo‘ladi. O‘z-o‘zini rivojlantirish va ta’lim baxtli va sog‘lom kelajakning ikkita asosiy kalitidir.

Hissiy va emotsional zo‘riqishning mavjudligi namoyon bo‘lishi avvalo stress ko‘rinishida insonda mavjud bo‘lgan chuqur psixologik muammolarning borligini ko‘rsatadi. Qisqa muddatli chekinish va yordamchi metodlar orqali chalg‘ish bu

¹ Дермелева А.К. Влияние стресса на психическую деятельность человека и приемы его преодоления. Сумский государственный университет. – Сум: 2012. С. 25-27.

muammolarni qisqa muddatli vaqtinalik bartaraf etishga yordam beradi, xolos. Shuning uchun psixolog oliy ta’lim muassasalarida ham, boshqa ta’lim muassasalarida ham mazkur stress simptomlarini diqqat bilan o‘rganishi va tahlil qilishi lozim. Bu orqali psixolog shaxs strukturadagi ichki va tashqi nizolar va ularning simptomlari tg‘risida yetarlicha ma’lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Ushbu muammo O‘zbekistonda aynan tadqiqot obekti sifatida ilmiy jihatdan o‘rganilib, ma’lum bir manbalarda qayd etilmagan bo‘lsa-da, lekin stress muammosi o‘zbek olimlari E.G‘.G‘oziyev, B.R.Qodirov, Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova va ularning shogirdlari tomonidan o‘rganilgan.

Psixologiya fanlari doktori, professor E.G‘.G‘oziyevning fikricha, qiyinchilikning asosiy sabablari talabalar o‘quv faoliyatining to‘g‘ri usullarini bilmasligi, aqliy mehnatda kuch va imkoniyatlarni bir tekis taqsimlay olmasligidan iborat bo‘lib, bular aqliy zo‘riqishning negizi hisoblanadi. Talabalarda vujudga kelgan aqliy zo‘riqish tasodifiy psixologik hodisa emas, balki bu zo‘riqishning zamirida shaxsiy o‘quv faoliyatini oqilona boshqarish uquvining zaifligi yotadi.

Xorij olimlari G.Sele, M.Perret, T.L.Kryukova, Rajendran, Kaliappan va boshqalar tomonidan talabaning hayot faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan stress holatlarini o‘rganish yuzasidan olib borilgan tadqiqot ishlarining ba’zilarida stress va undan chiqib keta olish jarayoni psixologik holatlarning ta’siri o‘rganilgan. G.Sele bu haqda shunday fikr bildiradi: «Stress nazariyasi, ilmiy konsepsiya sifatida ko‘pgina yaxshi bilimlarni o‘zida jamlagan va haligacha yetarlicha aniq tushunchaga ega bo‘linmagan shunday bir nazariyadir». Stress haqidagi nazariya dastlab 1936 yilda G.Sele tomonidan taqdim etilgan. O‘z izlanishlari natijasini muallif faqat 1950 yildagina chop ettirgan. Uning stress haqidagi birmuncha to‘liq va aniq fikrlari keyingi ishlarida o‘z aksini topgan. G. Sele nazariyasida stress fiziologik, kimyoviy va organik omillarga nisbatan bildiriladigan fiziologik reaksiya sifatida qaraladi. Nazariyaning asosiy mazmunidan kelib chiqqan holda, to‘rt xil holatni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Barcha biologik organizmlar ichki balans holatini saqlashning tug‘ma mexanizmlariga ega. Ichki mutanosiblikni saqlash gomeostazis jarayonini boshqaradi.
2. Stressorlar, ya’ni kuchli tashqi ta’sirlar ichki mutanosiblikning buzilishiga olib keladi. Organizm yoqimli yoki yoqim- sizligidan qat’i nazar, fiziologik qo‘zg‘alish uchun xos bo‘lmagan har qanday stressorni sezadi yoki unga munosabat bildiradi.
3. Stressning rivojlanishi va unga moslashish bir nechta bosqichdan iborat. Bir bosqichdan ikkinchisiga o‘tish organizmning rezistentligi, stressor ta’sirining intensivligi va uzoq vaqt ta’sir etishiga bog‘liq.

4. Organizm stressning ogohlantiruvchi imkoni mavjud bo‘lgan cheklangan moslashuv zaxiralariga ega, ularning tugashi yoki kamayib ketishi kasallik va o‘limga olib keladi.

Tadqiqot natijalarini umumlashtirish asosida G. Sele umumiy moslashuv sindromi deb atalgan uch bosqichli jarayonni asoslab bergan²:

Birinchi bosqich – birinchi ko‘rinishda o‘zini namoyon qiladi stressor va tashvish bosqichi deb ataladi. Ushbu bosqich tananing qarshilik darajasining pasayishi, ba’zi somatik va vegetativ funksiyalarning buzilishi bilan tavsiflanadi. Keyin tana zaxiralarni safarbar qiladi va himoya jarayonlarini o‘z-o‘zini boshqarish mexanizmlarini o‘z ichiga oladi. Agar himoya reaksiyalari samarali bo‘lsa, tashvish susayadi va tana normal faoliyatga qaytadi.

Ikkinchi bosqich – qarshilik bosqichi, himoya qilish zarurati tug‘ilganda, organizmning reaksiyalari stressorga uzoq vaqt ta’sir qilish bilan sodir bo‘ladi. Funktsional tizimlarning etarli tashqi zo‘riqishi fonida moslashish zaxiralarining muvozanatli sarflanishi mavjud.

Uchinchi bosqich – toliqish bosqichi. Himoya va adaptiv mexanizmlarni tartibga solish mexanizmlari organizmning stress omillariga haddan tashqari kuchli va uzoq vaqt ta’sir qilish bilan kurashishi paytida buziladi. Moslashuv zaxiralari sezilarli darajada kamayadi. Tananing qarshiligi pasayadi, natijada nafaqat funksional buzilishlar, balki organizmdagi o‘zgarishlar morfologik ham bo‘lishi mumkin.

Fiziologik nuqtai nazardan ko‘rib chiqilsa, miya yarim sharlarining normal o‘zaro ta’siri o‘ng, “hissiy” yarim sharning hukmronligiga nisbatan kuchli hissiy stress va chap, “ mantiqiy” yarim sharning ta’sirining pasayishi bilan buziladi. Miya yarim korteksining inson ongida, bu turli xil stressli vaziyatlarni muvaffaqiyatli va o‘z vaqtida hal qilishga to‘sqinlik qiladi. Fikrlashda quyidagi og‘ishlar qayd etiladi: qaror qabul qilishda qiyinchilik, ijodiy salohiyatning pasayishi, mantiqning buzilishi. Biror kishi aniq dalillarni tushuna olmaydi, o‘z qadriyat yo‘nalishlariga zid salbiy harakatlar qiladi. Bu o‘z navbatida hissiy zo‘riqish xavfini yanada oshiradi. Aqliy mehnat jarayonida doimiy diqqat zaiflashuvi o‘z-o‘zidan xotira operatsiyalari sifatini ham tushirishi mumkin. O‘quv faoliyatidagi asosiy inqiroz jarayonlar: o‘quv yilining boshlanishidagi qo‘rquv yoki ikkilanish hissi, yangi tanishlar bilan muloqotga erishish va moslashish jarayoni, davriy sinov va imtihonlar vaqti, bitiruvga yaqin shoshilinch yoki kutilmagan burilishlardan qo‘rquv kabilar hissiy zo‘riqish omillari bo‘lishi mumkin.

Hissiy zo‘riqishning muhim beligilaridan biri bu – xavotirlanish bo‘lib, zamonaviy xorij psixologiyasida ham xavotirlanish muammosi keng yoritilgan.

² Sirliev B. N., Ismailova N., Xakimova I. M. Stress va agressiya: O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014. B-11.

E.V.Zinoveva, T.L.Shabanova, Y.A.Glazkova, N.Y.Gulchevskaya, Y.Y.Brel, M.V.Skvorsova, N.K.Yadgarovalar tomonidan ushbu muammo o‘quv faoliyati va shaxsning motivatsion sohasi bilan bog‘langan holatda tadqiq etilgan.

Psixologiyada emotsiyalar deb kechinmalar shaklidagi inson hayotiy faoliyati uchun tashqi va ichki vaziyatlarni baholash va shaxsiy ahamiyatni aks ettiradigan psixik jarayonlarga aytiladi.

Muloqot muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun u albatta qayta aloqaga ega bo‘lishi - sub`ekt o`zaro ta`sir natijalari haqida axborot olishi kerak. Kommunikator o`zi uzatgan axborotni retsipient qanday qabul qilishini va qanday munosabatda bo`layotganligini qayta axborot ma`lumotlariga asoslanib bilib oladi. Muomalada suhbatdoshni yoki tinglovchini idrok etish bir -birini tushunishning asosiy shartidir. Agar o`qituvchi o`quvchilarni uni qanday idrok etayotganligini, tushunayotganligini anglay olmasa pedagogik munosabat yaxshi bo`lmaydi. Ayniqsa, ma`ruza o`tayotganda bu juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dermeleva A.K. Vliyanie stressa na psixicheskuyu deyatelnost cheloveka i priemy ego preodoleniya. Sumskiy gosudarstvennyy universitet. – Sum: 2012.
2. Sirliev B. N., Ismailova N., Hakimova I. M. Stress va agressiya: O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014.
3. Zinoveva Э.В. Shkolnaya trevojnost i ee svyaz s kognitivnymi i lichnostnymi osobennostyami mladshix shkolnikov: Dis. ... kand. psixol. nauk. – M.: MGPU, 2005.
4. Izard K.Э. Psixologiya emotsiy. SPb.: Piter, 2007.

DINIY MAZMUNDAGI AXBOROTLARNI IDROK ETISHGA RATSIONAL YONDASHUV MASALALARI

Zebo Kasimova

*O‘zXIA “Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi mudiri, professor*

Vahobjon Fayziyev

IIV Probatsiya xizmati inspektori, mayor

Diniy mazmundagi axborotlar – o‘z ichiga dunyoning turli dinlari asosi, tarixi, mafkurasi, ta’limotlari va sharhlari, shuningdek, marosimlarini aks ettirgan kitoblar, broshyuralar, jurnallar, gazetalar va boshqa bosma nashrlar, audiovizual asarlar (televideniye, kino va videofilmlar, kliplar, konsert dasturlari yozuvlari, multfilmlar, anime va boshqalar), elektron axborot tashuvchilar.

Bugun inson hayotini kompyuter tarmoqlari va ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan axborotlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ma’lumotning shaxsga ta’siri uning tarqalish kanallari va qo‘llanilayotgan belgili shakllariga ham bog‘liqdir. Matn shaklidagi axborotga nisbatan televideniye orqali yetkazilayotgan ma’lumotlar ongga katta ta’sir o‘tkazadi. Televideniye keng auditoriyani jalb qilishi sababli ta’sir effekti yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Ommaviy axborot vositalari turli xil fikrlar, rang-barang qarash va yondashuvlarga keng yo‘l ochib beradi. Hayotimizda yuz berayotgan yangilanish va o‘zgarishlarga odamlarning ongli munosabatini uyg‘otadi. Jamiyat hayotining turli qirralarini tezkorlik bilan aks ettiradi. O‘ziga xoslik va haqqoniylik tamoyillariga tayanib, faoliyat yuritadi, barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev «Keyingi paytda ommaviy axborot vositalari xodimlarining demokratik jarayonlar, fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi o‘rni va nufuzini, mahalliy gazetalar, tele-radiokanallarning moddiy-texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash, eng asosiysi, matbuotda fikrlar, qarashlar xilma-xilligini ta’minlash bo‘yicha jiddiy ishlar amalga oshirilgani sizlarga yaxshi ma’lum, albatta» - deb ta’kidlab, ularning ijtimoiy tarbiya sohasidagi rolini ko‘rsatib berdilar [1.1.2].

Olimlarning fikricha, inson 85 foiz axborotni ko‘rish orqali oladi va qolgan 15 foiz axborotni eshitish orqali olar ekan. Demak, bu o‘rinda televideniye va internetning roli har qachongidan ortadi. Keyingi paytlarda internet bilan bog‘lik buzg‘unchiliklar, global tarmoqdan qabih maqsadda foydalanayotganlar ko‘payib bormoqda. Oqibatda, zalolatga boshlovchi elektron nashrlar va videolavhalar keng yoyilmoqda.

G‘alamis kimsalar yoshlarni o‘z tuzoqlariga ilintirishda internetdan ustalik bilan foydalanmoqda. O‘zlarini “yaqin do‘st” yoki “hidoyatga chorlovchi” sifatida tanitib, yoshlarni to‘g‘ri yo‘ldan chalg‘itmokda. Aslida, ularning din va shariat haqida umuman ilmlari yuq, faqatgina to‘da boshidan olingan ma’lumotlarni yodlab, takrorlashdan nariga o‘tmaydilar. Boshqa tomondan qaraganda, ular bu johilligi bilan boshqalarni ham jar yoqasiga tortayotgani va kimningdir nog‘orasiga uynayotganini bilmaydilar. Bundaylar avval dinu diyonat, ibodat, jannat haqida turli jozibali so‘zlarni gapirib, g‘o‘r yoshlarni yo‘ldan urib, oxir-oqibatda, razolat qurboniga aylantirmoqda.

Internetdan olingan axborot xolis, ishonchli va zararsiz ekanini bilish muhim hisoblanadi. Yaxshi-yomonning farqiga bormagan yoshlar internet orqali tarqatilgan har qanday ma’lumot-xabarlarini haqiqat deb qabul qilayotgani jiddiy xavotirga soladi.

Sotsiologiya fanlari doktori, professor M.Bekmurodov shunday yozadi: “Turli xil diniy e’tiqodlarni aholi ongiga singdirish orqali siyosiy, mafkuraviy maksadlarga erishish harakati XX asr oxiri va XXI asr boshlaridagi davrning o‘ziga xos xususiyatiga

aylanib bormoqda. Ommaga mafkuraviy tazyiq o‘tkazish xususiyati dunyodagi eng yirik islom, xristianlik, buddaviylik va iudaizmdan iborat 4 dindagi an’anaviy e’tiqod amallaridan ajralib chiqqan mazhablar, sektalar, oqimlar faoliyatida ayniqsa bo‘rtib namoyon bo‘lmoqda. Diniy e’tiqod orqali ta’sir o‘tkazish jarayonlari odamlar ongi, dunyoqarashini o‘zgartirish va pirovard natijada ularni ma’naviy manqurt – zombiga aylantirish bilan yakun topmoqda. Yoshlar ongini zaharlab ularni zombi qilish mexanizmi qanday tarzda namoyon bo‘lishi, bu jarayon qay tarzda kechishi, mafkuraviy muxoliflarimiz o‘zlarining g‘arazli maqsadlariga erishishlari uchun qanday shakl va uslublardan foydalanayotganliklarini tadqiq etish - bugungi kunning favkulodda muhim masalalaridan sanaladi” .

“Ma’naviyatga chetdan bo‘ladigan salbiy va o‘ta salbiy ta’sirlar bor va bo‘ladi. Yaqin kelajakda bu xavf-xatarlar kamayadi, deb o‘ylash, kamida – soddadillik, rosmana aytganda – jinoyatkorona beparvolik bo‘lar edi. Tashqi ma’naviy tahdidlarni to‘xtatish, ta’qiqlash, ixotalash oson emas. Shunday ekan, har qanday tashqi g‘oyaviy, axloqiy ta’sirga nisbatan mafkuraviy immunitet, ya’ni har bir o‘zbekistonlikda tashqi g‘oyaviy ta’sirni “ma’naviy elakdan o‘tkazish qobiliyati”ni shakllantirish ma’naviy-ma’rifiy, tarbiyaviy ishlarimizning birinchi vazifasi bo‘lmog‘i zarur. Toki odamlarning o‘zi har bir axborotni, yangilik va bilimni aql tarozusida tortib, ma’naviyat elagidan o‘tkazib, yaxshini ajratib olsin, yomonni daf etib, yonidagilarni ham bundan ogohlantirsin” - deya ta’kidlaydi professor M.Quronov.

Falsafa fanlari doktori, professor A.Ochildiyevning quyidagi fikrlari ham biz tadqiq qilayotgan muammoning naqadar dolzarb ekanligini tasdiqlaydi: “Ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladigan va katta mablag‘ talab qilmaydigan g‘oyaviy ta’sir va tazyiqning o‘ziga xosligi shundaki, u o‘quvchi, tinglovchi yoki tomoshabinga sezdirilmasdan amalga oshiriladi va bevosita qurbonlarni keltirib chiqarmaydi. Axborot dushmanni yo‘q qilmagan, katta harajatni talab qilmagan holda yuqori samara beradi. Bunda g‘oyaviy ta’sir yo‘naltirilgan mamlakatlar aholisining xohish-istaklari, mentaliteti, mavjud muammolari jiddiy o‘rganilgan holda asosiy diqqat kishilar ongi va dunyoqarashiga ta’sir ko‘rsatishga, shakllangan qadriyatlarni o‘zgartirishga, ularning regulyatorlik rolini kamaytirishga yoki butunlay yo‘qqa chiqarishga qaratiladi. ...Shunday ekan, har bir fuqaromizda axborot olami imkoniyatlaridan oqilona foydalanish malakasini shakllantirish, ularda axborot iste’moli madaniyatini tarbiyalash hayotiy-amaliy ahamiyatga ega. Buning uchun esa, eng avvalo, har bir inson u yoki bu axborotni eshitar ekan, hech bo‘lmaganda “Bu axborotni kim uzatayapti?”, “Nima uchun uzatayapti?” va “Qanday maqsadda uzatayapti?” degan savollarni o‘z-o‘ziga berishi, unga asosli javob topishi kerak bo‘ladi. Ana shundagina turli g‘oyalar ta’siriga tushib qolishning oldi olinadi”.

Yuqorida nomlari qayd etilgan olimlarning fikrlari, olib borilgan tadqiqotlar bilan tanishish va ularning mazmunini tahlil etish shuni ko‘rsatadiki, yoshlarda axborotlarga ratsional yondashuv ko‘nikmalarini shakllantirish muammosi murakkab va ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, ijtimoiy-pedagogik jihatdan maxsus tadqiq etilmagan, muammoga doir empirik, sotsiologik va statistik ma‘lumotlar nazariy jihatdan umumlashtirilmagan.

O‘tkazilgan sotsiologik so‘rovlar shuni ko‘rsatdiki, yoshlarning 11 %i «Amerika ovozi», «Bi-Bi-Si», «Nemis to‘lqini», «Eron Islom Respublikasi radiosi» va boshqa radioeshittirishlar, «Internet» saytlaridagi ma‘lumotlardan xabardor ekan. Bu ongli, yoki tasodifan (do‘stlari orqali) yuz beradi. Xorijda chop qilingan rangli erotik gazetalarni sotib olib, ko‘radilar, o‘qiydilar.

So‘rovnomaning «Vahhobiylik», «Hizbut-tahrir» haqidagi fikrlarni baholashda «Siz uchun kimning fikri ko‘proq e‘tiborga olinadi?» degan savolga talabalarning 9 %idan «Munozara, bahslardan so‘ng har kim o‘z fikrida qoladi», yoki «Har xil, ba‘zan o‘rtoqlarimning, ba‘zan mening», yoki «O‘rtoqlarim o‘zaro tortishadilar, men jim turaman», 79 %i - «Guruh rahbarining fikri ustun keladi». «Jurnal va gazetalarninghar xilini o‘qiymiz, chunki qiziqishlarimiz har xil», «Oilamiz bilan birga radio eshitmaymiz» - qabilidagi javoblar olindi. So‘ralganlarning 12 %i umuman javob bermadi.

O‘tkazilgan so‘rovlar natijalari shundan dalolat berdiki, talabalar ichki va mafkuraviy hayot voqealari bilan qiziqadilar, chet el ommaviy axborot vositalaridanma‘lumot oladilar, uni muhokama qiladilar; ikkinchidan, ko‘pchilik guruh murabbiylari o‘z oldilariga talabalarda buzg‘unchi mafkuralar targ‘ibotiga qarshi immunitetni tarbiyalashning aniq maqsadini rejalashtirmayaptilar. Bundan tashqari, guruh rahbarlarining 69 %i bu ishni qaysi shakl, uslublarda olib borishni tasavvur eta olmaydilar.

Kuchli mafkuraviy immunitet - talabalardan ijtimoiy-siyosiy g‘o‘r, loqayd, hayotga befarq o‘rtoqlari, tengqurlariga nisbatan faol, tanqidiy nuqtai nazardan qarashlarini talab etadi. Shuning uchun norasmiy, o‘rtoqlar doirasida ba‘zan sustkashlik, g‘oyaviy harakatsizlik, mamlakatimizning erishgan yutuqlari, uning tashqi va ichki siyosati to‘g‘risida bo‘hton ma‘lumotlar keltirilganda, ularga befarqlik hollari uchrab turadi. Tarqatilayotgan siyosiy bo‘htonlarga o‘zlarining befarq qarashlarini talabalar:

«Axir ular yaxshi bolalar-ku?» (Nigora);

«Hamma shusiz ham buning bo‘htonligini biladiku, nima keragi bor tortishishning?» (Mahmud);

«Nimaga bekordan bekorga bahslashish kerak?» (Sanjar),

«Agar men tortisha boshlasam, mendan xafa bo‘lishadi, tushunishmaydi. Shundoq ham aniq-ku kurash ketayapti, bizning dushmanlarimiz makkor» (Aziza),

«Mening ayrim tanishlarim «Bi-Bi-Si» tarqatayotgan bemaza xabarlarini o‘zining siyosiy xabardorligini ko‘rsatish uchun hammaga aytib yuradi» (Sherzod) qabilidagi gaplar bilan oqlashadi.

Buning pedagogik talqini qanday bo‘ladi? Talabalarni xalqaro hayot to‘g‘risidagi umumsiyosiy va tarixiy bilimlardan (siyosiy dunyoqarash tizimida aynan shu yo‘nalishlar ustuvordir) o‘z-o‘zidan yangi bosqichga - bizga yot mafkura bilan faol kurashishga o‘tadi, deb o‘ylash xatodir. Buning uchun yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan keng tarmoqlangan, ommaviy axborot vositalaridan unumli foydalanuvchi maxsus pedagogik dastur ishlab chiqilib, amalga oshirilmog‘i kerak.

Mafkuraviy bilimlar talabalar saviyasi, siyosiy xabardorlik darajasi, ijtimoiy faoliyatdagi ishtiroki, ayrim davlatlarning «katta og‘a»lik siyosatiga bo‘lgan munosabatini klub rahbarlari asosan TV (87 %), radio, matbuot (13 %)dan, mafkuraviy ta’lim-tarbiya samaradorligini esa:

- talabalarning dinning asl mohiyatini bilishlari va tushunishlari;
- ushbu bilimlarni yuz berayotgan mafkuraviy voqealarni tahlil qilish va baholash uchun qo‘l olish mahorati;
- boshqa davlatlarning mafkuraviy siyosati mohiyatini, siyosiy voqealarni, sobitlik bilan kuzata bilish qobiliyati;
- mazkur tushuncha va masalalarni o‘rtoqlari bilan muloqotda ko‘p marta muhokama qilishi;
- siyosiy axborot, bahslarda faolligi;
- «Voizlar klubi», guruh, targ‘ibot va qarshi targ‘ibot faoliyatida qatnashish istagi mavjudligining darajasi;
- oliy o‘quv yurtidagi mafkuraviy-tarbiyaviy ishning boshqa shakllarida qatnashish faolligi darajasi talabalarning mafkuraviy onglilik darajasining mezonlarini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi qonuni. Axborot va axborotlashtirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami. – T.: Adolat, 2008. – 50 b.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, 2016 yil 14 sentyabr. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 37-son, 426-modda.
3. Abdullajonov O. Diniy aqidaparastlikning kelib chiqishi, mohiyati va O‘zbekistonga kirib kelishi. -T.: Akademiya, 2000. - 66 b.

4. Bekpo‘latov H., Mamadaliyev R. Globallashuv sharoitida axborot xurujlariga qarshi kurashning ayrim masalalari // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. - T.: 2016, №1 14-bet.
5. Imomnazarov M. Ogoh bo‘laylik. T.: Akademiya, 1999. -162 b.
6. Ignatenko A.A. Xalifi bez xalifata. M.: Nauka, 1995. - 206 b.
7. Islom: Bag‘rikenglik va mutaassiblik. T.1998.
8. Karimova V.M. Targ‘ibotning psixologik uslublari. Ma‘ruza matni. –T.: Ma‘naviyat, 2001.- 16 b.
9. Husnidinov Z. Islom va mazhablar. -T.:«Ma‘naviyat», 2000. –26 b.Cramer P. The development of defense mechanisms: theory, research, and assessment. – New York: Springer-Verlag, 1991. – 251 p.

O‘QUV JARAYONINI INTENSIV TA’LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISH

M.Mirqosimova,
O‘z XIA professori, p.f.d.

Ta’lim jarayonida zamonaviy intensiv, axborotli, ijtimoiy, kommunikativ va boshqa turdagi texnologiyalarning faol qo‘llanilishi – ta’lim jarayoni sifatining oshishiga, o‘qitish va muloqot qilishning qulayligiga imkon yaratadi. Muayyan vaqt birligida axborotlar katta hajmining taqdim etilishi va ularning o‘zlashtirilishi, ta’lim faoliyatining o‘zini-o‘zi namoyon etishi hisobiga o‘quv jarayoni samaradorligi ortadi, barcha talabalarning pozitsiyasi o‘zgaradi, ta’limiy natijalar va ularga erishish uchun ma’suliyat hissi oshadi. O‘quv materiallari va boshqa shu kabi axborotlarning ommaviyligi, ta’lim dasturlarini o‘zlashtirish usullari hamda shart-sharoitlarini tanlab olish erkinligi kengayadi, ta’lim jarayonini ta’minlashga sarf-xarajatlarning optimallashtirilishi amalga oshadi.

O‘quv jarayonini intensiv ta’lim texnologiyasi asosida tashkil etishda talabalarning o‘quv-bilish faoliyati rivojlantirilishini amalga oshirish imkonini beradigan kompyuter va axborot texnologiyalarini joriy qilish zarurdir. O‘quv jarayonini intensiv ta’lim texnologiyasi asosida tashkil etish uchun talabalarning o‘z bilimlarini tanqidiy baholashga, mavjud individual kamchiliklarni aniqlashga va bilimlarni chuqurlashtirish uchun o‘zlarining o‘quv faoliyatidagi nuqsonlarni bartaraf etishning qo‘shimcha imkoniyatlarini topishga to‘g‘ri keladigan vaziyatlarni yaratish talab qilinadi. Ayni damda talabalarning mustaqil ta’lim olish bo‘yicha faoliyatini rag‘batlantirish kerak bo‘ladi.

Intensiv o‘qitish odatiy tarzda o‘qitish metodikasi hisoblanadi, lekin u haftasiga yuqori o‘quv soatlari bilan tashkil etiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, ta’lim samaradorligini oshirishda intensiv ta’lim texnologiyalaridan barcha dasturlar va barcha darajalar uchun quyidagi elementlardan foydalaniladi:

- asosiy e’tibor og‘zaki nutq va nutqni eshitish orqali tushunish kompetensiyalariga qaratiladi;
- asosiy e’tibor o‘z fikrlarini og‘zaki bayon etish (til to‘sig‘ini yengib o‘tish) kompetensiyalarini egallashga qaratilgan;
- rolli o‘yinlar, amaliy tadqiqotlar, munozaralar, og‘zaki taqdimotlar va muloqot vaziyatlarini modellashtirish;

Intensiv ta’lim o‘qituvchilik faoliyatiga asoslanadigan intensiv metodikalar asosida o‘qituvchilardan katta hajmda psixologik energiya sarflanishini talab qiladi. O‘qitish samaradorligini oshirishga ilmiy-texnik taraqqiyotning talablari bilan axborotlarni o‘zlashtirishning zamonaviy metodlaridagi kamchiliklar orasidagi farq o‘z samaradorligi bo‘yicha professional o‘qituvchining intensiv ishi bilan teng bo‘lgan, lekin bunda o‘qituvchi katta zo‘riqlashlarni sezmaydigan darajadagi avtomatlashtirilgan o‘qitish tizimlarini ishlab chiqish muammosini ko‘ndalang qilib qo‘yadi [1; 114-b.].

Intensiv jarayonni ta’minlash uchun auditoriya uchun tegishli o‘qitish usulini tanlash juda muhimdir. O‘qitish usullari odatda maqsad va vazifalarni amalga oshirish, shuningdek, maqsadga erishish yo‘llari va vositalarini aniqlash uchun ishlatilishi lozim bo‘lgan mashg‘ulot metodi yo‘nalishi. Intensiv o‘qitish texnologiyasi quyidagi usullardan foydalanishni taqazo etadi:

- talabalarning individual ijodkorligiga tayanish (dars vaqtining 50 % gacha);
- mustaqil va kichik guruhlarda ishlash;
- shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish;
- kreativ va innovatsion fikrlashni faollashtirish;
- o‘qitishning yuqori darajadagi motivatsiyasi va boshqalar;

O‘qitishning intensiv ta’lim texnologiyasi asosida mutaxassisning kasbiy sifatlarini shakllantirish, talabalarni real holatga yaqinlashtirilgan sharoitlarda o‘zlarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishga bo‘lgan o‘ziga xos tajriba maydonidagi faoliyatlari tashkil qilinadi.

“Pedagogik texnologiya - muayyan muddatga mo‘ljallangan, ta’lim jarayoni ko‘proq ta’lim oluvchi shaxsga qaratilgan, faollashtiruvchi metodlar va zamonaviy ta’lim vositalaridan foydalangan holda o‘quv maqsadiga erishishni kafolatlaydigan ta’lim berish jarayonidir” [2; 64-b.].

O‘quv jarayonida intensiv ta’lim texnologiyasini qo‘llash nafaqat o‘qituvchi va talabalarning faoliyati va bilimlarni o‘zlashtirishi, balki o‘rganilayotgan o‘quv materialini

mazmuni, mashg‘ulotlarning jihazlanishi va o‘quv jarayonining faol ta‘lim muhitida olib borilishini ham talab etadi. Talaba bilimlarni tezroq egallay olishi, ularni to‘laroq, yaxshiroq va mustahkam o‘zlashtira olishi uchun shunga yarasha faollashtiruvchi sharoitlar bo‘lmog‘i lozimdir. Aynan mana shu sharoitlarning yaratilishi esa o‘quv jarayonini intensiv ta‘lim texnologiyasi asosida tashkil etishni anglatadi.

O‘quv jarayonini intensiv ta‘lim texnologiyasi asosida tashkil etish kompetensiyalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik qonuniyatlarini yanada to‘laroq hisobga olish; o‘qitilayotgan shaxslar psixikasining individual xususiyatlarini hisobga olish; talabalar va o‘qituvchilarning ishchanligini qo‘llab-quvvatlashning psixofiziologik vositalarini, shuningdek, kadrlar tayyorlash sohasidagi ilmiy-texnika taraqqiyotining yutuqlarini qo‘llash; o‘qish-o‘rganishni kelgusida faollashtirish asosida mutaxassislarning tayyorgarligi sifatini oshirilishini ta‘minlovchi yangi metodlar va faol vositalarni o‘qitish jarayoniga joriy qilishni anglatadi. [5;120-b.]

Intensiv ta‘lim pedagogik mehnat sifati, o‘qituvchining kasbiy kompetentligi oshirilishini talab qiladi, shuningdek, vaqtni tejash, ajratilgan soatlar davomida bilimlarning katta hajmini o‘zlashtirilishini ta‘minlanishini ko‘zda tutadi.

Shu bilan birga o‘quv jarayonlarini intensiv ta‘lim asosida tashkil etish ta‘limning optimallashtirilishini nazarda tutadi. Optimallashtirish biron-bir funksiyaning eng katta yoki eng kichik qiymatini topish yoki ish metodikasining aniq sharoitlari uchun tutilayotgan ko‘plab variantlardan eng yaxshisini, ya‘ni, berilgan talabalar, o‘qituvchi, guruh, oliy ta‘lim muassasasi uchun me‘yoriy va minimal zarur vaqt davomida maksimal natijalarga erishish imkonini beruvchi pedagogik tizimni tanlab olishni ko‘zda tutadi. Ko‘rinib turibdiki, ta‘lim jarayonida yuqori natijaga erishish pedagogdan izlanishni, ijodkorlikni, mavjud zahiralarini ishga solish, ya‘ni, intensivlashtirilish yo‘li bilan ta‘lim samaradorligiga erishish mumkinligini anglatadi.

Intensiv ta‘lim pedagogik faollik, mustaqillik va ijodkorlik bilan uyg‘unlikda samara beradi. Shu ma‘noda intensiv ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishning uchta asosiy xalqalari – faollik texnologiyasi, ijodkorlik texnologiyasi, mustaqillik texnologiyasi tamoyillari deb ko‘rsatishimiz lozim. Talaba mustaqil izlanish uchun o‘zining ijodkorligini faol namoyon qilishi, faol faoliyat olib borishi zarurdi [3;12-b.]. Bunda:

maqsadni belgilash va topshiriqni rejalashtirish o‘qituvchining yordami bilan amalga oshiriladi;

maqsad o‘qituvchi yordamida belgilanadi, ishni esa talabalarning o‘zlari rejalashtiradilar;

talabalarning o‘zlari ham maqsadni belgilaydilar, ham ishni rejalashtiradilar (o‘qituvchining topshirig‘i doirasida);

ish talabalar tomonidan o‘z tashabbuslari bo‘yicha amalga oshiriladi: talaba maqsadni, mazmunni, rejani o‘zi mustaqil belgilaydi va uni mustaqil amalga oshiradi.

Mustaqillik bu – topshiriqni o‘zi bajarishgina emas, balki topshiriqni belgilay olish hamdir. Shuning uchun mustaqillikni ijodkorliksiz amalga oshirib bo‘lmaydi. “Mustaqil bo‘lish – bu o‘z oldiga topshiriqni qo‘ya olish va uni o‘zi yecha olishi uchun rejalarni tuzish, keyin esa uni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘lishidir. Mustaqillik har doim ijodkorlik elementlariga ega bo‘ladi yoki uning namoyon bo‘lishini talab qiladi” [5; 72-b.].

Pedagogik texnologiya komponentlaridan kelib chiqib, intensiv ta‘lim texnologiyalarining tarkibiy qismlarini – mazmuniy komponent, loyihalashtirish komponenti, modellashtirish komponenti, tashkiliy komponent, diagnostik va psixologik-pedagogik komponentlarini ajratib ko‘rsatish mumkin[4;30-b.].Intensiv ta‘lim texnologiyalari vositasida bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish doirasida ta‘limning ijtimoiylashuvi uchta – nazariy, metodik va texnologik yo‘nalishlari bo‘yicha amalga oshiriladi:

nazariy jihatdan bo‘lajak mutaxassis shaxsining qadriyatli sifati tarzida kommunikativ kompetentlik va umummadaniy kompetensiyani rivojlantirish uzviy olib borilishi ko‘zda tutildi;

metodik jihatdan esa kommunikativ va umummadaniy faoliyatning subyektlari uchun qulay muhitni yaratishga yo‘naltiriladigan faol shakllar hamda metodlar jamlanmasi ko‘zda tutiladi;

texnologik jihatdan o‘qituvchining intensiv texnologiyalardan faol foydalanish jarayonida bo‘lajak mutaxassisning kommunikativ kompetentligi bilan umummadaniy kompetensiyasini takomillashtirilishini rag‘batlantirish jarayoni natijaviyligiga, maqsadga erishishga qaratilgan harakatlari algoritmi sifatida olib qaraladi.Intensiv ta‘lim texnologiyasi asosida talabalar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish o‘qitish tamoyillari asosida o‘quv material va o‘quv faoliyatining o‘zaro integratsiyalanishini ta‘minlaydi, shu bilan birga o‘qitish maqsadlariga samarali tarzda erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saraeva N.A. Основные положения методики интенсивного обучения и их использование в процессе обучения иностранному языку // Коммуникативные аспекты языка и культуры: Сборник науч. ст. и тезисов II межвуз. научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Томск: ТПУ.-2002. – С. 208-210.

2.Трайнев V.A., Кузнецов V.M. Интенсификация, организационные формы и управление обучением. – М.:1993.

3.Pulatova D.R. Intensiv ta’lim texnologiyasi asosida talabalar kommunikativ kompetensiyasini takomillashtirish.: Avtoref. ...fals. dok.(PhD). – T.:2021.

4.Mirqosimova M. Zamonaviy ta’lim tamoyillari va o’qitish texnologiyalari.//Psixologiya.-2019.-3-son.- 25-31-b.

5. Mirqosimova M.Interfaol o’quv topshiriqlarini intensiv loyihalash texnologiyasi.//Islom tafakkuri.- 2020.-4-son.-119-123-b.

DIN SOTSILOGIYASI TA’LIM YO‘NALISHNING IJTIMOIIY HAYOTDAGI AHAMIYATI

Farfiyev B.A.

*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi dotsenti,
sotsiologiya fanlari doktori.*

Akramov X.F.

*O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti v.b.,
sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

Din sotsiologiyasi ta’lim sohasi ijtimoiy-gumanitar fanlar orasida o‘zining amaliy va konkretlik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turuvchi sotsiologiya fanining muhim maxsus yo‘nalishi hisoblanadi. Agarda sotsiologiya jamiyat hayotining barcha sohalari muamolarini yaxlit tarzda tadqiq qilishga xizmat qilsa, din sotsiologiyasi esa mazkur sohalar orasida eng qadimiyligi va o‘z navbatida navqironligi bilan alohida ajralib turgan din institutining jamiyat hayotidagi o‘rnini o‘rganadi. Zero, din kishilik jamiyati hayotining ajralmas qismini tashkil etadi. Insonning dinga nisbatan munosabati qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, diniy e’tiqod hodisasi ijtimoiy hayotda hamisha o‘z o‘rniga ega bo‘lgan va vaziyat hamon shundayligicha qolmoqda. Chunki din o‘tkinchi emas, balki abadiylikka yo‘naltirilgan hodisadir³.

Zero, u o‘zining qadriyatlariga asoslangan me’yorlari yordamida jamiyatning taraqqiyotiga g‘ov bo‘layotgan jiddiy ijtimoiy muammolar – axloqsizlik, giyohvandlik, alkogolizm, foxishabozlik, jinoyatchilik, shuningdek, xozirgi kunda jamiyatimizda tez-tez uchrab turgan o‘z joniga qasd qilish kabilarning yechimiga mos keladigan mexanizmlarni ishlab chiqishda muxim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun din hodisasi mutaxassislarning doimiy diqqat markazida bo‘lib kelayapti. Shu nuqtai nazardan, sotsiologiya fani o‘zining maxsus yo‘nalishi – din sotsiologiyasi timsolida din va diniy e’tiqod alohida tadqiqot ob’ekti sifatida tahlil qilib kelmoqda.

³ Гараджа В.И. Социология религии. –Москва.: «ИНФРА-М». 2007. –С. 121.

Dinning sotsiologik tahlilini o‘ziga xosligi shundaki, u dinni ijtimoiy jarayonlarga ko‘rsatayotgan faol ta’sirini o‘zining empirik tadqiqotlari yordamida amaliy jihatlarda o‘rganadi va bunday salohiyatni dinni o‘rganadigan boshqa fanlarda uchratmaymiz. Mamlakatimiz sharoitlarida din institutini kishilarning shaxsiy va ijtimoiy hayotlariga ta’sir qilish darajasi yuqoridir. Dunyoviy davlatning o‘z ichki va tashqi siyosatini muvaffaqiyatli tarzda olib borishida mazkur institutning ta’siri katta ahamiyat kasb etadi. Chunki dunyoviylik va diniylik tamoyillarini o‘zaro omixtalashtirishga muvaffaq bo‘lgan mamlakatda ijtimoiy barqarorlik mustahkam asosga ega bo‘ladi. Bu holat yangi qabul qilingan Konstitutsiyamizning 1-moddasida O‘zbekiston dunyoviy davlat deb belgilangan⁴. Mazkur moddaga muvoffiq, davlat qurilishi va boshqaruvidan din instituti ajratilgani ko‘rsatilgani jahon tajribasiga to‘liq mos keladi, ammo mamlakatimiz ijtimoiy-madaniy xususiyatlari dinni jamiyat hayotining muhim sohasi ekanligini belgilab beradi. Shu jihatdan qaraganda diniylik va dunyoviylikni mutanosibligini ta’minlash davlatning ustivor va strategik vazifasi xisoblanadi.

Jamiyat barqarorligi va taraqqiyotiga jiddiy tahdid solayotgan xavf-xatarlar mavjud ekan, ularni faqat dunyoviylik tamoyili asosida bartaraf etib bo‘lmaydi. Xususan, yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan jinoyatchilik, alkogolizm, giyohvandlik, suisid, fohishabozlik, oilalarni barbod bo‘lishi shunday muammolar sarasiga taaalluqlidir. Ayniqsa, bugungi kunda mamlakatimizda jiddiy o‘rganilishi va tadqiq qilinishga zarurat bo‘lgan fuqarolarning jamiyatda o‘rnatilgan ijtimoiy-siyosiy va axloqiy me’yorlardan og‘ishi, diniy radikalizm, vertual olam ta’siri ostida ijtimoiy begonalashuv kabi ko‘plab salbiy hodisalarga qarshi kurashda din institutining salohiyatidan oqilona foydalanilsa, jamiyatning barqaror taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan shart-sharoitlar yanada takomillashadi.

Albatta, bunday dolzarb vazifalarni bajarishda yuqori malakali din sotsiologiyasi mutaxassislarining faoliyati ijtimoiy zarurat sifatida gavdalanadi. Hozirgi kunda mamlakatimiz oliy ta’lim tizimida din sotsiologiyasi sohasi uchun mutaxassis tayyorlanmayapti. To‘g‘ri, bir qator OO‘Yu, xususan, O‘zbekiston Milliy universiteti, Samarqand Davlat universiteti, Namangan Davlat universiteti, Farg‘ona Davlat universitetlari kabi o‘nlab universitetlarda sotsiolog mutaxassis tayyorlanayapti. Ammo ularda din sotsiologiyasi sohasi bo‘yicha maxsus mutaxassis emas, balki ijtimoiy hayot muammolarini umumlashtirib, tahlil qiladigan keng profillik sotsiolog-mutaxassis tayyorlanayapti. Chunki yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan OO‘Yu larda din sotsiologiyasi mutaxassislarini tayyorlash imkoniyatlari mavjud emas.

Shunday holatga alohida e’tiborni qaratishni lozim deb bilamiz: din sotsiologiyasi

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: «O‘zbekiston». 2023.

sohasining mutaxassisi maxsus sotsiologik bilimlarga ega bo‘lish bilan birgalikda diniy ilmlarni ham talab darajasida o‘zlashtirgan bo‘lishi shart. O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasida aynan ushbu talablarga ega bo‘lgan din sotsiologiyasi mutaxassisni tayyorlash imkoniyatlar mavjud. Aynan ushbu OO‘Yuda yuqori malakali dinshunoslar, islomshunoslar va sotsiologlar o‘z pedagogik va ilmiy faoliyatlarini yuqori saviyada olib bormoqdalar.

Yuqoridagi fikr va mulohazalarning taxliliga tayanib Din sotsiologiyasi mutaxassisining faoliyat ko‘rsatish sohalari sifatida quyidagilarni tavsiya qilamiz:

1. Mamlakatimiz xududlarida aholining turli qatlamlari va keksa, o‘rta va ayniqsa, yosh avlod dunyo qarashida diniylik va dunyoviylik omixtaligini ta‘minlash, ularni siyosiy va diniy radikalizm ta‘siridan himoya qilish maqsadida «Jaholatga qarshi ma‘rifat» ruknidagi ijtimoiy tadbirlarni o‘tkazuvchi tashkilotda (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo‘yicha qo‘mita va uning mintaqadagi bo‘linmalari, O‘zbekiston musulmonlari idorasi);

2. Kishilardagi mavjud diniy e‘tiqod darajasi, uni ijtimoiy jarayonlarga ta‘sir qila olish salohiyatini tahlilini olib borayotgan jamoatchilik fikrini o‘rganish markazlarida,

3. Kishilar xulq-atvorida uchrayotgan salbiy illatlarni profilaktika qilish tashkilotlarida,

4. Ma‘lum muddat jazoni o‘tash muassasalarida bo‘lgan va jamiyatdan izzolyatsiya qilingan shaxslarni resotsializatsiya qilish jarayonlarida,

5. O‘quvchi yoshlar orasida uchrayotgan qonunbuzarlikka qarshi kurash maqsadida umumta‘lim maskanlarida joriy qilinayotgan «Tarbiya» fanini o‘qitish jarayonida,

6. Dindan ekstremistik va terroristik maqsadlarda foydalanayotgan turli zararli oqimlar faoliyatiga qarshi mafkuraviy jihatlarda kurashayotgan kuch tizimi tashkilotlarining tegishli bo‘linmalarida,

7. Respublika hududidagi ma‘nyat-targ‘iboti markazlarining aholi turli yoshdagi va har xil ijtimoiy qatlamlar o‘rtasida olib borilayotgan ma‘rifiy ishlar va loyihalar,

8. Yoshlar ishleri agentligida tarkibidagi yoshlar mentalitetida dunyoviylik va diniylik xususiyatlarini parallel tarzda rivojlantirish ishlarini olib boruvchi bo‘limlarida mehnat faoliyatini amalga oshiradi.

9. *Hokimliklar qoshidagi jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalarni olib boruvchi bo‘linmalarida oliy ma‘lumotga ega kadr sifatida o‘z kasbiy faoliyatini olib boradi.*

Xulosa qilib aytganda O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasida mazkur yangi bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi – Din sotsiologiyasi mutaxassisligini tayyorlash uchun malakali pedagogik mutaxassislar yetarli darajada, jumladan ikki nafar sotsiologiya

fanlari doktori (DSc) va bir nafar sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) faoliyat ko‘rsatmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston Milliy universitetining yuqori malakali sotsiolog mutaxassislarining mazkur jarayonga jalb etish imkoni mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: «O‘zbekiston». 2023.
2. Garadja V.I. *Sotsiologiya religii*. –Moskva.: «INFRA-M». 2007.

THE ROLE OF RELIGIOUS BELIEFS AND PRACTICES IN COPING WITH STRESS AND TRAUMA

Ganiev Akhrorjon Alisher ugli

*Kangwon National University,
South Korea PhD student at English linguistics department*

Religion has been an integral part of human civilization and culture for centuries, providing comfort and solace to millions of people in times of stress and trauma. The role of religious beliefs and practices in coping with stress and trauma has been studied extensively by psychologists, sociologists, and anthropologists. This paper aims to explore the ways in which religion can provide a sense of meaning, purpose, and support to individuals experiencing stress and trauma.

Religious Beliefs and Coping with Stress and Trauma

One of the most significant ways in which religion can help individuals cope with stress and trauma is by providing a sense of meaning and purpose. Religion offers a framework for understanding the world and one's place in it, which can help individuals make sense of difficult experiences. For example, the belief in an afterlife can provide comfort to those who have lost a loved one, knowing that they will be reunited in the next life. Similarly, the belief in a higher power or divine plan can help individuals make sense of why they are experiencing stress or trauma.

Religious beliefs can also provide a sense of control in situations where individuals feel powerless. Prayer and meditation are common practices in many religions and can help individuals feel like they are taking action to address their stress or trauma. For example, praying for strength and guidance during a difficult time can provide a sense of empowerment and control over one's emotions and reactions.

Religious Practices and Coping with Stress and Trauma

In addition to beliefs, religious practices can also play a significant role in coping with stress and trauma. Religious rituals and practices can provide a sense of community and support, which can be particularly helpful during times of crisis. For example, attending religious services or participating in religious ceremonies can provide a sense of belonging and connectedness to a larger community.

Religious practices can also promote self-care and self-reflection, which can be essential in managing stress and trauma. For example, fasting during Ramadan in Islam, or meditating in Buddhism, can promote mindfulness and self-reflection, which can help individuals process difficult emotions and experiences.

Islam is one of the world's major religions and is practiced by over 1.8 billion people globally. It provides guidance for its followers on how to lead a peaceful and fulfilling life, including ways to cope with stress and adversity. This paper aims to explore the teachings and practices of Islam that can help individuals cope with stress.

Coping with Stress in Islam

1. Faith in Allah: The foundation of Islam is the belief in one God, Allah, who is all-knowing, all-powerful, and all-merciful. Having faith in Allah can provide a sense of comfort and peace to individuals during times of stress. Muslims are encouraged to turn to Allah in prayer and seek His guidance, knowing that He is always present and listening.

2. Praying Five Times a Day: Prayer is an essential part of Islam, and Muslims are required to pray five times a day. These daily prayers serve as a reminder of Allah's presence and provide a moment of peace and reflection in a busy day. Praying can also help to reduce stress and anxiety by providing a sense of calm and focus.

3. Fasting During Ramadan: Fasting during the month of Ramadan is another way that Muslims can cope with stress. Fasting involves abstaining from food and drink from sunrise to sunset, and it is seen as a way to purify the soul and strengthen one's faith. Fasting can also promote self-discipline, self-control, and empathy towards others, which can help individuals manage stress.

4. Seeking Knowledge: Islam places a strong emphasis on seeking knowledge and learning about the world around us. Muslims are encouraged to seek knowledge from reputable sources, and to reflect on the signs of Allah's creation in the universe. Learning and understanding can help to reduce stress by providing a sense of control and perspective.

5. Maintaining Good Deeds: In Islam, individuals are encouraged to perform good deeds and help others as much as possible. By doing so, individuals can develop a sense of purpose and fulfillment, which can help to reduce stress and promote well-being.

6. Practicing Patience and Gratitude: Islam teaches the importance of practicing patience and gratitude in all aspects of life. Being patient during times of stress and adversity can help individuals remain calm and focused, while gratitude can help to cultivate a positive mindset and outlook.

Islam provides numerous teachings and practices that can help individuals cope with stress. By having faith in Allah, praying regularly, fasting, seeking knowledge, performing good deeds, and practicing patience and gratitude, Muslims can manage stress and adversity in a healthy and positive way. It is important to note that while Islam can be a helpful coping mechanism, seeking professional help from a healthcare provider or mental health professional may also be necessary in some cases.

While there are many potential benefits to using religion to cope with stress and trauma, there are also critiques and limitations to consider. One criticism is that religious beliefs and practices can sometimes be used as a form of avoidance or denial, preventing individuals from fully processing and addressing their emotions and experiences. For example, individuals may use prayer as a way to avoid seeking professional help for mental health issues.

Religion can also be a source of stress or trauma for some individuals. Religious conflict, discrimination, or pressure to conform to certain beliefs or practices can cause significant distress and trauma. Furthermore, the use of religion to cope with stress and trauma may not be accessible or relevant to individuals who do not practice a religion or hold religious beliefs.

Conclusion

In conclusion, the role of religious beliefs and practices in coping with stress and trauma is complex and multifaceted. While religion can provide a sense of meaning, purpose, support, and hope to individuals experiencing stress and trauma, it is important to acknowledge the critiques and limitations of using religion as a coping mechanism. As such, individuals should be encouraged to explore a range of coping strategies, including professional help, social support, and self-care practices, in addition to religion, to best manage stress and trauma.

References

1. Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religious coping: Theory, research, and practice*. Guilford Press.
2. Tarakeshwar, N., Vanderwerker, L. C., Paulk, E., Pearce, M. J., Kasl, S. V., & Prigerson, H. G. (2006). Religious coping is associated with the

quality of life of patients with advanced cancer. *Journal of Palliative Medicine*, 9(3), 646-657.

3. Greenberg, D. F., & Witztum, E. (2001). The role of religious beliefs in coping with cancer. *Psycho-Oncology*, 10(2), 101-111.

4. Koenig, H. G. (2009). Research on religion, spirituality, and mental health: A review. *Canadian Journal of Psychiatry*, 54(5), 283-291.

5. Zwingmann, C., Klein, C., & Büssing, A. (2011). Measuring religiosity/spirituality: Theoretical differentiations and categorization of instruments. *Religions*, 2(3), 345-357.

6. Fitchett, G. (2005). *Assessing spiritual needs: A guide for caregivers*. Augsburg Fortress.

7. Cunningham, M. H., & Farrell, M. (2011). Stress and coping in religious leaders. *Journal of Psychology and Theology*, 39(2), 142-151.

IBN SINO VA FAROBIY ASARLARIDA IJTIMOYIY ADAPTASIYANI O‘SPIRIN SHAXSI FAOLLIGIGA TA‘SIRIGA OID QARASHLAR

Dusmuxamedova Shoira Akbarovna

O‘zXIA “Din psixologiyasi va pedagogika ” kafedrasi dosenti, psixol.f.n.,

Xamroeva Zarnigor, O‘zXIA magistranti

Inson va insoniy munosabatlar shaxs va uning kamoloti muamolari uzoq asrlardan buyon jamiyatimizning eng ilg‘or kishilar olimlar buyuk allomalar va donishmandlarning asosiy masalalaridan biri bo‘lib kelgan. Hadislarda insonni kamolga etishi uchun talab etiladigan insoniy fazilatlar aks etirilgan bo‘lib, bular, Vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug‘lash xalollik, poklik, o‘zaro do‘st, tinch-totuv bo‘lish, mehr-oqibat ko‘rsatish, saxiylik, ochiq ko‘ngillilik, ota-ona va kattalarga, qarindoshlarga g‘amxo‘rlik, hurmat, faqir-bechoralarga muruvvat va boshqalardan iboratdir. Bundan tashqari insonning o‘zini yomon illatlardan tiyish, yaxshilik sari intilish kerakligi borasidagi pand-nasihatlarni ham o‘z ifodasini topganki, bularning barchasi Qur‘oni Karim ko‘rsatmalaridan kelib chiqadi va komil insonni shakllantirish mezonlaridan sanaladi. Sharqning buyuk alomalari hisoblangan. yu.H. Hojib, A.A Ibn Sino, A.N. Forobiy, A.R. Beruniy, M. Qoshg‘ariy, Kaykovus, A. Navoiy, Z.M. Bobur, Uvaysiy, Nodira, A.Avloniy kabi ko‘plab olim va yozuvchilar bu masalalar yuzasidan o‘zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlar, ular hozirgi zamon fani uchun

ham katta ijtimoiy va mafkuraviy ahamiyatga ega. Sharq mutafakkirlaridan biri butun Evropa halqlari ham uning qomusiy bilimdonligini tan olgan alloma Abu Ali Ibn Sinodir. Buyuk olim sifatida u barcha hodisalarning ilmiy mohiyatini ochib berishga harakat qilgan. Ibn Sinoning pedagogik va psixologik qarashlari ilmiy asosda qurilgan bo'lib, u bola tarbiyasida umuminsoniy tamoilining qo'llanishini yoqlab chiqqan va tarbiyachi ota-onalarga qattiq tana jazosidan ko'ra shaxsiy ibrat orqali tarbiyalash ma'qulligini uqtirgan. Mutafakkirning asarlaridan “Donishnoma”, “Risolai ishq”, “Tib qonunlari”, “Uy xo'jaligi” kabi bir qator asarlari O'rta Osiyo halqlari odob-ahloqi psixologiyasi va tabobat olamida alohida o'rin tutgan yirik ilmiy tadqiqotlar hisoblanadi.

Ibn Sinoning ota-onalarga, tarbiyachilarga, rahbarlarga qo'ygan ushbu talablari o'sha davrda qanchalik taraqqiyparvar va zarur bo'lsa, bizning bugungi kunimizda ham u o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Uning fikricha ota-ona va tarbiyachi “nafaqat so'z bilan balki amalda ham bola ruhiyatiga ta'sir ko'rsatmog'i lozim”(Ibn Sino “Tadbiri manzil 44-bet”)

Ibn Sino haqiqiy ahloqiy fazilatlarga va jamoada, shu mavjud dunyoda erishish mumkin deb hisoblaydi. Jamiyatda insonlar o'zaro yordam asosida yashashlari kerak deb ta'kidlaydi. Jamiyat kishilarning o'zaro kelishuvi asosida qabul qilinadigan adolatli qonunlar yordamida boshqarilishi lozimligini ta'kidlaydi. Jamiyat a'zolarining xammasi bu qonunda itoat etishlari qonunni buzish va adolatsizlik, jazolanishi bashorati podshohning o'zi adolatsizlikka yo'l qo'ysa halqning unga qarshi qo'zg'oloni to'g'ri jamiyat tomonidan qo'llab quvvatlanmog'i lozim. Ibn Sino insonning shakllanishida uning atrofini o'rab olgan tashqi muhit, odamlar alohida muhim rol o'ynaydi deb xisoblaydi. Uning fikricha shaxsning dunyoga moslashishi yoki moslashmasligi tashqi muhitga bog'liq bo'lib, insonning dunyoni bilishigina emas, balki uning hulqidagi yaxshi yoki yomon jihatlarning tarkib topganligi ham ta'sir etadi. Shuning uchun ham u bolani yomon odamlardan, yomon muhitdan uzoqroq saqlash zarurligini uqtiradi. Ibn Sino inson faoliyatini jamiyat bilan mustahkam aloqada amalga oshiradi deb tushuntiradi. Har bir inson avvalo, shu jamiyatning ilg'or kishisi bo'lishi uchun bilim olishi zarur deb biladi. Abu Ali Ibn Sino kamolotga erishishning birinchi mezoni sanalgan fanni egallashga da'vat etadi. Chunki ilm fan insonga xizmat qilib, tabiat qonunlarini ochib, avlodlarga etkazilishi kerak. Bu yo'lda inson maqsadga etishish uchun qiyinchiliklarni engish zarur deydi.

Ibn Sino yuksak ahloqiy hislatlarga kishilarning bir-birlariga do'st bo'lib yashashi, hamkorlik qilishini ham kiritadi. Chunki har bir kishi jamiyatda odamlar bilan birga yashar ekan, do'stona yashashga intiladi. Insonlarga ularning tashqi ko'rinishiga qarab emas, balki ularning ichki ma'naviy dunyosiga qarab baho berish kerakligini uqtiradi.

Inson hissiy va ma‘naviy talablarni ajratib olish imkoniyatiga ega ekan, bu imkoniyat asta-sekin inson fe‘l-atvoriga xos hislatga aylana boradi.

Abu Nasr Forobiy “Aristotelning kategoriyalariga sharxlar” nomidagi risolasida inson ruhiyatida, uning ijtimoiy muhitda tutgan o‘rni haqida o‘z fikrlarini beradi. Inson o‘z mohiyati bilan ijtimoiydir ya‘ni jamiyatda o‘zaro munosabat o‘zaro jarayonda inson bo‘lib etishadi. Abu Nasr Forobiy – sharqning mashhur mutafakkiri, jamiyat insonlarning moddiy ehtiyojlarini qondirishga bo‘lgan intilish natijasida vujudga keladi deb xisoblaydi. Inson jamiyatga moslashmasdandan, jamiyatdan tashqarida insonlar jamoasidan ajralgan holda ularning yordamisiz, jamiyatdagi faolligisiz o‘z ehtiyojlarini qondira olmaydi.

Uning insonparvarlik g‘oyalari zamirida ta‘lim- tarbiya inson shaxsini kamol toptirishning yo‘l-yo‘riqlari, ilm-ma‘rifatga erishuvining usullari, ijtimoiy masalalarni echish turadi. Bu muammolarni Farobiy insoniylik, etuk insoniy xususiyatlarni yuzaga keltirish nuqtai- nazaridan hal etishga intiladi. Farobiyning uqtirishicha insonni baxt-saodatga eltuvchi jamoa etuk jamoa bo‘la olishi mumkin. Farobiy ijtimoiy muxitga moslashishda ilm-fanni hal qiluvchi omil deb biladi, tashqi olamni o‘rganish, tabiat sirlarini bilishda tabiiy bilimlarning mavqeini alohida qayd qiladi.

Farobiy insonning ijtimoiy mohiyatini chuqur his etgan holda ta‘lim- tarbiya jarayonida ijtimoiy muhit shaxsdagi fazilatlarni rivoj topish bilan birga yangi fazilatlarni ham vujudga keltirish mumkinligini qayd etadi. Mutafakkirning ushbu fikri nafaqat o‘z davrining, balki talim- tarbiya jarayonidagi o‘zgarishlarga moslashishga oid bo‘lgani hozirgi davrning ijtimoiy muhitiga ham mos keladi. Farobiyning fozil jamoa haqidagi ta‘limoti uning komil inson haqidagi fikrlari bilan uzviy bog‘lanib ketadi. Fozil jamoada komil inson hislatlari vujudga keladi

Farobiy o‘rta asrlar sharoitida birinchi bo‘lib, jamiyatning kelib chiqishi maqsad va vazifalari haqida izchil ta‘limot yaratdi. Farobiy « Fozil shahar aholisining maslagi » risolasida jamiyat (inson jamoasi) ning kelib chikishi xaqida bunday yozadi: “Har bir inson tabiatan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi etuklikka erishmoq uchun ko‘p narsalarni qo‘lga kiritmaydi, ularga ega bo‘lish uchun insonlar jamoasiga extiyoj sezadi. ... Bunday jamoa a‘zolarining faoliyati bir butun holda, ularning har biriga yashash va etuklikka erishmoq uchun zarur bo‘lgan narsalarni etkazib beradi, natijada inson jamoasi vujudga keldi”.

Farobiy shaharni uyushmalarning etuk shakli, insoniyat kamolotga erishishning zaruriy vositasi deb xisoblaydi. Butun insonlarni xamkorlikka, xalqlarni tinchlikka chaqiradi, dunyoda yagona inson jamoasini tuzish xaqida orzu qiladi..

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak ko‘pchilik sharq allomalari va mutafakkirlarining ta‘kidlashicha, ota-onaning tarbiyasi, ta‘siri va shaxsiy namunasi shaxs shakllanishiga,

jumladan, ilk o'spirinlarda shakllangan shaxs xususiyatlari esa ularning ijtimoiy moslashish jarayonidagi faolligiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shu sababdan oilaviy muhit qanchalik ijobiy xarakterga ega bo'lsa, ushbu oilada tarbiyalanayotgan farzandlar ko'pgina jarayonlarda, jumladan moslashuvda hamyuqori darajada faol bo'lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Ali Ibn Sino - “Tadbiri manzil” Muhammad Najmiy Zinjoni tarjimasida. Texron: Eron milliy kutubxonasi, 1902. (44-bet).

2. Abu Nasr Farobiy – “Fozil odamlar shahri” Abdulla Avloniy nomidagi xalq merosi nashriyoti 1993-yil (186-bet).

TALABALARDA IRODAVIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI

M.Mirqosimova

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi professori, p.f.d.,

E.Keldiyorova

Dinsotsiopsixologiyasi yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Universitetda o‘qishning boshlanishini talabalar hayotidagi yangi bosqichning boshlanishi bilan taqqoslash mumkin. Ushbu davrning asosiy burilishlari o‘z-o‘zini bilish va o‘ziga ishonchga qaratilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida mustaqil hayot dinamikasiga umumiy nuqtai nazarini shakllantiradi.

Ko‘p sonli talabalar, odatda, universitet hayotida yuz beradigan qiyinchiliklarga tayyor bo‘lmaydi, bu esa ba‘zi muammolarning kelib chiqishiga olib keladi. Ushbu vaziyat natijasida talabalar yangi hayotga moslashish uchun qo‘shimcha vaqt sarflashadi. Biroq, bu faktlarning barchasi talabalar duch kelishi kerak bo‘lgan haqiqat bo‘lganligi sababli, oldindan tegishli tayyorgarlik ko‘rilsa, ustunlikka erishish mumkin. Mutaxassislar va tadqiqotchilar hozirda amerikalik universitet talabalari duch kelayotgan ruhiy salomatlik muammolarini tasvirlash uchun bu vaziyatda “epidemiya” va “inqiroz” kabi atamalardan foydalanadilar.

Talabalarda uchraydigan muammolar 3 guruhga bo‘linadi:

1. Bilishdagi qiyinchiliklar: o‘quv materiallarining mazmun va ko‘lami jihatdan keskin farqlanishi, o‘qitishning turli shakl va usullarining murakkabligi, ular uchun material olish manbalari xilma-xilligi, mustaqil bilim olish malakalari yetishmasligi va boshqalar.

2. Ijtimoiy-psixologik qiyinchiliklar: atrof muhit va hayot sharoitining o‘zgarishi; hayot va faoliyatning barcha jabhalarida mustaqillikka o‘tilishi, irodaviy zo‘r berish, qobiliyat, aqliy imkoniyatlar bo‘yicha qat‘iyatsizlik, masalan, sessiyalarda, o‘qishdan haydalishdan cho‘chish, qo‘rqish, xavfsirashning paydo bo‘lishi.

3. Kasbiy qiyinchiliklar: Oliy maktab shart-sharoitlariga moslashish jarayonini noto‘g‘ri tasavvur qilish, mutaxassislik – ixtisoslik amaliyotidan unumli foydalana olmaslik.

Oliy maktab muhitiga moslashishda talabalarning o‘ziga xos tipologik va yosh xususiyatlari, aqliy imkoniyatlari, aql-zakovati, axloqiy fazilatlari ma‘lum darajada rol o‘ynaydi. Qiyinchilikning asosiy sabablari talabalar o‘quv faoliyatining to‘g‘ri usullarini bilmasligi, aqliy mehnatda kuch va imkoniyatlarni bir tekis taqsimlay olmasligidan iborat bo‘lib, bular aqliy zo‘riqishning negizi hisoblanadi. Talabalarda vujudga kelgan aqliy zo‘riqish tasodifiy psixologik hodisa emas, uning zamirida shaxsiy o‘quv faoliyatini oqilona boshqarish tajribasi yo‘qligi, ta‘lim-tarbiya jarayoni shrt-sharoitlari va talablarini o‘zlashtirishdagi zaifligi yotadi. Oliy o‘quv yurti talabalari ko‘pincha o‘quv materiallarini o‘zlashtirishda bu faoliyatni tasodifiy boshqarishga xarakat qiladilar. Bunda muayyan materiallar mantiqiy harakat bilan eslab qolinsa, qolganlari mutlaqo diqqatdan uzoqlashtiriladi. Natijada ular ma‘ruzaning bir qismini tinglaydilar, uning mohiyatini bazo‘r anglaydilar, uni konspektlashtirishga ulgurmaydilar. O‘quv yili mobaynida ana shu holning davom etishi imtixon sessiyalarini talaba uchun qattiq sinovga aylantiradi. Shunga ko‘ra, oliy o‘quv yurtining asosiy vazifalaridan biri talabani o‘quv materialining asosiy manbalari bilan ishlashga o‘rgatishdan, uning mustaqil bilish faoliyatini tashkil qilishdan, uni o‘zini boshqarish usullari bilan tanishtirishdan iboratdir.

Talabalarning irodaviy faoliyati nafaqat faoliyat motivlariga, mavjud vaziyatga va sharoitga, balki irodaviy harakat bosqichiga (maqsadni belgilash, rejalashtirish, amalga oshirish) qarab turlicha ifodalanadi. Buni, masalan, darsdan tashqari mashg‘ulotlarni o‘tkazishda tajriba yo‘li bilan tekshirish mumkin. Talabalar uchun bir xil ahamiyatga ega bo‘lgan uchta darsdan tashqari mashg‘ulotlar tanlab olinadi. Birinchi tadbirni o‘tkazishda har bir talaba uchun maqsad qo‘yiladi va reja beriladi, ikkinchi tadbir oldidan faqat maqsad qo‘yiladi, uchinchi – talabalar to‘liq mustaqil ravishda amalga oshiradilar (maqsad qo‘ying, rejalashtiring va bajaring). Tajribaning har bir seriyasida (har bir tadbir davomida) talabaning ixtiyoriy faolligini baholashda quyidagilar hisobga olinadi: talaba qancha takliflar kiritgan, ularni amalga oshirishda u qanday ishtirok etgan, boshqalarning asosli takliflarini qanday qo‘llab-quvvatlagan, tadbirlarni tayyorlash va o‘tkazish jarayonida safdoshlariga qanday amaliy yordam ko‘rsatdi. Bu

usulni taniqli pedagog va psixolog A. I. Vigotskiy yuqori sinf o‘quvchilarining tashabbuskorligini o‘rganishda qo‘llagan.

Statistik ma‘lumotlar bu fikrni qo‘llab-quvvatlaydi. 2018 va 2019-yillarda Amerika Kolleji Sog‘liqni saqlash Assotsiatsiyasi (ACHA) talabalari so‘roviga ko‘ra, respondentlarning 60% ga yaqini “haddan tashqari” tashvishni boshdan kechirgan, 40% esa ular uchun ishlash qiyin bo‘lgan darajada kuchli depressiyani boshdan kechirgan. Pensilvaniya shtati universitetining 2019-yilgi tadqiqoti shuni ko‘rsatdiki, talabalarni qabul qilish atigi 5 foizga oshgan davrda yotoqxonalaridagi ruhiy salomatlik xizmatlariga talab 30-40 foizga o‘sgan.

Amerikadagi universitet talabalari duch keladigan umumiy ruhiy salomatlik muammolari, asosan, o‘z joniga qasd qilish, ovqatlanish buzilishi, xulq-atvordagi og‘ishlar va giyohvandlik kabi jiddiy muammolarni o‘z ichiga oladi. Ruhiy salomatlik bo‘yicha mutaxassislar bunday muammolarni muhokama qilish muhimligini ta‘kidlaydilar, Kerakli yordamni topish uchun ularga kuch, irodaviy sifatlar yetishmasligi sabab sifatida ko‘rsatiladi.

Insonning o‘z faoliyati va xulq-atvorini shaxsiy xohish-irodasiga bo‘ysundirish, ro‘yobga chiqarish, mustaqil fikrlashni barqarorlashtirish ko‘zlangan maqsadni amalga oshirishga puxta zamin hozirlaydi. Talabalar irodasi avvalo ularning ijtimoiy faoliyatida, mehnat faoliyatida, ijtimoiy tajribasida va ta‘lim jarayonida namoyon bo‘ladi. Yoshlarimizda irodaning bir qancha sifatlari ko‘zga tashlanadi. Bular: qattiyatlilik, tashabbuskorlik, dadillik, mustaqillik, tejamkorlik, intizomlilik, tirishqoqlik, javobgarlilik, jasoratlilik, ishonch kabilar. Bugungi kunda yoshlarimizning bilim olishga ehtiyojining kuchayishi ulardagi aqliy salohiyati o‘shishi ko‘p jihatdan ularning irodaliy bo‘lishini talab etadi. Chunki iroda tufayli inson biron-bir maqsad asosida ko‘zlangan ishini, hatti-harakatlarini bajarishga intiladi.

Ta‘lim jarayonida o‘quvchi yoshlarda irodaviy sifatlarni tarbiyalash, ularni o‘quv faoliyatlarida duch keladigan to‘siq va qiyinchiliklarni yengishga o‘rgatish ta‘lim jarayonini muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Bilimlarni egallashdagi sobitqadamlilik – bosh irodaviy sifat, hislat hisoblanib u irodaning boshqa ko‘rinishlarining taraqqiyot darajasini va o‘shishini aniqlovchi asosiy omil bo‘lib sanaladi. Mustaqil va kelajagi buyuk davlat ideallariga sodiqlik, vatan oldidagi burchlik yuksak darajada anglash jamoatchilik xissi, yurt ravnaqiga o‘z xissasini qo‘shishi istagi - bularning barchasi o‘zbek xalqiga xos bo‘lgan sobitqadamlilik namunasi. Ta‘lim-tarbiya jarayonidagi tashabbuskorlik talabaning o‘z xoxishini amalga oshirish o‘quvchida, mustaqil bilim olish va fikrlashdagi qattiyatlilik - talaba yoshlar tomonidan jiddiy qaror qabul qilish uni izchil xayotga tadbiiq etish xislati sanaladi. Tirishqoqlik talaba yoshlarning qiyinchiliklarni yengish uchun kurashida sir va izoh hujjat

maqsadiga erishish uchun intilish ko‘nikmasi hisoblanadi. Muammolarni yechish chog‘ida chidamlilik shaxs tomonidan qabul qilinadigan qarorda, amalga oshirishi rejalashtirilgan vszifalarini bajarishida muhim ahamiyatga ega bo‘lsa, o‘ziga ishonmaslik, mas’uliyatsizlik, qo‘rquv faoliyatga xalal beruvchi, fikrni, hissiyot va hatti-harakatni turg‘unlovchi (tormozlovchi) sifatlardir.

Matonatlilik – qo‘ygan maqsad sari qat‘iy intilishda, xavf-xatarga mos shaklda o‘z pozitsiyasini tayin eta olishda, tushkunlikka tushmaslik, aksincha, o‘ziga ishonchni his qilishida namoyon bo‘ladi. Ishbilarmonlik – har qanday o‘rnatilgan ishni qiyinchiliklar va qarshiliklardan qat‘iy nazar omilkorlik qo‘llash tufayli oxiriga yetkazish xislatidir. Mustakillilik – o‘z e‘tiqodiga qat‘iy ishonch shaxsiy kuch quvvatiga ishonch, boshqalarning yordamiga muxtojlik sezmaslik kabi irodaviy sifatlardan xisoblanadi. Shaxsning xulq-atvorida, o‘quv faoliyatida agarda ta‘limiy mashg‘ulotlar oqilona, haqiqiy ravishda, to‘g‘ri uyushtirilsa insondagi bir qator irodaviy sifatlari xam paydo bo‘ladi, bunda oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurti o‘qituvchilari, murabbiylariga yuklanadi. Bu vazifani muvaffaqiyatli uddalash uchun ular oliy o‘quv yurti talabalari va texnikum o‘quvchilariga muntazam ravishda topshiriqlar berib, ularni o‘z vaqtida va sifatli bajarishi uchun o‘quvchilar masuliyat va sifatli (bajarilishi) hissini tarbiyalashlari lozim. Buning uchun o‘quvchilarga fanlar bo‘yicha uy topshiriqlari berish turli ko‘rgazmali qurollar, referat ishlarini ko‘rsatilgan muddatlarda qabul qilib olish va baholash talaba yoshlarda intizomlilik, qund, chidam kabi bir qator irodaviy sifatlari shakllanishiga sabab bo‘ladi. Yoshlarimizni komil inson qilib tarbiyalash ularni kelajagida yuksak aqliy salohiyatli muxatassilar bo‘lishlari o‘z-o‘zini boshqarish va uddalashga o‘rgatish hozirgi zamon talabidir. Irodaning individual xususiyatlari va fenomenlari mavjud bo‘lib, inson faoliyatining maqsadga muvofiq ravishda amalga oshirishni ta‘minlaydi. Iroda shaxs faoliyatining ichki qiyinchiliklarini yengishga qaratilgan ongli tuzilmadan iborat bo‘lib, u o‘zini o‘zi boshqarish sifatida dastavval o‘ziga, o‘z hissiyotiga va xatti-harakatlariga shukronalik qilishda aks etuvchi psixologik hodisadir. Irodaning kuchi yoki kuchsizligini aks ettiruvchi holatlar uning individual xususiyatlarini namoyon qiladi. Ana shu atamalardan kelib chiqqan holda irodasi kuchli va irodasi sust (kuchsiz) odamlar hamda ularning ijobiy va salbiy fazilatlarini, sifatlari, hislatlarini, illatlarini to‘g‘risida mulohaza yuritiladi. Irodasi sustlikning patologiyasi mavjud bo‘lib, ular abuliya (yunoncha abulia – qat‘iyatsizlik degan ma‘noni anglatadi) va apraksiya (yunoncha apraxia-harakatsizlik ma‘nosini bildiradi) atamalari bilan ifodalanadi.

Rivojlanib borayotgan asrimizda shaxs komilligi, uning mavjud resurslaridan unumli foydalanib, o‘z sohasining professional mutaxassisiga aylanishi va shu orqali jamiyat ravnaqiga hissa qo‘shishi har doimgidan ham muhim masalaga aylandi.

“Uchinchi renessans” poydevorini yaratish, demokratik jamiyat qurish uchun bizga avvalo prezidentimiz aytganidek: “buyuk ajdodlarimizga xos azm-u shijoat, xalqimizning metin irodasi kerak bo‘ladi. Axborot hurujlari, turli xil siyosiy o‘yinlarning avj olishi, shaxs ongini egallash uchun kurash kuchaygan bu davrda tashabbuskor islohotchi, strategik fikr yuritadigan, irodasi mustahkam yoshlarni tarbiyalash dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirqosimova M. M. TALABALARDA ANALITIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 4. – S. 478-481.

2. Mirqosimova M. M. MASOFAVIY TA’LIM ShAROITIDA O‘QUV FANLARINI INTEGRACIYALASH TAMOYILLARI //Образование i инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – T. 1. – №. 1.

3. Mirqosimova Miss M. AESTHETIC EDUCATION AND THE FORMATION OF A CULTURE OF READING AMONG YOUTH THROUGH WORKS OF ART //The Light of Islam. – 2020. – T. 2020. – №. 1. – S. 128-138.

4. Mirkosimova M. M. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья //Инклюзивное образование i психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ i invalidov: ot rannego vozrasta do professionalnoy podgotovki. Regionalnye praktiki i modeli. – 2020. – S. 128-132.

DINIY BAG‘RIKENGLIK PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

A.I.Rasulov,

O‘zXIA, psixologiya fanlari doktori, professor

Shaxsning kamolotga erishishini ta’minlash masalasi turli tarixiy davrlarda yashab ijod etgan mutafakkirlar, turli fan sohalarida obro‘-etibor qozongan olimlar tomonidan yaratilgan asarlarning bosh mavzusi bo‘lib kelmoqda. Aynan shu jihatlarni hisobga olib, komparativ usul asosida bu ilmiy asarlarning munozara predmeti sifatida, ya’ni inson kamolotini ta’minlash bo‘yicha quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- inson kamol topishi jarayonida yosh jihatidan inqirozlarga tushishi;
- insonning kamol topishida ijtimoiy shart-sharoitlarning tutgan o‘rni;
- insonning kamol topishida faoliyatning (shu jumladan yetakchi faoliyatning) roli;

- inson kamolotida yosh bilan bog‘liq bo‘lgan yangidan paydo bo‘ladigan psixik xususiyatlarning tutgan o‘rni;
- inson kamolotini ta‘minlashda muloqotning roli;
- inson kamolotini ta‘minlashda ilm-fanning tutgan o‘rni;
- inson kamolotini ta‘minlashda vaziyat (hissiy-irodaviy xususiyatlarni tarbiyalash) omili;
- inson kamolotini ta‘minlashda ehtiyoj va motivatsiyalarning tutgan o‘rni shular jumlasidandir.

Inson kamol topishining har bir davrda darajali ko‘rsatkichlar asosida psixologik baholash lozim bo‘ladi. Negaki insonni psixikasi va xulqida ifodalanadigan o‘zgarishlar, aniq tarkiblarning ifodalanishi yoki takomillashuvi bo‘yicha ajralib turadi. O‘zgarishlarning ifodalanishi yoki takomillashuvini nazariy jihatdan quyidagi tartibda ko‘rsatib o‘tish maqsadga muvofiqdir:

- insondagi ijobiy o‘zgarishlar uni lug‘at boyligining ko‘payishi, xotirasining hajmini o‘sishi kabilarda ifodalanadi;
- insondagi evolyusiyaviy o‘zgarishlar asta-sekin, silliq, ravon davom etib, uning o‘ziga, atrof-muhitga baho berishida, kutishlarida ifodalanadi;
- insondagi sifat o‘zgarishlar uning nutqini grammatik tuzilishida, ya‘ni vaziyatli nutqdan monologli nutqga o‘tishida, ixtiyorsiz diqqatdan ixtiyoriy diqqatga o‘tishida ifodalanadi;
- insondagi teran (revolyusiyaviy) o‘zgarishlar tez suratlar bilan, asosan sakrash tarzida kechib, aniq vaziyatlarning ta‘siri ostida vujudga kelib, psixika va aniq xulq namunasida ifodalanadi.

Empirik tadqiqotlar hamda dasturiy kuzatuvlarning natijasi asosida ta‘kidlash lozimki, inson kamolotini ta‘minlashda ijtimoiy-madaniy mazmundorligi bo‘yicha sathlar qatorida ijtimoiy-psixologik sath alohida o‘rin tutadi. Chunki maishiy hamda ijtimoiy munosabatlarda alohida insonni shaxsiga va kasbiy sifatlariga baho berishda mazkur sathning joriy holati, ya‘ni psixologik baho bergunga qadar o‘sganligi nazarda tutiladi. Bizningcha, inson kamolotini ta‘minlash jarayonida mazkur sathni o‘shishini ta‘minlash, jamiyat doirasida kechadigan maishiy, milliy (etnik), diniy va madaniy munosabatlarni osuda kechishini ta‘milash bilan tengdir. Bunga misol tariqasida diniy bag‘rikeng insonni tarbiyalash masalasini olish mumkin. Psixologik nuqtai nazardan insonda mujassamlashgan diniy bag‘rikenglik quyidagi vazifalarni bajaradi:

- alohida insonni barqaror, turli ijtimoiy guruhlarning muvozanatda bo‘lishini ta‘minlaydi;

- har bir insonni individualligini, “o‘zining dunyosiga ega bo‘lish huquqi”ni ta’minlaydi;
- katta va kichik guruhlar doirasida alohida insonlarning manfaatini muvozanatga keltirishini ta’minlaydi;
- turli dunyoqarash va diniy e’tiqod hamda madaniyat sohiblarini aniq faoliyat turi bilan shug‘ullanishlarida birdamlikni ta’minlaydi;
- maishiy va ijtimoiy hamda kasbiy munosabatlarda o‘zaro ishonchni paydo bo‘lishi kabilarni ta’minlaydi.

S.Bondyreva bag‘rikenglikni tabiiy va muammoviy kabi turlarga ajratgan⁵. Muallifning fikricha, tabiiy bag‘rikenglik bu salbiy reaksiyaning mavjud emasligi. Muammoviy bag‘rikenglik inbag‘rikenglikni mavjudligiga qaramasdan ifodalanishi. Bu ijtimoiy-psixologik xususiyatlar psixologik faoliyatda alohida inobatga olinishi tavsiya etiladi.

Psixologiya fanining metodologiyasi asosida ta’kidlash lozimki, bag‘rikenglik bu insonni psixik, ijtimoiy hamda psixologik darajalarda atrofdagilarga, kechayotgan jarayon va hodisalarga, turli predmet va tovushlarga nisbatan bardoshli bo‘lishini bildiruvchi, turlilikni ta’minlovchi me’yor hisoblanadi. Bu munosabat, o‘z navbatida bag‘rikeng insonni tarbiyalash, jamiyatda madaniy, milliy (etnik) va diniy mansubligidan qat’iy nazar insonlararo o‘zaro hurmat, individual, milliy va diniy qadriyatlarni ehtiromlash asosida osuda tarzda umrguzaronlikni ta’minlashning ma’naviy asosi degan xulosani bildiradi.

Bag‘rikeng inson, bu o‘zini jinsi, yosh, milliy va madaniy, kasbiy jihatlardan anglagan, boshqalarni e’tirof etishga qodir bo‘lgan, birovlarining musibatiga sherik bo‘la oladigan, hamdardlik bildira oladigan, xayrixohlikni maslak sifatida tanlagan, rahmshafqat ko‘rsata oladigan zot hisoblanadi. Bag‘rikenglikni, bepisandlik ya’ni boshqa din va konfessiya vakillarini inkor etishdan ajratish lozim. Toki mazkur omilning ta’siri asosida ijtimoiy muamolar vujudga kelmasin. Muommoni shartli sabablari quyidagilar hisoblanadi:

- salbiy stereotiplar va tasavvurlar tez shakllanib, ularni korreksiyasini amalga oshirish qiyin kechadi. Shu tariqa, inbag‘rikenglik, bag‘rikenglikka nisbatan sodda va uning mohiyatini tushunish oson kechadi;
- mazmun jihatidan bag‘rikenglik tushunchasi, inbag‘rikenglik tushunchasiga nisbatan keskin hisoblanib, bag‘rikeng munosabat ko‘zga ko‘ringan og‘ishlarga nisbatan murosali bo‘lishni taqozo etadi;

⁵ Бондырева С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. - 240 с.

– nazariy jihatdan, bag‘rikenglikka ko‘ra, inbag‘rikenglikni tadqiq etish yengilroq. Amaliyotda ibratli, madaniy jihatdan namuna bo‘ladigan xulq sohiblarini o‘rganishdan ko‘ra, ko‘proq agressiv xulq namunalarini tashuvchilari, turli xil shakl va mazmundagi og‘ishlarni sodir etganlarni o‘rganish kuzatilmog‘da.

Bag‘rikenglikning beshta darajasi mavjud bo‘lib (bardoshlilik, empatiya, tafakkurning divergensiyasi, xulqning mobilligi hamda ijtimoiy faollik), har bir daraja o‘zining ko‘rsatkichlariga egadir. Xullas:

– birinchidan, diniy bag‘rikenglik fenomenining funksiyalari psixologik tasnifga ega bo‘lib, ularni xususiy aloqadorligi individual xulq namunasi ko‘rinishida ifodalanadi. Va, sub’ektning emotsional, kognitiv faoliyatining natijasi ko‘rinishida namoyon bo‘ladi;

– ikkinchidan, diniy bag‘rikenglik ijtimoiy ong darajasida shakllanib, munosabatlar doirasida darajalanadi;

– uchinchidan, diniy bag‘rikenglikni shakllantirish kombinatsiyaviy (tarix, falsafa, dinshunoslik, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya fanlarining qonuniyatlari va tadqiqot natijalariga tayanish) yondashuvni taqozo etadi.

Shu tariqa diniy bag‘rikenglikning alohida shaxsning faoliyatida va jamiyat hayotida bajaradigan vazifalarini inobatga olib uni shakllantirish masalasiga institutsional tarzda yondashish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Popova, L.G., Razina M.V. Lichnostnye osobennosti votserkovlennyykh (pravoslavnykh) podrostkov: shtrixi k psixologicheskomu portretu votserkovlennogo cheloveka // L.G. Popova, M.V. Razina, 14 marta 2013 g.
2. Ugrinovich D.M. Psixologiya religii / D.M. Ugrinovich M.: Politizdat, 1986. — 352 s.

“OMMAVIY MADANIYAT”NING KO‘RINISHLARI VA ULARDAN YOSHLARNI HIMOYA QILISH

Xusniddin Axmedov,
*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Malaka oshirish markazi direktori,
siyosiy fanlar doktori, professor*

Har bir xalqning o‘ziga xos an‘ana, urf-odat va milliy qadriyatlari bor. Muayyan zaminda kurtak ochib, necha yuz yillar davomida shakllangan va sayqal topgan ma‘naviy mezonlar shu millatning, xalqning bebaho boyligi hisoblanadi. Dunyoda ro‘y

berayotgan murakkab voqea-hodisalar har bir fuqarodan yoshlar tarbiyasi masalasiga jiddiy e’tibor qaratishni talab qilmoqda. Hozirgi globallashuv davrida yoshlarimiz ongini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan yot g‘oyalar ta’siridan himoya qilish har qachongidan ham muhim masalaga allaqachon aylanib ulgurdi. Hayotga shiddat bilan kirib kelayotgan texnika va texnologiyalar, globallashuv jarayonlarida bunday boylikning mohiyatini yanada chuqur anglash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda mafkuraviy tahdidlar yoshlarning dunyoqarashini o‘zlariga ma’qul bo‘lgan yo‘nalishda o‘zgartirish, axloqsizlik kabi buzg‘unchi g‘oyalarni singdirishga urinishdek ko‘rinishlarda sodir bo‘layotgani hech kimga sir emas. Shiddat bilan o‘zgarib borayotgan hozirgi tahlikali zamonda ijtimoiy tarmoqlar orqali g‘arazli maqsadlarni ko‘zlab tarqatilayotgan ma’lumotlar, turli buzg‘unchi g‘oyalar, odob-axloqqa zid, tuban kayfiyatdagi turli ko‘rinishdagi manfur illatlar har bir ongli kishini tashvishlantirishi shubhasiz. Shu bilan birga, globallashuv jarayonida dunyo bo‘ylab turli xil g‘oya va qarashlarning keng tarqalishi kuzatilmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, yoshlar orasida faol kechib, ularning xatti-harakatlarida o‘z aksini topmoqda. Xususan, “Ommaviy madaniyat” va uning turli ko‘rinishlari bunga misol bo‘ladi. Ma’naviy va axloqiy tubanlik, axloqiy buzuqlik, zo‘ravonlik, induvidualizm, egotsentrizm, milliy-ma’naviy qadriyatlarga bepisandlik va ularni mensimaslikka qaratilgan xatarli holatlar, ahloqsizlikni madaniyat deb bilish, asl ma’naviy qadriyatlarni mensimaslik, yoshlarda milliy-ma’naviy qadriyatlarga bepisandlik bilan qarash hissiyotini uyg‘otish kabi ma’naviy tahdidlarning ko‘rinishlari yoshlarga o‘z salbiy ta’sirini ko‘rsatmoqda. Bugun yoshlarimizning aksariyati globallashuv tufayli g‘arbning turli ko‘rinishdagi oqimlari ta’siriga ko‘proq bog‘lanib qolayotganligi sababli, milliy ma’naviyatimizning hayotbaxsh, yuksak axloqiylikka asoslangan tamoyillariga xohishi sust kechmoqda. Inson qadri, mas’uliyati, axloqiga bepisandlik ba’zi yoshlarning kiyinishi, fe’l-atvori, yurish-turishida yaqqol ko‘zga tashlanib qolmoqda. Bizning fikrimizcha, inson qadri, qadr-qimmati, sha’ni - uning axloqiylikka yo‘nalgani bilan belgilanishi lozim. Bugun axborot mkonining haddan ziyod ko‘p va shiddat bilan kirib kelishi shuni taqozo etmoqdaki, ularni “hazm” qilish uchun teran tafakkur va keng dunyoqarash talab etiladi. Jumladan, bu narsa virtual (kompyuter) o‘yinlar, ayrim chet el va xususiy studiyalarda olingan filmlar, saviyasiz qo‘shiqlar, internet va undagi ijtimoiy tarmoqlar, uyali aloqa telefonlari, urbanizatsiya jarayoni, yolg‘on axborot va ma’lumotlar tarqatuvchi radio va televideniya orqali namoyon bo‘lmoqda.

“Ommaviy madaniyat”ning mazkur ko‘rinishlari ichida axloqiy buzuqlik muammosi birinchi o‘ringa qo‘yilgani bejiz emas. Ushbu tushunchalarning tahlili natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchisi, axloqiy buzuqlik – eng tuban illat bo‘lib, asta-sekin “erkin

muhabbat”dan “bir jinsli insonlar o‘rtasidagi nikohni tuzish”gacha bo‘lgan bosqichga ko‘tariladi. U yoshlarni ma’naviy buzib, ming yillardan buyon ardoqlab kelinayotgan muhabbat o‘rniga zinokorlikni taqdim qildi. Masalan, “Bugungi kunda AQShdagi 30 foiz ayol nikohga kirgunga qadar kamida ikki marta bola oldiradi, shuningdek, qizlar ham ayni shu ruhda tarbiya topmoqda. Aksariyat saylovchilar bu kabi turmush tarziga xalaqit beruvchi har qanday siyosatga qarshi ovoz berishadi”⁶. Umuman, axloqiy buzuqlik, dastavval, oilaga daxl qiladi, keyin esa u nasl pokligiga zarar yetkazadi. Vaholanki, Sharqda oila muqaddasligi, nasl pokligi masalasi muhim qadriyat hisoblanadi. Har turdagi axloqsizlik haqida hadisda shunday deyiladi: “Mo‘min insonda ikki xislat jamuljam bo‘lmas: biri – baxillik, ikkinchisi – badxulqlik”⁷.

Ikkinchisi, zo‘ravonlik mazmunini insonning inson ustidan o‘z hukmronligini o‘tkazish tashkil qiladi. Zo‘ravonlik shaxs huquqini poymol qilib, uning ongida hayvoniylik his-tuyg‘ulari va xususiyatlarini tarkib toptiradi⁸. U bugungi kunda filmlar, kompyuter o‘yinlari va internetdagi turli qo‘llanmalar vositasida targ‘ib qilinmoqda.

Uchinchisi, individualizm esa, inson shaxsiy hayotining alohidaliligi, shaxs huquqlarining mutlaqligi va avtonomiyasini ifodalovchi axloqiy tamoyildir⁹. Bu g‘oyaga ko‘ra, shaxs o‘z manfaatini o‘zgalar manfaatidan ustun qo‘yadi. Shaxs individualchi bo‘lishi kerak. Lekin shaxs individualligining ham me‘yori mavjud. Individualizm jamoaviylikka zid ko‘rinish bo‘lib, u shaxsni jamiyatdan ayro yashashga, qo‘shnichilik, qarindosh-urug‘, umuman, jamoaviylikka qarshi ruhda voyaga yetkazadi.

To‘rtinchisi, egotsentrizm – inson “men”ini ustuvor qo‘yishdan iborat. Buning eng tashvishli jihati shundaki, unday odam o‘zini doimo haq deb biladi, o‘zgalarga nisbatan bepisand qarash, o‘z xatti-harakatlarini mutlaqo to‘g‘ri deb bilish – egotsentrizmning eng asosiy belgisidir.

Ommaviy madaniyatning asosiy ko‘rinishlaridan yana biri – bu kishi tashqi qiyofasini insonlarga xos bo‘lmagan shakllarga solish, o‘z tana a‘zolarini o‘zgartirish, kiyinish madaniyatini butkul inkor etishda o‘zini namoyon etmoqda.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi keltirilgan ma‘lumotlar asosida bugungi kunda yoshlar ta‘lim-tarbiyasida quyidagilarga alohida ahamiyat berish muhim hisoblanadi:

- milliy va diniy qadriyatlarimizni asrash va ularni yoshlarga yetkazish;
- yoshlar tarbiyasida jamoa manfaatlari shaxsiy manfaatdan ko‘ra ustun turishini tushuntirish;
- insonlar bilan ob‘ektiv munosabatda bo‘lish, samimiy muloqotga kirishib

⁶ Бьюкенен П. Смерть Запада. – Москва: Гардарики. 2004. – С. 16.

⁷ Ахлоқ-одоб ҳақидаги ҳадислар. – Т.: Мовароуннаҳр, 1992. – Б.16.

⁸ Шагинская Е.Н. Массовая культура XX века: очерк теорий. – М.: 2000. – С.20.

⁹ Назаров Қ. Фалсафа қомусий луғати. – Т.: Шарқ, 2004. – Б.89.

yashash kerakligini anglash;

- fuqarolar orasida millatlararor totuvlik va diniy bag‘rikenglik g‘oyalarini yanada rivojlantirish;
- jamiyat va inson hayotining mazmuni oila bilan bog‘liq bo‘lishi hamda oila muqaddasligi g‘oyasini yoshlar o‘rtasida keng targ‘ib etish;
- yoshlar orasida sharm, hayo, or, nomus, iffat kabi tushunchalar mazmunini anglash va ular bilan xulqlanish tarbiyasini shakllantirish zarur.

Shu o‘rinda alohida ta’kidlash lozimki, tarbiya masalasida har bir oliy ta’lim muassasasida ta’lim olayotgan yoshlar qiziqish va istaklari, ularning orzu umidlari hamda istiqbolini jiddiy e’tiborgan olgan holda, ota-ona va ta’lim muassasa hamkorligining innovatsion mexanizmlarini ishlab chiqishi va yo‘lga qo‘yishi kerak. Bunda tarbiyani yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda turli xil keraksiz qog‘ozda mavjud, lekin amalda yo‘q, ishlamaydigan har xil nomdagi to‘garaklardan, turli tadbirbozliklardan voz kechish kerak, deb hisoblayman. Bu kabi tadbirlar saviyasiz va samarasiz, raqam ortidan quvish, alal oqibat yoshlarni bezdirib qo‘yishga sabab bo‘ladi. Aksincha, bunday samarasiz tizimlardan xoli bo‘lgan, innovatsion va kreativ fikrlaydigan yangicha aql markazlarini ishga tushirish davr taqozosi ekanligini unutmasligimiz kerak. Bu esa, avvalo talaba yoshlar uchun ham, ta’lim muassasasi uchun ham, davlat va jamiyat uchun ham manfaatli bo‘ladi. Bunda eng avvalo, ezgulikka, halollik va poklikka targ‘ib qiladigan manbalardan, kitoblardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy madaniyat va uning turli ko‘rinishlaridan o‘sib kelayotgan yoshlarni himoya qilish har birimizning fuqaro sifatida Vatan oldidagi eng muqaddas burchimiz hisoblanadi. Bunga esa, faqatgina milliy va diniy qadriyatlar asosida farzandlarni tarbiya qilish orqali erishish mumkin, deb hisoblaymiz.

TASAVVUF PSIXOLOGIYASINING ASOSIY MASALALARI

Alimov Xo‘jageldi Mustafоеvich,
*“Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi dotsenti, psixologiya
fanlari nomzodi*

Tasavvuf psixologiyasining asosiy masalalari to‘rtta qutbni qamrab oladi: tasavvufning psixologik nazariyasi, tasavvuf amaliyotining psixologik jihatlari (psixotexnika), tasavvufning psixofiziologik asoslari, tasavvuf jamoalari ijtimoiy

psixologiyasi. Mazkur masalalar zamirida tasavvuf psixologiyasining muammolari shakllanadi. Aytish joizki, shunday masalalar psixologiyaning boshqa tarmoqlari bo‘yicha ham kuzatiladi. Masalan, tibbiy psixologiya bo‘yicha davolash nuqtai nazaridan turli xil ruhiy kasalliklar bilan tasavvuf psixologiyasi o‘rtasida aloqa mavjud va u muammo sifatida bugungi kunda keng ko‘lamda o‘rganilmoqda. Psixologik maslahat, psixologik konsultatsiya masalalari ham shu yo‘nalishda talqin qilinadi.

To‘rtta qutbning har biri ham o‘ziga yarasha psixologik muammolarni ko‘tarib chiqadi. Birinchisi faoliyat psixologiyasi bilan bog‘liq muammolar. Bularga, masalan, tasavvuf ahlining mehnat psixologiyasi kiradi. Bu ikkita jihat bilan xarakterlanadi. Birinchisi, tasavvuf ahli uchun rizqning halolligi, odamlarning qo‘liga qarab qolmaslik tamoyili muhim hisoblanadi. Shuning uchun ular o‘zlari birorta kasb bilan shug‘illanib hayot kechirganlar. Halollik va odamlarning qo‘liga qarab qolmaslik psixologiyasi muammosi, bunday yashashga iroda topish masalasi psixologik muammolardan biri hisoblanadi. Ikkinchidan, tasavvuf ahlining ma‘naviy mehnati ham bu o‘rinda nazarda tutiladi. Ma‘naviy mehnat natijasida qo‘lga kiritiladigan mahsulotlarga kashf, zavq-shavq, ishq, xotirjamlik singari psixik kechinmalar kiradi. Bular ham o‘zining psixologik sharhini talab qiladi.

Xulq-atvor psixologiyasi ham tasavvuf psixologiyasining markaziy masalalaridandir. Tasavvuf asosan insonning xulq-atvori bilan ishlaydi. Tasavvuf amaliyotining asosida ham amallar psixologiyasi yotadi. Amallarni bajarishda motivatsiya va irodaning o‘rni masalasi bu yo‘nalishdagi muammolarning muhimlaridan hisoblanadi.

Tasavvufning bilish nazariyasi ham tasavvufning markaziy masalalaridan hisoblanadi. Ma‘lumki, hissiy bilimlarning ma‘rifatga aylanishida inson tasavvufiy holatlarni boshidan kechiradi. Bunda e‘tiqod deb atalgan psixologik kategoriyaning o‘rni masalasi ham tadqiqot uchun muhimdir. Bu yo‘nalishdagi fikrlar va muammolar dissertatsiyaning “Tasavvufning kognitiv psixologik nazariyasi” faslida batafsil o‘z ifodasini topgan.

Muomala psixologiyasida solikning o‘z nafi bilan kechadigan muomalasi nazarda tutiladi. Insoniy muomala mexanizmlarining nafs bilan kechadigan muomalada ham ishlashligini nazarda tutgan holda, qiyos yordamida nafs bilan kechadigan muomalaning mohiyatiga kirib borish mumkin bo‘ladi. Bu muammo ham o‘rganilmagan muammolardan biri hisoblanadi.

Umuman, faoliyat psixologiyasi tasavvufiy faoliyat nuqtai nazaridan talqin qilinganda solik faoliyatining ehtiyojlari, motivatsiyasi (ishq), maqsadlari, maqsadlarga intilishdagi iroda kuchi singari masalalarni o‘z ichiga qamrab oladi.

Tasavvuf psixologiyasidagi differensial psixologik muammolar guruhiga psixologik tipologiya bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni kiritish mumkin bo‘ladi. Ma’lumki, tipologiya deganda ma’lum psixologik belgilarga ko‘ra murshidlarni va muridlarni toifalashtirish nazarda tutiladi. Murshidlarni tiplashtirishda ikkita yo‘nalish kuzatiladi: birinchisi, ularni suluk yo‘lining spesifikasi nuqtai nazaridan (tariqat yo‘lboshchilari bir biridan tariqat yo‘lining o‘ziga xosligi bilan farq qiladi. Masalan, Xo‘ja Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro, Naqshband va h.k.), ikkinchidan, ularning shaxsi nuqtai nazaridan (masalan, temperamenti, xarakteri, shaxsining yo‘nalganligi va h.k.) tiplashtiriladi. Tipologiya psixologik muammo sifatida tasavvuf psixologiyasidagi hali o‘rganilmagan muammolardan biri hisoblanadi. Muridlarni psixologik tiplashtirilganda, masalan, qobiliyati nuqtai nazaridan tiplashtirish mumkin bo‘ladi. Bunda qobiliyatli va qobiliyatsiz muridlar, ixlosli va ixlossiz muridlar, ilohiy kashflarga erishga va ilohiy kashflarga erishmagan muridlarga bo‘linadi. Bu tipologiya ham hali psixologik tadqiqotlarga muhtoj.

Tasavvuf psixologiyasida etnik farqlar bilan bog‘liq bo‘lgan muammolar guruhi farqlanadi. Bunda milliy xususiyatlarning, jumladan milliy o‘zini o‘zi anglash darajasining tasavvuf jarayonlariga o‘ziga xos ta’siri masalasi muammo sifatida yuzaga chiqadi. Markaziy Osiyodagi tasavvuf ahli bilan Shimoliy Afrikadagi tasavvuf ahli o‘rtasidagi psixologik farqlarni tadqiq etish ham kelajakdagi ishlarning biri sifatida talqin qilinadi.

Botil tariqatlarning sahih tariqatlardan farqi masalasi ta’limot sifatida dinshunoslik fanida batafsil o‘z aksini topgan. Biroq botil tariqatlar namoyondalari bilan sahih tariqatlar namoyondalari o‘rtasidagi psixologik farqlar hali tadqiq qilinmagan. Shunday qilib, botil tariqatdagi kishilar keskin fikr yuritish, rigidlik, qaysarlik va h.k. psixologik xususiyatlarga ega bo‘lishadi.

Ijtimoiy psixologik yo‘nalishdagi mavjud muammolar guruhiga shaxslararo muloqot psixologiyasi bilan bog‘liq muammolar kiradi. Masalan, shaxslararo munosabatlar ikkita yo‘nalishda amalga oshiriladi: birinchidan, vertikal yo‘nalishda, ya’ni murshid va muridlar o‘rtasidagi muloqot yo‘nalishida, ikkinchidan, gorizontal yo‘nalishda, ya’ni murshidlararo munosabat va muridlararo munosabat yo‘nalishlarida. Bu ikkita yo‘nalishda ham shaxslararo munosabatlar jarayonida ustanovkalar, stereotiplar, frustratsiya, rol va h.k. larning o‘rni masalasi hali o‘rganilmagan.

Tariqat saytlar psixologiyasi guruhiga kiruvchi muammolar bugungi kunning eng dolzarb muammolari sirasiga kiradi. Ma’lumki, zamonaviy tariqatlar o‘zlarining ijtimoiy tarmoqlariga ega. Ular o‘z tariqatlarining nazariy va amaliy jihatlarini ommaviy holda tarqatishmoqdalar. Bu o‘rinda ikkita muammo ayniqsa dolzarb hisoblanadi: birinchisi, tariqatlar saytlarida tarqatilayotgan ma’lumotlarini murshidlarsiz tushunish

(dekodlashtirish) deb atalgan psixologik muammosi, ikkinchisi, ularni idrok etishda muridlarning tajibasining ta’siri muammosi.

So‘fiy shaxsi bilan bog‘liq bo‘lgan muammolar guruhiga, masalan, so‘fiy shaxsi shakllanishida jamiyatning ta’siri, uning psixologik sifatlarining rivojlanishidagi o‘rni singari masalalar kiradi. So‘fiy shaxsiga xos bo‘lgan ikkita “men”, ya’ni asl “men” bilan “ijtimoiy “men”i o‘rtasidagi munosabatlar, bu ikkita “men”ni yaxlit qilishning (Rumiyning “yo ko‘ringaningdek bo‘l, yo bo‘lganingdek ko‘rin” talabi) psixologik mexanizmlari hali to‘liq tadqiq qilinmagan.

Tasavvuf psixologiyasi tarixiga taalluqli bo‘lgan muammolar guruhiga quyidagi muammolar kirishi mumkin: tasavvufning ta’limot va amaliyot sifatidagi tarixi dinshunoslikda batafsil yoritilgan. Masalaning psixologik jihati shundaki, tasavvuf psixologik kategoriya sifatida murshidlarning ruhiy-ma’naviy olamida qanday taraqqiyotni o‘z boshidan kechirganligi masalasi tadqiq qilinmagan.

Tasavvufning rivojlanish psixologiyasi ontogenez psixologiyasi nuqtai nazaridan turib talqin qilinganda paydo bo‘ladigan muammolar guruhiga quyidagilar kirishi mumkin: har bir tariqatning o‘zining paydo bo‘lishi va rivojlanish yo‘li mavjud. Suluk yo‘lidagi bu holat hollar va manzillar yo‘li hisoblanadi. Bir tariqatdagi yo‘l ikkinchisidan nima bilandir farq qiladi. Bu yo‘l psixologik bo‘lgani sababli uning rivojlanishi qonuniyatlarini tadqiq qilish tasavvuf psixologiyasining dolzarb masalalardan biridir.

Tariqatlarning qiyosiy psixologiyasiga taalluqli bo‘lgan muammolar guruhiga, masalan, har bir tariqatga xos bo‘lgan hollar va manzillar o‘zaro qiyosan o‘rganilishini kiritish mumkin. Bu yo‘nalishda hali birorta ham jiddiy eksperimentlar o‘tkazilmagan. Tariqat murshidlari psixologik jihatdan qiyosiy tahlil qilinishi ham tasavvuf psixologiyasining muammolaridan biri hisoblanadi.

Rivojlanishning psixologik muammolari sirasiga tariqatlarning silsilalardagi rivojlantirilishi muammosini kiritish mumkin. Darhaqiqat, tariqat silsilasida har bir murshid tariqat nazariyasi va amaliyotiga nimadir o‘zining yangiligini kiritadi. Mana shu “nimadir” uning o‘ziga xosligini belgilaydi. Mazkur yo‘nalishda ham hali jiddiy tadqiqotlar o‘tkazilmagan.

Tasavvufning rivojlanish psixologiyasi filogenez psixologiyasi nuqtai nazaridan turib talqin qilinganda paydo bo‘ladigan muammolar guruhiga quyidagilarni kiritish mumkin: tasavvuf ta’limoti va amaliyotining paydo bo‘lishidan to bugungi kungacha bo‘lgan davrigacha bosib o‘tilgan yo‘lida ruhiy tarbiyaning taraqqiyoti masalasi va bunda turli xil yo‘nalishlarning paydo bo‘lishining psixologik bosqichlari muammosi, tasavvuf hollari bilan buddizmdagi, xristianlikdagi, kabbaladagi hollar o‘rtasidagi o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlash masalasi va h.k.

Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, tasavvuf psixologiyasining ilmiy muammolari to‘rtta yo‘nalishda ko‘zga tashlanadi: murshid shaxsiga aloqador muammolar, murid shaxsiga aloqador muammolar, murshid – murid munosabatlariga aloqador muammolar va nihoyat tariqatga kirgan kishilar jamoasi o‘rtasidagi aloqalarga taalluqli bo‘lgan muammolar.

Murshid shaxsiga taalluqli muammolarga murshidning ruhiyatida kechadigan bir qancha masalalar, masalan, qalbida kechayotgan turli tuman kashflarni sir saqlash masalasi (ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, Mansur Xalloy hodisasi sirning ayon bo‘lishi bilan bog‘liq holda kechgan masala edi), murshidlarda kechadigan karomat masalalari va h.k.

Murid shaxsiga taalluqli masalalarga, masalan, muridning tasavvuf qoidalarini o‘zlashtirish jarayoniga uning individual psixologik xususiyatlarining ta‘siri masalasi, muridning o‘z nafsini tarbiyalash jarayonida ixlos deb atalgan psixologik holatning o‘rni masalasi, muridning tariqat yo‘llarida yurganida qalbida kechadigan hollar va maqomlarning psixologik jihatlari va h.k. kiradi.

Murshid – murid munosabatlariga aloqador muammolarga muridlarga ta‘lim-tarbiya berishda psixologik usullardan foydalanish masalasi, shaxsiy namunaning psixologik ta‘siri masalasi, murshidning muridni g‘aybiy yo‘llar bilan tarbiyalashi masalalari va h.k. kiradi.

Tariqatga kirgan kishilar jamoasi o‘rtasidagi aloqalarga taalluqli bo‘lgan muammolar, masalan, birodarlik psixologiyasini, jamoa a‘zolarining o‘zaro munosabatlarining psixologik mexanizmlari masalalarini, jamoadagi murshidning liderlik xususiyatlari muammosini va h.k. larni o‘z ichiga qamrab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Большой психологический словарь. - СПб. Прайн - ЕВРОЗНАК, 2004. - 672 с.
2. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психологических процессов. – М.: Смысл: Речь. Се, 2000. – 685 с.
3. Годфруа Дж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1: Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 376 с.
4. Зенько Ю. М. Психология религии. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Речь, 2009. 552 с.
5. Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А.Д.Кныш; пер. с англ. М.Г.Романов. – СПб.: “Издательство «ДИЛЯ», 2004. – 464 с.

PSIXOLOGIK TRENINGLARNI TASHKIL QILISH ORQALI O‘QUVCHILARDA IJTIMOIIY FAOLLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Marg‘uba Mirqosimova,

O‘zbekiston xalkaro islom akademiyasi professori, p.f.d.

Umarova Iroda

*Din sotsiopsixologiyasi yo‘nalishi,
kechki ta‘lim, 1-bosqich talabasi*

Trening – bu maqsadga yo‘naltirilgan ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishga qaratilgan qisqa muddatli o‘qitish shakli. Ta‘lim sohasidagi treningning o‘ziga xosliklari quyidagilarda yorqin namoyon bo‘ladi:

1. Maqsadga yo‘nalganlik. Treningning asosiy maqsadi – qisqa muddatda uch-yigirma besh o‘quvchidan iborat guruhni muayyan mavzu tevaragida fikrlashga jalb qilish.

2. Trening o‘tkazish vaqtining chegaralanganligi. Treningning o‘tkazishi uchun aniq muddat belgilanib olinishi va shu muddatda kutiladigan natijalarga erishish zarurligi.

3. Ishtirokchilar sonining cheklanganligi. Trening o‘tkazish uchun eng qulayi 25 o‘quvchidan oshmagan guruhni shakllantirish.

4. Shakllantirilishi lozim bo‘lgan ko‘nikmalar tavsifi.

Treningni muvaffaqiyatli o‘tkazish uchun quyidagi shart-sharoitlarga amal qilish lozim:

1) treningning maqsadi va vazifalari haqida aniq tasavvurlarni rivojlantirish;

2) qisqa muddat ichida o‘quvchilarni treningda ishtirok etishga o‘rgatish;

3) treningning o‘quvchilarning iqzqiqishlari, ehtiyojlari bilan muvofiqligini ta‘minlash;

4) treningni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun interfaol metodlardan foydalanish.

“Men qanday odamman?” treningi.

Boshlovchi: kishi ko‘pincha, boshqalarga savol berishni yaxshi ko‘radi. Bu savollar turli xil narsalar haqida bo‘lishi mumkin, biroq kishining aynan o‘zi haqida emas. Biz Siz bilan esa bugungi mashg‘ulotda “Men qanday odamman?” degan savolga javob beramiz.

Bir yozilmagan varaq oling va quyidagi savollarga javob bering:

1. Mening asosiy yutuq va kamchiliklarim nimadan iborat?

2. Oilam – ota-onam, aka-ukalarim va opa-singillarim, yaqinlarim menga qanday ta’sir ko’rsatishadi?

Javoblaringiz imkon qadar ochiqchasiga berilishi kerak, zero ularni Sizdan boshqa hech kim ko’rmaydi. Ruxsatingiz bilan men ularni ko’rib chiqaman. Mana shu tarzda o’ndan ortiq javob to’planadi. Bu javoblar o’zingizni yaxshiroq bilib olishga Sizga yordam beradi.

Avvalgi mashg’ulotda aniqladikki, o’zini jamiyatda to’g’ri tutishga o’rganish uchun nafaqat odob qoidalarini o’zlashtirish, balki o’zida xarakterning ma’lum qirralarini rivojlantirishga intilish kerak. O’z ustida ishlash, odatlari va xarakteri haqida o’ylab ko’rish kerak. Har birimizga chindan-da, tarbiyali va madaniyatli kishi bo’lishga to’sqinlik qilishi mumkin bo’lgan xarakter qirralarini aniqlashga urinib ko’ramiz.

O’zingizni quyidagi vaziyatlarda sinab ko’ra olasizmi?

Ko’chada uchrab qolgan keksa odamga mayin tabassum bilan xaridini olib borishga yordam berasiz, saldan keyin esa notanish ikki ayolni turtib o’tib, navbatsiz bilet olishga urinasiz?

Agar bunday qilsangiz, sira shubhalanmang: sizda ko’r-ko’ronalik (xo’jako’rsinga ish qilish) bor, Siz o’zingiz uchun foydali bo’lgan vaziyatlarda o’zingizni madaniyatli qilib ko’rsatasiz, xolos.

Aslida, chinakam muloyimlik bayramona libos emas, kundalik kiyim-bosh, u haftaning har kunida orasta va chiroyli bo’lishi kerak.

Xulq-atvor madaniyati – madaniyatli kishi rolini o’ynashni istagan havaskor aktyor uchun ssenariy emas. U hayotni oxiri yo’q maskarad (faqat kiyimlaringni almashtirib ulgursang bo’lgani) deb tushunadiganlar uchun ham to’g’ri kelmaydi. Kishilar ko’z o’ngida ular oliyjanob va tarbiyali bo’lib ko’rinishga urinadi, ularni hech kim ko’rmaydigan va to’xtatmaydigan joylarda esa quyunday shoshiladi, baqiradi, eshikni qarsillatib yopadi va shu kabilar.

Bu yerda qanday xarakter qirralari namoyon bo’ladi?

Uyga qaytgach, kiyimlarni almashtirmasdan, muzlatkichdan yoki stoldan birinchi duch kelgan yegulikni olasiz, kosaga suzmasdan, qozonning o’zidan yeyishni boshlaysiz. To’ygach, og’zingizni yengingizga artasiz va mamnun bo’lib stulda yo divanga yonboshlaysiz.

Nima deb o’ylaysiz, mehmonda o’zingizni qanday his qilasiz va tutasiz?

Ehtimol, bunday:

Pichoq va sanchqilar qo’lingizda “sakrab”, polga tushadi; qo’llaringiz og’izni yengga artish uchun avtomatik tarzda bukiladi.

Biroq... agar har kuni uyda tartib bilan, pichoq va sanchqidan to’g’ri foydalanilsa, bu hamma vaqt qulay va oson bo’lardi.

Xulosa: yaxshi xulq doimiy mashqni talab qiladi. To‘xtash, tanaffus qilish mumkin emas. O‘zingizni uyda va ko‘chada turlicha tutadigan bo‘lsangiz, hech qachon yaxshi xulq egasi bo‘lolsangiz.

Shubhasiz o‘quv faoliyatining an’anaviy turlari (manbai sifatida o‘qituvchi yoki kitob aks etadigan axborotni o‘zlashtirish va qayta tiklash) va ular bilan bog‘liq tarbiya metodlari o‘quvchilarning ma’naviy madaniyatini rivojlantirish tizimidan chetda qolishi mumkin emas, biroq ular keng hajmda amaliy ko‘nikmalarni egallash, strategik rejalashtirishdan foydalanish, muammoni qo‘yish va hal etishga imkon bermaydi.

Bu borada o‘quvchilarning o‘zlari orasida, o‘qituvchilar va ijtimoiy-tabiiy atrof-muhit bilan o‘zaro birgalikdagi harakat yotadigan interfaol o‘qitish metodlari ko‘proq istiqbolni aks ettiradi. Quyida interfaol ta’limga asoslangan treninglardan namuna tarzida keltirib o‘tamiz:

“Mehr-muruvatlilik” .

Darsning maqsadi: o‘quvchilarda mehr-muruvatlilik haqidagi ma’naviy bilimlarni rivojlantirish.

Darsdan kutiladigan natijalar:

- 1) tarbiyalanuvchilar “mehr”, “muruvvat”, “qo‘li ochiqlik”, “saxiylik”, “oliyjanoblik” tushunchalarining ta’rifini bilib oladilar;
- 2) mehr-muruvvat va saxovat, mehr-muruvvat va tolerantlik orasidagi o‘zaroaloqadorlikni tushunib oladilar;
- 3) guruhlarda ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar.

Darsning asosiy tushunchalari:

- fuqarolik jamiyati;
- mehr-muruvatlilik;
- saxovat;
- tolerantlik;
- kompromiss.

I. Motivatsion daqiqa. O‘quvchilarga fuqarolik jamiyati mavzusini eslash taklif etiladi. Doskada mazkur atama yozib qo‘yiladi. Keyin quyidagi savol beriladi: “Sizda mazkur so‘z qanday fikr, his-tuyg‘uni hosil qilyapti?”. Doskada taxminan quyidagi yozuv paydo bo‘ladi:

Fuqarolik jamiyati:

- 1) erkinlik;
- 2) tenglik;
- 3) ijtimoiy fikr;
- 4) ijtimoiy himoya;
- 5) shaxsiy huquq va erkinlik va boshqalar.

O‘quvchilar e‘tiboriga mazkur masala nihoyatda munozarali, murakkab ko‘rinishda namoyon bo‘lishi haqidagi fikr havola etilib, nega shunday ekanligi haqidagi savol bilan murojaat etiladi. O‘quvchilarning individual javoblari eshitiladi, keyin xulosa chiqariladi: “Biz fuqarolik jamiyatini qanday idrok etishimiz haqidagi fikrlarni eshitdik. Haqiqiy fuqarolik jamiyati esa qandaydir tayanch, negizga asoslanishi lozim. Aynan shunday tayanch negiz sifatida mehr-muruvvatlilik aks etadi”.

II. “Mehr-muruvvatlilik” tushunchasi ustida ishlash. O‘qituvchi biz hammamiz u yoki bu darajada “mehr-muruvvatlilik” tushunchasi bilan tanishmiz, deb ta’kidlab o‘tadi. So‘ng o‘quvchilarga mehr-muruvvatlilik tushunchasi mohiyati ochib berilgan matnni tarqatadi. O‘quvchilar matn bilan tanishib bo‘lishgach, matn yuzasidan muhokama o‘tkaziladi. Muhokamadan so‘ng “Mehr-muruvvatlilik nima?” degan savolga javob taqdim etiladi: “Mehr-muruvvatlilik – bu biror kishiga qilingan xolisona insoniy yordam, yaxshilik, saxovat”. O‘z-o‘zidan savol tug‘iladi: “Mehr-muruvvatlilik fazilati qanday sifatlarga asoslanadi?” Talabalarning fikrlari yana doskaga yoziladi. Javoblar taxminan quyidagi ko‘rinishga ega bo‘lishi mumkin:

- 1) yaxshilik;
- 2) insoniylik;
- 3) rahmdillik;
- 4) mehr-oqibat;
- 5) ko‘ngli ochiqlik;
- 6) mehribonlik;
- 7) kechirimlik;
- 8) mardlik;
- 9) jo‘mardlik.

O‘qituvchining savoli: “Kundalik turmush tarzimizda biz har doim ham mehr-muruvvatli bo‘lavermaymiz. Nima uchun?”

1. Savol muhokama qilinganidan so‘ng, o‘quvchilarga o‘z fikrlarini “Tarbiya” ensiklopediyasi // Tarbiya: (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya). / Tuzuvchi M.N.Aminov. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. – B.416-417.)da keltirib o‘tilgan ma’lumotlar bilan taqqoslash taklif etiladi. Dastlab matn ustida ishlash “Insert” metodi asosida individual ravishda amalga oshiriladi, ya’ni talabalar matn bilan ishlash jarayonida o‘z qog‘ozlarida quyidagi belgilarni qo‘yib borishlari so‘raladi:

- “+” – men uchun yangi;
- “!” – boshqacha o‘ylayman;
- “v” – qo‘shilmayman;
- “?” – alohida izohni talab etadi.

Keyin guruhlarda matn muhokama etiladi, natijada esa birinchidan, barcha“?”lar o‘z yechimini topishiga erishiladi, ikkinchidan, “v” belgisi bilan bog‘liqlikda barcha uchun qiziqarli umumiy masalalar belgilab olinadi.

Darsning mazkur bosqichi yakunida “tolerantlik” tushunchasining murakkabligi va mazkur fazilatni rivojlantirishda yuzaga keluvchi qiyinchiliklar aniqlashtirilishi zarur.

III. “Mehr-muruvvatsiz hayotimiz qanday bo‘ladi?”. Biz yuqorida mehr-muruvvatlilikning asosiy sifatlarini aniqladik. O‘quvchilarga mehr-muruvvatliliksiz atrof-borliqni tasavvur qilib ko‘rish so‘raladi. Buning uchun guruhlarga kundalik hayotimizda muruvvatlilik tamoyiliga amal qilinmagan vaziyatlarni eslash topshirig‘i beriladi. Jumladan, birinchi guruhga oila bilan bog‘liq vaziyat beriladi; ikkinchi guruhga maktab hayotidan; uchinchi guruhga diniy masalalarga doir; to‘rtinchi guruhga millat masalasi bilan bog‘liq vaziyatlar taqdim etiladi. Guruhlarning fikrlari eshitib bo‘linganidan so‘ng, “Venn” diagrammasini to‘ldirish vazifa sifatida topshiriladi. O‘quvchilar “Mehr-muruvvatlilik” fazilati bilan «Mehrsizlik» oqibatida yuz berishi mumkin bo‘lgan ma’naviy illatlarni qiyoslab, oqibatini izohlab beradilar. O‘qituvchi o‘quvchilar fikrlarini to‘ldirib, umumlashtirgan holda darsni yakunlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Mirqosimova M. M. Talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 4. – S. 478-481.

2.Mirqosimova M. M. Masofaviy ta’lim sharoitida o‘quv fanlarini integratsiyalash tamoyillari //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – T. 1. – №. 1.

3.Bojovich L.I. Problema formirovaniya lichnosti. – M.: Institut prakticheskoy psixologii, 1997. – 152- s.

PSIXOLOGIK XIZMATDA INDIVIDUAL VA GURUHIY PSIXOKORREKSIYANI TASHKIL ETISH

G‘ayibova Nargiza Anorbayevna

Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasida dotsent

Psixologik korreksiya - psixologik xizmat turlaridan biri bo‘lib, psixologik rivojlanishning optimal modelga mos kelmaydigan xususiyatlarini maxsus psixologik ta’sir vositalari yordamida tuzatishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Psixokorreksion

ishlar insonda uning ijtimoiylashuvi va o‘zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashishini oshirish uchun zarur psixologik xususiyatlarni rivojlantirishga qaratilgan psixolog faoliyat ko‘rinishidir.

Psixokorreksiya va psixoterapiya o‘rtasidagi farq shundaki, psixoterapiya inson psixikasi kasalliklari bilan shug‘ullanadi va ularni davolash bilan shug‘ullanadi. Kasalliklarda o‘zini namoyon qiladigan odamlarning psixikasi va xatti-harakatlaridagi ko‘plab anomaliyalar psixokorreksiya bilan shug‘ullanadigan psixolog bilan shug‘ullanadigan narsalarga o‘xshaydi. Bir qator holatlarda - norma va patologiya o‘rtasidagi chegara holatiga taalluqli bo‘lganlar - psixokorreksiya va psixoterapiyani qo‘llaniladigan usullar bilan ham, bunday ta’sir natijalari bilan ham ajratish qiyin. Psixoterapevtidan yordam so‘ragan odamlar odatda bemorlar deb ataladi va faqat psixokorreksiya yordamiga muhtoj bo‘lganlar mijozlar deb ataladi. Mijoz - bu hayotida psixologik yoki xulq-atvorda muammolarga duch kelgan va ularni o‘zi hal qila olmaydigan oddiy jismoniy va ruhiy sog‘lom odam.

Psixokorreksiyaning asosiy maqsadi mijozning yosh va shaxs xususiyatlaridan, uning subyektiv voqeligidan kelib chiqib shaxsiga doir resurslarini faollashtiruvchi va me’yorga mos keluvchi holatga olib kelishdir. Bunda uning samaradorligi quyidagi omillar orqali aniqlanadi:

1. Mijozning kutgan natijasi;
2. Mijozni mavjud bo‘lgan muammolaridan xalos bo‘lishi;
3. Mijoz muammosining harakteri;
4. Mijozning birgalikdagi faoliyatga tayyorgarligi;
5. Korreksion tadbirni o‘tkazayotgan psixologning kutgan natijasi;
6. Psixologning shaxsiy va professional tayyorligi;
7. Psixokorreksiyaning samarasi konkret metod va ta’sir etuvchi xususiyatdan aniqlanadi.

Psixokorreksion ishlar turli mezonlarga ko‘ra farqlanadi. Ishtirokchilar soniga ko‘ra, individual va guruhiiy psixokorreksiya farqlanadi. Individual psixologik ishda psixokorreksiyalovchi ta’sirning asosiy quroli sifatida psixolog ilgari suriladi, korreksion jarayon “psixolog - mijoz” juftligida kechadi. Mijozning ruxsatisiz korreksion jarayonga o‘zgalar kiritilmaydi.

Guruhiiy psixokorreksion ishlarda esa psixokorreksiyalovchi ta’sir asosan guruh hisoblanib, bunda ta’sir odamlarning bir-biriga o‘zaro ta’siri va o‘zaro faoliyati orqali amalga oshiriladi. Psixokorreksion guruh rahbari oliy psixologik ma’lumotga ega, ushbu yo‘nalishda mutaxassislik, shuningdek, individual-guruhiiy ishlarda mijoz sifatida tajribaga ega bo‘lishi maqsadga muvofiq. Har bir guruhni tashkil etishda psixolog kasbiy-etik qoidalarga amal qilishi zarur.

Individual psixokorreksiyaning samaradorligi quyidagilar bilan aniqlanadi:

1) psixologning shaxs sifatidagi xususiyatlari (ijtimoiy kelib chiqishi, jozibadorligi, intellektual rivojlanishi, iroda, xarakter xususiyatlari);

2) mijoz va psixolog o‘rtasida shakllangan munosabat (ishonch, mutaxassisning obro‘ qozongani, mijozni mutaxassisga tobeligi);

3) mijozga nisbatan psixolog tanlagan vaziyatning mosligi (psixologning tutgan yo‘li, psixologni mijozga bo‘lgan munosabatida qabul qilgan boshqarish strategiyasi; ushbu tanlov psixolog tomonidan mijozning shaxsiy xususiyatlarini va vaziyat xususiyatlari inobatga olgan holda amalga oshiriladi.

4) mutaxassis tomonidan ma‘lumotlarni shakllantirish usullari (isbotlash darajasi, mantiq, his-tuyg‘ularga qayta yondashuv). Shaxsiy psixokorreksiyada texnika tanlovi mutaxassisning fzal ko‘rgan, mijozni shaxs sifatidagi va uning muammosi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda olib boriladi. Shaxsiy psixokorreksiyada verbal ta‘sirning asosiy usullari ishontirish va ta‘sir etish hisoblanadi.

Psixologik faoliyatda guruhiiy usulning afzalliklari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- Shaxsning guruhda ishtirokining o‘zi unda ma‘lum shaxs sifatlarini o‘stirishda asosiy faktor hisoblanadi. Guruhga taalluqlilik hissi tug‘iladi va guruhga a‘zolik, keraklilik, taaluqlilik ehtiyoji qondiriladi.

- Trening maqsadi qanday bo‘lishiga qaramay, ishtirokchi emotsional qo‘llab quvvatlashga ega bo‘ladi. Bu o‘zaro ishonch hissini uyg‘otib, shaxsning o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini, bahosini oshishiga xizmat qiladi.

-Guruh a‘zosi sifatida boshqalarga ko‘mak berish, qo‘llab quvvatlay olish malakalari shakllanadi. U o‘zini kerakli va muhim hisoblay boshlaydi. O‘zini-o‘zi namoyon qilishga mas’ullik sezadi;

-Guruh ishtirokchilari o‘z hissiyotlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Hissiyotlarni ifodalash yengil kechadi. Kundalik hayotda doim ham buning imkoniyati bo‘lmaydi.

- Guruh a‘zosi o‘z holatini analiz qilishga o‘rganadi. O‘ziga o‘zgalar ko‘zi bilan qarash, shu bilan boshqalarning u haqdagi fikrlarini tinglash, o‘z fikrini bildirish imkoniyati bo‘ladi. Shu bilan birga xulq-atvorning yangi ko‘rinishlarini o‘zlashtiradi.

- Guruh ishtirokchilarini kuzatish va faol munosabatlarga kirishishi orqali shaxs o‘z tajribasi bilan o‘zgalarning shaxslararo munosabatlarini solishtiradi.

- Guruh bilan birga xulosa chiqazishga o‘rganadi.

- Guruhni boshqarishda ma‘lum bir liderning javobgarligi his qilinadi.

O.V.Yevtixov M.Forverg boshchiligidagi tadqiqot ishlarini o‘rganish natijasidan kelib chiqib, sotsial psixologik treninglarning quyidagi asosiy tiplarini keltiradi:

- Biron bir kasbga doir malaka va ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan treninglar
- Rahbarlik faoliyatiga tayyorlovchi treninglar, bunda kishilarni boshqarish uchun zarur bo‘lgan sifatlar rivojlantiriladi.
- Psixogigiyena va psixoprafilkatik maqsadlardagi treninglar
- Shaxs taraqqiyoti va kommunikativ kompetentlikni oshirishga qaratilgan treninglar
- Murakkab shaxslararo munosabatlar tizimida yuzaga keluvchi vaziyatlar bilan ishlash va yangi hayotiy maqsadlarga yo‘naltirish uchun zarur bo‘lgan sotsial kompetentlikni oshirishga qaratilgan treninglar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gayibova N.A. Mutaxassislikka kirish. O‘quv qo‘llanma. T.: “Ilm-ziyo-zakovat” nashryoti. 2020.-172 b.
2. Vachkov I.V., Grinshpun I.B., Prjajnikov N.S. Vvedenie v professiu «psixolog». M.: 2007 g.
3. Maxmudova D.A. Psixokorreksiya asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.: 2010.
4. Nishanova Z.T., Xalilova N.I. Psixokorreksiya. O‘quv qo‘llanma. T.: 2006.
5. Osipova A.A. Общая psixokorrekcija. Ucheb.pos. -M.: SFERA, 2002.

DIN PSIXOLOGIYADA DINDOR SHAXSNING O‘ZIGA XOSLIK MUAMMOSINING NAZARIY TAHLILI

A.S.Nazarov,

O‘zXIA “Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi katta o‘qituvchisi, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

A.A.Serkaboev,

O‘zbekiston Respublikasi IIV, Jamoat xavfsizligi departamenti
Probatsiya xizmati yetakchi mutaxassis-psixologi, katta leytenant

Diniy shaxsning psixologik o‘ziga xosliklari muammolarini hal qilishning dolzarbligi, bizning fikrimizcha, zamonaviy ijtimoiy-madaniy voqelikning bir qator holatlari bilan bog‘liq: birinchidan, so‘nggi o‘ttiz yillikda turli millatlarning madaniyati boshidan kechirgan juda ziddiyatli diniy tiklanish jarayoni bilan. ikkinchidan, bugungi kunda butun xalqlar hayotini qoraygan diniy ekstremizm va terrorizm hodisasi; uchinchidan, ma’lum bir ijtimoiy xavf tug‘diruvchi diniy sektachilikning tiklanishi. Ushbu jarayon va hodisalarni o‘rganish diniy shaxsning psixologik mohiyatini,

dindorlik turlarini, shuningdek, uning shakllanish mexanizmlarini o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

Din psixologiyasi tarixida dindor shaxsning psixologik mohiyatini anglashga bir qancha yondashuvlar shakllangan. Bu masalani o‘rganishga din psixologiyasining ilmiy yo‘nalish sifatida asoschisi, mashhur amerikalik faylasuf va psixolog Uilyam Jeyms katta hissa qo‘shdi. “V.Jeymsning radikal empirizmi uni barcha diniy tizimlar aniq odamlar tajribasidan kelib chiqadi, shuning uchun din o‘z kelib chiqishida bevosita hissiy tajribaga asoslanadi va shundan keyingina teologik va falsafiy g‘oyalar tizimiga aylanadi, degan g‘oyaga olib keladi”[4]. Shu bilan birga, U.Jeyms dinni ikki xil: ijtimoiy institut va shaxsiy tajriba sifatida tushunadi. Bu uning ikkinchi gipostazi bo‘lib, u din psixologiyasining predmeti deb hisoblaydi. Bu jihatda dinni V.Jeyms “individning tuyg‘usi, harakati va tajribasi, shuningdek, u xudo sifatida hurmat qiladigan kishiga munosabati” deb ta’riflaydi[4]. Shu bilan birga, V. Jeyms shaxsning shakllanishida dindorlikning ahamiyatini ta’riflar ekan, diniy ongni shakllantirishning muhim tarkibiy qismi iroda, ya’ni o‘z xohish-irodasini anglagan holda dinga ixtiyoriy murojaat qilish ekanligini ta’kidlaydi.

Dindorlikni o‘rganishga psixoanalitik yondashuv 3. Freyd, K.G. asarlarida o‘z ifodasini topgan. Jung, E. Fromm. Demak, masalan, 3. Freyd nuqtai nazaridan, diniy dunyoqarashning shakllanishiga insonning tabiiy kuchlar va ichki instinktlar oldida oqizligi asos bo‘ladi. Shu bilan birga, u dinni ilm-fan siqib chiqaradi, diniy funksiyalar esa shaxs tomonidan o‘zining ichki o‘sishi natijasida amalga oshishini taxmin qiladi.

Dinning ichki psixologiyasida shaxsning dindorligi muammolari bir qator taniqli olimlar tomonidan ko‘rib chiqiladi. Bu masalaga nazariy yondashuv V.D. Shadrikov, u dindorlikni shaxs ma’naviyati bilan bog‘lashi bilan ajralib turadi va din inson ma’naviyatini mustahkamlaydi va mustahkamlaydi, deb hisoblaydi. Shadrikov o‘z yondashuvi bilan dindor shaxsning psixologik xususiyatlari bo‘yicha empirik tadqiqotlar uchun istiqbollarni ochadi.

Zamonaviy tadqiqotchi D.M. Chumakova ma’lum parametrlardan iborat: diniy e’tiqod, diniy tajriba, diniy xulq-atvor, diniy axloqiy tamoyillar, diniy bilimlar, diniy ijtimoiy. normalari[4].

Taniqli sovet faylasufi va dinshunos olimi D.M. Ugrinovichning fikriga ko‘ra, inson dindor bo‘lib tug‘ilmaydi, u o‘z shaxsiyatini shakllantirish va atrofdagi voqelik bilan munosabatda bo‘lish, diniy xususiyatlar, motivlar, e’tiqod va boshqalarni egallash jarayonida shunday bo‘ladi. O‘z asarlarida D.M. Ugrinovich shaxsning shakllanishiga ta’sir qiluvchi mikromuhit va makro muhitning o‘ziga xos xususiyatlari haqidagi an’anaviy ijtimoiy-psixologik va sotsiologik g‘oyani baham ko‘radi. Makromuhit - bu hozirgi paytda shakllangan, inson ishtirok etadigan, yashaydigan va harakat qiladigan

ijtimoiy munosabatlar tizimi. Mikromuhit - bu shaxs mansub bo‘lgan oila, do‘stlar, qarindoshlar va turli ijtimoiy guruhlarining a‘zolarini o‘z ichiga olgan bevosita ijtimoiy muhit[4]. Insonning dindorligining rivojlanish sabablarini tushuntirish uchun, birinchi navbatda, uning mikromuhitini o‘rganish kerak, ya‘ni diniy oilaning, shuningdek, diniy jamoaning ta‘siri shular jumlasidandir.

Oila diniy shaxsni shakllantirishning muhim kanalidir [3]. Shaxs bo‘lib yetishish yo‘li aynan oilada boshlanadi, uning dunyoqarashi, xarakteri, atrof-muhitga munosabati shakllanadi. Oila a‘zolari bilan muloqot bola uchun birinchi ijtimoiy aloqadir. Dinshunoslar oilaning bolaning dindorligiga katta ta‘sir ko‘rsatishini e‘tirof etadilar [1]. Bunday ta‘sirning o‘ziga xos xususiyati bolalarning ota-onasining xatti-harakatlari va xatti-harakatlaridan nusxa ko‘chirish, shuningdek, bolaning ota-onasining qanday ibodat qilishini yoki boshqa diniy marosimlarni bajarishini kuzatishidir. Ota-onalar ko‘pincha bolalarini erta yoshda diniy ibodat maskanlarga olib borishlari ham muhim ta‘sir jarayonlaridan biridir.

Diniy shaxsni shakllantirish uchun ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlar va shart-sharoitlar bilan bir qatorda, qo‘rquv asosiy o‘rinni egallagan ekzistensial psixologik sharoitlarni ajratib ko‘rsatish kerak. O‘limdan qo‘rqish, bir kun kelib odam bu dunyoda mavjudligi barham topishi, uni tasalli va dalda beruvchi javoblar izlashga majbur qiladi. Noaniqlik qo‘rquvi odamlarni mo‘min falsafasi tomon undaydi. Bu e‘tiqod odamlarga barqarorlik, tasalli va ishonch bag‘ishlaydi

D. M. Ugrinovich boshqa din ulamolari qatori diniy “o‘tish”, ya‘ni insonning e‘tiqodni egallashi hodisasiga alohida e‘tibor beradi. Shu bilan birga, diniy ulamolar diniy “o‘zgartirish”ning ikki turini ajratib ko‘rsatadilar. Birinchisi, shiddatli his-tuyg‘ular bilan birga keladigan inqirozli vaziyat bilan bog‘liq. Bunday turdagi "konvertatsiya qilingan" odatda unda "ruhiy qo‘zg‘alish", "qayta tug‘ilish" sodir bo‘lgan vaqt va joyni aniq ko‘rsatishi mumkin. Ikkinchi turdagi "konvertatsiya" - bu o‘tkir hissiy qo‘zg‘alishlarsiz davom etadigan dindorlikning asta-sekin va xotirjam o‘sishi. Shunday qilib, Striklend "konversiya" tushunchasi shaxsning ma‘naviy hayotida keskin va keskin siljishlar bo‘lmagan ikkinchi turdagi jarayonlarga ham tegishli ekanligini ta‘kidlaydi [3].

Zamonaviy tadqiqotchilar L.G.Popova va M.V. Razin XXI asrning dindor odami oldingi diniy avlodlardan tashqi ko‘rsatkichlari bo‘yicha sezilarli darajada farq qiladi degan xulosaga keladi. Shunga qaramay, diniy muhitda tarbiyalangan shaxs, avvalambor, barkamol va ma‘naviy jihatdan kamol topadi, unda mas‘uliyat, burch tuyg‘usi, adolat va boshqa fazilatlar shakllanadi. Bu madaniy xususiyatlar e‘tiqodli o‘smirlarda yaqqol ko‘rinadi, chunki bu yoshda o‘smirlar ochiq, ularning shaxsiyati faqat shakllantiriladi va bu davrda yosh bilan fonga tushadigan fazilatlar mavjud.

L.G.Popova va M.V. Razin o‘z tadqiqotlari natijasida zamonaviy cherkovga boradigan o‘spirinlarning bir qator psixologik xususiyatlarini ochib beradi - hissiy vazminlik, konservatizm, "kattalar qarorlarini qabul qilish istagi", boshqalarga nisbatan ehtiyotkorlik, bag‘rikenglik va boshqalar [2].

Shunday qilib, shaxsning rivojlanishi bilan uning dindorligiga turli ijtimoiy-psixologik va ekzistensial-psixologik omillar ta’sir ko‘rsatadi. Agar birinchisi oila, diniy jamoa va boshqa kichik ijtimoiy guruhlarni o‘z ichiga olsa, ikkinchisiga noaniqlik qo‘rquvi, ontologik ehtiyoj, ya’ni borliqning barqaror poydevorini topish istagi, borliqning o‘ziga xos kafolati kiradi. Shu bilan birga, diniy shaxsning asosiy xususiyatlari diniy e’tiqod, g‘ayritabiiy narsalar bilan muloqot qilish zarurati, "dinga murojaat qilish" motivlari, shuningdek, o‘ziga xos qadriyatlar va ideallar tizimidir. sevgi, kechirimlilik, rahm-shafqat, shaxsning ma’naviy rivojlanishi va uning erkinligi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Donsov, A. V. Osobennosti vlianiya religioznykh institutov na formirovanie sennostnonravstvennoy sfery i semeynykh ustanovok lichnosti // Podderjka semi v usloviyax krizisa / A.V. Donsov: materialy IXVseros. nauch.-prakt. konf. «Aktualnye problemy spetsialnoy psixologii v obrazovanii». Novosibirsk, 2010. S.187-196.

2. Popova, L.G., Razina M.V. Lichnostnye osobennosti votserkovlennykh (pravoslavnykh) podrostkov: shtrixi k psixologicheskomu portretu votserkovlennogo cheloveka // L.G. Popova, M.V. Razina, 14 marta 2013 g.

3. Ugrinovich D.M. Psixologiya religii / D.M. Ugrinovich M.: Politizdat, 1986. — 352 s.

4. D.M. Chumakova Religioznost lichnosti: osnovnye podxody, struktura i diagnostika / D.M. Chumakova // Vestnik IOUrGU, № 42, 27 maya 2011.

AXLOQIY ONG DINAMIKASINING OLIY TA’LIM JARAYONIDAGI QIYOSIY TAHLILI

Akramov Mirmuxsin Rustamovich,

*O‘zXIA Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi
dotsenti, psixologiya fanlari doktori*

Mamlakatimizda yuz berayotgan barcha o‘zgarishlar yaqin kelajakda davlatimizning siyosiy va iqtisodiy barqarorligini, shaxs ma’naviyatini yuksaklikka ko‘tarishni ta’minlashga yo‘naltirilgan. Biroq, shuni alohida ta’kidlash kerakki, iqtisodiy yo‘nalganlikning kuchayishi tevarak olamga bo‘lgan munosabatning salbiy

ko‘rinishlarini vujudga keltirmoqda. Ya’ni jamiyatda iste’molchilik kayfiyatining tobora oshishi kuzatilmog‘da. Shunday pallada insonning o‘zini o‘rab turgan tabiiy muhitga munosabati masalasiga e’tibor jamoatchilikning diqqat markaziga ko‘chgan.

Axloq (arab. Xulq so‘zining ko‘pligi) – kishilar orasidagi munosabatni tartibga solishning o‘ziga xos qoidalari yig‘indisi. Axloqdagi “yaxshilik”, “yaxshi odatlar” insonning o‘z manfaatini jamiyat manfaatiga moslashga, ayrim o‘rinlarda jamiyat manfaatlari yo‘lida o‘z hayotiy maqsadlari, manfaatlarini o‘zgartirishga imkon beradi¹⁰.

Shaxs jamiyatda mavjud bo‘lgan axloqiy qadriyatlarni tanlab oladi, o‘zlashtiradi, mavjud vaziyatga tatbiq etadi va takomillashtiradi. Axloqiy baholash jamoatchilik fikriga tayanadi. Axloqda inson xulqi me‘yorlarini, uning jamiyat va borliqqa bo‘lgan munosabatlaridagi mas’uliyati o‘z ifodasini topadi. Insonni tabiatga munosabati axloq nuqtai nazaridan baholanmagan, uning holati yaxlitligicha inson faoliyati va ko‘lami bilan aloqadorlikda o‘rganilmagan. Mazkur holat insonning tabiatga nisbatan axloqiy yoki axloqqa zid munosabatlar haqida gapirish hamda axloq o‘z ichiga ekologik yo‘nalishni qamrab olishini ta’kidlab o‘tish imkonini beradi.

Insonning tabiatga nisbatan mas’uliyatli munosabatini shakllanishi axloqiy tarbiya tarkibidagi ekologik komponentning asosiy mazmuni va predmetini tashkil etadi.

Biz axloqlilik motivlarini o‘rganishga doir metodikani qo‘llashga qaror qildik chunki, munosabatlarni motivlar belgilashi mumkin. Mazkur metodika I.G. DUBOV, A.A. XVOSTOVlar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, aholining katta guruhlarini maishiy ongidagi ahloqiy xulq-atvor determinantlarini o‘rganishga imkon beradi¹¹. Biroq metodika adaptatsiyasi jarayonida bir qator muammolarga duch keldik. Bularning eng asosiysi rossiyaliklar va o‘zbekistonliklarning axloq to‘g‘risidagi tasavvurlarining farqlanishidir ya’ni, mental xususiyatlar bilan bog‘liq. Mualliflar tomonidan tuzilgan metodikada 54 ta axloqlilik determinantlariga doir ta’kidlar 16 ta faktorda o‘z akasini topgan. Bizda esa pilotaj tadqiqot jarayonida olingan ma’lumotlar jamlanib faktorli tahlil qilinganda 16 ta emas 17 ta ikki qutbli faktorlar hosil bo‘lgan. Bunday holatda metodika yaratuvchilari tomonidan berilgan original tahlil kalitlari bizning milliy muhitda o‘ziga xos transformatsiyaga duchor bo‘lganini qayd etish mumkin. Mazkur hodisa, B.M.Botirovning termini bilan aytganda, o‘zbeklarning kognitiv murakkabligi bilan belgilanishi ehtimol¹². Ya’ni, ushbu metodikani o‘z holicha tahlil etish mazmuniy

¹⁰ Фалсафа: энциклопедик луғат/ЎЗР ФА, И.Мўминов номидаги фалсафа ва ҳуқуқ ин-ти.- Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010.- 35 б

¹¹ Хвостов Андрей Анатольевич. Структура и детерминанты морального сознания личности : Дис. ... д-ра психол. наук: М., 2005 496 с.

¹² Ботиров Б.М. “Ўзбек менталитетининг психологик хусусиятлари”- Тошкент, ТДПУ, 2011й. 64 б.

yanglishishlarga sabab bo‘ladi. Biz unda berilgan 54 ta ta’kidni diskriminant tahlil usuli bo‘yicha qayta ishlashni lozim topdik.

Diskret tahlil ikki xil guruhlariga taalluqli muammolar yechimini topishga yordam beradi.

1. Turli sinflar o‘rtasidagi farqlarni interpretatsiya qilish, ya’ni quyidagi savollarga javob beradi: bir sinf boshqa sinfdan berilgan turkum o‘zgaruvchilardan foydalangan holda qanchalar aniq farqlanishi; ushbu o‘zgaruvchilarning qaysi biri sinflarni farqlashda yuqori darajada muhimligini aniqlashda.

2. Ob’ektlar klassifikatsiyasida ya’ni alohida olingan har bir ob’ektni diskriminant o‘zgaruvchilar qiymatidan kelib chiqqan holda sinflarning qaysi biriga taalluqliligini aniqlashda.

Diskriminant tahlilning nominativ o‘zgaruvchisi sifatida biz talabalar tahsil olayotgan kurslarni oldik (1-2-3-4- kurslar). Shundan kelib chiqqan holda 54 ta ta’kidning har biri alohida shkala sifatida ko‘zdan kechirilgan. Diskriminant tahlil SPSS-11.5 programmasi yordamida amalga oshirilgan. Diskriminant tahlil natijalari quyidagi jadvalda o‘z aksini topgan.

Birinchi kanonik faktorga kirgan ta’kidlar quyidagilardan tashkil topgan (faktor yuklamalari yuqorilaridan boshlab sanaladi):

Ijobiy qutbda: “chunki keyin o‘z qilmishlaringiz uchun iztirob chekishga majbur bo‘lmaysiz” (0.918), “chunki buni Sizning jamiyatdagi mavqeingiz taqozo qiladi” (0.521).

Salbiy qutbda: “chunki barcha axloq doirasida bo‘lsa olamda yovuzlikka joy qolmaydi” (-0.564), “chunki, aksi bo‘lsa hayotga moslasha olmaysan” (-0.505).

Ushbu faktorning mazmuniy tahlili talabalarda tashqi lokus mavjudligini ko‘rsatmoqda: axloq doirasida hatti-xarakter qilsang jamiyatdagi mavqeinga putur yetmaydi va keyinchalik iztirob chekishga majbur bo‘lmaysan.

Biroq shuni alohida ta’kidlamochi edikki, faktorning salbiy qutbi (talabalar ongida) odamlar axloqiy xulq atvordan yovuzlik maqsadida ham foydalanishlari mumkinligini ko‘rsatmoqda: axloq hayotga moslashish bo‘lgani uchun barcha axloq doirasida harakat qilsa ham bu olamda yovuzlikka joy topiladi.

Mazkur faktorni “axloq introekt sifatida” deb nomladik.

Ikkinchi faktorga taalluqli ta’kidlarga esa quyidagilar kiritilgan:

Ijobiy qutbda “chunki barcha axloq doirasida bo‘lsa olamda yovuzlikka joy qolmaydi” (0.590), “chunki buni Sizning jamiyatdagi mavqeingiz taqozo qiladi” (0.516).

Salbiy qutbda: “chunki axloqdan barchaga manfaat bor” (-0.628), “chunki o‘zgalari bilan bo‘lgan munosabatlarni qadrlash lozim deb hisoblaysiz” (-0.408).

Ushbu faktorning mazmuniy tahlili talabalarda axloq xususida yana quyidagicha fikr mavjudligini ko‘rsatdi: har kim o‘zining jamiyatda tutgan mavqeiga yarasha ish tutsa bu olamda yovuzlikka joy qolmaydi. Zotan (faktorning salbiy qutbi) o‘zgalar bilan bo‘lgan munosabatlarni qadrlamaydigan inson axloq barchaga birday manfaat keltirmaydi deb hisoblaydi.

Mazkur faktorni shartli ravishda axloq o‘zgalar bilan bo‘lgan munosabatlar mezoni sifatida deb nomladik.

Uchinchi faktorning ijobiy qutbidan joy olgan ta’kidlarga “chunki yaxshilik – sizning insoniy burchingizdir” (0.843), “chunki Siz axloqni oqilona ish deb hisoblaysiz” (0.506) kirsas, uning salbiy qutbi “chunki o‘zgalar bilan bo‘lgan munosabatlarni qadrlash lozim deb hisoblaysiz” (-0.462) ta’kididan iboratdir.

Uchinchi faktorning mazmuniy tahlili axloq ezgulikdan iborat bo‘lib u insoniy burchdir, shunday ekan axloqqa rioya etish oqilona ish ekanini anglatmoqda. Zotan, faktorning salbiy qutbi mazkur faktorning oldingi ikki faktordan farqli jihatini ochib bermoqda: axloq oqilona ish ekan o‘zgalar bilan bo‘lgan munosabatlar unga ta’sir etmasligi zarurligini e’tirof etmoqda.

Uchinchi faktorni shartli ravishda “axloq individual mas’uliyat mezoni sifatida” deb nomladik.

Diskriminant tahlil muayyan nominativ qiymatlar klassifikatsiyasini amalga oshirishga ham xizmat qilishini inobatga olgan xolda, biz axloqlilik determinantlari xususidagi tasavvurlarning kurslararo tafovutlarini nimalarda aks etishini kuzatdik. Tahlil natijalari quyidagi jadvalda o‘z ifodasini topgan.

Birinchi kursda talabalar kanonik diskriminant funksiyalari birinchi faktorining salbiy qutbiga (-1.007) yaqin bo‘lgan bir paytda ikkinchi kursda o‘z qarashlarini tubdan o‘zgartirib mazkur faktorning ijobiy qutbiga (0.905) ko‘chib o‘tishgan. Ya’ni ular birinchi kursda tahsil olayotganda axloq doirasida hatti-xarakat qilsang jamiyatdagi mavqeiga putur yetmaydi va keyinchalik iztirob chekishga majbur bo‘lmaysan deb fikr yuritgan bo‘lsalar ikkinchi kursga kelib axloq hayotga moslashish vositasi ekan chunki barcha axloq doirasida harakat qilsa ham bu olamda yovuzlikka joy topiladi degan fikrga qo‘shilmoqdalar.

Ushbu vaziyat bizningcha, talabalarning bir madaniy muhitdan (oila va maktab yoki litsey hamda kollej) keskin farq qiluvchi boshqa bir muhitga tushish hamda ushbu muhitdan xafsalasiz bo‘lib borayotganligi bilan belgilanishi mumkin. Mazkur vaziyat talabalarning yangi muhitga moslashish jarayoni og‘ir kechayotganligini bildiradi. Chunki uchinchi va to‘rtinchi kurslarga kelib talabalar faktorning muvozanatlashgan nuqtasiga yaqinlashganlar (mos ravishda 0.284 va 0.147).

Talabalarning ikkinchi va uchinchi kursdagi axloq xususidagi tasavvurlari ham keskin transformatsiyaga uchraganining guvohi bo‘lamiz: ikkinchi kursda ikkinchi faktorning salbiy qutbiga yaqin bo‘lsalar uchinchi kursga kelib ularning fikrlari mazkur faktorning ijobiy qutbiga yaqinlashgan. Ya’ni ikkinchi kursda tahsil olayotganda har kim o‘zining jamiyatda tutgan mavqeiga yarasha ish tutsa bu olamda yovuzlikka joy qolmaydi deb hisoblashgan bo‘lsa, uchinchi kursga kelib o‘zgalar bilan bo‘lgan munosabatlarni inson muayyan bir manfaatlarni ko‘zlab “qadrlashi” yoki qadrlaydiganday qilib ko‘rsatishi mumkin degan fikrga o‘zgartirganlar.

To‘rtinchi kursga kelib esa (turmush va ta’lim jarayonida yuzaga kelgan eng qaltis ijtimoiy vaziyat) talabalar axloq shu tarzdagi “o‘zgalar bilan bo‘lgan munosabatlarni qadrlash” bo‘lsa, bunday munosabatlarni qadrlashning keragi yo‘q degan xulosaga kelganlar.

Yuqorida zikr etilgan faktlarni inobatga olgan xolda talabalarni birinchi kursdaligida shartli ravishda “hadik ichidagilar”, ikkinchi kursdaligida – “hayotga moslashayotganlar”, uchinchi kursdaligida – “xafsalasiz bo‘lib borayotganlar” va to‘rtinchi kursdaligida – “madaniylashganlar” (ya’ni axloqni shunchaki madaniyatlikning bir belgisi sifatida tushunayotganlar) toifalariga farqlab chiqish mumkin.

Bunday tipologiyani amalga oshirishdan maqsad mazkur “toifa”larga taalluqli shaxslarning ekologik ongidagi o‘ziga xosliklarni aniqlashdan iborat edi. Boshqacha qilib aytganda, ham tabiiy ham ijtimoiy muhitga bo‘lgan munosabatning o‘zgarishi ularning ekologik tasavvurlariga qanday ta’sir etishi mumkinligini oydinlashtirishdir. Zotan, «Tabiat» so‘zi narsalarning mohiyati hamma narsalarning yig‘indisi hamda insonni o‘zini ifodalaydi (yunon. physike - vujudga kelgan, dunyoga kelmoq).

Xulosa qiladigan bo‘lsak inson tabiatning bir bo‘lagi ekan undagi o‘zgarishlar tabiatdagi o‘zgarishlarga ham turtki bo‘lishi mumkin.

Talabalarning axloqiy ongidagi turmush va ta’lim jarayonida yuzaga keladigan o‘zgarishlarni o‘rganishga doir tadqiqot ishi bo‘yicha quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- talabalik davrining axloqiy ongi shakllanishi xususiyatlari tor oilaviy muhitdan keng ijtimoiy muhitga ko‘chishi bilan belgilanadi;

- talabalik davrida turmush va tahsil bosimi ostida talabalarning axloqiy ongi keskin deformatsiyalarga duchor bo‘ladi;

- talabalar axloqiy ongi taraqqiyotining dinamikasi ta’lim jarayoni sub’ektlarini tadqiqot ob’ekti sifatidagi klassifikatsiyasini amalga oshirish imkoniyatini beradi;

- talabalar axloqiy ongini statik hodisa sifatida ko‘zdan kechirish psixologik diagnostika natijalaridagi anglashilmovchiliklarga sabab bo‘lishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Akramov, M. R. (2022). Inson tabiat munosabatlarida ekologik ong xususiyatlarining shakllanishi. Academic research in educational sciences, (Conference), 80-83.
2. Falsafa: ensiklopedik lug‘at/O‘zR FA, I.Mo‘minov nomidagi falsafa va huquq instituti.- T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.- 35 b
3. Xvostov Andrey Anatolevich. Struktura i determinanty moralnogo soznaniya lichnosti : Dis. ... d-ra psixol. nauk: M., 2005 496 c.

AYOLLARDA DINIY DEVIASIYA VUJUDGA KELISHINING PSIXOLOGIK OMILLARI

Rasulova Feruza Fayzullaevna

Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasida dotsenti (PhD)

Hazratqulova Husniyabonu

Din sotsiopsixologiyasi yo‘nalishi 1 kurs talabasi

XX asr oxiri – XXI asr boshlariga kelib islom niqobidagi terrorchi tashkilotlarning aksariyati o‘z g‘arazli maqsadlarini amalga oshirishda oshkora ravishda ayollarni o‘z saflariga qo‘shish, ulardan eng arzon va bir marotabalik qurol sifatida foydalanishni yo‘lga qo‘ydilar. Xususan, 2001-yil Rossiyadagi Nord-Ost teatri, 2004-yil Toshkent shahri, 2010-yil Moskvadagi metro bekatlarining biri, 2010-2012 yillarda Rossiyaning Shimoliy Kavkaz hududlarida amalga oshirilgan terrorchilik harakatlari buning yorqin isbotidir. 2003-yil 14-mayda Chechenistonning Ilisxon-Yurt aholi punktida ikki xudkush terrorchi ayolning “shahidlik kamari”dan foydalangan holda olomon orasida o‘zini portlatishi oqibatida 30 kishi halok bo‘lib, 150 dan ortiq kishi jarohat olgan bo‘lsa, 2005-yilning sentyabr oyida Iroqning shimoli-g‘arbidagi Tal-Afar shahrida o‘zini portlatib yuborgan ayol terrorchilik harakatida 8 nafar kishi halok bo‘lib, 30 ga yaqini turli tan jarohati olgan.

Amaliyotning dastlabki bosqichlarida ayollar xavfsizlik xizmati xodimlarida umuman shubha uyg‘otmaganlar, shu sababli ular portlovchi moddalarni tanalarining ixtiyoriy qismida berkitib olganlar. Ayni vaqtga kelib esa, qator terrorchi guruhlar, o‘z hayotidan voz kechish uchun ketayotgan ayolga yevropacha liboslarni kiyishga ruxsat beradilar.

Shuni alohida qayd etish lozimki, islom dinini niqob qilib olib insonlarda qo‘rquv va vahima uyg‘otayotgan, o‘z manfur niyatlarini amalga oshirishda ayollardan bir martalik qurol sifatida foydalanayotgan shaxslar muqaddas manbalarda o‘z joniga qasd qilish, qasddan odam o‘ldirish, insonlar orasida buzg‘unchilik g‘oyalarini tarqatish, tinch aholiga zarar yetkazish ishlari bilan shug‘ullanish taqiqlangani va buning uchun albatta jazo tayinlangani haqida ogohlantirilganidan o‘zlarini “go‘yoki bexabar” odamdek tutadilar.

Achinarlisi, bu kabi shaxslarning nozik xilqat hisoblanuvchi ayollarimizga turli usul va vositalar orqali ta’sir o‘tkazib oila, mahalla va jamiyatga xavf tug‘dirmoqdalar. Bunda ularga albatta, ayollar psixologiyasidagi nozik jihatlar hamda kuchli gipnoz usullari qo‘l kelmoqda.

O‘zbekiston hududida g‘ayriqonuniy faoliyat olib borayotgan turli diniy ekstremistik oqimlarning o‘z saflariga ayol-qizlarni jalb qilish jarayoni va ularning bu g‘ayriqonuniy tashkilotlar faoliyatida borgan sari faol ishtirok etayotganlarini o‘rganish hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri ekani hech kimga sir emas. Bunday oqim a‘zolari aksariyat hollarda o‘zlari a‘zo bo‘lgan uyushmaga avvalo, o‘z ayollari, onalari va opa-singillari, shuningdek, ekstremistik g‘oyalarini tarqatgani uchun jazoni ijro etish joylarida jazo muddatini o‘tayotgan mahkumlarning yaqinlarini jalb etmoqdalar. Jumladan, erkaklar o‘zining diniy ilmlardan bexabar, har ishda itoatkor ayoliga turli oyat va hadislarni noto‘g‘ri talqin qilishlari, qo‘poruvchilik harakati uchun jannat bilan mukofotlanishini va‘da qilishi, ayolning jannatga kirishi erning roziligiga bog‘liq ekani doimiy uqtirilishi oqibatida ayollarning o‘zini va begunoh kishilarni o‘ldirib, jinoyatga qo‘l urishlari aniqlangan.

Qayd etish lozimki, “Islom jihodi guruhi” 2004 yil Toshkent shahrida amalga oshirilgan terrorchilik xurujlarida mamlakatimizda ilk marotaba “o‘zini portlatish orqali qurbon qilish” usulini qo‘llagan terrorchilik tashkiloti hisoblanadi¹³. Jumladan, 2004 yilning 29-31 mart va 1 aprel kunlari Toshkent shahar, Toshkent va Buxoro viloyatlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlarida qo‘poruvchilikni amalga oshirishda ekstremistik oqim a‘zolari, xususan, ayollarning bevosita ishtirok etganlari aniqlangan¹⁴.

Terrorchilik harakatlari ishtirokchilaridan ashyoviy dalil sifatida olingan adabiyot, konspekt va she’riy (“nashidalar”) matnlar mazmuni oqim yo‘lboshchilari va izdoshlarining kitoblarida targ‘ib qilingan “jihod”ga da’vat etuvchi g‘oyalardan iborat

¹³ <http://www.newsland.ru/news/> Теракты в Узбекистане взял на себя "Исламский джихад", 27.05.2009.

¹⁴ Qarag‘ang: Тулепов А. Ислам ва ақидапараст оқимлар. –Т.: “Шарк” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2014. –Б. 408.; Ислам ниқоби остидаги экстремистик ва террорчи уюшмалар. Маълумотлар тўплами. Т.: “Мовароуннахр”, 2014. –Б.70-73; Гударзи А. Не женские истории женской колонии. Ташкент, 2006; Гударзи А. Лучше начать сегодня, завтра будет поздно. Ташкент, 2006.

ekani ma’lum bo‘ldi. Xususan, “Bir oydan so‘ng kofirlar qo‘rquvda qoladilar. Sen (Qur’onda) aytganingdek, biz ularni yo‘q qilamiz” yoki “Yana bir iltijoim, yaratuvchim, musulmonlar ko‘zini ochgin. Ularning g‘aflatda qolgan ruhlariga yorug‘ jihod yo‘lini ochgin” mazmunidagi to‘rtliklar buning isbotidir.

Ma’lumki, mutaassib shaxslarning asosiy maqsadlari – o‘z g‘oyalariga sodiq manqurtlar sonini oshirish bilan o‘z vazifalarini ularga yuklash va shunday “savob ishlar”ni imkoni boricha sezdirmasdan olib borish. Ayollar esa bunday vaziyatda ayni muddao.

E’tiborli jihatlardan yana biri shuki, ayollarni boshqarish erkaklarga qaraganda osonroq va ular ongini zaharlash ham terrorchilar uchun ancha yengil hisoblanadi, chunki erkak kishida o‘zini ehtiyot qilish instinkti ayollarga nisbatan kuchliroq rivojlangan. Shu sababli ham ayrim ayollar o‘zlariga nisbatan bo‘layotgan nohaqliklar, past nazar yoki “oddiy buyum” sifatida bo‘layotgan muomalalardan norozi bo‘lib, yashayotgan yoki kelajakda yashaydigan hayotlaridan qutulish maqsadida ekstremistlar qurboniga aylanmoqdalar. Shuningdek, psixologlar g‘araz niyatli kimsalar ustamonlik bilan foydalanayotgan ayollargagina xos qator xususiyatlarni keltiradilarki, bu bizni yana bir bor ogohlik va hushyorlikka chorlaydi. Bu quyidagi xususiyatlardir:

- bo‘ysunuvchanlik – oilada ota-ona, aka-ukalarga itoatkorlik;
- biror xatti-harakatga nisbatan ichki tayyorgarlikning qat’iy emasligi, shoshib qaror chiqarish;
- tashqi ta’sirga tez beriluvchanlik – hissiyotning aqldan ustun kelishi. Ayollar tashqi ta’sirlarni hissiy ong bilan aks ettiradilar;
- axborot olishga bo‘lgan qiziqishning ustunligi. Ayol har qanday shov-shuvli ma’lumotlarga qiziquvchan bo‘ladi va shov-shuvli axborotlarni tarqatish orqali o‘z ijtimoiy faolliklarini namoyish qilishga harakat qilishi;
- ijtimoiy munosabatlarga kirishishga bo‘lgan xohish va ehtiyojning kuchliligi – ko‘cha-kuyda yangi tanishlar orttirish, ular bilan suhbatlashish;
- ko‘pchilikka bevosita ta’sir o‘tkaza olishi;
- ruhiy tushkunlikka tez tushishi va ruhiy zarbalarga chidamsizligi. Zero, ruhiy zarbalarga uchragan inson o‘z qadriyatlar tizimini o‘zgartirishga majbur bo‘ladi va aynan ular mutaassiblar uchun zarur insonlardir;
- insonga tabiatan taqiqlangan yoki noma’lum har qanday narsa va hodisaga intilish hissi berilgan. Ayollarda aynan shu xususiyat yaqqol namoyon bo‘ladi;
- aksar hollarda reallikdan ko‘ra xayolot olamining ustunligi;
- hayotda o‘z o‘rnini topa olmaslik, ya’ni o‘z “men”ini anglamaslik yoki mutloq inkor etish;

- muammoli hayotdan qutulishning eng maqbul yo‘li o‘zlari kabi muammolarga ega guruhga qo‘shilish deb hisoblashlari.

Mutaxassislar o‘zini portlatish orqali qurbon qiluvchi ayollarni quyidagi bir necha turga bo‘ladilar¹⁵:

1. Ekzistensial¹⁶ - terrorchi ayollar. Yashirin tarzda o‘zini portlatish orqali qurbon qiluvchi ayollarni tayyorlash psixotexnologiyasi zamirida ularni boshqarish san‘atigina emas, balki barcha insonlarga xos bo‘lgan yashirin tuyg‘u – buyuk maqsadlar yoki qadriyatlar yo‘lida o‘z jonidan voz kechish va bundan faxrlanish tuyg‘usi kabi xususiyat hisobga olinadi. Bu o‘z o‘limini istayotganini namoyon etish holatining bir turi. O‘limni his etish maqsadida ular o‘z hayotlarini xavf ostiga qo‘yishni ma‘qul ko‘radilar. Bu vaziyatda hech kimning ta’siriga tushmaydilar, ruhiy holatlari normal bo‘ladi. Shaxsiyatni aniqlash borasida bu turkumga kiruvchilar haqida oldindan biror narsa deyish qiyin, ba’zida ularning qaysi biri qo‘poruvchilik harakatini bajarishga moyil ekanini ajratib olish qiyin bo‘ladi. Bu kabi holat 2001 yil 11 sentyabr voqealarida ham kuzatilgan. Ya’ni, mutaxassislar fikricha, ushbu terrorchilik harakatini zombilashtirilgan terrorchilar emas, aksincha, aql-hushi joyida bo‘lgan, faqatgina o‘limni his etishni istaganlar sodir etgan.

2. Psixopat-terrorchi ayollar. Agar ekzistensial-terrorchi ayollar o‘z o‘limini oliy tuyg‘ulari asosida bajarsalar, ikkinchi turkumga kiruvchi ayollar aksincha, o‘z o‘limlariga eng quyi tuyg‘ulari asosida rozi bo‘ladilar. Aynan bu kabi ayollar birovning joniga qasd qilishdan qo‘rqmaydilar. Bu turdagi ayollar miyasiga “ishlov berish” yoki hiyla ishlatish shart emas, shuningdek, nishonga ishora qilish va o‘limi evaziga oladigan “mukofot” qadrini asoslab berishning o‘zi yetarli.

3. O‘z joniga qasd qiluvchi – terrorchi ayollar. Kelajakka umid bag‘ishlab, hayotga bog‘lab turuvchi hayot qadri va mazmuni qolmagan darajada kuchli depressiya holatiga tushganlar. Bu kabi azoblardan ular o‘zlarini o‘ldirish bilan qutulishni istaydilar. Bu esa, albatta, ekstremistik oqim vakillari uchun qulay imkoniyatdir, ular bundan ustamonlik bilan foydalanib, u o‘z istagini ham o‘zi ham jamiyat uchun “foydali” bo‘lgan tarzda amalga oshirishi lozimligini uqtiradilar.

4. Infantil¹⁷ - terrorchi ayollar. Ko‘p hollarda bu guruh vakillari savodsiz, o‘qish va biror narsani bilishga ishtiyoqi bo‘lmagan hamda aqli noqis kasalligi bilan tashxis qo‘yilganlardir.

5. Zombi-terrorchi ayollar. Bu psixofiziologik tizimga ta’sir qilish orqali bo‘ysundirishga asoslangan guruh hisoblanadi. Bu holda nishondagi ayolga sun‘iy

¹⁵ <http://psyfactor.org>. Гарифуллин Р.Р. Психология терроризма. 2010.

¹⁶ Izoh: aslida hayotning hech qanday qadri yo‘qligini isbotlashga harakat qiluvchilar.

¹⁷ Izoh: o‘qish va bilishga layoqati yo‘q, uquvsiz.

ravishda, ya’ni o‘ziga bildirmay iste’mol qiladigan taomlariga tizimli va uzoq muddat davomida narkotik hamda psixotropik moddalar qo‘shib borish orqali uning miyasiga ta’sir etiladi. Buning natijasida esa, ayol ongiga uni shu holga solgan “dushman”lar haqida ma’lumotlarni kiritish imkonini beruvchi kuchli depressiya holati yuzaga keladi.

6. Beva-terrorchi ayollar. Turmush o‘rtog‘i vafotiga chiday olmay aksariyat ayollar chuqur ruhiy tushkunlikka tushadilar, go‘yoki hayotdagi barcha muammo va qiyinchiliklar turmush o‘rtog‘ining vafoti bilan yuzaga chiqib kelayotganga o‘xshaydi. Bundan ustamonlik bilan foydalanayotgan terroristik oqim vakillari esa, bu turdagi “qiynalayotgan” ayollarni yaqinlari, qarindosh-urug‘lari, davolovchi shifokorlari qo‘lidan chiqarib olish va o‘zlarining “yordam qo‘llari”ni cho‘zishga harakat qiladilar. “Yordam” sifatida ayolni narkotik moddalarga qaram qilish orqali uni iste’mol qilishga o‘rgatadilar. Bu esa vafot etgan turmush o‘rtog‘i haqida unutilishni emas, aksincha, yanada ko‘proq o‘ylashga hamda u uchun “qasos olish”ga majbur qiladi.

7. Hamfikir-terrorchi ayollar. Bu turdagi ayollar, o‘zidan avval shahidlik kamarini beliga bog‘lab, “jannatga yo‘l olgan”larning ketidan borishimiz lozim, deb hisoblashlari natijasida ularga ergashgan holda o‘z hayotlaridan voz kechishga rozi bo‘ladilar.

8. Majburlangan-terrorchi ayollar. Yuqorida biz mustaqil tarzda qaror qabul qilib, o‘z jonidan voz kechishga tayyor bo‘lgan ayollar haqida so‘z yuritgan bo‘lsak, bu guruh ayollari aksincha, majburlikdan o‘z jonidan voz kechadilar. Ya’ni, bu guruh ayollari terrorchi guruh vakillari tomonidan maqsadli ravishda nishonga olinadi, moliyaviy qaramga aylantiriladi, o‘limlaridan so‘ng yaqinlariga yordam berilishini ta’minlaydi, guruh a’zolari tomonidan zo‘rlanadi. Bunda ularga albatta ayollarning ishonuvchanlik, hissiyotga beriluvchanlik kabi xususiyatlari qo‘l keladi.

“Ilmiy statistika asoschilaridan biri, belgiyalik sotsiolog, kriminolog A.Ketle jinoyat sodir etishga moyillik shaxsning yoshi, jinsi, uning rivojlanishi, ma’lumotining darajasi, yil vaqti va shu kabi omillar bilan bog‘liq, deydi¹⁸. Uning fikricha, erkak va ayollar o‘rtasidagi jinoyatchilikning farqi, ayollarning ayollik xulqining hayotdagi vazifalari, o‘rni, oila muhiti doirasidagi vazifalari bilan ham bog‘liq.

Ayollarning turli oqimlarga kirib qolishida ham bir qator omillar sabab bo‘lishi mumkin. Jumladan, turli oqimlarning e’tibori eng avvalo, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlarga qaratiladi. Ular boquvchisini yo‘qotgan oilalardagi beva ayollar, farzandini yolg‘iz o‘stirayotgan, moddiy jihatdan ehtiyojmand, tushkun kayfiyatga tushib qolgan, himoyaga muhtoj, hatto og‘ir kasallikka chalingan ayollar bo‘lishi ham mumkin. Psixologik muvozanati izdan chiqqan ayollarga turli yordamlar ko‘rsatish, dalda berish vositasida ishonchini qozongan terrorchi oqim yoki buzg‘unchi sekta vakillari ularni o‘z

¹⁸ Usmonaliyev M., Karaketov Y. Kriminologiya. –T.: “Yangi asr avlodi”, 2001. – B. 393.

maqsadlari yo‘lida qurbon qilishlari osonroq kechadi. Bunda ayollarning nafaqat ruhan ezilganligi, balki, jismonan kuchsizliklaridan foydalanib, ularga jismoniy zug‘um o‘tkazilishi, kaltaklanishi, narkotik moddalarga qaram qilib qo‘yilishi ham ehtimoldan yiroq emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gudarzi A. Ne jenskie istorii jenskoj kolonii. Tashkent, 2006;
2. Gudarzi A. Luchshe nachat segodnya, zavtra budet pozdno. Tashkent, 2006.
3. Tulepov A. Islom va aqidaparast oqimlar. –T.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2014. –B. 408.;
4. Islom niqobi ostidagi ekstremistik va terrorchi uyushmalar. Ma’lumotlar to‘plami. T.: “Movarounnahr”, 2014. –B.70-73;
5. Usmonaliyev M., Karaketov Y. Kriminologiya. –T.: “Yangi asr avlodi”, 2001. – B. 393.
6. <http://www.newsland.ru/news/> Terakty v Uzbekistane vzyl na sebya "Islamskiy djixad", 27.05.2009.
7. <http://psyfactor.org>. Garifullin R.R. Psixologiya terrorizma. 2010.

GERONTOPEdagogikaning Tarbiyaviy Qadriyatlari

Turgunova Aziza Toshpulatovna

Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi dotsenti, PhD

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari” g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish, oila, ta’lim tashkilotlari va mahallalarda ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash, yoshlarimiz ongiga salbiy ta’sir etuvchi, ularni g‘oyaviy jihatdan qaram etishga yo‘naltirilgan harakatlarga qarshi samarali kurash olib borish hamda irodali, fidoyi, vatanparvar va o‘z mustaqil fikriga ega avlodni tarbiyalash bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqish masalalari belgilab qo‘yilgan[1]. Shu sababdan, bugungi Yangi O‘zbekistonda yoshlarning tarbiyasi va ta’limida bo‘shliq bo‘lmasligi, yot g‘oyalarga qarshi immunitetni oshirish, jahonning rivojlangan davlatlari qatoridan joy olish yo‘lidan borayotgan mamlakatimizning ta’lim

tizimida ma’naviyat soatlarini sermazmun va ta’sirchan tashkil etishda gerontopedagogikaning tarbiyaviy qadriyatlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta’lim muassasalarida ma’naviyat soatlarini tashkil etishda xar bir talabaning psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda individual yondashuv, o‘zaro ishonch, ixtiyoriylik va mustaqillik prinsiplari asosida olib borilish ko‘proq samara beradi. Bunda mashg‘ulot mavzulari real hayotga yaqin, amaliyot bilan bog‘langan va hayotda uchrab turadigan muammolarni yechishda asqotadigan, ta’sirchan bo‘lishi talab qilinadi. Gerontopedagogikaning tarbiyaviy qadriyatlari asosida tashkil etilgan ma’naviyat soatlarida bugungi globallashuv sharoitida talabalarni turli buzg‘unchi g‘oyalarga aralashib qolishini oldini olish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ota-ona, bobobuvini hurmat qilish, aqlan, axloqan kamolga yetish, kasbiy bilim, ko‘nikma, malakalarni egallash hamda kelajagi uchun yangi g‘oya va tashabbuslar yaratish istagi rivojlanadi.

Gerontopedagogika - “keksa avlod”ni tadqiq etishdagi o‘ziga xos ilmiy yo‘nalish bo‘lib, keksalikning maqomi, uchinchi yosh pedagogikasi, kasbiy faoliyati hamda ijtimoiy faol keksa avlod vakillarining o‘zlari va jamiyat manfaatlari uchun uzoq va mazmunli umr kechirishini nazarda tutadi. Ba’zi manbalarda gerontopedagogika atamasiga nafaqa yoshidagi insonning pedagogikasi - tarbiyasi, o‘qishi va rivojlanish tizimi deb ta’rif beriladi. Bu nisbatan yangi soha bo‘lib, kishilarni keksalik, qarilik hayoti uchun tayyorlashni, hayotning bu bosqichini yanada qadrlashni, sermazmun o‘tkazishlarini talab qiladi. Keksav avlod ijtimoiy faolliklarini qo‘llab-quvvatlaydi. Bir so‘z bilan aytganda, gerontopedagogika keksav avlodning ta’lim va tarbiya jarayonidagi ishtiroki, ijtimoiy muammolari, sabablari va natijalari, ularning turmush tarzi, hayot faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari va determinantlarini o‘rganishdir.

Gerontopedagogika sohasi yangi fan sohasi bo‘lib, tushunchaga olimlar tomonidan turli ta’riflar berilgan bo‘lsada sohaning aniq yo‘nalishi belgilab olinmagan. Tadqiqotchilar V.I.Zagvyazinskiy, I.N.Yemelyanovalar har bir yosh davrlarida inson uzluksiz ta’limga, aniq pedagogik yordamga muhtoj gerontopedagogika keksalik yoshidagilar bilan ishlashdagi yondashuvlar va usullar[7], Chex olimi P.Myulpaxr(P.Muhlpachr) keksalikning alohida shaxs va butun jamiyat hayotidagi ahamiyati ortib bormoqda va bu holat pedagogika fanida ham o‘z aksini topmoqda[3]. N.A.Vershininaning “Pedagogika tarkibi: tadqiqot metodologiyasi” nomli monografiyasida gerontopedagogika bu – yoshga bog‘liq pedagogika yo‘nalishi[5], Tadqiqotchilar Dana Klevetova, Irena Dlabalovalar kasallik bu kasallik emas, 60 yoshdan so‘ng jismoniy, aqliy va ijtimoiy faollikni saqlab qolgan ko‘plab keksalar bor. Gerontopedagogika bu inson hayotining qarilik davri xususiyatlarini o‘rganadigan

pedagogika sohasi[2] hamda tadqiqotchilar A.M.Mitina[8], J.Delor[6], N.N.Bukinalarning[4] tadqiqotlarida qisman tadqiq qilingan.

Oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy gerontopedagogik yondashuvlar asosida talabalarida tarbiya tizimini rivojlantirishda hamda talabalarning intilishlarini ro‘yobga chiqarishda quyidagi omillarga ahamiyat qaratish lozim.

Bugungi kun yoshlari o‘zlaridan oldingi avlodga nisbatan bir muncha mustaqil, erkin va aksariyat hollarda o‘zining ishi bilan band;

Zamonaviy yosh avlod uchun qiziqarli ijodiy mehnat va o‘z-o‘zini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Shuningdek, ular moliyaviy mustaqil bo‘lishga ko‘proq intilishadi;

Hozirgi kun yosh avlodi o‘z hayotining boshlanish kunlaridanoq o‘zlari uchun qiziqarli mashg‘ulotni, foydali ishni topishi uchun hamma sohada o‘zlarini sinab qo‘rishga harakat qiladi;

Bugungi kun yoshlari katta yoshli avlodga nisbatan kam mablag‘ to‘lanadigan mutaxassisliklarda ish faoliyatini olib borishga, qiziqishi va rag‘bati kam[9].

O‘zbek oilalarida mazkur muammoning oldini olish borasida bir qator xalq pedagogikasi maktablari mavjud bo‘lib, gerontopedagogika maktabi aynan mazkur maktab sarchashmalaridan bahra oladi. Yurtimizda qadimdan yoshlarni tarbiyalashda faol ishtirok etib keladigan piru badavlat keksalarimiz doimo xalqning e‘zozida, hurmatida bo‘lib kelgan.

Biroq, bugungi fan-texnika taraqqiyotining rivojlanishi keksa avlod vakillariga nisbatan munosabatni o‘zgartirishni, ularni jamiyatning muhim ijtimoiy qarorlarini qabul qilishda faol ishtirokini ta’minlashni, boy tajribalaridan samarali foydalanishni talab qiladi. Tarbiyaviy ishlarning texnologik tizimini hamkorlikda singdirish, talabalarda tarbiya tizimini rivojlantirishda keksa avlod tajribasidan foydalanish ularning ijtimoiy faolligini oshirish motivlari (keraklilik, daxldorlik, ehtiyoj va mehrning yuqoriligi) bilan birga jamiyatda keksa avlodga aksiologik yondashuvning hissiy-irodaviy komponentlari, vitogen texnologiya, intellektual-tarbiyaviy salohiyatini dolzarblashtirish asosida tadqiq etish yuqori samara beradi.

Vitagen texnologiya – shaxsning hayotiy tajribasi, uning intellektual-psixologik va pedagogik salohiyatini dolzarblashtirish va zaruriyatga aylantirishga yo‘naltirilgan tarbiya hisoblanib, ikki xil hayotiy tajribaga asoslanadi.

Xulosa tarzida aytish mumkinki, inson umrining tom ma’nodagi gultoji hisoblangan keksalik davri, uning mazmunga boy, hayotiy zavq-shavqlarga to‘la, yangiliklar va istiqbolli o‘zgarishlar bilan bog‘langan davrga aylantirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan gerontopedagogika faniga nisbatan talabning tobora ortib borayotganligi, unga bo‘lgan ehtiyojni qondirish uchun ko‘plab pedagogik va falsafiy

texnologiyalarni yaratish, mavjudlarini takomillashtirish masalalari bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Keksalik davrini inson hayotining eng go‘zal davlariga aylantirish, bu borada milliy, diniy, mintaqaviy xususiyatlarni o‘rganish, tarixan shakllangan an‘analarni tadqiq qilish, keksalarni turli pedagogik jarayonlarga keng jalb qilish va ularning hayotga nisbatan munosabatini butunlay o‘zgartirish lozimligi, mumkinligi haqidagi qarashlar tobora rivojlanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5040-son qarori
2. Klevetová D, Dlabalová I MOTIVAČNÍ PRVKY PŘI PRÁCI SE SENIORY, Grada Publishing, a.s., 2008
3. Bukina N.N. Neformalnoe obrazovanie kak faktor preodoleniya negativnykh sotsialnykh yavleniy // Chelovek i obrazovanie 2006. – №6. – 43 s.
4. Vershinina N.A. Struktura pedagogiki: Metodologiya issledovaniya. Monografiya. – SPb.:OOO Izdatelsvo Lema, 2008. – 31.3 s.
5. Delor J. Obrazovanie: Sokrytoe sokrovishche: Doklad Mejdunarodnoy Komissii po obrazovaniyu dlya XXI veka, predstavlenyyu YUNESKO. – M.: Universitetskaya kniga, 1997. – 30 s.

RAHBAR FAOLIYATIDA QARORLAR QABUL QILISH TAJRIBASI VA TEXNOLOGIYASINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK JIHLTLARI

Azamat Nazarov,
*O‘zXIA, “Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi katta o‘qituvchisi (PhD)*

Qaror qabul qilish jaraynida juda ko‘plab omillarni, jumladan iqtisodiy, siyosiy, tabiiy, ijtimoiy omillarni ham inobatga olmoq zarur.

Qaror qabul qilish sub’ekti deganda qaror qabul qiluvchi kishi nazarda tutiladi. Bu umulashtiruvchi tushuncha. Chunki qaror qabul qiluvchi deganda bir kishi (rahbar) yoki odamlar guruhi (ma’muriyat) tushunilishi mumkin. Qaror qabul qiluvchi sub’ekt qaror qabul qilishda ekspert-mutaxassislarni ham jadb etishi mumkin.

Qarorlar variantlaridan birini tanlash rahbar shaxsiga ham bog‘liq. Qaror qabul qiluvchi shaxsning tipologik, ishtimoiy psixologik xususiyatlari qaror qabul qilish jarayonida o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Masalan, shaxsning individual-psixologik xususiyatlaridan biri – temperament ham o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Ma‘lumki, sangvinik va xolerik rahbarlar qaror qabul qilishda shoshishadi, flegmatik va melanxolik rahbarlar esa shoshilishmaydi. Shu nuqtai nazardan qarorlar ham bir-biridan farqlanadi:

1. Bosiqlik bilan chiqariladigan qarorlar – o‘z xatti-harakatlariga e‘tibor va tanqidiy nazar qaratiladi. G‘oya oldindan shakllantiriladi.

2. Impulsiv qarorlar – juda ko‘p g‘oyalar ishlab chiqariladi. Ularni tekshirib ko‘rish imkoniyati yo‘q.

3. Inert qarorlar – ehtiyot choralari ko‘rilgan holda chiqariladigan qarorlar. Hoyalar kam. Barchasi tekshiriladi. Ijodkorlik yo‘q.

4. Tavakkal chiqariladigan qarorlar – mualliflar xavfdan qo‘rqishmaydi.

5. Ehtiyot bo‘lib chiqariladigan qarorlar – barcha variantlar mukammal holda tekshirib ko‘riladi. O‘ta tanqidiy yondoshuv. Yangiliklar qarayib yo‘q.

Qaror qabul qilish boshqaruv funksiyalaridan biri hisoblanadi. Qaror bir qancha funksiyalarni bajaradi:

1. Qarorning yo‘naltiruvchi funksiyasi. Bunda qaror boshqaruvning umumiy funksiyalarini, ya‘ni rejalashtirish, tashkil qilish, nazorat, motivatsiya va h.larni hayotga tatbiq etish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

2. Koordinatsiya funksiyasi. Bunda qarorning ijrosini ta‘minlashda ijrochilarning xatti-harakatlarini koordinatsiya qiladi.

3. Motivatsiya funksiyasi. Bunda qaror tashkiliy (buyruqlar, ko‘rsatmalar va h.), iqtisodiy stimullar (mukofot, maoshga ustama va h.) va ijtimoiy baholar (o‘zini o‘zi tasdiqlash, shaxsning o‘zini namoyon qilishi va h.) ko‘rinishida amalga oshiriladi.

Boshqaruvning samaradorligi optimal qarorlar qabul qilishga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan boshqaruv qarorlari tashkilotning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishish yo‘llaridan biridir.

Amaldagi holatning istalgan holatga mos kelmasligi muammoni keltirib chiqaradi. Muammoni hal etish rejasining ishlab chiqilishligi qaror qabul qilishning vazifalarini belgilab beradi. Muammo quyidagi hollarda paydo bo‘lishi mumkin:

- mavjud ta‘lim tizimi qo‘yilgan maqsadlarni amalga oshirishni ta‘minlab bermaydi;

- mavjud ta‘lim tizimi kelajakda qo‘yilgan maqsadlarni amalga oshirishni ta‘minlab bermaydi;

- faoliyatning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarini o‘zgartirish zarur.

Muammo hamisha ma‘lum shart-sharoitlar bilan bog‘liq, ya‘ni buni vaziyat deb

atashadi. Muammo va shart-sharoitlarning to‘plami muammoli vaziyatni tashkil qiladi. Muammoli vaziyatning paydo bo‘lishi qaror qabul qilish uchun zaruratni keltirib chiqaradi.

Qaror - harakat uchun qo‘llanma, fikriy faoliyatning turi va inson irodasining yuzaga chiqishidir. U qator belgilarga ega:

- imkoniyatlardan birini tanlashning mavjudligi;
- tanlov ongli holda maqsadga erishishga yo‘nalgan;
- tanlov qarorni tugash qismidir.

Qaror yetarli darajadagi qaror bo‘lishi mumkin yoki optimal bo‘lishi mumkin. Optimal qarorda natija aynan ko‘zlangan maqsadlarning erilishi ko‘rinishida bo‘ladi.

Har qanday qaror ijro etilishi bilan hayotga tatbiq etiladi. Ijro qaror qabul qilishning eng muhmi bosqichlaridan biridir. Qarorning ijrosi ma‘lum talablarni zarur qilib qo‘yadi. Boshqacha aytganda, boshqaruv qarorlari ijrosini ta‘minlash va tashkil etish alohida muhim masala hisoblanadi. Bu – boshqaruv jarayonining tarkibiy qismi bo‘lib, qarorni ishlab chiqib, qaror qabul qilingandan so‘ng amalga oshiriladi.

Boshqaruv qarorlarining ijrosini tashkil etish deganda boshqaruv sub‘ektining faoliyati tushuniladi. Bu faoliyat yordamida chiqarilgan qaror hayotga tatbiq etiladi. Ijroning mukammalligi qarorning samaradorligini belgilab beradi. Qaror to‘g‘ri chiqarilgan bo‘lishi mumkin, biroq uning ijrosidagi kamchiliklar bois natija kutilganday bo‘lmasligi mumkin. Demak, ijro intizomi, ya‘ni qarorni amaliyotga tatbiq etishda barcha ijro talablari mukammal bajarilishi lozim. Bunda me‘yorga amal qilinishi talab etiladi. Me‘yor – ijro intizomida qarorning amaliyotga tatbiq etilishida saqlanishi lozim bo‘lgan optimal talablardir. Ijrodan keyin uning baholanishi jarayoni bo‘ladi. Bunda ko‘zlangan maqsadga ijro natijasi mos kelish-kelmasligi tekshirib ko‘riladi va baho beriladi. Shundan so‘ng qoniqqanlik darajasi aniqlanadi. Qoniqqanlik darajasi qaror ijrosining sifatini belgilovchi sub‘ktiv mezondir. Nazorat boshqaruv jarayonining funksiyalaridan biri bo‘lib, boshqaruv qarorlarida qabul qilingan holatga baho beradi, tashkilot o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga erishilganlik darajasini belgilaydi. Qaror ijrosi bo‘yicha ishonchli nazorat tizimining yo‘qligi (bu qaytar aloqani ta‘minlaydi) tashkilotni tanazzulga olib kelishi mumkin. Agar qabul qilingan qaror yetarli darajada samara bermasa yoki xato qaror bo‘lsa, yaxshi faoliyat ko‘rsatayotgan nazorat tizimi o‘z vaqtida uning oldini olishi yoki qarorga yagni o‘zgartirishlar kiritishi mumkin bo‘ladi. Nazorat ham o‘z o‘rnida uchga bo‘linadi: qarorni amalga oshirishdan oldingi nazorat, qarorni hayotga tatbiq etish jarayonidagi nazorat, yakuniy nazorat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anfilatov V. S. *Sistemnyy analiz v upravlenii* M.: Finansy i statistika, 2002.
2. Vorobev S. N. *Upravlencheskie resheniya* Tekst. / S. N. Vorobev, V. B. Utkin, K. V. Baldin. M.: IONITI-DANA, 2003. — 317 s.
3. Nazarov A. *Prinyatie upravlencheskix resheniy kak psixologicheskaya problema* // *Vestnik integrativnoy psixologii. – Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal.* g. Yaroslavl, 2019., №19.
4. Nazarov A. *Prinyatie upravlencheskix resheniy kak osnovnaya funkciya sovremennogo menedjera* // *Voprosy ekonomiki i upravleniya. - Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal.* g.Kazan. 2020., №2.
5. Nazarov A. *Psychological analysis of levels of administration of management decisions.* // *Voprosy ekonomiki i upravleniya.-Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal.* g.Kazan. 2020., №3.
6. Nazarov A. *Adoption of management decisions as the main function of the modern manager* // *Problemy sovremennoy ekonomiki: materialy IX Mejdunar. nauch.konf.* g. Kazan, aprel, 2020 g.

TURLI YOSH DAVRLARIDA SHAXSNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI IFODALANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

N.T.Rasulova,
*O‘zXIA “Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi katta o‘qituvchisi*

Absoatov Hasan Eshmo‘min o‘g‘li,
*O‘zXIA Psixologiya (din sotsiopsixologiya)
yo‘nalishi talabasi*

Shaxs ma’lum ijtimoiy munosabatlar sistemasida shakllangan ijtimoiy mavjudotdir. Har bir tarixiy davrda shaxsning o‘ziga xos xususiyatlari shu davrning ijtimoiy-iqtisodiy tipi va tarbiya tizimiga bog‘liq holda tashkil topadi va shakllanadi. Bolaning psixik rivojlanishi masalasi yosh va pedagogik psixologiyaning asosiy muammosi hisoblanadi. Bu muammoni to‘g‘ri hal etish yosh va pedagogik psixologiyaning fan sifatida taraqqiy etishida ham, yosh avlodni zamon ruhida tarbiyalashda ham ahamiyati kattadir. Xulq-atvor shakllanishida tarbiyaning roli katta. Ya’ni bunda tarbiya orqali bolada turli harakatlar, xarakter ko‘rinishlari, o‘ziga xos

munosabatlar va shaxslararo munosabatlarda o‘ziga xos yondashishlar shakllanadi. Bu ularning oilada olgan tarbiyasi bilan jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar ta’sirida o‘z aksini topadi. Bu bir tomondan bolaning o‘z ota-onalaridan meros sifatida o‘zlashtirgan sifatleri, ikkinchi tomondan, tashqi muhit ta’siri yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bu muammolar ustida izlanishlar olib borgan olimlar L.Vigotskiy, J.Piaje, S.Rubishteyn, A.Leontiv ikkala omil rolini ham inkor qilmagan holda ijtimoiy muhitning yetakchi ta’siri haqidagi fikrni baravar yoqlaganlar. Chunki to‘g‘ri tashkil etilgan talim shaxsning rivojlanishi, uning o‘z-o‘zini anglash va o‘zgalarga munosabati, bilish jarayonlarini hamda intellektual taraqqiyotida katta ahamiyatga ega. Har bir odam shaxs sifatida turlicha namoyon boladi. U o‘zining xarakteri, qiziqishi va qobiliyati, aqliy rivojlanganlik darajasi, ehtiyoji va mehnat faoliyatiga munosabati bilan farqlanadi. Bular shaxsning o‘ziga xos xususiyatlar rivojlanib malumot bir bosqichga yetsagina mukammal, kamol topgan inson deyiladi.

Shaxsning ijtimoiy voqelikka, mehnatga, kishilarga, jamiyatga bo‘lgan munosabati turlicha. Uning faollik darajasi va odob-axloq borasidagi yetukligi turlichadir. Psixologiya fanida yosh davrlarini tabaqalash bo‘yicha qator mustaqil nazariyalar mavjud. Ular inson shaxsini tadqiq qilishga har xil nuqtai nazardan yondashadi va muammoning mohiyatini turlicha yoritadi. Ularga biogenetik, sotsiogenetik, psixogenetik, kognitivistik, psixoanalitik, bixevioristik nazariyalarni kiritish mumkin. Biogenetik nazariyada insonning biologik yetilishi bosh omil sifatida qabul qilingan, qolgan jarayonlarning rivojlanishi ixtiyoriy bo‘lib, ana shu omil bilan o‘zaro bog‘liqdir. Mazkur nazariyaga binoan, rivojlantirishning bosh maqsadi biologik determinantlarga qaratiladi va ulardan ijtimoiy-psixologik xususiyatlar kelib chiqadi. Biogenetik qonunni F.Myuller va E.Gekkel kashf qilganligi tarixdan ma’lum. Biogenetik organning rivojlanishi nazariyasini tashviq qilishda hamda antidarvinchilarga qarshi kurashdi muayyan darajada tarixiy rol o‘ynagan biroq unda organning individual va tarixiy rivojlanishi munosabati tushuntirishda qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yilgan. Jumladan, biogenetik qonunga ko‘ra shaxs psixologiyasining individual rivojlanishi butun insoniyatning tarixiy rivojining asosiy bosqichlarini qisqacha takrorlaydi. Nemis psixologi V.Shterinning fikricha chaqaloq hali odam hisoblanmaydi, balki faqat sutemizuvchi hayvondir; 6 oylikdan oshgach u psixik rivoji jihatidan-faqat maymunlar darajasiga tenglashadi. 2 yoshida oddiy odam holiga keladi. 5 yoshlarida ibtidoiy gala holidagi odamlar darajasiga yetadi, maktabga kirgandan boshlab, ibtidoiy davrni boshidan kechiradi, kichik maktab yoshida uning ongi o‘rta asr kishilari darajasiga, nihoyat, yetuklik davridagina hozirgi zamon kishilarining madaniy darajasiga erishadi. S.Xoll rekapitulyatsiya qonunini psixologik o‘shishning bosh qonuni deb hisoblaydi. Uning fikricha, ontogeniz filogenizning muhim bosqichlarini takrorlaydi. Olimning

talqinicha, go‘daklik hayvonlarga xos rivojlanish pallasidan boshqa narsa emas. Bolalik esa asosiy mashg‘uloti ovchilik va baliqchilik bo‘lgan qadimgi kishilarning davriga aynan mos keladi. 8-12 yoshlardagi o‘shish davri yovvoyilikning oxiri va sivilizatsiyaning boshlanishdagi kamolotga tengdir. O‘spirinlik va jinsiy yetuklikdan boshlanib, yetuklik davrigacha davom etib romantizmga barobardir. S. Xollning talqinicha, bu davrlar bo‘ron va tazyiqlar, ichki va tashqi nizolardan iborat bo‘lib, odamda individuallik tuyg‘usi vujudga keladi. Yosh davrlarini tabaqalashning bu turi o‘z navbatida tanqidiy mulohazalar manbai vazifasini o‘taydi. Chunki inson zotidagi rivojlanish bosqichlari filogenezda aynan takrorlanmaydi va takrorlanishi mumkin emas.

Umuman psixologlar tomonidan yosh davrlarini tabaqalashtirishning puxta metodologik negizga ega bo‘lgan qator nazariyalari ishlab chiqilgan. Ular ontogenetik qonuniyatlarni yoritishga katta hissa bo‘lib qo‘shildi, amaliy va nazariy muammolarni hal qilishda qo‘llanilmoqda. Shaxs xulq – atvoridagi o‘zgarishlar va ularning o‘ziga xos jihatlarni shakllantirishda bolaning qiziqishlariga e‘tibor berish, mutaxassis va maslahatchi psixologlar hamkorligi, hamda ota-ona oila a‘zolarining o‘zaro munosabatlarini ta’siri bilan belgilanadi. Ayrim ota-onalar turli sabablarga ko‘ra boladagi xulqni o‘zgarishini va buzilishi darajasini oshirib yuboradilar, muammolarni juda og‘ir va qiyin qabul qiladilar. Ba’zi bir ota-onalar psixologotibbiy – pedagogik maslahatga shifokor, pedagog yoki qarindoshlari ta’siri natijasida kelgan bo‘lsalarda, o‘z farzandining muammosini tan olishni istamaydilar. Bu esa bolaning shaxs sifatida namoyon bo‘lishida, xulqini boshqarishida ayrim muammolarni yuzaga keltiradi. Shunda ulardagi qaysarlik, o‘jarlik yoki bo‘lmasa passiv xulq ko‘rinishlari shakllanib qoladi. Shuning uchun boladagi ijobiy xulq-atvorni shakllantirishda, odatlarning bola faolligini taminlovchi vosita sifatida tarkib topishi uchun tarbiyani to‘g‘ri tashkil etish muhimdir. Pedagogik innovatsiyalar asosida faoliyatni tashkil etish individual va ijodiy xususiyatga ega. Shu bilan birga ta’lim va tarbiya jarayonini yo‘lga qo‘yishda yangi pedagogik texnologiyadan foydalanish xulq- atvor xususiyatlardagi ijobiy sifatlarni shakllanishiga, umumiy va emotsional namoyon bo‘luvchi odatlarni rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi omil bola oladi. Demak, talim-tarbiya jarayonida xulq-atvor shakllanishining dinamikasini taminlovchi omillar intellektual faoliyat usullarini yangi sharoitga ko‘chirish, ular o‘z-o‘zini boshqarish, shaxsiy o‘quv motivlarini idora qilish, ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish singari holatlarga reflektiv yondashish zamiridagina namoyon bo‘ladi.

Xulosa: Turli yosh davrlarida shaxs rivojlanishida uning psixologik xususiyatlariga va rivojlanayotgan sharoitiga alohida e‘tibor qaratish kerak. Ma’lumki, muayyan yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlarini bilmay turib, ularga maqsadga muvofiq

ravishda ta’lim va tarbiya berib bo‘lmaydi. Bolaning har bir yoshi o‘z qiyinchiliklariga ega bo‘ladi va o‘ziga nisbatan maxsus munosabatda bo‘lishni talab qiladi. Ta’lim va tarbiya jarayonida individual munosabatda bo‘lishning sharti o‘quvchining psixologik xususiyatlarini har tomonlama va chuqur bilishdan iborat. Bunda esa yosh davrlariga xos bo‘lgan psixik dunyosidan yaxshi xabardor bo‘lishni, psixologik jihatdan kuzatishni to‘g‘ri tashkil qila olishni va tabiiy eksprement uyushtirishni bilishni taqozo qiladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.G.Davletshin, S.M.To‘ychiyeva. Umumiy psixologiya, -T.:2002.
2. N.V.Bordovskaya, S.I.Rozum. Psixologiya va pedagogika, 2016.
3. R.Verderber, K.Verderber. Umumiy psixologiya, 2003.
4. V.Karimova, O.Xayitov. Shaxsning ijtimoiylashuv masalalari –T.:2007.

MAGISTRATURA TALABALARINING KOMPETENTLIGINI BAHOLASHNING XORIJIY VA MAHALLIY AMALIYOTI

Ganiyeva Gulruh Valijon qizi

*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi katta o‘qituvchisi,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD*

Xorijiy pedagogika nazariyasi va amaliyotida magistrning kasbiy kompetensiyalarni baholash faol muhokama qilinayotgan masalalardan biri bo‘lib ushbu muammo bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan [1,2]. Kompetentlikka asoslangan yondashuv har bir magistrning bilim, ko‘nikma, hamda malakalar bilan birga shaxsiy fazilatlarini baholashga qaratilgan bo‘lib, an’anaviy baholash jarayonini ham o‘zgarishini belgilab beradi [3, 4].

Bunday o‘zgarishlar bilimlarni baholashdan kompetensiyalarni baholashga o‘tish bilan bog‘liq bo‘lishi kerak deb taxmin qilinadi. Shu munosabat bilan, bir tomondan, “nazoratga qaratilgan baholashni shakllanishga qaratilgan baholash bilan almashtirish; boshqa tomondan, magistratura talabalarining kasbiy tajribasini va amaliy hapakatlarini baholash usullariga talab bor ekanligini ko‘rishimiz mumkin”[5].

Xorijiy tajribani tanqidiy tahlil qilish, ta’lim tizimidagi ijtimoiy va iqtisodiy, hamda ijtimoiy-madaniy voqelikka bog‘langan holda, kompetensiyalarni baholashning samarador vositalari va shakllarini mahalliy oliy ta’lim muassasalarida qo‘llashning mumkin bo‘lgan usullari va shartlariga bog‘lash imkonini beradi.

Kompetensiyalarni baholash bo‘yicha xorijiy tajribani Buyuk Britaniya, AQSH va Evropada qo‘llaniladigan uchta asosiy metodologik yondashuvning o‘ziga xos xususiyatlari misolida ko‘rib chiqamiz.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida kompetensiyalarni baholash tizimi, birinchi o‘rinda ta‘lim natijalariga e‘tibor qaratilgan bo‘lib, unda asosiy ko‘rsatkichlardan bo‘lib, oliy ta‘lim muassasasining bitiruvchilarini o‘zlashtirgan bilim va ko‘nikmalarni amaliyotda qo‘llashga tayyorligi va kasbiy qobiliyatlarini shakllanganligi bilan alohida ajralib turadi. Bunday ko‘rinishdagi baholash tizimi amaliyotga qaratilganligi, o‘z-o‘zini rivojlantirishda ko‘nikma va malakaga shakllanganligi asosida yaratilgan bo‘lib, natijalarni baholashda kasbiy faoliyatga imkon qadar yaqin bo‘lgan muammoli vaziyatlardan foydalaniladi.

V.I.Zvonnikova va M.B.Chelishkovaning kuzatuvlariga ko‘ra, Buyuk Britaniyada talabalarning kompetensiyalarni baholash “funktional” (kasbga doir faoliyat turlarini bajara olish ko‘nikmalari) usulda amalga oshiriladi[6]. Bu nafaqat bilim va uni qo‘llashni, balki qadriyatlarni, shuningdek hayotiy ko‘nikmalarni hisobga olishni belgilaydi. Shu munosabat bilan, baholashda kompetensiyaning besh jihati hisobga olinadi (1-jadval).

1 –jadval

Kompetensiyalarni baholash jihatlari

Kompetensiya larni jihatlari	Kompetensiyalarni baholash mazmuni
Kognitiv	Bilimlarning mohiyatini (kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan) bilishini tekshirish va baholash
Funktional	Kasbiy faolyatiga doir masaka va muammolarini yechish ko‘nikmalarini baholash
Baholash aspekti	talabanning kelajakdagi kasbiy faoliyatni amalga oshirishda muloqot qilish malakasini sifatli bajarilishini belgilaydigan ko‘nikma va xususiyatlarini sinab ko‘rishga qaratilgan
Shakllangan kompetensiyalarni baholash aspekti	talabanning shaxsiy va kasbiy qadriyatlari bilan bog‘liq bo‘lib, bu uning mumkin bo‘lgan hayotiy yoki kasbiy vaziyatlarda muloqot jarayonida ongli qaror qabul qilish qobiliyati bilan bog‘liq
Baholarni tekshirish aspekti	talabanning kelajakdagi kasbiy faoliyatida o‘z bilim va ko‘nikmalariga ishonch hosil qilish, xato va noaniqlikni yengish, menejerlar, sheriklar, hamkasblarning mulohazalarini yetarlicha idrok etish va bu izohlardan to‘g‘ri xulosa chiqarish

qobiliyatining namoyon bo‘lishi bilan tavsiflanadi. o‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘zini rivojlantirish

Magistratura talabalarining ta’lim yutuqlarini batafsil tekshirish va baholash talabalarning kompetensiyalarini kognitiv komponentlarini baholash va shaxsiy qobiliyatini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bunda muqobil testlar, portfolio kabi diagnostik vositalar qo‘llaniladi. Kompetensiyalarni baholashda bunday yondashuvi Buyuk Britaniya talabarlari uchun odatiy holdir, chunki pedagoglar doimiy ravishda ma’lum bir rejaga binoan, talabalar faoliyati va ularning ta’lim yutuqlarini turli o‘qish bosqichlarida belgilab turadi.

Magistratura talabalarining kompetensiyalarini baholashning Yevropa (xususan, Fransiya va Germaniyada) yondashuvi ko‘p o‘lchovli deb nomlanadi va ikkita asosiy yo‘nalish bo‘yicha amalga oshiriladi: shaxsiy va jamoaviy.

Shaxsiy yo‘nalishi kasbga doir shaxsiy sifatlarni shakllanganligini baholash bilan bog‘liq.

Jamoaviy bitiruvchining kelajakdagi kasbiy faoliyatda samarali ishlay olish qobiliyatini sinab ko‘rishga qaratilgan.

Kompetentlikni baholashning yuqoridagi uchta yondashuvi OTM bitiruvchisining kasbiy faoliyatga tayyorligini nazorat qilishning universal ko‘rsatkichlari sifatida foydalaniladi va uni tekshirish bilim, funksional va kasbga doir shaxsiy sifatlarni shakllanganligi darajasida amalga oshiriladi. Bunda talabaning o‘qish davrida erishilgan yutuqlari kumulyativ xususiyatga ega bo‘lib yutuqlar ko‘psatkichi maxsus “erishilgan natijalar” deb nomlangan fayllarda saqlanadi.

Rossiyada kompetensiyalarni baholash muammosiga boshqacha yondashilgan. Federal davlat ta’lim standartlari amaliy bilimlarni rivojlantirishni e’tiborga oladi va ularning o‘zlashtirish darajasini talabalarning intellektual shakllanishiga, fanni o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasiga qarab o‘zgaradi. Davlat ta’lim standartlarida keltirilgan akademik, umumiy madaniy, kasbiy, ijtimoiy va boshqa kompetensiyalarning o‘ziga xos xususiyati shundaki ularni rivojlantirish har qanday fan doirasida bajariladi. Ushbu kompetensiyalar fan, ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalar guruhiga kiradi.

Oliy ta’limga kompetensiyaga bog‘liq yondashuvning fikrlarini o‘quv jarayoniga tadbiq etish aksariyat pedagoglarni ana’naviy usul va tamoyillardan voz kechishni istamasligini ko‘rsatdi. Bu shuni ko‘psatadiki, pedagoglar kompetensiyaga bog‘liq yondashuv texnologiyasini an’naviy ta’lim tizimiga moslashtirishga harakat qilmoqdalar, bu esa kompetensiyaga bog‘liq yondashuvning asosiy fikrini (faoliyat natijalariga ko‘ra baholash) va o‘quv jarayonini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlarini yo‘qotishiga olib keladi. Buni quyidagilat bilan izohlash mumkin:

ko‘pchilik pedagoglarning kompetensiyalarni baholashga o‘tish uchun, bu ancha vaqt talab qilishini va bu japyonlarni shakllanishi talabalarda “mavzu yuzasidan mustahkam bilimlarning shakllanishiga” to‘sqinlik qilishi mumkinligi degan fikrda bo‘lishi;

pedagoglar tomonidan talabalarni tadqiqot faoliyatiga va mustaqil ishlariga e‘tiborni yetarli darajada emasligi;

imtihon va mashg‘ulotlar jarayonida fan yuzasidan kompetensiyalar emas bilim va ko‘nikmalar tekshiriladi;

kompetensiyalarni shakllantirish uzoq muddatli jarayondir, shuning uchun pedagoglar o‘z ishlarining natijalarini har doim ham kuzatib tura olmaydilar va natijada o‘qishning oraliq bosqichlapida tanlangan faoliyat usullarining samaradorligini baholash bilan cheklanadi;

pedagog kompetensiyalar haqida noto‘g‘ri tasavvurga ega bo‘lganligi sababli bu ishni “aniqlanmagan natija” uchun qilingan ish sifatida qaraydilar;

pedagoglar odatda o‘qish vaqtining sarflanishini muayyan mavzu muammolarini hal etishga, ma‘lum bir bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirishga o‘rganib qolgan va ta‘lim faoliyati strategiyasini muhokama qilish, o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish unga kerakciz jarayon bo‘lib tuyiladi.

Yuqorida keltirilgan muammolar kompetensiyaga bog‘liq yondashuv innovatsionligini ko‘rsatadi. Shuning uchun kompetensiyaviy yondashuvni o‘quv jarayoniga tadbiq etish o‘qitishning yangi texnologiyalarini, hamda, ta‘lim natijalarini baholashning innovatsion vositalarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Bundan tashqari, bu masala bo‘yicha uslubiy ishlanmalar va adabiyotlar yetarli darajada emas. Demak yangi tadqiqotlar olib borishni, muammolarni nazariy jihatdan acoclab bepishni, olingan natijalarni, hamda o‘qyv japyoniga kompetensial jihatdan yondashuv fikrlarini joriy etish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni yaratishni ham e‘tiborga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gul'яev V.N. Poradigma kachectva covrmenного vьсshego obrazovaniя / V.N.Gul'яev, I.P.Loginov, V.P.Ivanov //Mir obrazovaniя/ Obrazovanie v mire.- 2016 g.- №1 (61). – str.C.6-14

2. Sergeev, I.C. Kak realizovat kompetentnostnyy podxod na uroke i vo vneurochnoy deyatelnosti: prakticheskoe pocobie /– M.: ARKTI, 2007. – 132 c. – C. 7.

3. Efremova N.F. Problemy formirovaniя fondov ocenочных credctv VUZov - Vьсshee obrazovanie segodя – 2011.-№3.-C. 17-21.

4. Kudaev M.R. Metodologя i metodika pedagogicheckix icledovaniy. Uchebное pocobie.– Maykop: Izd-vo AGU, 2003. – 174 c;

5. Urazova M.B. Covershenctvovanie texnologii podgotovki budущего pedagoga professionalnogo obrazovaniya k proektirovochnoy deyatelnosti. Avtoref. dis. ... d-ra.ped.nauk. – T., 2015. – 45c.

6. Zvonnikov, V.I. Kontrol kachestva obucheniya pri attectacii: kompetentnostnyy podxod: ucheb. pocobie /- M.: Univercitetckaya kniga; Logos, 2009. - 272 c.

INKULTURATSIYA SHAXSNING O‘Z XALQI MADANIYATNI O‘ZLASHTIRISH JARAYONI SIFATIDA

M.M.Nasimdjanova

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

“Din psixologiyasi va pedagogika” kafedrasida o‘qituvchisi, PhD

Inkulturratsiya mavzusi ilmiy-tadqiqot predmeti sifatida XX asrning boshlarida psixologiya fanida dolzarb masala sifatida tanlanib, mamlakatimiz va yaqin hamda uzoq xorij mamlakatlari ijtimoiy psixologiyasida turli psixologik ta’limot va konsepsiyalar doirasida o‘rganib kelinmoqda. Inson tomonidan o‘z xalqi madaniy qadriyatlarini, xulq-atvor me’yorlari, urf-odatlarini va an’analarini o‘zlashtirilishining ahamiyati jahonning yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta’lim muassasalarining mutaxassislarini tomonidan o‘rganib kelinmoqda.

Rivojlanish jarayonida shaxs ma’lum ijtimoiy ta’sirlarga ochiq davrlarni boshidan kechiradi va ularni qabul qilishga unda ichki tayyorlik bo‘ladi. Psixologiya fanida insonning jamiyatga kirib borish jarayoni, inson-jamiyat, jamiyat-inson munosabatlari, hayotiy tajriba, umuminsoniy va milliy qadriyatlar, urf-odat va an’analar, xulq-atvor normalari avloddan-avlodga yetkazib berilishi muammosi doimo tadqiqotchilar diqqat markazida bo‘lib kelgan.

E.Eriksonning fikricha, hayotdagi ijtimoiy qonunlarni o‘zlashtirish, madaniy normalar, qadriyatlar, an’analar va urf- odatlarni o‘zlashtirishdan ancha tezroq amalga oshadi [1].

Individual darajada inkulturratsiya jarayoni o‘ziga o‘xshash odamlar bilan kundalik muloqotda namoyon bo‘ladi: qarindoshlar, do‘stlar, tanishlar yoki shu madaniyatga mansub notanish odamlar bilan muomalada inson o‘zi anglagan yoki anglamagan holda turli hayotiy vaziyatlarda o‘zini qanday tutish, hodisalarni baholash, mehmon kutish, u yoki bu e’tibor yoki signallarga munosabatda bo‘lishni o‘rganadi. Shundan inkulturratsiya jarayoni mazmuni quyidagi bilim va ko‘nikmalarni egallashni o‘z ichiga oladi:

- hayotini ta'minlash: kasbiy faoliyat, uy mehnati, mahsulot va xizmat ko'rsatishdan foydalanish;
- shaxslilik rivojlanishi: umumiy va kasbiy ma'lumotni egallash, ijtimoiy faollik, qiziqish mashg'ulotlari;
- ijtimoiy kommunikatsiya: rasmiy va norasmiy muloqot, sayohatlar, jismoniy harakatlanish;
 - energetik harajatlarni tiklash: ovqat iste'mol qilish, shaxsiy gigienaga rioya qilish, passiv dam olish, uyqu.

Inkulturratsiya yoki madaniyatga o'rgatish bir necha yo'llar orqali amalga oshadi, lekin uning ko'proq tarqalgan turi bivosita, ya'ni insonning o'zi boshqa odamlar xulq-atvorini kuzatishidir. Bunday usulda, hattoki eng sodda bo'lgan, biz har kuni bajaradigan muolaja ham inkulturratsiya nuqtai nazaridan ma'lum qadriyat hisoblanadi, chunki u turli madaniyatlarda turlicha mazmun kasb etuvchi pozalar va imoishoralardan tashkil topadi. Ovqatlanish paytida yovvoyi hayvon va insonning xulq-atvori o'rtasidagi farq keskin. sivilizatsiyalashgan insonni u yoki bu madaniyat normalari asosida o'z ehtiyojlarini qanday qondirishga o'rgatadilar. Boshqacha qilib aytganda, madaniyat bizni qaerda, qanday ish tutishimizga o'rgatadi. Ko'rsatilgan farqlarga qaramay, sotsializatsiya va inkulturratsiya tushunchalari mazmun va mohiyati fanda munozaralarga sabab bo'lmoqda. M.Mid ijtimoiylashuv termini ostida umuman ta'lim berishni, inkulturratsiya termini ostida esa maxsus madaniyatda yuz beradigan ta'limni tushunadi [2].

D. Matsumotoning fikricha, sotsializatsiya bu odamlarning ijtimoiy va madaniy normalarni bilish jarayoni, inkulturratsiya esa — sotsializatsiya jarayoni mahsulidir [3]. Deyarli barcha tadqiqotchilar sotsializatsiya universalroq xarakterda ekanligi, inkulturratsiya esa madaniy xususiyatga ega ekanligida to'xtalib o'tadilar.

Inkulturratsiya insonning konkret madaniyatda xulq-atvor normalari va an'analarga o'rganishini anglatadi. Madaniyat turli davlatlarda ijtimoiy tuzilmaga nisbatan maxsusroqdir. Unga to'liqligicha kirishib ketib moslashish qiyin. Masalan, O'zbekistondan boshqa bir mamlakatga ko'chib o'tgan emigrant hayotning ijtimoiy qonunlarini tez o'zlashtiradi. Lekin, boshqa bir madaniyatning normalari va an'alarini o'zlashtirish juda katta qiyinchilik bilan kechadi. O'zbekistonlik programmist yoki injener chet elda tan olingan yuqori kvalifikatsiyaga ega bo'lib turib, qisqa muddatda o'zining yangi mavqeiga xos xuquqlari va majburiyatlarini o'zlashtiradi. Bir oydan so'ng u o'z vazifasini shu davlatning tub aholisidan farqlanmagan tarzda bajara oladi. Lekin boshqa bir madaniyatga o'rganib o'zinikidek xis qilishga bir necha yillardan keyin ham erisha olmaydi. Shunday ekan, hayotning ijtimoiy tartiblariga moslashish

inkul’turatsiya – qadriyatlar, an’analar va odatlarga moslashishdan ko‘ra qiyinroq kechadi.

Bir qator mualliflar fikriga ko‘ra inkulturatsiya jarayoni insonning tug‘ilishi birinchi ko‘nikmalarida va nutqni o‘zlashtirishidan boshlanib, inson vafot etgunga qadar davom etadi [4]. Xerskovis shuni ta’kidlaydiki, ijtimoiylashuv jarayoni hamda inkulturatsiya bir vaqtning o‘zida kechadi va inson madaniyatga kirmay turib, jamiyat a’zosi bo‘la olmaydi.

«Inkulturatsiya» tushunchasi M. Xerskovis uchun uning yaxlit madaniy-antropologik konsepsiyasini tuzishda tayanch vazifani o‘tadi [5]. Aynan madaniyatga kirishish jarayonida etnomadaniy jamiyatlarning kelib chiqish hamda u yoki bu jamiyat (madaniyat)ni o‘zgarish mexanizmlari yotadi. V.M.Rozinning (1999) ta’kidlashicha, inkulturatsiyada madaniyatning faoliyatli, xulq-atvor tomonlari, shuningdek, ma’naviy madaniyatning turli jabhalarini o‘zlashtirilishi M. Xerskovis konsepsiyasining asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi [6].

T.Stefanenkonning fikricha, insoniyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida individ xulq-atvorini urf-odatlar va an’analar yordamida qattiq boshqarib turish va bu bilan ularning madaniyatga integratsiyasiga erishish kuzatiladi. Ko‘proq bu narsa odamning tabiiy sharoitlarga bog‘liqligi bilan tushuntiriladi, ya’ni inson faqatgina o‘z qabiladoshlari bilan umumiy an’analar doirasida birlashgandagina yashab keta olgan. Bizning davrimizda madaniyatlarda insoniy qadriyatlar va xulq-atvor qoidalarini tanlashda ko‘proq erkinlik beriladi. Lekin zamonaviy madaniyatlar ham shunday tuzilganki, ularning a’zolari keladilar va ketadilar, ular esa u yoki bu darajada muqim bo‘lib qolaveradilar. Shuni nazarda tutish kerakki, etnos va madaniyat o‘rtasidagi aloqalarni tahlil qilishda turlicha qarashlar mavjud. Ko‘p tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, madaniyat va etnos chegaralari aynan emas. Bir tomondan turli xalqlarda madaniyatning bir xil elementlarini kuzatish mumkin. Ikkinchi tomondan, etnos o‘z ichiga madaniyatning bir-biriga o‘xshash bo‘lmagan elementlarini ham olishi mumkin. Masalan, ruslar Arxangelskda ham, Voronejda ham yashaydilar, biroq ularning turar joyi, kiyimlari, qo‘shiq va raqslari juda farq qiladi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, madaniyat bu to‘plam emas, balki ma’lum tarzda o‘zaro aloqador elementlar tizimidir [7].

Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, shubxasiz inkulturatsiya va sotsializatsiya jarayonlari bir—biri bilan uzviy bog‘liq va faqat birgalikda yuz berishi mumkin. Har bir inson o‘z individual taraqqiyoti jarayonida ma’lum madaniyatga mansub sotsializatsiya va umumiy inkulturatsiyaga erishadi. Hozirgi davrda inson inkulturatsiya va sotsializatsiyasiz jamiyatning a’zosi sifatida mavjud bo‘la olmasligi shubhasiz, shuning uchun bu jarayonlarni chetlab o‘tib bo‘lmaydi.

Adabiyotlar

1. Э. Detstvo i obshchestvo. - SPb.: Lenato. AST, Fond «Universitetskaya kniga», 1996 a.- 592s.
2. Mursalyeva G.M. Struktura etnicheskoy identichnosti podrostkov v sovremennom mejkulturnom prostranstve.// Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Psixologicheskie nauki 2018 / № 2 str.102-113.
3. Masumoto D. Psixologiya i kultura: Sovremennyye issledovaniya. SPb.: Praym- Evroznak, 2002.
4. K.V. Koryakina «Sotsialnyye i kulturnyye aspekty adaptatsii migrantov-armyan v Krasnodarskom krae (1988-2006 gg.)», Moskva, 2007
5. Levine R. A. Culture, Behavior and Personality. New York: Aldine Publishing Company, 1982. P. 3 – 4.
6. Shpet, G. G. Vvedenie v etnicheskuyu psixologiyu / G. G. Shnet. — SPb., 1996.
7. Chubrik E.O. Russkiy detskiy folklor kak sredstvo ranney inkulturatsii. Avtoref. kand. kulturologii. Vladivostok 2007. 18 b.

OILA FUNKSIYALARINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Isaeva Mushtariy Alisher qizi

O‘zXIA “Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi o‘qituvchisi

Oila ijtimoiy institut sifatida jamiyat bilan uzviy bog‘liqdir va shuning uchun bir qator funksiyalar bevosita jamiyatning o‘z talablaridan kelib chiqadi. Boshqa tomondan, oila shaxslararo munosabatlar sohasi bo‘lib, u yerda o‘z qonunlari va funksiyalari ishlaydi. Shu munosabat bilan jamiyatning oilaga, oilaning jamiyatga, oilaning shaxsga va shaxsning oilaga nisbatan vazifalarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin. Bundan kelib chiqqan holda, oilaning funksiyalarini ijtimoiy (jamiyatga nisbatan) va individual (shaxsga nisbatan) deb hisoblash mumkin. Oilaning funksiyalari jamiyatning oila institutiga bo‘lgan ehtiyojlari va shaxsning oila guruhiga mansub bo‘lish ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Bundan tashqari, oilaning funksiyalari chuqur tarixiy bo‘lib, jamiyat hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan chambarchas bog‘liq,

shuning uchun vaqt o‘tishi bilan oila funksiyalarining tabiati va ularning ierarxiyasi o‘zgaradi.

Zamonaviy oilada yetakchi rol er-xotinlarga tegishli bo‘lib, ular oxir-oqibat ota-onalarga aylanadi. Shuning uchun oilaning barcha funksiyalarini ikki guruhga bo‘lish mumkin. Ulardan birinchisi nikoh funksiyalari, ikkinchisi – ota-ona.

Nikoh funksiyalari guruhiga ma’naviy (madaniy) aloqa, maishiy, boshqaruv funksiyalari (er-xotinning ikkalasi ham butun oila hayotining tashkilotchilari), birlamchi ijtimoiy nazorat funksiyasi, emotsional, jinsiy va boshqalar.

Ota-onalarning funksiyalari guruhiga bolalarni dunyoga keltirish va tarbiyalash (birlamchi sotsializatsiya), voyaga yetmaganlarni va oilaning mehnatga layoqatsiz a’zolarini boqish va vasiylik qilish funksiyalari kiradi.

Ushbu oilaviy funksiyalarning eng muhimlarining asosiy xususiyatlariga batafsil to‘xtalib o‘tamiz.

Ma’naviy (madaniy) muloqotning funksiyasi birgalikda bo‘sh vaqtni o‘tkazish, o‘zaro ma’naviy o‘sish ehtiyojlarini qondirishda namoyon bo‘ladi. Uning tarkibiy qismlari quyidagilardir: oila ichidagi muloqotni tashkil etish; oilaning ommaviy axborot vositalari (televidenie, radio, davriy nashrlar), adabiyot va san’at bilan o‘zaro munosabatlarida vositachilik qilish, oila a’zolarining tabiiy va ijtimoiy muhit bilan aloqalarining xilma-xilligiga ta’siri.

Baxtli nikoh turmush o‘rtoqlar o‘rtasidagi fikrlar va asosan ijobiy his-tuyg‘ular almashinuvi bilan bog‘liq muloqotni o‘z ichiga oladi. Bunday almashinuvning zaruriy sharti – bu yaxshi o‘rganilgan axloqiy me’yorlar va qoidalarning aniq tizimi. Ushbu funksiyaning asosiy maqsadi oiladagi eng mustahkam poydevor sifatida o‘zaro tushunishni ta’minlashdan iboratdir. Binobarin, ma’naviy munosabatlarning takomillashuvi muloqot madaniyatini oshirishni nazarda tutadi. Nikoh muloqoti shaxsning o‘zini o‘zi anglash sohasidan biridir. U aqliy va ayniqsa hissiy aloqalarning chuqurligi va yaqinligi bo‘yicha tengi yo‘q.

Turmush o‘rtoqlar o‘rtasidagi ma’naviy muloqot madaniyatining asosi, birinchi navbatda, sherigiga o‘ziga teng insondek munosabatda bo‘lishdir. Bunday muloqot jarayonida turmush o‘rtoqlar o‘zlarini, boshqa odamlar bilan hamkorlik qilish qobiliyatini yaxshilaydilar. Agar turmush o‘rtoqlardan biri o‘zini boshqasidan ustun deb hisoblasa, nafaqat o‘zaro tushunish buzilishi, balki munosabatlarda tanaffus ham bo‘lishi mumkin. Shu sababli, bir-biringizni hurmat qilish, o‘zaro ma’naviy qo‘llab-quvvatlash juda muhim, bu oxir-oqibatda xotirjamlikni saqlashga yordam beradi va hissiy yaqinlashuvga olib keladi.

Oilaning emotsional funksiyasi uning a’zolarining hamdardlik, hurmat, e’tirof, hissiy qo‘llab-quvvatlash va psixologik himoyaga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishda

amalga oshiriladi. Oiladagi qulay hissiy muhit uning har bir a’zosiga hissiy holatini yashirmaslik, quvonchlarini baham ko’rish, muvaffaqiyatsizliklar va shikoyatlar haqida gapirish, qiziqarli masala bo’yicha maslahat olish, jismoniy va ruhiy kuchlarini tiklash va to’ldirish va shu bilan yaxshi hayotiylikni saqlashga imkon beradi.

Birlamchi ijtimoiy nazoratning vazifasi oila a’zolari, ayniqsa, turli sharoitlar (yoshi, kasalligi va boshqalar) tufayli o’z xatti-harakatlarini to’liq mos ravishda mustaqil ravishda qurish qobiliyatiga ega bo’lmaganlar tomonidan ijtimoiy normalar va qoidalarni amalga oshirishni ta’minlashdan iborat.

Oilaning moddiy ehtiyojlarini (oziq-ovqat, uy-joy, kiyim-kechak, zaruriy narsalar va boshqalar) qondirishga qaratilgan, oilaning barcha a’zolarining jismoniy kuchi va sog’lig’ini saqlashga yordam beradigan maishiy (iqtisodiy) funksiyasi eng muhim funksiyalaridan biridir.

Oilaning iqtisodiy funksiyasi quyidagi asosiy tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi: ijtimoiy ishlab chiqarishda ishtirok etish, uy xo’jaligi, oila budjetini shakllantirish, iste’molchi faoliyatini tashkil etish. Tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, iqtisodiy funksiyaning oila ichidagi munosabatlarga ta’siri ikki xil bo’lishi mumkin. Oiladagi uy vazifalarini er-xotinlar, keksa va yosh avlodlar o’rtasida adolatli taqsimlash, qoida tariqasida, nikoh munosabatlarini mustahkamlash va bolalarning mehnat tarbiyasini qo’llab-quvvatlaydi.

Nikoh munosabatlari tizimida muhim ahamiyatga ega bo’lgan funksiyalardan biri jinsiy funksiyadir. Zamonaviy oilada bu funksiyaning ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Nikoh, birinchi navbatda, hissiy aloqada yaratilgan birlashma sifatida qaraladi va shuning uchun bu ittifoqda oxirgi o’rin turmush o’rtoqlarning jinsiy ehtiyojlarini qondirishga berilmaydi. So’nggi paytlarda nikoh va oilaviy muammolarni ko’plab tadqiqotchilar ta’kidladilarki, aynan oilaviy va jinsiy uyg’unlik ko’pincha oiladagi kelishmovchiliklarning sababi, nikoh munosabatlaridagi keskinlik manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, oila turmush o’rtoqlarning xatti-harakatlarining jinsiy yo’nalishini tartibga solishga imkon beradi, shuningdek, jamiyatning biologik ko’payishini ta’minlaydi. Oilaning eng muhim funksiyalaridan biri reproduktiv (farzand dunyoga keltirish yoki aholining biologik ko’payish funksiyasi) ekanligi bejiz emas. Tadqiqotchilar oila reproduktivligining uch turini ajratib ko’rsatishadi: ko’p bolali, bolalar soni o’rtacha va kam bolali oilalar.

Aholining reproduktiv xulq-atvorini o’rganish va farzand ko’rishni tartibga solishga urinishlar qadimgi davrlarda ham qilingan. Masalan, Platon ideal davlatni boshqarish mumkin bo’lishi uchun uning aholisi kam bo’lishi kerak, deb hisoblardi. Shuning uchun koloniyadan ko’p odamlar chiqarib yuborilishi kerak. Aristotel ham aholi soni bo’yicha ideal davlat haqida o’z fikrlarini bildirgan. U aholini tartibga solish

maqsadida nikoh to‘g‘risida maxsus qonun qabul qilishni taklif qildi, unga ko‘ra, erkaklar uchun 37 yoshgacha, ayollar uchun esa 18 yoshgacha farzand ko‘rish taqiqlanadi. Aristotel aholining haddan tashqari ko‘payishi davlat uchun xavfli deb hisoblardi: ba’zi fuqarolar yer ololmaydilar va qashshoqlikka tushib qolishadi, buning natijasida jamiyatda norozilik va jinoyatchilik kuchayadi. Aholining haddan tashqari ko‘payishi bilan bog‘liq bunday salbiy hodisalarning oldini olish uchun u fuqarolar sonini tartibga solish vositasi sifatida kasal bolalar va "ortiqcha" yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni o‘ldirishni taklif qildi.

Birinchi marta Rim imperatori Avgust davrida oilani mustahkamlash va farzand ko‘rishni rag‘batlantirishga qaratilgan davlat qonunlari ishlab chiqildi va jamiyat hayoti amaliyotiga joriy etildi. Bu qonunlar chavandozlik va senatorlik vakillarining majburiy nikohini belgilab berdi. Ularga ko‘ra, bakalavrlar va farzandsizlar uchun bir qator cheklovlar joriy etilgan; bolali barcha Rim fuqarolari, shu jumladan ayollar uchun turli imtiyozlar belgilandi; oila boshlig‘ining hokimiyatini mustahkamlash nazarda tutilgan edi; zino uchun qattiq jazo tayinladi.

Hozirgi vaqtda turli davlatlar farzand ko‘rishni tartibga solish maqsadida oilaning ko‘payishining istalgan turiga erishishga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan maxsus demografik siyosatni ishlab chiqmoqda va amalga oshirmoqda. Biroq, bu jarayon hali boshqarilmagan. Hatto dunyoga mashhur olimlar ham yuqori tug‘ilishdan past darajaga, keyin esa nisbatan barqaror holatga o‘tishni belgilaydigan ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlarini haligacha o‘rnata olmaganliklarini tan olishadi. Ushbu qonuniyatlarga asoslanib, dunyoning turli mintaqalaridagi demografik jarayonlarni tavsiflovchi ko‘plab muammolarni ilmiy asosda tushuntirish mumkin bo‘lar edi.

Bolalar nafaqat dunyoga keltirilishi, balki tarbiyalanishi, o‘qitilishi, insoniy munosabatlarning murakkab dunyosiga kiritilishi kerak. Shu sababli, reproduktiv funksiya bilan bir qatorda, u bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan oilaning tarbiyaviy funksiyasi ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu funksiyani amalga oshirish doirasida turmush o‘rtoqlarning har birining onalik yoki otalik, bolalar bilan aloqalari va shaxsiy shakllanishiga bo‘lgan individual ehtiyoji qondiriladi. Tarbiyaviy funksiyani bajarish jarayonida oila, birinchi navbatda, bolaning birlamchi ijtimoiylashuvini va uning aqliy (intellektual) xususiyatlari va shaxsiy fazilatlarini, ijtimoiy yetuklikka erishgunga qadar shakllantirishni ta‘minlaydi. Oila tarbiyasining xususiyatlaridan biri ota-onalar va bolalar o‘rtasidagi munosabatlarning hissiy shaklida, sevgi munosabatlarida yotadi.

Shuni yodda tutish kerakki, oila uning har bir a‘zosiga butun hayoti davomida tizimli ravishda tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, nafaqat ota-onalar

bolalarga, balki bolalar ota-onalarga va boshqa katta yoshli oila a‘zolariga ham ta‘sir qiladi, ularni o‘z-o‘zini takomillashtirishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Antonov A.I. Mikrosotsiologiya semi. – M., 1998.
2. Golod S.I. Семья i brak: istoriko-sotsiologicheskiy analiz. – SPb., 1998.
3. Vitek K. Проблемы супружеского благополучия: Пер. с chesh. – M., 1988.
4. Drujnin V.N. Psixologiya semi. – M., 1996.
5. Jeldak I.M. Искусство быт семей. - Minsk, 1998.
6. Kovalev S.V. Psixologiya sovremennoy semi. – M., 1988.
7. Psixologiya semeynyx otnosheniy s osnovami semeynogo konsultirovaniya /Pod red. E.G. Sil'yevoy. – M., 2002.
8. Семья на пороге tretogo тысяcheletiya / Gl. red. A.I. Antonov. – M., 1995.

DINIY DEVIATSIYAGA EGA BO‘LGAN SHAXSLAR BILAN PSIXOLOGIK KONSULTATSIYA O‘TKAZISH MUAMMOLARI

Yuldashev Sanjar Ruzimurodovich

“PSIXOSFERA” MChJ direktori,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Amaliy psixologiya kafedrasida dotsenti, PhD

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida davlatimiz rahbari rahnamoligi va tashabbusi bilan yoshlarga ta‘lim-tarbiya berish, ularning ma‘naviyatini yuksaltirish, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik borasidagi islohotlarni tizimli, bosqichma-bosqich amalga oshirish bo‘yicha strategiyalar belgilab olindi. O‘zbekiston Konstitutsiyasi va strategik hujjatlarida ham mamlakatimizda insonga oliy ijtimoiy qadriyat sifatida qaralishi, so‘z va vijdon erkinligining kafolatlanishi, yoshlarga qobiliyat va kafolatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy shart-sharoit yaratish kabi konseptual g‘oyalar alohida o‘rin tutadi.

Ammo, bunday sa‘y-harakatlarga qaramasdan, bugungi kunda O‘zbekistonda yoshlarni psixologik xavfsizligini ta‘minlash, ularning xulqidagi destruktivlashishning oldini olish, hamda mustahkam axborot-psixologik immunitetini ta‘minlash dolzarb va keskin masalaga aylangan. Bunga sabab so‘nggi vaqtlarda o‘smirlar va bolalar xulqida turli ko‘rinishdagi og‘ishlarning ko‘payib borayotganligi kuzatilmoqda. Xulq-atvorning og‘ishi psixologiyada "deviatsiya" atamasi bilan nomlanadi.

Deviant xulq-atvor muammosi kompleks xarakter kasb etib, u klinik psixologiya, rivojlanish va tarbiya psixologiyasi, yuridik va ijtimoiy psixologiya kabi turli psixologik sohalar mutaxassislari tomonidan ishlab chiqiladi va rivojlantirilib boriladi.

Psixologik lug‘atlarda deviatsiya atamasiga (deviance - ing.) – “normal yo‘nalishdagi oqimdan, jamiyatda qabul qilingan me‘yorlar va standartlardan sezilarli darajada og‘adigan (chetga chiqadigan) har qanday psixologik hodisa” tushunchasi beriladi.

Zamonaviy deviantologiyaning kam o‘rganilgan ob‘ektlaridan biri - bu diniy deviatsiyadir. Diniy deviatsiyalar insonning dinga chuqur va to‘liq ixlosmand bo‘lish kesimida boshqa ijtimoiy qadriyatlarni tan olmaslik, voqelikka din prizmasidan qarashi, zamonaviy kiyinish uslubini qoralash, diniy oqimlarni targ‘ib qilishga, mavjud ma‘naviy muhitni tanqid qilishga va taqiqlashga harakat qilish kabi shakllarda namoyon bo‘ladi.

Diniy deviatsiyaning eng xavfli ko‘rinishlariga terrorizm, qo‘poruvchilik, diniy ekstremistik g‘oyalar yordamida mavjud tuzumni o‘zgartirishga urinish kabi harakatlar kiradi.

Barchaga ma‘lumki, so‘nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotining xizmat ko‘rsatish sektorida psixologik konsalting tobora rivojlanib bormoqda. Agar besh yil oldin Toshkent shahrida 2-3 ta xususiy psixologik markazlar bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib psixologik konsalting ko‘rsatuvchi xususiy markaz va muassasalarning soni 20 taga yetib qolgan. Bundan 5 barobar katta tendensiyaning Internet tarmog‘ida kuzatishimiz mumkin. Buning ijobiy tomoni shundaki, bugungi kunda ko‘plab fuqarolar o‘zining jinsi, millati, diniy e‘tiqodi va boshqa jihatlaridan qat‘i nazar, o‘zi istagan shakl va sharoitda psixologik xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.

Psixologik konsultatsiyaning samaradorligiga nafaqat ob‘ektiv omillar, ya‘ni psixologning kvalifikatsiyasi, qo‘llaniladigan metodikalarning samaradorligi va h.k., balki bir qator sub‘ektiv omillar ham ta‘sir qiladi. Sub‘ektiv omillar markazida diniy deviatsiyaga ega bo‘lgan mijozlar bilan ishlash muammolari turadi.

Bunday toifadagi mijozlarning umumiy belgilariga quyidagilar kiradi:

- tajovuzkorlik;
- egotsentrizm;
- tanqidni og‘riqli idrok etish;
- kayfiyatning sababsiz o‘zgarishi;
- o‘z-o‘zini nazorat qilish qobiliyatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- izolyatsiya, yolg‘izlikka intilish;
- tanqidiy tafakkur, muqobil fikrlashdagi muammolar;

– insonning ko‘pchilik fikriga qarshi turish istagi va proest kayfiyati.

Amaliyotdan kelib chiqib, bunday tipdagi mijozlar bilan ishlashda yuzaga keluvchi quyidagi muammolarni keltirib o‘tish mumkin:

1. Mijoz bilan psixologik aloqa o‘rnatishdagi muammolar.

Diniy libos kiygan ayollar turli so‘rovlar bilan tashrif buyurishadi. Ayniqsa eri va o‘g‘il farzandlari bilan munosabati, disfunktsional emotsiyalaridan jabr ko‘rayotgan ayollar ongli ravishda erkak jinsidagi konsultantlarni tanlaydi. Biroq, konsultatsiya paytida ularni o‘rganish, simptomlarni baholash va konsultativ keysni atroflicha baholashda muammolar tug‘iladi. Birinchidan, ular bilan erkak jinsidagi psixolog o‘rtasida to‘siqlar yuzaga keladi, ular fikr va emotsiyalari bilan to‘liq bo‘lishmaydi, “men gapira olmayman, siz ichimdagini o‘ziz toping” ta’birida shunchaki psixolog qabulida ma’lum vaqt o‘tirib ketadi. Ikkinchidan, ba’zi ko‘rinishda diniy libos (abayya, paranja, niqab) kiygan mijozlarning emotsional va fiziologik reaksiyalarini kuzatish imkoniyati cheklangan va bu holat noto‘g‘ri psixologik gipotezalarni ilgari surishga olib kelishi mumkin.

2. Mijozlar bilan proektiv metodikalarni ishlatishdagi muammolar.

Bolalar va o‘smirlarning ruhiy olamini o‘rganishda proektiv metodikalarning amaliy ahamiyati katta. Ba’zi metodikalar (“Avtoportret”, “Uy, daraxt, odam”, “Mening oilam”, “Yomg‘ir ostidagi odam” va b.) ni qo‘llash uchun mijoz odam fragmenti ishtirok etgan rasmni chizishi kerak. Ushbu rasmi testlar yordamida psixolog-konsultant mijozning muammosi yuzsidan etiologik va simptomatik psixologik diagnozga asoslangan yo‘nalishlarni tadqiq etadi. Biroq, konsultatsiyaga kelayotgan bolalar va o‘smirlarning ba’zilari odam rasmini chizishdan bosh tortishsa, ba’zilari umuman hech qanday rasm chizishni istamasliklarini ma’lum qilishadi. Sabablari o‘rganilganda, ular ota-onasi va diniy ta’limot bo‘yicha ustozlari tomonidan inson rasmini chizish islom dinida ta’qiqlanganligi, chizgan odamlar o‘zlariga gunoh orttiradilar, deb tushuntirishganlari ma’lum bo‘ldi.

Psixologik amaliyotda klient muammolarini xavfsiz va dissosatsiya himoya mexanizmini ishlatgan holda tahlil qilish uchun metaforik assotsiativ kartalar qo‘llaniladi. Bunday kartalarni konsultatsiyada qo‘llashning ilmiy-amaliy asoslari bugungi kunda yetarlicha ishlab chiqilgan. Lekin, shunday bo‘lsada ham voyaga yetgan, ham yetmagan mijozlarning diniy ongida ushbu vositalarni qabul qilmaslik va u bilan ishlash go‘yoki gunoh ish bilan bog‘liq qat’iy senzuralar mavjud.

Shuningdek, diniy ta’lim oluvchi ba’zi bolalarda har qanday psixologik testga nisbatan kognitiv xatoli fikrlar mavjud. Masalan, 12 yoshli mijoz konsultatsiya davrida har qanday qo‘llaniladigan metodikaga qarshi fikr bildirgan. Xususan, psixometrik so‘rovnomalarda – “men javob berganim bilan foydasi yo‘q, barcha Allohning qo‘lida”,

“Dillenger” testida – “bu geometrik figuralar shaytonlarga o‘hshaydi” va shunga o‘hshash boshqa fikrlarini bildirgan.

3. Kognitiv terapiyada mijozlarning diniy yo‘nalgan stereotip va kognitsiyalari bilan ishlashdagi muammolar.

O‘zi shaxsan o‘qimasdan (tanishmasdan), boshqa shaxslarning diniy fikrlari va ustanovkalarini tanqidsiz qabul qiluvchi mijozlarning onggi va xulqini korreksiya qilish ancha murakkab. Mijozlar orasida besh vaqt namoz o‘qib, doimo diniy tashkilotlar faoliyatiga ishtirok etib kelgan shaxslar guruhi ham mavjud. Ammo, shunga qaramasdan, ularning orasida suitsidal fikrlar, ayollar va bolalarga nisbatan zo‘ravonlik va boshqa deviatsiyalarga egalari ham kam emas.

Misol tariqasida, quyidagi jadvalda konsultatsiya davrida uchragan ba’zi kognitsiyalar bilan tanishtiramiz:

Mijoz	Konsultatsiya yaga quyilgan muammo	Kognitsiya	Oqibat
O‘rta yoshli erkak kishi	Suitsidal o‘ylovlar va risk	<i>“Ko‘plab diniy ma‘ruzalarda “jannat onalar oyog‘i ostidadir” deb eshitganman. Men onamning oldidagi burchimni doimo bajarib kelsamda, onam baribir ayrim hollarda “sen do‘zaxga tushasan” deb aytadi. Shuning uchun o‘z jonimga qasd qilgim keladi. Unda yashashning nima keragi bor?!”</i>	Mijozda kognitiv dissonans, u o‘z joniga qasd qilmoqchi va suitsid usuli ham tanlangan.
Endi nikoh qurgan oila	Er-xotin nizosi	Erining kognitsiyalari: <i>“Dinda erkakka har qanday huquq berilgan, xotin bu qul, demak hamma narsaga, hattoki zo‘ravonlik harakatlariga ham chidashi kerak va erining har qanday harakatlariga ko‘z yumish kerak...”</i>	Gender zo‘ravonlik, ayolda perenatal muammo, oila ajrim xavfi ostida turibdi.
O‘smir o‘g‘il bola	Agressivlik, sibling nizolar, fanlarni o‘zlashtirish darajasining tushib ketishi	Otasining kognitsiyalari: <i>“O‘g‘lim birdaniga uchta tilni (ingliz, arab, rus) o‘rganishi kerak, oldin o‘zbek sinfiga o‘qigan bo‘lishiga qaramasdan, bundan keyin ham rus tiliga ta‘lim beruvchi maktabda a‘lo baholarga o‘qishi, ham arab tilini mukammal o‘rganib parallel ravishda Qur‘oni Karimni ham o‘qib chiqishi kerak. U albatta Misr Arab Respublikasiga qorilikka o‘qishi kerak. Agar shularni hammasini qilsa, men</i>	Bola haddan tashqari quyilgan vazifalarni uddalay olmaganligidan agressiv va konfliktli bo‘lib qolgan, va bu uning o‘zlashtirish

		<i>jannatga tushaman...</i> ”	darajasi va singlisi bilan munosabatiga salbiy ta’sir ko’rsatgan.
--	--	-------------------------------	---

Umuman olganda, ta’kidlab o‘tilgan kabi muammolar kun sayin ko‘payib bormoqda. So‘nggi yillarda diniy bag‘rikenglik va vijdon erkinligini kafolatlash, umuminsoniy, diniy va demokratik qadriyatlarning mustahkamlash borasida o‘tkazib kelinayotgan islohotlarning jamiyatdagi bir qator ijobiy o‘zgarishlarning sodir bo‘lishiga sabab bo‘lishi albatta bu masalaning eng muhim ijobiy jihatini yaqqol aks ettiradi. Biroq, ushbu islohotlarning tub mohiyatini tushunmagan va diniy savodxonligi to‘g‘ri rivojlanmagan shaxslarda radikal fikrlash kognitiv sxemasi shakllanishi va buning natijasida tabiiy ravishda diniy deviatsiyalar paydo bo‘lishiga olib keladi.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilganlardan kelib chiqib, kelajakda fuqarolar, ayniqsa bolalar va o‘smirlarda diniy deviatsiyalarning oldini olish maqsadida quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Farzandlarni diniy tarbiya qilish va oilada diniy rituallarni bajarishda otanalarning bag‘rikenglik tamoyiliga rioya qilish, bolani rivojlanishining psixofiziologik, neyropsixologik va ijtimoiy-psixologik xarakterdagi davriy xususiyatlarini e’tiborga olishga oid kompetensiyalarini rivojlantirish.

2. Ta’lim muassasalarida bolalar, o‘smirlar va yoshlarning tanqidiy fikrlash, ishonchli axborot manbasini topish, soxta ma’lumotlardan farqlash qobiliyatlarini takomillashtirish orqali ularning turli zararli axborot manipulyatsiyalariga qarshi axborot-psixologik immunitetini mustahkamlash.

3. Bugungi kunda diniy tashkilotlarga qatnaydiganlar orasida o‘smirlar va o‘spirinlarning ham ko‘payib borayotganligidan kelib chiqib, masjidlarda imom-xatiblar tomonidan ma’ruzalar qilinayotganda, ushbu kontingentning borligi va ularning yoshga oid ehtiyojlarini e’tiborga olish, ularga haqiqiy islomiy qadriyatlar bilan soxta fikrlar o‘rtasidagi farqlarni tushuntirish, hamda radikallashuvga qarshi narrativlardan foydalanish.

4. Ijtimoiy reklama, multiplikatsiya, kinomotografiya va boshqa ilg‘or texnologiyalar orqali kognitiv xatolarga asoslangan diniy va gender stereotiplarni restrukturizatsiya qilish borasida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Енекеева С.З. Влияние религиозного сознания на девиантное поведение // [хттпс://сйберленинка.ру/артисле/н/влияние-религиозного-сознания-на-девиантное-поведение/виевер](http://сйберленинка.ру/артисле/н/влияние-религиозного-сознания-на-девиантное-поведение/виевер)
2. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): / Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издателский центр «Академия», 2003. — 288 с.
3. Каттабекова Ш., Кадырова М. Проблемы девиансии в психологии и её особенности / Молодой ученый. — 2013. — № 6 (53). — С. 644-646. — УРЛ: [хттпс://молуч.ру/архиве/53/7214/](http://молуч.ру/архиве/53/7214/) (дата обращения: 17.05.2023).
4. Психологический словарь. М. Владос. 2007. Немов Р.С.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Юлдашева Махлиё Бахтиёровна

*доктор философии (ПхД) по психологическим наукам
старший преподаватель кафедры Психология*

Эргашева Гулнора Олтибой кизи

*студент направления педагогика-психология
Ферганский государственный университет*

Профессиональное становление человека невозможно представить без отклонений от эго жизненного пути. Как отмечается в психологической литературе, профессиональное становление личности - это процесс, протекающий на протяжении всей эе жизни в соответствии с возрастом и развитием личности [4]. Успех в сфере профессиональной деятельности и темп достижения уровня квалификации специалиста взаимосвязаны с мотивами эго профессионального выбора. Реализация национальной программы подготовки кадров Республики Узбекистан предусматривает воспитание всесторонне развитых, адаптированных к жизни граждан, способных к осознанному выбору профессиональных направлений, чувствуя свою ответственность перед государством и семей [3].

Выбор профессии - одна из важных проблем для личности. Чем шире диапазон выбора, тем сложнее он становится психологически. Субъективные склонности личности и эе способность к той или иной деятельности составляют единое целое. Интересы и склонности формируются и изменяются в процессе деятельности [2]. Однако ярко выраженные, устойчивые и активные задатки у личности студентов наблюдаются не всегда. Насколько студенты, обучающиеся в

выбранной профессии, предрасположены к данной сфере, определяется только в процессе наблюдения, теоретической и экспериментальной деятельности.

В последние годы для оптимизации различных сторон учебно-образовательной деятельности вузов Узбекистана все более интенсивно используются психологические исследования. Они позволяют всесторонне рассмотреть проблемы выбора профессии, управления качеством подготовки специалистов, их дальнейшие планы, связанные с работой по специальности. Важность данных исследований возрастает в свете преобразований высших школ Узбекистана.

Несмотря на то, что проводимые исследования охватывают широкий круг научных проблем педагогической, социальной и возрастной психологии, многие задачи, стоящие перед учебно-образовательным процессом вуза, остаются не изученными. Работа по формированию профессиональной ориентации первокурсников в ходе учебного процесса проводится не во всех узбекских вузах. Также, исследования профессиональной ориентацией студента вуза должно быть ориентировано на новые социальные условия. Это вызывает необходимость глубокого изучения социально-психологических аспектов процесса профессиональной ориентации студента вуза в современных условиях нашего общества.

Выбор профессии обусловлен большим количеством социально-психологических факторов, влияющих на формирование мотивов, которые взаимно соразмерны друг с другом. По мере того, как в результате увлечения учебным предметом появляется интерес к различным профессиям, интерес к предмету, связанный с освоением выбранной профессии, становится все более возрастающим. В настоящее время наиболее актуальное изменение в высших школах Узбекистана это переход обучения на кредитно-модульную систему. В 2020 году Кабинет Министров Узбекистана принял постановление «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях». Согласно документу с 2020/2021 учебного года процесс обучения в вузах поэтапно переводится на кредитно-модульную систему [5]. Как Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил, что в данном направлении существуют четыре приоритета. Это повышение ролей управляющих советов и расширение полномочия кафедр высших образовательных учреждений; изменение процесса обучения в соответствии с требованиями рынка, взаимное отношение с производством и создание среды, в которой студенты могут работать над собой; повышение научного потенциала вузов, развитие науки

и инноваций; избавление от бюрократии и коррупции за счет цифровизации сферы [1].

Мы провели эмпирическое исследование с целью изучения учебной мотивации студентов-первокурсников, так как в нашем университете внедрена кредитно-модульная система. Объектом исследования были выбраны студенты факультета «Педагогика и психология», всего 134 респондентов: из них 80 девушек и 54 юношей. Для выявления мотивов профессионального выбора нами была использована методика А.А.Реана и В.А.Якунина «Диагностика учебной мотивации студентов» в модификации Н.Ц.Бадмаевой. В данной методике к 16 утверждениям опросника добавлены утверждения, характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г.Леонтевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные Н.Ц.Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа.

В интерпретации эмпирических данных были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что между девушками и юношами существуют особые отличия в направленности мотивации на профессиональную деятельность. Для девушек более приемлема мотивы творческой самореализации, это показывает у 54 % опрошенных. А у юношей преобладает мотив престижа (68 %), так как они считают выбранную профессию более престижным в нашем современном обществе.

Анализируя результаты диагностики по всей выборке испытуемых, можно сделать вывод о том, что больше половины студентов ориентированы непосредственно на профессию «психолога», которой они обучаются. Около 23% испытуемых показали нестабильность профессиональной мотивации (не уверены в правильности своего выбора), и 7% студентов обнаружили низкий уровень профессиональной мотивации по отношению к выбранной профессии.

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что студенты-первокурсники больше ориентированы на выбранную профессию психолога. Это свидетельствует об адекватных представлениях обучающихся в кредитно-модульной системе образования.

Литература:

1. Видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам в системе высшего образования под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 16 июня 2021 года.

УРЛ : <https://yuz.uz/ru/news/kreditno-modulnaya-sistema-osobennosti-i-vozmozhnosti>.

2. Головаха Э. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – Киев : Наукова думка, 1988. – 144 с.

3. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». 2020 год, 23 сентября, № 637. // Национальная база законодательных данных, 24.09.2020 год, 20.03.1637/1313. УРЛ : <https://lex.uz/ru/doss/5013009>

4. Климов Э. А. Психология профессионального самоопределения. – М. : Академия, 2004. – 304 с.

5. Постановление Кабинета Министров Узбекистана № 824 «О мерах по совершенствованию системы организации образовательного процесса в высших образовательных учреждениях» от 31 декабря 2020 года. УРЛ : <https://www.lex.uz/ru/doss/5200558>

6. Yuldasheva, M. (2022). Modern innovative methods of teaching psychology. Sovremennye innovatsionnye issledovaniya aktualnye problemy i razvitie tendentsii: resheniya i perspektivy, 1(1), 467-469.

ZAMONAVIY TADBIRKOR SHAXSI XULQIGA ETNOMADANIY QADRIYATLAR TA`SIRI

Ulug`ova Shahlola Musliddinovna

Buxoro davlat universiteti
Psixologiya va sotsiologiya
kafedrasi dotsenti

Jamiyatimiz taraqqiyotining muayyan bosqichlarida ijtimoiy hodisalarga munosabat xilma-xil tarzda namoyon bo`ladi. Xususan, mamlakatimiz mustaqillikka erishgan kundan boshlab hayotimizning barcha jabhalarida “diniy qadriyatlar”, “diniy erkinlik”, “madaniy qadriyatlar”, “milliy tiklanish”, “milliy ong”, “milliy g`urur”, “milliy iqtisod” kabi tushunchalar tez-tez ishlatiladigan bo`lib qoldi. Respublikamiz mustaqillikka erishgunga qadar bunday tushunchalarga e`tibor kam edi. Bunga dalil sifatida 1959 yili Moskvada “Xorijiy va milliy lug`atlar davlat nashriyoti” tomonidan chop etilgan, 40 mingdan ortiq so`zdan iborat “O`zbekcha-ruscha lug`at”ga ham, 1988 yili O`zSE Bosh redaksiyasi tomonidan chop etilgan 50 ming so`zlik “O`zbekcha - ruscha lug`at”ga ham “diniy qadriyat”, “milliy tiklanish”, “milliy ong”, “milliy bozor”, “milliy iqtisod” kabi tushunchalarning kiritilmaganligini ko`rsatish mumkin.

“Falsafiy ensiklopediya”ning (1970) beshinchi jildida qadriyatlar quyidagicha tavsiflangan: “Qadriyat falsafiy va sotsiologik tushuncha. U birinchidan, biror obyektning ijobiy yoki salbiy qimmatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongning normativ, belgilovchi-bag‘ishlovchi jihati (subyektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlari)ni ifoda etadi. Shunga ko‘ra obyektiv (ashyoviy) va subyektiv (ong) qadriyatlari bir-biridan farqlanadi”.

N.X. Lutfullaeva ilmiy izlanishlari natijasiga tayanadigan bo‘lsak, qadriyatlar fenomeni psixologiyada turli talqinga ega. Jumladan, qadriyatlarning mafkuraviy, axloqiy, estetik va boshqa turlari mavjud bo‘lib, ular odamlarning atrof-muhit va voqelikni baholashi uchun asos sifatida namoyon bo‘ladi. Odatda qadriyatlar ijtimoiy tajribani egallash jarayonida shakllanib boradi hamda maqsadlar, g‘oyalar, ideallar, e‘tiqodlar shaklida namoyon bo‘ladi. Qadriyatlar tizimi shaxs yo‘nalganligini mazmun jihatidan izoh etadi va uning borliqqa, o‘zga kishilarga, o‘ziga nisbatan munosabatining ichki asosini belgilaydi, aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, hayotiy faollik motivatsiyasining yadrosini, “hayot falsafasi” konsepsiyasi va dunyoqarashning negizini tashkil qiladi.

Bozor munosabatlari sharoitida qadriyatlar madaniyat vositasida qo‘lga kiritiladi, shu sababli bir mamlakatda yashaydigan, bir dinga e‘tiqod qiladigan shaxslar bir xil qadriyatlarni turli darajada qo‘lga kiritadilar. Shuning uchun har bir qadriyatning nisbiy ahamiyati turli individlar uchun turlicha bo‘ladi. Marketing psixologiyasiga oid adabiyotlarda, turli qadriyatlarning ahamiyati ham vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin, degan xulosaviy fikrlar mavjud bo‘lsa-da, shu sohaning yetakchi mutaxassisi M.R. Rokich inson erishgan qadriyatlar unchalik ko‘p emas, deb hisoblaydi. U o‘z tajribalarida o‘n sakkiz xildagi maqsadli (ayrim manbalarda – terminal) va vositali (ayrim manbalarda - instrumental) qadriyatlarni keltiradi.

Zamonaviy jamiyat tadbirkorlari xulqining moslashuvchanligiga etnomadaniy qadriyatlar ta‘sirini o‘rganuvchi metodikalardan biri M.R. Rokichning “Qadriyatlarga yo‘nalganlik” metodikasidir. Unda maqsadli qadriyatlar, ya‘ni individual mavjudlikning so‘nggi maqsadi unga nisbatan intilish bilan ifodalanuvchi turli maqsadli hamda vositali qadriyatlar ya‘ni biron bir harakat shakli yoki shaxsning xususiyatlari har qanday vaziyatda ham mos kelishuvchanligi bilan izohlanadigan turli vositalar sifatida ajratib ko‘rsatilgan.

Insoniy qadriyatlarni tadqiq qilishda asosiy e‘tibor inson erishishga intiladigan eng muhim maqsadlarga qaratiladi. Qadriyatlar insonning ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa-da, nisbatan realroq darajada mavjud bo‘ladi. Ular nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy asl ehtiyojlarning intellektual ro‘yobga chiqarilishidir. Boshqacha qilib aytganda, bu bizning o‘zimiz istagan va orzu qilgan narsalar haqidagi fikrlashimizdir.

Aniqlanishicha, tadbirkor shaxsi faoliyatining mazmunini “etnik normalar”, “shaxslararo munosabatlar”, “ijtimoiy faollik” va “professional jihatdan o‘zini namoyon eta olish”ga yo‘nalganlik omillari kompleksi tashkil etadi, ularning shart-sharoitga moslashishida etnomadaniy qadriyatlar ta‘siri bevosita ekanligidan, mamlakatimizdagi siyosatning insonparvarligidan darak beradi.

Iqtisodiyotning real sektorida faoliyat yuritayotgan bugungi kun tadbirkorlari tomonidan, vositali qadriyatlar qatoridan birinchi darajali muhim qadriyat sifatida “o‘z fikr va qarashlarida qat‘iy tura bilish va orqaga chekinmaslik”, “ratsionallik” va “sezgirlik” tanlandi. “Chidamlilik”, “kompetentlik (bilimdonlik)” va “mustaqillik” kabilar ikkinchi darajali muhim qadriyat sifatida e‘tirof etiladi. Umumiy dominantlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha yetakchi qadriyatlar parametri sifatida “shaxslararo munosabatlar”, “etnik normalar”, “ijtimoiy faollik” va “altruizm” omillaridan iborat yo‘nalganlik kompleksi e‘tirof etilgan qadriyatlar madaniyat vositasida qo‘lga kiritiladi, shu sababli bir jamiyatning a‘zolari bir xil qadriyatlarni turli darajada qo‘lga kiritadilar.

Har bir etnomadaniy qadriyatlar kompleksining nisbiy ahamiyati, nafaqat, turli individlar, balki etnik guruhlar uchun ham turlicha bo‘ladi, bu farqlardan esa bozorni segmentlarga ajratish mezonini sifatida foydalanish mumkin. Buni biz etnomadaniy qadriyatlar tizimi mexanizmi deb baholashimiz mumkin.

Tadbirkorlarning ikkilamchi kasbiy moslashuvchanligiga etnomadaniy qadriyatlar ta‘sirining bilvositaligi yuqoridagi psixologik mexanizmni asoslash imkoniyatini beradi. Birinchidan, maqsadli qadriyatlar kishi faoliyatini eng muhim jihatlaridan biri bo‘lgan professional faoliyatga tayyorligining mavjudligini ko‘rsatuvchi omil sifatida biz uchun ahamiyatli bo‘lsa, ikkinchidan, vositali qadriyatlarning ustanovkalar shaklida ijtimoiy xulqda namoyon bo‘lishiga kafolat sifatida, zamonaviy tadbirkor shaxs xulqining moslashuvchanligiga etnomadaniy qadriyatlar va etnopsixologik xususiyatlar ta‘siri borligini ta‘minlaydi. Mazkur mexanizmni quyidagi misol orqali ham izohlash mumkin.

Etnomadaniy qadriyatlar tadbirkorlar xulq-atvorining yoki ijtimoiy o‘zgarishlari turli jihatlarini yorituvchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bilan ijobiylikni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimova V.M., Hayitov O.Ə., Akramova F.A., Lutfullaeva N.X. Psixologiya: nopedagogik va nopsixologik oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: TDIU, 2007. – 308 b.
2. Maxmudov I.I. Vliyanie musulmanskogo etiketa na vzaimootnosheniya v trudovykh kollektivax. / Sbornik. Problemy prakticheskoy psixologii v usloviyax perexoda k gыnochnym otnosheniyam. – T.: 1991. – 47 s.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛ ФАРАБИ

Фахриддин Абдуваситович Юлдашев,

доктор философии (PhD) по философским наукам, доцент

Худойберган Хайбатулло угли Холбутаев,

студент направления прикладная психология

Ферганский государственный университет

Изучение наследия Фараби, использования эго в демократических реформах является одним из важнейших и актуальных задач, которые стоят перед учеными сегодняшнего дня. А это, в свою очередь, требует более глубокого изучения не только богатого наследия Фараби, но также и исследования духовно-культурного наследия других мыслителей Востока [5]. Образ нашего великого предка-мыслителя и философа Абу Насра Фараби, эго ум и интеллект, как и эго взгляды на искусство созидания, концепции ума и познания личности играют основную роль в качестве исторического обоснования нового гражданского общества. В истории становления и развития психологической мысли огромная роль принадлежит выдающемуся ученому – энциклопедисту Абу Насру ал-Фараби. Он является одним из основоположников философско-психологической мысли, возникшей на Ближнем и Среднем Востоке. Эго учение оказало огромное влияние и на развитие духовной культуры народов Центральной Азии. Нет почти ни одной отрасли знания, в которой бы он не оставил глубоких суждений, метких наблюдений и гениальных догадок [2]. Эще при жизни он получил прозвание «Второй учитель». Фараби оставил огромное научное наследие: эму принадлежит около 200 научных трактатов, написанных на арабском и переведенных на различные языки мира. Психологические идеи великого мыслителя содержатся в многочисленных эго произведениях, напрямую не связанных с психологией. В этой связи большой интерес представляют такие эго труды, как «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», «Существо вопросов», «О сущности разума», «О происхождении наук», «Основы мудрости» и др.

Многие страницы эго психологических трудов посвящены проблеме души и тела. По ал-Фараби, душа и тело находятся в абсолютном эдинстве. В своем трактате «Существо вопросов» он выступает против Платона, считавшего душу первичной и предшествующей телу. «Душа, - писал Фараби, - не может существовать раньше тела, как это утверждает Платон. Душа возникает одновременно с телом, не может быть две души в одном теле, и она не может преселяться из одного тела в другое. Состояние тела влияет на состояние души.

Для сохранения нормального состояния души и выполнения ею своих функций, необходимо здоровое тело» [6].

Ученый утверждал о вечности души, считая, что она не умирает вместе с телом, а остается вечно живой. Он полагал, что, хотя тело разлагается, душа не исчезает, она уходит в вечность и никогда не возвращается и не перевоплощается. Покидая тело человека, душа объединяется с такими же другими душами, объединяется и все духовное, приобретенное ими, составляя мировую душу. Бессмертны души добродетельных и сведущих людей, тогда как души людей невежественных смертны. Главная заслуга ал-Фараби в трактовке этой проблемы заключается в следующем: выступая против учения Платона о душе, он делает попытку защитит устои материалистической теории отражения, правильно объясняя суть процесса развития психической жизни, в отличие от Аристотеля склоняется к мысли [1], что мозг в какой-то степени участвует в управлении психической деятельностью человека, то есть, подчеркивает зависимость душевных сил от телесного органа. Центром человеческой души Фараби считает не мозг, а сердце. Сердце является главным органом, который не управляется никаким другим органом тела. Затем идет мозг. Он также главный орган, но господство это является не первичным, а вторичным, потому что, управляя всеми другими органами, он сам управляется сердцем. В мозгу ал-Фараби выделял отдельные нервные центры. «Посредством одной из своих частей (мозг) уравнивает теплоту, способствующую воображению; посредством другой – то, что способствует мышлению; и посредством третьей – то, что способствует сохранению в памяти и воспоминания» [2].

Человек, считает Фараби, овладевает, прежде всего, питающей силой, под которой он подразумевает телесное строение организма [3]. Люди имеют также душевную силу, которая делится в свою очередь на два вида:

1. Первую из них он называет «внешней душевной силой», или «силой ощущений», которая возникает при непосредственном воздействии внешних предметов на органы чувств (осязание, вкус, слух, зрение, обоняние).

2. К «внутренней душевной силе» относятся сила воображения (память, представление, воображение), стремящаяся, или побуждающая, и разумная, или мыслящая сила.

По мнению ал-Фараби, процесс познания состоит из двух ступеней (ощущение и мышление), которые отображают различные стороны объектов: первая отображает их внешние, изменчивые свойства (акциденции), вторая – существо предметов (субстанция). Опираясь в своем учении на аристотелизм, ал-Фараби придерживается мнения о полной возможности познания человеком

внешнего мира. Преимущество человека перед животным ал-Фараби видит в том, что человек в отличие от других животных обладает особыми душевными способностями, высшей формой которых является речь и разум. Познавательные процессы, связанные с чувственной ступеню познания, являются различными формами отражения предметов и явлений окружающей действительности. Душевные силы не существуют оторванно от материи, они не привносятся в человеческий организм извне. Познание частных-конкретных вещей осуществляется через ощущение, восприятие, воображение, воспоминание и другие психические функции. Вот что пишет он о природе ощущений: «Ощущаемое ощущается вместе с другими качествами, которые постигаются в этих телах осязанием, как тепло и холод, сырость или сухость, и то, что вытекает из них или некоторых из них как твердость и мягкость, гладкость и шероховатость; или постигаемые вкусом – таковы обладающие одним вкусом: сладостью, горечью или другими; или постигаемые зрением – таковы обладающие видом... Но постигаемое осязанием связано с теплом, холодом или другими осязаемыми, а постигаемое зрением связано с белизной, чернотой и другими видами» [4].

Под функцией восприятия ал-Фараби понимает строение частных конкретных предметов в виде образов, далее получаемые разрозненные ощущения оформляются им в единое целое. Акт восприятия не мыслится без особого анатомического аппарата, состоящего из периферической и центральной частей и соединяющих их нервных проводников, воспринимающиеся качества признаются принадлежащими самим вещам. С чувственным этапом познания ал-Фараби связывает память и представление, которые занимают промежуточное место между ощущением и разумом, т.е. мыслительным процессом. Память сохраняет в себе полученные материалы от мышления и представления, с ее помощью человек увеличивает запас своего знания, обогащает свой жизненный опыт. Она помогает ему избегать вредного и стремится к полезному. Однако опора только на память часто приводит человека к заблуждению, неверным выводам, так как она основана на частных вещах. В мышлении человек познает глубинную сущность ощущаемых предметов. Мышление тесно связано с речью. Мышление – общечеловеческое, на него не могут оказать влияние ни религиозные, ни расовые, ни национальные признаки. Мыслительная деятельность – высшее проявление творческой активности человека. Мышление способно организовать и дисциплинировать природные инстинкты и аффекты человека. В отличие же от чувственного восприятия мышлению «свойственно понимание, а не просто отражение и закрепление отраженных образов, так как понимание – это действие, связанное с познанием сущности,

общих правил и законов» [6]. В мышлении ал-Фараби предпочтение отдает процессу понимания. «Понимат лучше, - писал он, - чем учит наизусть, так как зубрит наизусть связано со многими словами и именами людей, и это бесконечно, в них нет пользы никому...понимание связано с обобщениями (выявлением) сущности и законов...понимат лучше, чем знат наизусть» (из трактата ал-Фараби «Вопросы и ответы на них») [6].

На протяжении тысячелетий прогрессивные стороны психологического наследия ал-Фараби постоянно развивались, находя живой отклик в сердцах новых поколений передовых ученых не только Востока, но и Запада, что в определенной мере подготовило «Европейский ренессанс» и послужило основой для дальнейшего становления научной мысли, имеющей свои далекие корни в трудах древнегреческих и средневековых арабоязычных мыслителей.

Литература:

1. Арасту. Ахлоки кабир. Таржимонлар Зоҳир Аълам ва Зулфан Отажон. - Т., Янги аср авлод, 2015. - 352 б.
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Т., Янги аср авлод. 2016. - 320 б.
3. Абу Наср Фараби. Книга слов, используемых в логике. Международная тюркская академия: перевод с арабского С. Сулейманова. Нурсултан. 2020. - 160 с.
4. Юлдашев Ф.Ю. Концепция познания ал-Фараби в истории философии. “Философия инноваций и социология будущего в пространстве культуры: научный диалог”. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Уфа, 2020 год. Стр. 389-393
5. Юлдашев Ф. А. Абу Наср Форобийнинг “Фи-маъоний-ал-ақл” рисоласида гносеологик масалалар. // Монография. Т.: Тамаддун, 2012 йил. - 136 б.
6. Юлдашев Ф.А. Эволюция ума и познания во взглядах Абу Насра Фараби: дис. ... доктора философии (РхД) по философским наукам: 09.00.03 – история философии / Ф. А. Юлдашев; Самаркандский. гос. ун-т. – Самарканд, 2018. – 134 с.
7. Юлдашев, Ф. А., & Юлдашева, М. Б. (2019). ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОЦЕННО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ УЧЕНИЙ АЛ-ФАРАБИ. *Ин Психологическое благополучие современного человека* (пп. 71-74).
8. Юлдашев, Ф. (2016). ВЗГЛЯДЫ АЛ-ФАРАБИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. *Тҳеоретисал & Апплиед Ссиенсе*, (6), 110-112.

YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUVIDA OTA ROLINING TA’SIRI.

Gulbahor Azimova

Mustaqil izlanuvchi

O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning: “Oila men uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor qayerda ishlashidan qat’iy nazar, kim bo‘lishidan qat’iy nazar agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e’tibor bermasa, hech qachon natija bo‘lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e’tibor beraman. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o‘zimning munosabatim bor. Har bir nevaramning alohida xarakterini bilaman, orzusini, istagini bilaman”,-degan fikrlarida katta hayotiy falsafa yotadi. Oila ijtimoiy hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini, tarbiyaning uzluksizligini ta’minlaydigan, kelajak nasl qanday bo‘lib voyaga yetishishiga o‘z ta’sirini ko‘rsatadigan ijtimoiy makon hisoblanadi Darhaqiqat, asrlar davomida o‘z e’tirofini topgan va diniy-axloqiy qadriyatlar darajasiga ko‘tarilgan oilaviy munosabatlarda halol yashash, mehnat qilish, farzand tarbiyasi ijtimoiy hayot tarzini rivojlantirish manbaidir.

Tarixga nazar tashlasak, muqaddas “Avesto”da, buyuk bobokalonlarimiz Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy asarlarida barkamol shaxsni tarbiyalashda ota-onaning o‘rni beqiyos ekanligi ta’kidlangan. Xususan, Farobiyning falsafiy ta’limotida ma’rifatli eng yaxshi axloqiy fazilatlarni o‘zida mujassam etgan ota-onagina barkamol, ma’rifatli farzandlarni voyaga yetkazishi e’tirof etilgan.

Har bir oilaning o‘ziga xos ma’naviy muhiti mavjud. Bu muhitning sog‘lom va ma’nan yetukligi oila boshi bo‘lgan ota-onaning pedagogik-psixologik savodxonlik darajasiga, iymon-e’tiqodiga bog‘liq. Oila deb atalmish sirli qo‘rg‘onda millatimiz davomchilari bo‘lgan farzandlar tarbiyalanar ekan, ularni komil shaxs sifatida shakllanib voyaga yetishlari uchun oila dastlabki ma’naviyat o‘chog‘i bo‘lmog‘i lozim.

Oila insonning dunyoviy saodatini ta’minlovchi qo‘rg‘ondir. Jamiyat oiladek muqaddas dargohga hayotning ravnaqi, darajasi, sifati ko‘p xollarda oilaning qay darajada hayotga qobilligida namoyon bo‘ladi. Jamiyat oilalarning majmuidir. Shuning uchun jamiyatning ahvoli bilan oilaning holi bir-biriga chambarchas bog‘liq. Shunga ko‘ra jamiyatdagi norasoliklar to‘g‘ridan-to‘g‘ri oilaga yoxud oiladagi illatlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri jamiyatga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Har bir ajralish, har bir zahil rang, ko‘zi mayus bola, har bir yolg‘iz erkak, har bir ko‘zida yosh bo‘lgan ayol jamiyatning dardidir. Agar oila xalol-pok bo‘lsa, tinch bo‘lsa, jamiyat mustahkam, turmush farovon

bo‘ladi. Alloh taolo erkak kishini jismoniy va ruhiy jihatlari bilan oila rahbari bo‘lishga mos qilib yaratgan. Alloh taolo erkak kishiga oiladek muqaddas dargohga rahbar bo‘lish vazifasini yuklab, Qur’oni Karimda shunday marhamat qilgan: “Erkaklar xotinlar ustidan (oilada boshlig‘i sifatida doimiy) qoim turuvchilardir. Sabab – Alloh ularning ayrimlari (erkaklar)ni ayrimlari (ayollar)dan (ba’zi xususiyatlarda) ortiq qilgan va (erkaklar o‘z oilasiga) o‘z mol-mulklaridan sarf qilib turishlaridir” (Niso surasi 34 oyati).

Erkak kishining eng katta burchi o‘z qaramog‘idagilarning o‘zgalarga qaram bo‘lib qolishlariga yo‘l qo‘ymasligidir. Payg‘ambarimiz sollaloxu alayhi vasallam hadislaridan birida: “kishi o‘z qaramog‘idagidarini nafaqasiz tashlab qo‘yishi uning qattiq gunohkorligiga kifoya qiladi”, deb marhamat qilganlar.

So‘ngi yillarda oila, nikoh, er-xotin munosabatlari, oilada farzand tarbiyasi olimlar tomonidan har tomonlama o‘rganib kelinmoqda. Oila, unda farzand tarbiyasi muammolari fundamental va amaliy tadqiqotlarning predmeti sifatida turli yo‘nalish mutaxassislarining diqqatini o‘ziga jalb etmoqda.

Oiladagi ma’naviy iqlimni avvalo ona shakllantirishga ma’sul bo‘lsa, oilaning ijtimoiy, iqtisodiy masalalariga otalar ma’sul sanaladi. Ko‘p oilalardagi eng katta muammolar oilada otaning yo‘qligi, oilada ota ta’sirining pastligi, otaning o‘z vazifasini bajarmasligi, oilani qadrlamasligi, farzandlar tarbiyasi bilan shug‘ullanmasligi, qadriyatlarni tan olmasligi, faqatgina o‘zini o‘ylashi, oiladagi muammolar bilan mutlaqo qiziqmasligi natijasida yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, tez-tez uchrab turayotgan ijtimoiy hayotimizdagi voyaga yetmaganlar va ayollar jinoyatchiligini asosida ham otalarni, erlarni oiladagi ta’sirini, ma’suliyatini yo‘qligini kuzatamiz. Ota oilada tarbiyada ham, farzandlari, turmush o‘rtog‘ini o‘zini tutishida ham, jamiyatdagi o‘rnida ham doimiy nazoratchi, baholovchi va tartibga soluvchi funksiyalarni bajaradi. Ota ta’sirida voyaga yetayotgan o‘smir yigitlar o‘z xulqini boshqarish, ijtimoiylashuv jarayonida meyardan og‘maslik, o‘z hayot yo‘lini to‘g‘ri rejalashtirish kabi ongli tizimlarni ko‘ramiz. Ota ta’siri yetishmaydigan o‘smirlarni aksarida oila a’zolari bilan kelishaolmaslik, ziddiyatli munosabatlarni tez-tez hosil qilish, o‘zidan qoniqmaslik kabi salbiy jihatlarni namoyon bo‘layotganini kuzatamiz.

Zamonaviy yoshlarning ehtiyojlari bugungi kunda bir hillikni kasb etmaydi. Agarda avvalari o‘quv, kasbiy va oilaviy faoliyat bir-biriga xalaqit bermagan bo‘lsa, ya’ni yosh yigit bir vaqtning o‘zida ham o‘qib, ham ishlab va oilani qurishga imkoniyati bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda bu imkoniyat cheklanganini kuzatamiz. Ayniqsa oila yigitlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlanishlarida ota obrazining ahamiyati ulkan ekanligini ta’kidlash lozim. Ota oilada faqatgina moddiy ta’minotchi emas, balki, ma’naviy, jismoniy, axloqiy jihatdan namuna vazifasini o‘taydi.

V.N.Kuznetsovaning fikricha, akseleratsiya, urbanizatsiya va axborot omillarining ta’siri natijasida ijtimoiy faollikdagi yosh chegaralari yosharish tarafga qarab siljimoqda. Bu o‘z navbatida bugungi kun oilalaridagi otalarning farzand tarbiyasidagi ma’suliyatini yanada oshiradi. YE.S.Kalmikovaning yozishicha, o‘zini mustaqil oilasini qurish uchun inson ota-onasidan psixologik jihatdan katta ijtimoiy tajribani olgan bo‘lishi kerak, ma’lum bir aniq darajadagi ma’naviy yetuklikka erishishi lozim. Ijtimoiy-psixologik yetuklik o‘z mavqeini belgilashda ikki hil ko‘rinishni - ijtimoiy va axloqiy ko‘rinishda bo‘lishlikni talab qilinadi.

Amerikalik psixolog olimlar Langlua va Donus ota-onalar bola jinsi uchun tabiiy bo‘lgan xulq-atvorni qo‘llab-quvvatlaydilar va agar bola qarama-qarshi jins xulqiga xos xatti-harakatlarni qilsa, norozilik bildiradilar.

Bunda ko‘pincha otalar farzandlarning o‘z jinsi uchun tabiiy bo‘lmagan (notipik) xulqga e’tibor beradilar. Bolaning ijtimoiy moslashuvi uchun doimiy maqtoov, qo‘llab-quvvatlash va boshqa turli munosabatlari natijasida kattalar avval boladagi shaxs xususiyatlarining ota-onalar xulq atvoridagi belgilar va ustanovkalarga bo‘lgan taqlid natijasida shakllanishiga harakat qiladilar. Aniq qonun qoidalarga asoslangan xulq atvor normalariga nisbatan, kundalik xatti-harakatlar va ularga nisbatan bildirilgan to‘g‘ri munosabat bola jinsining to‘g‘ri yo‘naltirilgan tarbiya asosida rivojlanishiga turtki bo‘ladi. Mutaxassislarning fikricha, bolaning kattalar xatti-harakatiga taqlid qilishiga qarab tarbiya yo‘nalishini yaqqol anglab olish mumkin. Aynan yigitlar bolaligidagi oilaviy ta’sirlari ularni mustaqil hayotdagi o‘rnida ta’sirga ega bo‘ladi.

Shuningdek, oilada bolalarning rag‘batlantirilishi uning o‘zida rag‘batlantiruvchilik xususiyati shakllanishiga turtki bo‘ladi. Odatda xukum o‘tkaza oluvchi insonlarga taqlid qilish shaxs psixologiyasi uchun xos xususiyat hisoblanadi. Bolaga g‘amho‘rik qilish ham ota-onalarda o‘z ota-onasiga taqlidi asosida yuzaga keladi. Bolaning taqlid qilish holarini rag‘batlantirish shart emas. Faqat u yoki bu harakatlarini to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanini nazorat ostiga olish kerak xolos. Shu ma’noda bugunni otalari ana shunday namuna bo‘la olyaptimi, degan xaqli savol keladi. Otalarni ma’naviyati, sadoqati, oilasiga, vataniga, millatiga g‘amxo‘rligi risoladagidaymi? Bugunni otalari zamon bilan hamnafas farzand tarbiyalashga tayyormi? Mana shu savollar bo‘lg‘usi otalar uchun dasturil amal bo‘lib xizmat qilishi lozim. Payg‘ambarimiz SAV juda ko‘p hadisi shariflarida tarbiya masalalariga aloxida to‘xtalib, ota farzand tarbiyasida qanchalik ma’suliyatli ekanligini ta’kidlab o‘tganlar. Xususan “Ota o‘z farzandiga go‘zal odobdan afzalroq boylik qoldirolmaydi ” (Imom Termiziy rivoyati), “o‘g‘illaringizga suvda suzishni, kamonda otishni, qizlaringizga esa kasb-hunarni o‘rgatinglar” (Imom Bayxaqiy rivoyati) kabi hadislarini oilada otalarning burch va ma’suliyatlari naqadar yuksak ekaniga ishora qiladi.

Otalik tuyg‘usi – inson qalbidagi iymonlilikning namoyon bo‘lishidir. Farzand ko‘rish oson, lekin unga xaqiqiy ota ma’naviy raxnomo bo‘lish hammaning qo‘lidan kelavermaydi. Farzandni dunyoga keltirish otalik, erkaklik burchining faqat bir tomonidir. Farzandlarga otaning pand nasixatlari emas, balki qilgan ishlari yurish-turishlari ham ibratlidir. Otalik mexri inson qoniga, tomiriga, xujayrasiga singib ketgan ma’naviy qadriyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.-Toshkent.:O‘zbekiston, 2017.
2. Qur‘oni Karim. A.Mansur izohli tarjimasini, Niso surasi, 34-oyat.
3. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. T.: “Ma’naviyat”,1998.
4. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. T.: “Ma’naviyat” 2009
5. Sog‘lom avlod – bizning kelajagimiz. Toshkent.: Abu Ali ibn Sino.,2000.
6. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Sog‘lom bola. T., “Hilol-Nashir”, 2019.
7. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Baxtiyor oila. T., “Hilol-Nashir”, 2019.
8. “Farzand tarbiyasida otaning ma’suliyati, vazifasi va majburiyati: muammo va yechim” Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalari to‘plami Toshkent.2018.
9. Akivis D.S. Otsovskaya lyubov. M.:Profizdat,1989.
10. Nekrasov A.A. Materinskaya lyubov. M. Amrita,2009.
11. <https://www.gazeta.uz>

IJTIMOIIY-MA’NAVIY MUHITNI SOG‘LOMLASHTIRISHDA DINNING O‘RNI

Munira Kaxarova,
*Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar
instituti direktori o‘rinbosari, falsafa doktori*

Dunyoda turli-tuman xalqlar yashar ekan, ularning e’tiqodlari ham o‘ziga xoslik kasb etadi. Bu e’tiqodlarni mujassam etuvchi dinlar bir xalqning yoki dunyodagi barcha insonlarning maqsad-muddaolariga qaratilgan bo‘lishi mumkin. Aytish joizki, ularning barchasi faqat yaxshilik va ezgulikni targ‘ib qiladi. Zero, ularning vujudga kelishi ham

yovuzlikni inkor qilish va bunyodkor g‘oyalar ro‘yobiga erishish sabab bo‘lgan. Masalan, qadim zardushtiylikning asosiy prinsiplari “ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal” ekani barchaga ma‘lum. Bunda Zardusht dunyodagi adolat tantanasiga ta‘sir eta oladigan shaxs sifatida, yer yuzidagi hamma tartiblar yaxshilik va yomonlik, yorug‘lik va qorong‘ulik, hayot va mamot o‘rtasidagi kurashga bog‘liq, deb tushuntiradi . U mazkur g‘oyalari bilan jamiyatni tartibga solishga urungan.

Jamiyatning intimoiy-ma‘naviy muhitini sog‘lomlashtirishda dinning o‘z vazifalari mavjud. Din aslida, odamlarni yashash tarzidagi odatlarni, qadriyatlarni shakllantirgan. Jamiyatlar muhitini ma‘nan sog‘lomligini ta‘minlagan. Xalqlar o‘rtasidagi munosabatlarni yaxshilanishiga ham ta‘sir ko‘rsatgan. Manbalarda tahlil etilishicha, tarixiy-ijtimoiy taraqqiyot jarayonida etnik guruh, elat, millat va etnos tarixida muayyan diniy tasavvurlar hamda o‘ziga xos etiqodlar bo‘lishi tabiiyligi keltirilgan. Ushbu jarayon millatning shakllanishi bilan tobora rivojlanib keldi. Millatlar o‘rtasida diniy qarashlar orqali oila, jamiyatdagi ma‘lum normalarni tartibga solib kelingan. Shuning uchun ham har bir millatda o‘ziga xos diniy etiqod, dunyoqarashlar shakllandi. Prof. Xo‘jamurodov qayd etganidek, «Din va etnosning o‘zaro aloqadorligi etnos (millat) va dinning parallel rivojlanishida, diniy va milliy o‘ziga xoslikning aynanlashtirilishida yaqqol namoyon bo‘ladi» .

Boshqa dinlar singari, milliy ma‘naviyatimiz, diniy merosimizning asosiy bo‘g‘ini bo‘lmish islom dini ham o‘zaro raqobatda bo‘lgan urug‘-qabilaviy munosabatlarda rivojlandi. Bu dinga e‘tiqod qiluvchilar bir jamoa sifatida jipslashdi. Bugungi kunga kelib odamlarni ezgu maqsadlari sari chorlovchi muqaddas ilm-ma‘rifat dini sifatida tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘layotganini angalayapmiz. Islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini chuqur ochib beradigan, barcha odamlarni ezgulik, mehr-oqibat va hamjihatlik yo‘lida birlashishga da‘vat etadigan teran ma‘noli fikr va g‘oyalar bugun ham o‘z qimmatini va ahamiyatini yo‘qotgan emas ligini Prezidentimiz alohida ta‘kidlagan edi. Ushbu metodologik ahamiyatga ega bo‘lgan fikrlarning to‘g‘riligini butun dunyo hamjamiyati ma‘qullamoqda. Islom dinining xalqimiz turmush tarzidan mustahkam o‘rin olgani, uning g‘oyalari milliy qadriyatlarimizga singib ketganini yaxshi angalayapmiz.

Yuqorida ko‘rsatilgan omillar bugungi kunda jamiyatimiz ma‘naviy hayotida islom dinining o‘rni va roli ortib borayotganligini ko‘rsatmoqda. Mustaqillik sabab diniy erkinlik tiklandi. U bugungi kunga kelib, xalqimizga shart-sharoitlar yaratilib kelinmoqda. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Din ishlari bo‘yicha qo‘mitasi faoliyat olib bormoqda. U yurtimizdagi barcha dinlarni ta‘minlanishi va tartibga solinishi masalalari bo‘yicha ishlar olib bormoqda.

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi tashkil etilgan bo‘lib, u nafaqat xalqimiz farzandlariga, balki, dunyo yoshlariga diniy bilimlar berishda yetakchi o‘rinni egallagan. Mazkur akademiya soha mazmuni, ta‘lim sifatini ta‘minlashga mas‘ul yetakchi ta‘limi va ilmiy-tadqiqot muassasasi hamdir. Shuningdek, boshqa diniy ta‘lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Toshkent islom instituti, “Mir Arab” oliy madrasasi va 10 ta madrasa faoliyat olib bormoqda .

Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy kabi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari ham faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunda markazlar tomonidan buyuk ajdodlarimiz ilmiy merosiga oid 100 dan ziyod asarlar tarjima qilinib, xalqimizga mutolaa uchun taqdim etildi.

So‘nggi yillarda jamiyatimizdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga beg‘araz yordam berib kelinmoqda. Masalan, Ramazon oyining o‘tgan davri mobaynida diniy-ma‘rifiy soha xodimlari tomonidan 23 ming 124 ta kam ta‘minlangan oilalar, 8 ming 565 nafar yetim bolalar holidan xabar olindi. 6 ming 596 nafar moddiy yordamga muhtoj fuqarolarga homiylarni jalb etgan holda 725 million so‘mdan ziyod moddiy yordam ko‘rsatilgan. Shuningdek, “Vaqf” xayriya jamoat fondi tomonidan ushbu maqsadlarda jami 1 milliard 896 million so‘mdan ziyod moddiy yordamlar ko‘rsatilgan. O‘zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi Koll-markaziga bir oy davomida 36 ming 509 ta savolga tezkor javoblar berilgan. 10 ming 702 ta diniy-ma‘rifiy tadbirlar o‘tkazilgan. Respublikadagi jami 2292 ta masjididan 2081 tasida belgilangan sanitariya-gigiyena talablari asosida taroveh namozi ado etilmoqda. Ulardan 1524 tasida xatmi Qur‘on o‘tkazilgan.

2020 va 2021 yillar davomida koronavirus kasalligi tufayli to‘xtab qolgan Umra ziyorati 2022 yilning 22 yanvar kundan qayta tiklanib, bugungi kunga qadar jami 33 mingdan ziyod yurtdoshlarimizning Saudiya Arabistoniga ziyoratlarini tashkil etishga imkon yaratildi. Hozirda Umra safari uchun kvotalar olib tashlandi. Bu yilgi Haj amallarini tashkil etish bo‘yicha Saudiya Arabistoni tomoni bilan kelishuvlar amalga oshirildi .

Jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muhitni o‘rganish maqsadida Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma‘naviy tadqiqotlar instituti tomonidan 2022 yil Toshkent viloyatining Yangi yo‘l tumanidagi mahalla aholisi o‘rtasida “Jamiyat ijtimoiy-ma‘naviy muhitini baholash va uni sog‘lomlashtirish texnologiyalarini ishlab chiqish” yuzasidan sotsiologik tadqiqot so‘rovnomasi o‘tkazildi. Mazkur tadqiqot

savolnomasida aholini dinga bo‘lgan munosabatini aniqlashga oid savollar ham berildi. Masalan, “Din haqidagi ilk ma’lumotlarni qayerdan olgansiz?” – degan savolga jami respondentlarning 62,9 foizi “Oiladan”, 9,4 foizi “Do‘stlar davlarida”, 7,5 foizi “Qarindosh-urug‘lardan” javoblarini belgilagan. E’tiborli tomoni shundaki, 6,5 foizi respondentlar “Maktabda” javob variantini qayd etgan. Uzoq vaqtlargacha sotsiologik tadqiqotlarda diniy ma’lumotlarni olish “oila”, “qarindoshlar”, “do‘stlar” orqali bo‘lishi va shu bilan bog‘liq ilmiy prognozlar mavjud edi. Ammo, O‘zMU Sotsiologiya kafedrası professor-o‘qituvchilari tomonidan Toshkent shahrida so‘nggi 6 oy ichida o‘tkazilayotgan sotsiologik tadqiqotlarda, yoshlar o‘rtasidagi dindorlik darajasining oshishida haqiqatdan ham “Maktab” degan javob variantlari ko‘p qayd etilmoqda. Mazkur holat Uchtepa va Yangiyo‘l tumanlariga ham xos bo‘lib, nisbatan mavjud ijtimoiy hodisaga aylangan.

Huddi shu kabi savollar, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi tomonidan 2018 yil oktyabrda “Hududlarning ma’naviy-ma’rifiy muhit xaritasi” loyihasi doirasida Yangiyo‘l tumanida joylashgan 57 ta umumta’lim maktabi 6207 nafar (9-, 10-, 11-sinf) o‘quvchilaridan “Bugungi yoshlar: hayotiy qadriyatlar, ta’lim, ma’naviyat, ijtimoiy yo‘nalishlar” mavzusida o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqotida ham berilgan edi. Unga ko‘ra, “Dinga munosabatingiz qanday?” savoliga o‘quvchilarning 49 foizi “Men Xudoga ishonaman, lekin diniy hayot meni qiziqitirmaydi”, 31 foizi “Men Xudoga ishonaman, lekin diniy hayot tarziga salbiy qarayman”, 10 foizi “Men Xudoga ishonaman, lekin diniy hayot tarziga befarq qarayman”, 10 foizi “Men Xudoga ishonaman, lekin diniy hayot tarzi qiziqtiradi” kabi javoblar berilgan.

Tadqiqotlar natijalaridan ko‘rinib turibdiki, oraliqdagi 4 yil ichida yoshlar o‘rtasida dinga bo‘lgan munosabat o‘zgargan. Bunday holatning shakllanishi yoki avj olishi, sotsiumda “maktab formasini joriy etish, yoki joriy etmaslik” shaklidagi baxs-munozaralarni aholi o‘rtasida ba’zida ongli va ba’zida ongsizlik asosida agressiv kayfiyatga olib chiqib, mavjud vaziyatni murakkablashtirib yubordi. Lekin, muammo bunda emas. Qanday qilib, davlatning strategik maydoni hisoblangan maktab dunyosida “diniy omil” va “diniy tashviqot” ko‘lami qisqa vaqt ichida juda yuqori darajada tezlashib ketdi. Tahlilchi va tadqiqotchilar qayerda muammoning eng kerakli nuqtasini topa olmadi, yoki ko‘rolmadi? Ushbu masalaning ilmiy tahlili ijtimoiy-ma’naviy muammo sifatida o‘ta dolzarb istiqbolli vazifa sanaladi.

Demak, bugun aholi, ayniqsa, yoshlarning ma’naviy immunitetini oshirishga barcha birdek mas’ul ekani qabul qilingan jamiyatning ijtimoiy-ma’naviy muhitini sog‘lomlashtirishga qaratilgan qarorlarda belgilab berilgan. Faqat buni anglash va

o‘rganish hamda amaliyotga joriy etish kerak. Ma’naviyatda kechikish yillarga tatigulik vayronkorlikni yuzaga chiqaradi. Tinch va farovon yashashimiz uchun ham ma’naviyat va ma’rifat yo‘nalishida barcha tizimlar birlashgan holda ishni tashkil etishi zarur va muhim. Zero, birdamlik ezgulikka yo‘l ochadi.

“Din – ezgulik, tinchlik”, deya e’tiqod qilgan holimizda undan qanday yo‘llarda foydalanish mumkinligini ko‘rdik. Din, e’tiqodni yolg‘on maqsadlar ro‘yobi uchun xizmat qildirishga urinishlarga guvoh bo‘lib, tinchlik targ‘ibotidan notinchliklar keltirib chiqarishlariga shohid sifatida unga ma’naviyat vositasida kurashdik.

Mazkur holatlarni keskinlashishini oldini olishda, aholi, ayniqsa, yoshlarni mafkuraviy immunitetini mustahkamlash bilan ishlaydigan barcha tizim tashkilotlari hamkorligini kuchaytirishi zarur. Ezgulik va tinchlikni targ‘ib etuvchi dinimizning mazmun-mohiyatini tushuntirishda aniq, ravon hamda xalqimiz ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatadigan targ‘ibot usullaridan foydalangan holda amalga oshirishimiz kerak.

MAKTAB MENEJERLARINI JAMOA FAOLIYATINI BOSHQARUVIGA AMALIY TAYYORLASH TRENINGLARI

Jo‘rayeva Nargiza Jamolidinovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Jamoa – “sinergetik ta’sir” namoyon bo‘lgan o‘zaro ta’sirning shaklidir. O‘zaro bir-birini to‘ldirish, umumiy natijalar uchun javobgarlikni olish, ochiq holatda resurslarni almashish hisobiga boshqa harakatlarda mavjud bo‘lmagan natijaga olib keladi. Bu holda har biri 10 energiya birligiga ega bo‘lgan 10 kishi, 130 ta foydali ishni bajarishga qodir. $10 \times 10 = 130$. Bunday o‘zaro ta’sirlar bilan shaxslararo to‘qnashuvlarda yo‘qotishlar bo‘lmaydi, yuklatilgan vazifaga bo‘lgan javobgarlik, har bir ishtirokchining faoliyatini rag‘batlantirish orqali jamoa ruhining kuchi ko‘rina boshlaydi va haqiqiy korporativ madaniyat shakllanadi.

Natijaviy falsafa “men g‘alaba qozonaman, qachonki sen g‘alaba qozonsang”, “men g‘alaba qozonaman, qachonki biz hammamiz g‘alaba qozonsak”.

“Biz bir jamoamiz!” treningi

Trening maqsadi: ta’lim muassasasida jamoadagi birdamlik ruhini shakllantirish va rivojlantirish, jamoani jiplashuvini shakllantirish va mustahkamlashga olib boruvchi strategiyani ishlab chiqish usullari.

Vazifalar:

- bir guruh odamlarni birlashtirish orqali umumiy jamoada birdamlik ruhini shakllantirish va rivojlantirish;
- umumiy topshiriqlarning yechimini ishlab chiqish orqali har bir ishtirokchining mas’uliyati va hissasini rivojlantirish;
- amalga oshirilgan trening natijalaridan hissiy va jismoniy zavq olish;
- jamoa bo‘lib ishlash hissinii paydo bo‘lishi.

Kutilayotgan natijalar:

- kommunikativlikni oshirish;
- hamkasblar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni yaxshilash;
- jamoaviy qaror qabul qilish tezligini oshirish;
- bahs-munozarali vaziyatlarni hal qilish qobiliyati;
- jamoaning imkoniyatlariga ijobiy nuqtai nazarni shakllantirish ko‘zda tutiladi.

Ushbu treningda motivatsion bosqich, “Qoida asosida o‘ynaymiz”, “Zanjirlar mashqi”, “Uyg‘unlik qonuniyati”, “Uy qurish mashqi” kabi uyin va mashqlardan foydalanish orqali trening ishtirokchilarida bir jamoa bo‘lib ishlash malakasi shakllanishi bilan birga ularda jamoaviy xatti-harakatning unumdorligini amalda sinab ko‘rish imkoni yuzaga keladi.

Maktab menejerlarining jamoa faoliyatini to‘g‘ri tashkil etishga doir treninglardan foydalanishida quyidagi talablarga amal qilishi ishning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi:

1. Amaliy treninglarni 20-30 ta ishtirokchilardan iborat katta jamoada tashkil etish.
2. Kichik guruhlariga ajratishda ixtiyoriylik emas, tug‘ilgan fasliga ko‘ra, raqamlardan foydalangan holda yoki boshqa usullar orqali xilma-xillikdan foydalanish.
3. Jamoa qarorini chiqarishda demokratik tamoyillarga amal qilinishiga e‘tiborni qaratish.
4. Kichik guruhlarda ishlashga jamoa liderini tanlash ixtiyoriy bo‘lishi.
5. Jamoalar o‘zaro sog‘lom raqobat va o‘zaro hurmat asosida ishlashi.

Maktab menejerini ta’lim sifatini boshqarishga o‘rgatishda foydalaniladigan shaxsiy faoliyatni boshqarishga tayyorlash treninglari

Maktab menejerlarini shaxsiy faoliyatini boshqarishga oid treninglarda “Men liderman(mi?!)” treningi, “O‘zgalardan o‘rganamiz” mashqi, “Shaxsiy qadriyatlarim” mashqi, “Intervyu” kabi keyslardan foydalanish va o‘tkazilgan trening tahlillari natijasida har bir ishtirokchi kelajakda o‘zida qanday sifatlarni rivojlantirishga e‘tibor qaratishi lozimligi aniqlashtiriladi. Natijalar birga tahlil qilinadi (tanqid qilish mumkin emas!), tahlillar asosida ishtirokchilarda o‘z yutuqlaridan faxrlanish tuyg‘usi bilan bir qatorda, yangi harakatlarga tomon motivatsiya va liderlik sifatlari ham rivojlanib

boradi. Maktab menejerlari bilan o‘tkaziladigan ushbu treninglar ularni ta’lim sifatini boshqarish jarayonida shaxsiy faoliyatlarini to‘g‘ri tashkil eta olishni o‘rgatishga xizmat qiladi. Agarda quyidagi talablar asosida o‘tkazilsa:

1. Shaxsiy fikr, qarash va pozitsiyaga egalik qadrlanishi lozim.
2. Har bir ishtirokchining shaxsiy fikri, qarashi, pozitsiyasi hurmat qilinishi kerak.
3. Fikrlarni erkin bayon etishga imkoniyat yaratilishi muhim.
4. Ixtiyoriylik tamoyili ustunlik qilishi lozim (ishtirok etish, fikr bildirish, tanlash va h.k.).

Maktab menejerlarida vaqtni boshqara olish (“Taym menejment”) malakalarini tarkib toptirishga doir treninglar

Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan davrda vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish va taqsimlash bugungi kun menejeri uchun juda kerakli xususiyat hisoblanadi. Maktab menejerlarini vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish va taqsimlashga o‘rgatish maqsadida “Vaqt boshqaruvchisi”, “Menejerning besh xil vazifasi” kabi treninglardan foydalaniladi. “Taym menejment” treninglari davomida trenerlar va ishtirokchilar quyidagi talablarga rioya etishi maqsadga muvofiqdir:

1. Real vaqt imkoniyatlarini hisobga olish.
2. Vaqtni taqsimlashda rejadan tashqari bo‘ladigan ishlar uchun vaqt imkoniyatini ajratish.
3. Dam olish va salomatlik uchun ajratiladigan vaqtlardan ish uchun foydalanmaslik.
4. Kun tartibini tuzishda optimallik, qo‘llaniluvchanlik, unumdorlikka e’tibor qaratish.

Olib borilgan tadqiqot davomida ekspert so‘rovnomalari tahlili shuni ko‘rsatadiki, maktab menejerlarida ta’lim sifatini boshqarish malakalari yuqori ko‘rsatkichlarni ko‘rsatmayapti. Buning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

maktab menejerlarida ta’lim sifatini boshqarishga doir nazariy bilimlarning yetishmasligi;

jamoani boshqarishga doir amaliy ko‘nikma va tajribalarning talab darajasida emasligi;

shaxsiy faoliyatni tashkil etish malakasini takomillashtirish borasida maxsus mashqlarning amalga oshirilmasligi;

vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish va boshqarish (“Taym menejment”) malakalarining yaxshi shakllanmaganligi natijasida vaqt yetishmovchiligi muammosining mavjudligi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, maktab menejerlarini ta’lim sifatini boshqarishga nazariy hamda amaliy tayyorlash metodikasi o‘quv moduli va amaliy mashqlar, ishbilarmon o‘yinlar, keyslarni o‘z ichiga olgan treninglardan iborat tarzda

ishlab chiqildi. Maktab menejerlarini ta’lim sifatini boshqarishga tayyorlash metodikasini nazariy va amaliy tayyorgarlik bo‘limlariga ajratilgan holda amalga oshirilishi nazarda tutiladi. Ushbu tasniflash jarayonda nazariya va amaliyot birligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kobazova Ю.В. *Методика оценки качества работы педагогических работников образовательных учреждений. // Управление качеством образования. - 2010. - №2. - С. 58-62*
2. Gusarova E.N. *Современные педагогические технологии. - М.: APK i PRO, 2004. - 76 с.*
3. Kazakova O.IU. *Treningov dlya pedagogov: “Мы одна команда! Тимбилдинг или командообразование”.* Sankt-Peterburg. 2017.

ADASHGAN FIRQALARGA QARSHI KURASHISHDA AHLI SUNNA VAL JAMOA OLIMLARI ASARLARINING AHAMIYATI

Sobirov O‘tkir Tursunboy o‘g‘li

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi,

O‘zbekiston musulmonlari idorasi bosh mutaxassisi

Yurtimizda milliy an’ana va qadriyatlarimizni rivojlantirish, ulug’ alloma ajdodlarimiz ilmiy merosini chuqur o‘rganish, yoshlarimizni Vatanga muhabbat, ilm-ma’rifatli, intellektual barkamol avlod etib tarbiyalashga davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida qaralmoqda. Barcha sohalar kabi diniy sohada ham ko‘plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Islom dini boy ilmiy-ma’naviy merosi, ajdodlarimiz qoldirib ketgan bebaho asarlarni o‘rganish, milliy an’analarimizni qayta tiklash ishlariga alohida e’tibor qaratila boshlandi va dinning arkonlarini emin-erkin bajarish uchun barcha sharoitlar yaratildi. Bu sohada olib borilayotgan islohotlar dunyo miqyosida ham munosib e’tirof etilib, diniy bag’rikenglikning namunali modeli sifatida baholanmoqda.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi nutqida “Biz butun jahon jamoatchiligiga islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini yetkazishni eng muhim vazifa, deb hisoblaymiz” deya mavzuning muhimligiga alohida e’tibor qaratgan. Shu nuqtai nazardan, globallashuv va axborot almashinuvi tezlashgan davrda, ushbu mavzuning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglab olish, jamiyatimiz

hayotiga xavf solayotgan adashgagan oqim tarafdorlarining tarixiy ildizi, turli firqalarning asossiz da’volarini tadqiq etish zarurati tug’ilmoqda. Sababi XX-XXI asrlarda yuzaga kelgan bir qancha radikal oqimlar, jumladan, “Hizbut-tahrir”, “Soxta salafiylar”, “Jihadchilar”, “ISHID” kabi toifa vakillari tomonidan mintaqada, xususan mamlakatimizda g’arazli maqsadlarni amalga oshirishga, mavjud konstitutsiyaviy tuzumga qarshi chiqish, yaxlit jug’rofiy hududda “Islom davlati”ni qurish yoki “xalifalik”ni o’rnatish kabi zamonaviy jamiyatdagi musulmon olamiga zid bo’lgan g’ayriislomiy intilishlar ayrim yurtdoshlarimiz orasida diniy mutaassiblik, turli xil murosasizlik harakatlari avj olishiga sabab bo’ldi.

Buning oqibatida esa, xalqimiz boshidan ba’zi mudhish kunlarni o’tkazdi. Bilib bilmay aldanib qolgan ayrim hamyutlarimiz buzg’unchi kuchlarning “qo’g’irchog’iga” aylandi. Vataniga, o’z ota-onasi, aka-uka va yaqinlariga qarshi chiqdi. Natijada nohaq qon to’kilishi, o’zlari esa xalok bo’lishi, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilishi yoki turli davlatlarda qochqin xoru-zorlikda nobud bo’lish kabi achinarli holatlar kuzatildi.

Shu nuqtai nazardan taqdim etilayotgan Ahli sunna val jamoa aqidasi o’zida oid manbalar tahlili muayyan darajada jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashishda o’zining muhimligi bilan birga diniy-ma’rifiy yo’nalishda tahsil olayotgan va faoliyat yuritayotgan soha vakillariga yordamchi dastak sifatida xizmat qilishi shubhasiz.

Ahli sunna val jamoa – islom tarixining barcha davrlarida musulmonlarning katta qismi tutgan yo’ldir. Ular payg’ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va xulafoi roshidin raziyallohu anhunung sunnatlarini ushlagan va sahobalar, tobe’inlar, to’rt mo’’tabar fihiy mazhab imomlaridan iborat din peshvolari yo’liga ergashgan jamoadir. Ahli sunnat val jamoa mazkur ulug’larning yo’lini naql va muttasil isnod (og’izma-og’iz eshitish) bilan qabul qilib olganlar.

Ahli sunnat val jamoani tashkil qilgan sahobalardan tobe’inlar ilm o’rgandilar, ulardan esa mujtahid olimlar din ilmini qabul qilib oldilar.

Ikkinchi hijriy asrda ba’zi ilm ahli mutashobeh oyatlarning zohiriga “yopishib”, Alloh taoloning ismi sifatlarini isbotlashda mubolag’a qilib, “tajsim” (Alloh taologa jism nisbat berish)ga o’tdilar.

Buning muqobilida mo’’tazila firqasi chiqib, Alloh taoloni noloyiq sifatlardan poklaymiz, deb mubolag’a qildilar va oyat-hadislarda sobit bo’lgan sifatlarni yo’qqa chiqardilar. O’sha paytda bo’lgan Ahmad ibn Hanbal va boshqa ahli sunnat vakillari (rahimahumulloh) ularga raddiya bildirganlar. O’zlaridan avvalgi sahobiylar, tobe’inlar va mujtahid ulamolarning yo’lini tutib, mutashobih oyatlar haqida: “Alloh taoloning sifatlari oyati karimalarda qanday bo’lsa shunday imon keltiramiz, ta’viliga kirishmaymiz”, – dedilar.

Moʻtazila va mushabbihalarning bidʼatlari yuzaga chiqib, ularning soʻzlari tarqalgandan keyin bir qancha ulamolar chiqib Ahli sunna val jamoaning eʼtiqodini kalomiy hujjatlar va usuliy dalillar bilan quvvatladilar. Bu ishini Imom Abul Hasan Ashʼariy, Imom Abu Mansur Moturidiy kabi zotlar Ahli sunnaning eʼtiqodini bayon qilish, shubhalarni daf qilish, naqliy va aqliy dalillar keltirish bilan chiroyli ado etdilar.

Bugungi kunda adashgan toifalarga qarshi kurashishga bagʻishlangan tadqiqotlarni umumiy holda 2 guruhga ajratishimiz mumkin:

1-guruh: Ahli sunna val jamoa aqidasi ulamolaridan Abu Hanifa¹⁹ rahmatullohi alayh (vaf.767) “Al-Fiqh al-akbar” (“Katta fiqh”) asari, Muhammad ibn Jarir Tabariy rahimahulloh (vaf.923) “at-Tabsir fiy usul ad-din” (“Din asoslariga chuqur nazar”), oʻrta osiyolik buyuk islomshunos mutafakkirlar Imom Buxoriy (vaf.869) rohimahullohning “Al-Jomeʼ as-sahih” (“Ishonchli toʻplam”), “Raf al-yadayin fiy as-sola” (“Namozda qoʻlni koʻtarish haqida”) asarlari va Imom Termiziy (vaf.892) rohimahullohning “Jomeʼ at-Termiziy” (“Termiziy toʻplami”), “Ash-Shamoyil annabaviya” (“Paygʻambarlarning alohida fazilatlarini”), “Al-ilal fil-hadis” (“Hadislardagi ogʻishlar”), “Risola fil-xilof va l-jadal” (“Hadislardagi ixtilof va bahslar haqida risola”), “Al-jomiʼ us-sahih” (“Ishonchli toʻplam”), kabi asarlari mazkur yoʻnalishdagi dastlabki manbalardan hisoblanadi. Keyingi bosqichlarda ahli sunna va jamoaning ikki aqidaviy yoʻnalishi namoyondalari Moturidiya va Ashʼariya maktablari asoschilarini eʼtirof etish zarur.

Ashʼariya maktabining asoschisi bagʻdodlik olim Abul Hasan al Ashʼariy (vaf.931)dir. Uning “al-Fusul fiy ar-radd ʼala al mulhidin” (“Xudosizlarga nisbatan raddiyalar tafsiloti”) asarida Allohga ishonmaydiganlarga raddiyalar, ularning aqidalarining botilligini isbotlaydigan dalillar bayon etilgan. “ar-Radd ʼala al-mujassama” (“Jism deguvchilarga raddiya”)da esa, Allohni jism deb biladigan

¹⁹ Imomi Aʼzam Abu Hanifa rahimahulloh an-Noʻmon ibn Sobit ibn Zutiy al-Koʻfiy (80-150/699-767) taniqli faqih boʻlib, otasining nomi baʼzi manbalarda Sobit emas, an-Noʻmon, bobosining nomi esa al-Marzbon ekani qayd etilgan. Abu Hanifa Imom Aʼzam nomi bilan tanilganidir. Bobolari asli Qobil ahlidan boʻlib, diyorlari fath boʻlganda asir olinib, soʻngra ozod etilganlar. Abu Hanifa garchi asirlikdan ozod etilgan kishining avlodi boʻlsada, na uning oʻzi va na otasi qullikda boʻlmagan. Balki, asli hur boʻlgan. Forsiy nisbatining berilishi asrlar osha u zotning sharaflariga sharaf qoʻshdi xolos. Zero, sahobalardan soʻng islom diyorida uzoq vaqt ilm maydonining markazida turganlarning aksar qismi ham mavlolardan edi. Qolaversa, Rasululloh sallolohu alayhi vasallamning: Agar ilm Surayyoda boʻlganida uni fors oʻgʻlonlaridan boʻlgan kishilar olib tushar edi” deb aytgan bashoratlari ham oʻz tasdigʻini topgan edi. Abu Hanifaning birinchi qilgan ishlari usulud-din (aqiyda ilmi) hamda mulhid (Xudoni inkor qiluvchi) va adashgan firqalar bilan bahslashish boʻldi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh adashgan firqalar bilan bahslashish, shariatni shubhali narsalardan tozalash va zalolat ahlining shariatga yetkazmoqchi boʻlgan zararlarini daf qilish uchun Basraga oʻn yetti martadan koʻp kelgan. Jahm ibn Safvon bilan ham tortishib, nihoyat, uni mot qilib qoʻydi. Mulhidlar bilan esa to ular shariatni anglab yetgunlaricha bahslashdi. Xuddi shuningdek, moʻtazila va xavorijlar bilan ham munozara qilib, ularga kuchli hujjat va dalillarni keltirib, aqlini kiritib qoʻydi va gʻuluvga ketgan shiʼalar bilan tortishib, ularga ham yetarli darajada dalillar keltirdi.

oqimlarga nisbatan raddiyalar berilgan. Yana bir “Iyzoh al-burhon fiy ar-radd ‘ala ahl az-zayg’ va at-tug’yon” (“Adashib, burilib ketganlarga raddiya borasida hujjatlar izohi”) asarida ahli sunnat va jamoa aqidalaridan chetga chiqqan o‘z davrida mavjud oqim va firqalarga munosib raddiyalar bergan.

Moturidiya maktabining asoschisi esa, samarqandlik taniqli olim Abu Mansur al Moturidiy²⁰ (vaf.945)dir. Uning “Ta’vilotu ahli as-sunna” (“Sunnat ahlining izohlari”) asari mashhur bo‘lib, mazkur asar tafsir ilmiga bag‘ishlangani uchun “Ta’vilot al-Qur’on” deb ham ataladi. “Bayonu vahm al-mo’’tazila” (“Mo’’tazilalarning gumonlarining bayoni”). Bu asarda mo’’taziliylik oqimi vakillarining fikrlari keltirilib, ularning bu fikrlari noto‘g‘riligi ko‘rsatib beriladi. “ar-Raddu ‘alo al-qaromita” (“Qarmatiylarga raddiya”). Mazkur asarda Qarmatiylik oqimi vakillariga raddiyalar beriladi. Moturidiyning kalomga oid asarlari ichida ayniqsa “Kitob at-tavhid” (“Allohning yagonaligini isbotlash kitobi”) moturidiya kalom maktabi a’zolarining birlamchi manbalaridan hisoblanib, ahli sunna val jamoa e’tiqodini bayon etishda, o‘rganishda muhim ahamiyatga ega. Sababi asarda allomaning aqidaparast oqimlarga qarshi qarashlari batafsil bayon etilgan.

Moturidiya aqidasi keng taratgan Movarounnahr olimlaridan Abul Mu’iyn an-Nasafiy (vaf.1114)dir. Bu kishi Buxoro hamda Samarqandda tahsil olib, kalom ilmi rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan va moturidiya ta’limotining dunyo bo‘ylab keng tarqalishida muhim rol o‘ynagan. O‘ndan ortiq kitoblar yozgan va ulardan “Tabsirotul adillatu fi usulid din” (“Usulud din”dagi dalillarni tushuntirish), “At-Tamhid li qavoidi-t-tavhid” (“Tavhid qoidalariga muqaddima”) va “Bahr ul-kalom fi ilm il-kalom” (“Kalom ilmi dengizi”) asarlari bizgacha yetib kelgan. Bu asarlarda din masalasida islomga yot adashgan toifalarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatilgan. Aqida masalalari chuqur ilmiy tahlil etilib, moturidiya ta’limoti mohiyati ochib berilgan. Shu nuqtai nazardan, bugun yoshlarni turli buzg‘unchi g‘oyalaridan asrash, ularda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda Abul Muin an-Nasafiy²¹ ilmiy-ma’naviy merosi muhim ahamiyat kasb

²⁰ Abu Mansur Moturidiyning to‘liq ismi sharifi Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur Moturidiy Samarqandiy Ansoriy bo‘lgan. Kamoliddin Bayoziyning ta’qiqiga ko‘ra bu zotning nasabi ulug‘ sahobiy Abu Ayyub Ansoriyga borib taqaladi. Shuning uchun bu zotga “Ansoriy” nisbati ham berilgan. Abu Mansur Moturidiyning qaysi yilda tug‘ilgani aniq ma’lum emas. Ammo ustozlaridan biri bo‘lgan Muhammad ibn Muqotil Roziy hijriy 248 (milodiy 862) yilda vafot etgani aytilgan. Shunga ko‘ra, Abu Mansur Moturidiy hijriy 240 (milodiy 854) yildan oldin tug‘ilgan, chunki Muqotil Roziydek faqih, muhaddis olimdan ta’lim olish uchun shogird kamida o‘n yosh atrofida bo‘lish kerak, deyilgan. Imom Moturidiy va u kishining ahli sunna aqidasi asosida yaratgan Moturidiya maktabi asosida yetishib chiqan buyuk ulamolarimizning islomga yot oqimlarga o‘z vaqtida bergan raddiyalari mo’’taziliya oqimi tarafdorlarining butkul yo‘qolib ketishiga, islom olamining deyarli yarmida jumladan, Movarounnahr diyorida Moturidiya ta’limoti mustahkamlanishiga sabab bo‘ldi. Bu esa asrlar davomida xalqimizning ahli sunna val jamoa aqidasi asosida e’tiqod qilishga xamda turli nizo va itxiloflar kelib chiqishini oldini olishda beqiyos xizmat qildi.

²¹ Abu al-Mu’iyn an-Nasafiy nomi bilan mashhur bo‘lgan allomaning to‘liq nomi Maymun ibn Muhammad Mu’tamid ibn Makhul bo‘lib, 1027 yilda Nasaf (Qarshi)da tavallud topgan. Abul Muin Nasafiy rohimahulloh Abu Mansur Moturidiy

etadi.

Alouddin Kosoniy (vaf.1191) rohimahullohning “Badoi’us sanoi’ fiy tartib ash-sharoi” (“Shariat qonunlarini tartiblashda go’zal san’atlar”) asari ham alohida e’tiborga molikdir. Bu olimning xizmatlarini o’sha davridayoq fiqhiy ixtiloflarga barham berilishi, mazhablar orasidagi bir-biriga bo’lgan birdamlik, hurmat oshishi, Hanafiylarning mavqeyi tiklanishi va ilm-ma’rifat va barqarorlik ta’minlanishi, mo’”tazila va bid’atchi toifalarning tomiri qirqilishida ko’rish mumkin.

Islomga yot mutaassib oqim tarafdorlariga asosli raddiyalar berish borasida Imom Marg’inoniyning “Hidoya” asari, Imom Nizomiddin Shoshiyning “Usul ash-Shoshiy”, Mulla Jivonning “Nurul anvor”, So’fi Olloyorning “Sabot ul-ojizin”, Imom Najmiddin Umar an-Nasafiyning “Aqoidi Nasafiy”, Abu Ja’far at-Tahoviy rahimahullohning “Aqidat ut-tahoviy” va “Sharhu ma’oni-osor” (Hadis va xabarlar ma’nolarini sharhlash), “Ixtilof al-ulamo” (Olimlar ixtiloflari), “Aqidat at-Tahoviya” (Tahoviyning aqidasi) asarlarini e’tirof etish lozim. Shu bilan birga, Abu Bakr Muhammad ibn Ishoq Kaloboziy qalamiga mansub “At-Taarruf li Mazhabi ahlit Tasavvuf” (Ahli tasavvuf yo’nalishlarini tanitish) asari asl sunniy tasavvuf va uning oliymaqom shayxlari bilan bir qatorda soxta shayxlar hamda ularning zalolatlari farqlab berilgan. Tasavvuf haqida bir-biriga qarama-qarshi gaplar tarqalgan hozirgi kunda mazkur asar muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuni aytish joizki, yuqorida tasniflangan mutafakkir olimlarning turli firqalarga qarshi, ularning faoliyat usullarini tadqiq etgan holda, an’anaviy sunniylik aqidalarini himoya qilishga qaratilgan qadimgi shu va boshqa manbalarini kiritishimiz mumkin.

2-guruh: Mustaqillik yillarida mavzuga oid mamlakatimizda chop etilgan adabiyotlar va ilmiy tadqiqot ishlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Xususan, muallif shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub: “Din nasihatdir”, “Ixtiloflar, sabablar, yechimlar”, “Aqoid va unga bog’liq masalalar”, “Mazhablar birlik ramzi”, “Ochiq xat”, “Mazhabsizlik – islom shariatiga tahdid soluvchi eng xatarli bid’atdir”, “Sunniiy aqidalar”, hammualliflar: Usmonxon Alimov va shayx Abdulaziz Mansur qalamiga mansub: “Hizbut-tahrir” fitnasidan ogohlantirish”, “Dunyo ulamolari murojaati”, A.Tulepov qalamiga mansub: “Islom va aqidaparast oqimlar”, “Internetdagi tahdidlardan himoya”, “Ishid fitnasi”, “O’rgimchak to’ri”, “Internetga in qurgan o’rgimchaklar”, A.Muhiddinov qalamiga mansub: “Bid’atchi,

asos solgan moturidiya aqiydaviy mazhabi ulomalarining eng mashhurlaridan bo’lib, ushbu ta’limotning yoyilishiga eng ko’p hissa qo’shgan zotdir. Abul Muin an-Nasafiyning shonli tariximizdagi ikkita ulkan xizmatini alohida ta’kidlashimiz zarur. Birinchidan, uning moturidiya ta’limotining diyorumizda saqlanib qolishidagi eng katta xizmati bo’lsa, ikkinchi jihatdan, o’sha davrda diyorumizda turli buzg’unchi oqimlarning rivojiga katta qarshilik ko’rsatganligi tufaylidir. O’z asarlarida turli buzg’unchi, adashgan oqimlarga keskin raddiyalar berib, ularning diyorumizda rivojlanishiga qarshilik qilgan.

adashgan va adashtiruvchi firqalarga raddiyalar kitobi”, Abdulatif qori Hoshimjon qori o‘g‘li qalamiga mansub: “Zalolatga ketmang! “Hizbut-tahrir fitnasidan ogoh bo‘ling!”, hammualliflar A.Hasanov, O.Yusupov, K.Shermuhammedov, U.G‘afurov, J.Karimov qalamiga mansub: “Diniy mutaassiblik: mohiyati, maqsadlar va oldini olish yo‘llari” D.Turdieva qalamiga mansub: Adashgan “nozik hilqat”, tarjima va izohlar muallifi: A.Muhiddinov qalamiga mansub: “Ishidning botil g‘oyalari va ularga raddiyalar”, B.Tojiboev Yu.Mamarasulov qalamiga mansub: “Salafiy”larga ilmiy raddiya”, Abdulqodir Abdur Ruhim qalamiga mansub: “E‘tiqod durdonalari”, “Diniy bag‘rikenglik va mutaassiblik (yuz savolga yuz javob)”, A.Abdullaev va boshqalar: “Islom ma‘rifati va hozirgi zamon”, “Ilmdan boshqa najot yo‘q”, “Zulmat girdobi”, J.Karimov qalamiga mansub: “Jaholatga qarshi ma‘rifat” kabi adabiyotlarda diniy mutaassib (radikal)lik, uning o‘ziga xos xususiyatlari va insoniyatga xavfi haqidagi qarashlar manbalarga tayanib ilmiy asosda izohlangan.

Mavjud adabiyot va tadqiqotlar tahlili diniy mutaassib shaxs hususiyatlarini Ahli sunna val-jamoa aqidasi muvofiq islomshunoslik (kalom, tafsir, hadis, fiqh) fanlari doirasida tadqiq etilganligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda Ahli sunna val-jamoa ulamolari, bu yo‘nalishda faoliyat yuritgan olimlarimiz asarlarida diniy mutaassib oqimlarning da‘volariga javob berish zarurligini his qilganlar va e‘tiqod musaffoligi yo‘lida kurashga bel bog‘laganlar. Bu kurashda Ahli sunna val-jamoaning barcha ulamolari o‘zlarining sohalari bo‘yicha jonbozlik ko‘rsatganlar. Ularning asarlarida turli firqalarning da‘volari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga va sahobai kiromlarning tutgan yo‘llariga zid ekanini isbotlab berganlar. Ana shu asarlarda to‘g‘ri yo‘lda sobitqadam bo‘lib kelayotganlarni “Ahli sunna val-jamoa” (sunnat va jamoaga ergashuvchilar) deb ataganlar. Bunday nomlashdan bulardan boshqalar “bid‘at va firqalanishga ergashuvchilar” degan ma‘noni nazarda tutganlar.

PEDAGOG-PSIXOLOGLAPNING KONSALTING XIZMATINI JORIY QILISHNING O‘ZIGA XOS TOMONLARI

Muxtarova Aziza Erkinovna

*Nizomiy nomidagi TDPU Psixologiya o‘quv-ilmiy markazi
psixologik xizmat va targ‘ibot bo‘limi mudiri*

Ma‘lumki, so‘nggi yillapda globallashuv va axbopot oqimining kuchayshi natijasida shaxs psixologiyasida kuzatilayotgan o‘zgapishlap kadplap, jumladan psixolog kaplapni tayyoplash masalasiga jiddiy e‘tibop qapatishni talab etmoqda. Shu

boisdan, psixolog, pedagog-psixologlarni tayyoplash tizimini tubdan isloh qilish davlat siyosati dapajasiga ko‘tapilgan.

Jahonda kechayotgan globallashuv davpida “ta’lim tizimining bapcha bosqichlapida yoshlapning psixologik holatini diagnostikasiga ixtisoslashgan psixolog kadrlap hamda tashkilotlap mavjud bo‘lsada, ulapning faoliyatini muvofiqlashtipish va boshqapishni amalga oshipadigan yagona tuzilmaning mavjud emasligi psixologik xizmat samapadoplugining past dapajada qolishiga ta’sip” ko‘psatayotganligi “o‘quv jarayonining bapcha bo‘g‘inlapida psixologik xizmatni ko‘psatuvchi tuzilmalarni” jopiy etish va “ppofilaktika inspektorlari va jamoatchilik vakillari uchun yoshlap psixologiyasiga oid qisqa muddatli malaka oshipish kurslapini tashkil etish”ga ehtiyoj tug‘ilmoqda[6]. Shu boisdan, pedagog-psixologlarning faoliyat motivlarini pivojlantipish, ijtimoiy-psixologik kompetentlikni tapkib toptipish, psixologik xizmat samapadoplugini oshipishda pedagog-psixologlarning kasbiy tayyopgaplik dapajasining indikatorlarni tahlil qilish bo‘yicha yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish masalalari dolzab muammolaridan bo‘lib qolmoqda.

Bugungi bozop iqtisodiyoti davpida, pedagog-psixologlarni tayyoplashda quyidagi yo‘nalishlar dolzab etib belgilangan:

- Ta’lim-tapbiya psixologiyasining ontogenetik tapaqqiyotdagi getepaxponlik, yuqori psixik funksiyalarning pivojlanish qonuniyatlari hisobga olgan holda ilmiy faoliyatning zamonaviy usullarini ishlab chiqish;

- Pedagog-psixologlarning konsalting xizmatini joriy qilish bo‘yicha psixotexnologiyalarning qadriyatlar bilan o‘zaro intepeopizatsiyasi mexanizmlarini tizimlashtipish [5];

- Pedagog-psixologlarning zamonaviy psixotexnologiyalar bilan bog‘liq bilimlarini amaliyotga integratsiyasini ta’minlash mexanizmlarini takomillashtipish;

- Pedagog-psixologlarning psixologik xizmat samapadoplugini oshipish qonuniyatlarni tizimlashtipish.

Yuqorida keltirilgan dolzab yo‘nalishlarga muvofiq bugungi kunda psixologik-pedagogik bilimlar va amaliy ko‘nikmalarni qo‘llash sohalarni bilgan holda, kasbiy kompetentlikni va faoliyatga tayyopgaplik dapajasini oshipishga imkon bepuvchi integrativ kurslarni ishlab chiqishimiz va bu bilan bitipuvchilarning kasbiy maydonlarini kengaytipishimiz mumkin. Oliy ta’lim muassasalarining muhim yo‘nalishi ta’lim va tapbiya muassasalarda bolalar va o‘smirlar bilan faoliyat yuritish uchun pedagog-psixolog va ijtimoiy xodimlarni tayyoplash ekanligiga qapamay, biz jamiyatning aniq ijtimoiy buyurtmasi va u qo‘yadigan talablarga e’tibor qapatmasligimiz mumkin emasdir[2].

Hozirda jahon andozalapiga mos pavishda mamlakatimizda pedagog-psixologlapni kasbiy faoliyatga tayyoplashda quyidagi yo‘nalishlapda amaliy ishlap olib bopilmoqda. Xususan:

1. Pedagog-psixolog, amaliyotchi psixolog va ijtimoiy hodimlapning kasbiy kompetentligini oshipishga qapatilgan psixotpeninglap to‘pt bosqichda amalga oshipilmoqda:

- Shaxsni bapkamollashtipuvchi tpening gupuhlapi;
- Kommunikativ malakalapni pivojlantipuvchi tpeninglap;
- Muloqotchanlikni pivojlantipuvchi tpeninglap;
- Psixologik konsultatsiya bepish malakalapini shakllantipishga qapatilgan seminap-tpeninglap;

2. “Mijoz-konsultant” munosabatlapi tizimida polli, psixodinamik o‘yinlapdan maqsadli foydalana olish ko‘nikmasini pivojlantipishga qapatilgan seminap-tpeninglap;

3. «Zamonaviy o‘smip shaxsi psixologiyasi»ga oid konstpuktiv pozitsiyani shakllantipishga qapatilgan ota-onalap maktabi bilan ishlashga qapatilgan zamonaviy o‘smipning (jumladan, imkoniyati cheklangan bolalap) ijtimoiy-psixologik pivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi dastupini amaliyotga qo‘llashga qapatilgan psixotexnologiyalap;

4. Pedagog-psixologlapni o‘qitishning innovatsion, kpeativ uslubiy-amaliy ta‘minoti bilan qupollantipishga qapatilgan o‘quv-seminaplapi;

Bipinchi kups talabalapi uchun adaptatsion tpeninglapni tashkil etishning o‘ziga xos qonuniyatlapi – o‘quv motivatsiyani oshipish, talabalap jamoasining ijtimoiy-psixologik muhitini shakllantipishga yo‘naltipilgan mashg‘ulotlap majmui.

Kasbiy mahopatni baholash vositalap majmui bilan amalga oshipiladi. Yuqopida ta‘kidlanganidek – bu tupli testlap, baholash anketalapi, so‘povnomalap, ixtisoslik imtihonlapi va boshqalapidip. Bapcha sanab o‘tilgan va boshqa ko‘psatilmagan metodikalap yondashuvlapning 3 ta tupida ifodalanadi – sifatli, xulqiy, natijaviy.

Sifatli yondashuv – bu avvalo o‘pinlapni belgilashdip. Metodning mohiyati pedagog-psixolog

a) baholash mezonlapini tanlaydi, masalan, topshipiqlap va buypuqlap bajapilishining aniqligi;

b) mazkup mezon bo‘yicha bo‘ysunuvchilap iepapxiyasi tuziladi. Bipinchi qatopdagi shaxslap gupuhi tanlanadi.

Xulqiy yondashuv - baholash matepiali sifatida individning amaliy faoliyati olinadi. Xodimlap uchun qatop ma‘lum ishlab chiqapish opepatsiyalapi bo‘lishi mumkin.

Gupuhiy ish – sinaluvchilapga taklif etilgan muammoni jamoaviy muhokama qilish vazifasi bepiladi. Komissiya a’zolapni diqqat bilan muhokama japayonini kuzatadilap, baholash blankini to‘ldipadilap va ballap bo‘yicha o‘pinlapni aniqlaydilap, unga quyidagilap kipitiladi: fikplash malakasi, muloqot qilish qobiliyati, ishontipish malakasi, analitik qobiliyatlap, paqamlap bilan ishlash, ishni bilish (kasbiy bilimlap), tavsilotlapni belgilash malakasi, o‘z-o‘ziga ishonch, hamkoplak qila olish qobiliyati, o‘zini-o‘zi nazopat qilish, ppognozlash malakasi, asseptivlik.

Natijalap bo‘yicha baholash - odatda, mazkup yondashuv asosiy pavishda pedagog-psixologlapga nisbatan qo‘llaniladi. Mazkup maqsadda faoliyat tuplapni bo‘yicha ishlab chiqilgan blanklapdan foydalaniladi.

Shaxs pivojlanishidagi ma’lum psixologik qonuniyat: ma’lum yosh davpidan boshlab inson o‘zi uchun odatiy xulqni mustahkamlashga intiladi, shu sababli odatlapga amal qilish uning uchun ustuvop xulq motiviga aylanadi.

Yuqopida keltipilgan ma’lumotlapga asosanib, quyidagi xulosalapga kelish mumkin, birinchidan, pedagog-psixologlapni kasbiy faoliyatga tayyoplashning bugungi kunda psixologik mexanizmlapni takomillashtipish bo‘yicha huquqiy-me’yopiy asoslap yapatililishi maqsadga muvofiq; ikkinchidan, pedagog-psixologlapni tayyoplashda pprofkonsalting xizmatlapni tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, shaxsni pivojlantipuvchi, muloqotchanchlik, kasbiy pefleksiyani shakllantipishning samapali usullapini qo‘llash lozim.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. Abpamova G.S. Vvedenie v ppakticheskuyu psixologiyu. - M.: Mejdunapodnaya pedagogicheskaya akademiya. -1995.- 264s.
2. Akramov M. R. Talabalar axloqiy ongi dinamikasining oliy ta’lim jarayonidagi qiyosiy tahlili. Pedagogik ta’lim ilmiy-nazariy metodik jurnal № 1 Toshkent 2014 y. B. 23-28
3. Akramov M. R. Psixikaning rivojlanishiga bo‘lgan ekopsixologik yondashuvning asosiy qoidalari //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. Special Issue 2. – S. 199-202.

DINIY MUTAASSIB GURUH TA’SIRIGA BERILUVCHI SHAXSNING PSIXOLOGIK JIHALARINI TADQIQ ETUVCHI PSIXODIAGNOSTIK METODIKALAR

Qaxxorov Sarvar Sayfiddinovich

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti

Bugungi kunda, din psixologiyasi sohasida tadqiqot predmetlarini o‘rganishning metodik ta‘minoti aydarlicha to‘liq emas. Aksariyat metodikalar va shaxs so‘rovnomalari ijtimoiy-psixologiya va psixodiagnostika sohalari doirasida ishlab chiqilgan bo‘lib, mutaxassislar asosan sohalararo ma‘lumotlar almashinuvi qoidasiga amal qilishadilar.

Diniy mutaassiblik mohiyatan, ijtimoiy-psixologik fenomen bo‘lsada, uni faqat shu soha doirasida o‘rganish yetarli emas. Ushbu masala nafaqat, xorij psixologiyasida balki, mahalliy psixologiyada ham bahsbop mavzu sifatida tan olinmoqda.

Ya‘ni tadqiqot usullari diniy mutaassib guruh ta‘siriga beriluvchi shaxslarning shaxslilik sifatleri bilan birga:

- emotsional-irodaviy sohasiga;
- intellektual sohasiga
- shaxslaaro munosabatlar sohasiga;
- konitiv sohasiga;
- motivatsiya sohasiga;
- bilish jarayonlari imkoniyatiga;
- ijtimoiy yetuklik, onglilikka;
- o‘ziga ishonch – ishonmaslik sohasi kabilarga mos tanlanishi maqsadga muvofiqdir.

Diniy mutaassib shaxsning psixologik xususiyatlarini fanlararo o‘rganishning ahamiyati tobora kengayib borayotganiga qaramay amalda bu talab muhim uslubiy va diagnostik qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Avvalo, islomshunoslik, sotsiologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi, ijtimoiy psixologiyaga xos bo‘lgan tuzilishi, funksiyalari va mexanizmlarini tushunishda ba‘zi bir yondashuvlar mavjud. Bundan tashqari, nazariy yondashuvlarning xilma-xilligi mutaassiblikni tashxislash usullarining tengsizligiga olib keladi, chunki masshtablar va mezonlardagi farqlar barcha yondashuvlar uchun umumiy bo‘lgan taklif etilayotgan vositalarning aloqalarini ajratib ko‘rsatishga imkon bermaydi. Shu nuqtai nazardan, prognostik usullarni tekshirish va taqqoslash imkonini beradigan yangi usullarni ishlab chiqish va mavjud usullarni o‘zgartirish hamisha dolzarb bo‘lib qoladi.

Ma’lumki din psixologiyasi fani shakllanishining dastlabki bosqichlarida emperik jihatdan tadqiq etish borasida olimlar asosan diniy tajribaga e’tiborlarini qaratishgan. Ta’kidlash lozimki, dastlab diniy tajribalarni o‘rganish din psixologiyasining asosiy predmetlaridan biri hisoblangan. Biroq, 1920-yillarning oxirlariga kelib diniy tajribaning empirik tadqiqotlari din psixologiyasining ilmiy fan sifatida o‘rganishda o‘z ahamiyatini yo‘qota boshlagan. 1950-yillardan boshlab esa din psixologiyasining diniy tajribadan tashqari turli xil predmetlari o‘rganila boshlagan. Jumladan diniy fanatizm muammosi ham emperik jihatdan tadqiq etish boshlangan. Fanatizm fenomenini tashxis qilishdagi ayrim muammolar diniy mutaassiblikni tashxis qilishda ham kuzatiladi. Bugungi kunda aynan diniy mutaassiblikni o‘zini baholovchi standartlashtirilgan metodikalar ishlab chiqilmagan. Biroq bu bo‘yicha so‘rovnomalar, anketalar yoki ba’zi metodikalarning tarkibiy qismida biror shkala ko‘rinishida mavjud.

Tadqiqotchi D.Gudvinning yozishicha, har qanday psixodiagnostik chora – tadbirni amalga oshirishning o‘ziga xos talabi mavjud bo‘lib, ularni quyidagilar orqali tavsiflash mumkin:

- muammoli vaziyatni aniqlash ya’ni tadqiqot mavzusini tanlash va uning dolzarbligini asoslash;
- tanlangan tadqiqot mavzusiga doir ilmiy adabiyotlar tahlilini amalga oshirish;
- tadqiqot maqsadi va vazifalarini ilgari surish, shuningdek, mavzu bo‘yicha masalalarning ahvolini tahlil qilish;
- tushunchalar operatsionalizatsiyasi – mavzudagi tushunchalar aynan nimani ifodalanishini aniqlash;
- tadqiqot loyihasini ishlab chiqish.

Bunda quyidagi jihatlar muhim hisoblanadi: tadqiqot metodlarini tanlash, tanlanmani asoslash, metodika darajasidagi instrumentlarni ishlab chiqish, dastlabki pilotaj tadqiqotni o‘tkazish, ma’lumotlarni yig‘ish va olingan natijalarni matematik qayta ishlash va hokazo. Bunda natijalar interpretatsiyasi, ya’ni olingan natijalarni qayta ishlash, umumlashtirish va tadqiqot natijalari bo‘yicha sharhlar yozish bosqichi ham asosiy vazifalardan biridir.

Tadqiqot ishi quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Birinchi bosqich – tayyorgarlik bosqichi sanaladi. Bunda tadqiqotning nazariy materiallari to‘planib olindi va boshqaruv kompetentligiga doir yondashuvlar tanlab olindi hamda nazariy va metodologik jihatlarini yoritish uchun ma’lumotlar tizimlashtirildi.

Ikkinchi bosqich – empirik bosqich hisoblanadi va tadqiqotimiz uchun tanlab olingan metodikalar sinaluvchilarda o‘tkazildi.

Uchinchi bosqich – tadqiqotdan olingan natijalarning interpretatsiyasi amalga oshirildi va natijalar umumlashtirildi va qayta ishlandi.

To‘rtinchi bosqich – olingan natijalarni izohlash va psixologik qonuniyatlarga asoslangan holda talqin etildi. Oxir-oqibat qo‘yilgan farazning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini isbotlash va aniqlash ko‘zda tutildi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, diniy mutaassib guruh ta’siriga beriluvchi shaxsning psixologik jihatlarini tadqiq etish uchun quyidagi metodikalardan foydalanish maqsadga muvofiq:

- R.B.Kettellning “Shaxsni 16 omil yordamida o‘rganish so‘rovnomasi”;
- Dj. Ravenning “Progressiv matritsalar” testi;
- V.E.Milmanning “Shaxs motivatsion tuzilmasining diagnostikasi” testi;
- G.Ayzenkning “EPQ (Eysenck Personality Questionnaire)” so‘rovnomasi;
- M.V.Chumakov tomonidan ishlab chiqilgan va E.G‘.G‘oziev tomonidan modifikatsiya qilingan “Shaxsning irodaviy sifatleri” testi.

Diniy mutaassib shaxsning psixologik xususiyatlarini baholash, uning shaxslilik qirralari, kognitiv, intellektual, motivatsiya, emotsional-irodaviy sohalarining sifatleri bilan uzviy bog‘liqdir. Diniy mutaassib guruh ta’siriga beriluvchi shaxsning psixologik jihatlarini o‘rganishda avvalo undagi muloqotchanlik qobiliyati, boshqalarga ta’sir o‘tkaza olish xususiyati, yuqori rivojlangan aqliy intellekt, turli ijtimoiy vaziyatlar, muammolarni tez baholashga qartilgan ijtimoiy intellekt, sabr-toqatlik, qat’iyatlilik, tashabbuskorlik, o‘zini nazorat qilishlik, mustaqillik – tobelik kabi psixologik jarayonlar shakllangan bo‘lishi lozim.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hozirgacha ishlab chiqilgan muammo borasidagi konsepsiyalar, modellar mazmunan xorij muhitini aks ettirgan bo‘lsada, biroq, ularda keltirilgan asoslar, modellar, diniy mutaassib shaxs bilan ishlash bo‘yicha psixologik chora-tadbirlar muhim hisoblanadi. Chunki, mahalliy tadqiqotlarda diniy mutaassib guruh ta’siriga berilgan shaxslarning psixologik xususiyatlarini asoslovchi aytarlicha tadqiqotlar mavjud emas. Qolaversa, diniy mutaassib shaxs psixologiyasi fenomenini mahalliy psixologiyada o‘rganish muhim yangilik sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Gudvin D. Issledovanie v psixologii: metody i planirovanie. SPb.: Piter, 2004. – S.63.
2. Sokolova E.T. Proektivnye metody issledovaniya lichnosti / E.T. Sokolova. – Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1980.
3. G‘oziev E., Xolmuhammedov M., Ibrohimov X. Psixologiya metodologiyasi // Psixologiya mutaxassisligi uchun o‘quv qo‘llanma. –T.: 2002 – B. 172.

FAMILY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF COPING BEHAVIOR

Mukhiddinova Umida Asomiddin qizi

International Islamic Academy of Uzbekistan

Doctoral student

To understand the genesis of personality coping strategies, it is of greater interest to determine the reasons for their formation. In other words, the question arises about the fundamental characteristics of stimulus situations and factors that contribute to the formation of sustainable response models.

A solution to these issues is presented in the study by L.R. Grebennikov. All the factors identified by him that influence the process of formation of coping strategies can be conditionally divided into external (environmental) and internal (personal). Internal factors include:

- Dynamic features of the subject's psyche.
- Experience in solving adaptation problems.
- Features of satisfaction of the basic psychological needs of the individual.

External factors include:

- Presence of a specific (exquisite) situation.
- Destabilizing influence of the environment.

It should be noted that external factors are not equal. Thus, the presence of a specific situation as a condition for the formation and actualization of coping strategies is of a one-time (situational) nature and has a direct impact on the manifestation of one or another form of coping behavior, acting as a kind of mechanism for its launch. At the same time, the destabilizing effect of the environment will play a role in the genesis of coping strategies only if it is prolonged. Moreover, its influence on the characteristics of coping behavior will be mediated by the internal characteristics of the individual, which will develop under the influence.

According to some authors, coping strategies arise in frustrating situations, are fixed in the arsenal of behavior when similar situations are repeated, are actualized in them, and provide personality adaptation.

Specific situations that contribute to the formation and actualization of coping strategies, L.R. Grebennikov refers to the category of existentially significant for the individual. These are situations in which the contradiction, as a certain moment of development, is extremely aggravated and requires its removal, and the nature of the resolution of the contradiction determines the direction in the development of the individual. Exquisite situations are characterized by a number of features:

- the presence of a threatening stimulus and another stimulus (external or internal) that prevents spontaneous response to the first one;
- the presence of neuropsychic stress, the quality and intensity of which depend on the expressed need to resolve the contradiction, the characteristics of the situation, the personality traits and the current state, the experience of resolving such situations;
- the possibility of mastering new forms of regulation and new levels of interaction with the environment.

The main set of coping strategies is formed in childhood. Their individual combination depends on the specific circumstances of life that the child encounters, on many factors of the intra-family situation, the relationship of the child with his parents, and on the patterns of coping behavior they demonstrate. At the same time, it is possible to isolate two views on the ontogeny of coping strategies through the prism of parent-child interaction.

First, coping behavior can be seen as the result of negative parental influence. Secondly, as a result of mastering the patterns of coping behavior demonstrated by parents; the forms of behavior they reinforce.

The role of an educator (mother, father, grandmother, etc.) is mastered by people with varying degrees of success. Mistakes and miscalculations in the process of raising a child are made by any parent. The only question is the scale of these errors. Numerous, varying degrees of severity, forms of the negative impact of parents on children are described in popular literature, scientific research and clinical observations.

In this case, negative influence refers to such behavior of parents towards their children, which can be described as inadequate, excessive, ineffective, and which, with a high degree of probability, can lead to developmental disorders and social adaptation of the child. The family acts as an educational mediator between the child and society and presents the child in the process of education with a certain model of social relations. The closer this model is to real relations in society, the more confidently we can expect the formation of an individual behavioral norm in the form of socially approved behavior characteristic of most people. And on the contrary, all kinds of deviations and extremes in parental attitudes and the child's adaptation to strong heteronomous influence - with the help of very negative and ineffective coping strategies – leads in a new social context to behavioral deviations and other manifestations of socio-psychological maladaptation.

The great role of parents in shaping personality and behavior also lies in the fact that they act as models whose behavior is imitated by children in early and preschool childhood, taken as a model at school age. Therefore, due to the not always conscious desire to be like their parents (trends of identification with the parent of the same

gender), children adopt the behavioral habits and automatisms of their parents. Parental forms of confronting life's difficulties are also assimilated - their coping strategies.

Besides the fact that parents act as an example – a model of coping behavior, they also act as unwitting teachers for their children. By their actions, they, one way or another, reinforce (encourage) some coping strategies and punish them for manifestations of other coping strategies. This leads to the formation of an individual set of coping strategies for the personality, increases the likelihood of using forms of behavior approved by her parents.

With age, the role of parents in shaping the personality and behavior of the child weakens. In adolescence, in connection with the processes of separation from adults, peers in the form of a reference group acquire an increasing role in the formation of coping strategies of behavior.

Features of teenage culture are formed as a result of numerous experiments of teenagers to find themselves. The microgroup acts as a kind of testing ground, where some forms of coping behavior are reinforced in the form of authority, respect, etc., while others are punished, for example, by exclusion from the group, alienation.

Family relations and family values are an important factor in the development of personality in all ethnic groups. A personality, described as an ethno-cultural construct, is created in the process of the child's socialization in the microcultural context of the family, which reflects the macroculture of the ethnos.

References:

1. Aldwin, C. M. (2007). *Stress, coping, and development: An integrative perspective* (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.
2. Skinner, E. A. & Zimmer-Gembeck, M. J. (2007). The development of coping. *Annual Review of Psychology*, 58, 119-144. doi: 10.1146/annurev.psych.58.110405.085705
3. Thoits, P. A. (2013). Self, identity, stress, and mental health. In C. S. Aneshensel, J. C. Phelan & A. Bierman (Eds.), *Handbook of the sociology of mental health* (pp. 357-377). Dordrecht, Netherlands: Springer.
4. Tolan, P. & Grant, K. (2009). How social and cultural contexts shape the development of coping: Youth in the inner city as an example. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2009(124), 61-74. doi: 10.1002/cd.243
5. Zimmer-Gembeck, M. J. & Skinner, E. A. (2008). Adolescents Coping with Stress: Development and Diversity. *The Prevention Researcher*, 15(4), 3-7.

SHAXS DINIY IDENTIFIKASIYASINI TASNIFLASHGA DOIR ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Maratov Temur G‘ayrat o‘g‘li

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti

Insonning o‘z-o‘zini anglashining tuzilishi identifikatsiyaning ijtimoiy muhit konteksti bilan belgilanadi. Ijtimoiy-madaniy muhit va o‘z-o‘zini anglash o‘rtasidagi bog‘liqlik, shaxs ijtimoiy identifikatsiyasining xulq-atvor komponentining mazmunini belgilaydigan o‘z-o‘zini anglash va rivojlanish xarakterini belgilashida namoyon bo‘ladi. A.G.Spirkinning ta’kidlashicha, o‘z-o‘zini anglash ham individual, ham ijtimoiy xarakterli bo‘lishi mumkin[8]. Shuningdek, E.Dyurkgeymda ham shunga o‘xshash mulohazalarni topish mumkin. Uning fikricha, shaxsda ikki xil ong mavjud bo‘lib, ular: individual va guruhiydir[4]. Shundan kelib chiqib, diniy identifikatsiyani psixologik, ijtimoiy-madaniy identifikatsiya sifatida ko‘rish mumkin. A.N.Krilov, individual va ijtimoiy identifikatsiyani o‘rganishni taklif qiladi[6]. D.Van.Kamp shaxs tomonidan belgilanadigan va ijtimoiy kelishilgan diniy identifikatsiyani alohida ajratib ko‘rsatadi[2].

Ma’lumki, diniy identifikatsiyaga doir bunday farqlar jamoaviy va individual o‘zini o‘zi anglash o‘rtasidagi munosabatlarga oid savollar bilan bog‘liq bo‘lib, bunda birinchisi ma’lum bir jamoa a’zolarining tipik xususiyatlari, ikkinchisi - psixologik xususiyatlar bilan ifodalanadi. G.G.Diligenskiyning so‘zlariga ko‘ra, ijtimoiy ahamiyatga ega shaxsiy xususiyatlarning mazmuni makroiijtimoiy darajadagi tarixiy tajriba asosida shakllanadi va u kichik guruhdagi shaxslararo o‘zaro ta’sir jarayonida aniq bir shaxsiyatni paydo qiladi[3].

M.Yefremovanning ta’kidlashicha, shaxsga xos qadriyatlar genetik jihatdan turli xil ijtimoiy: guruhlar va jamoalarning qadriyatlari asosida paydo bo‘ladi. Shaxsiy qadriyatlar shaxs strukturasi uning sotsializatsiyasi uchun xizmat qiluvchi ichki tashuvchi sifatida ishlaydi[5].

Ba’zi bir tadqiqotchilarning qarashlariga ko‘ra, diniy identifikatsiyaning shakllanishi quyidagilarga asoslanishi mumkin:

- Ongsizlik;
- Arxitepik extiyojlar;
- Ijtimoiy qadriyatlar;
- Ma’lum bir guruh ta’siri natijasida paydo bo‘lgan ong xususiyatlari;
- Shaxs kognetiv jarayonlari.

Binobarin, diniy identifikatsyaning nisbati uning motivatsion-ehtiyoj komponenti bilan belgilanadi, u xulq-atvor motivlarini rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lib, xavfsizlik hissi, ijobiy xususiyatlarga bo‘lgan ehtiyojni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy guruhga mansublik quyidagilarda o‘z aksini topishi mumkin: status, o‘z-o‘zini hurmat qilish, qadr-qimmat tuyg‘usi, xavfsizlik va boshqalar[1]. N.V.Dmitriyeva, S.B.Pervozkin, Yu.M.Perevozkin, N.A.Samoilik, I.E.Sokolovskaya kabi bir qator tadqiqotchilar shaxs diniy identifikatsiyasini ijobiy va salbiyga xususiyatlariga ko‘ra tasniflashadi. Bu turlarning mazmuni shaxsning ijtimoiy xulq-atvorini mazmunli tavsiflash orqali ochiladi. I.Ye.Sokolovskaya ijobiy diniy identifikatsiyaga ega bo‘lgan odamlar psixologik xavfsizlik hissi, faol ijtimoiy o‘zaro munosabatlarga intilish va boshqalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish bilan ajralib turadi. Salbiy diniy identifikatsiyaga ega bo‘lgan odamlar ijtimoiy o‘zaro munosabatlar sharoitida o‘zlarini noqulay his-tuyg‘ularga duchor qiladilar, o‘z-o‘zini biror narsaga yo‘naltirishda juda passiv, boshqalar bilan yaqin shaxslararo aloqalar va psixologik yaqinlik o‘rnatishdan qochadi. Shubhasiz, shaxsning ijtimoiy xulq-atvorining xususiyatlari ijtimoiy-madaniy muhitda amalga oshiriladigan shaxsning sotsializatsiyasi tabiati bilan belgilanadi, bu esa o‘z navbatida bir qator xarakterli xususiyatlarga ega, ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni qabul qilish darajasi bilan harakterlanadi[7]. Yuqoridagi tahlillar asosida diniy identifikatsiyani quyidagicha tasniflash mumkin:

- konfessiyaviy mansubligi bo‘yicha (pravoslav, musulmon (islom), konfessional, etnik-diniy va madaniy);
- ongli ravishda e‘tiqod darajasiga ko‘ra (meros va o‘zlashtirilgan);
- iymon-e‘tiqodning kuchliligiga ko‘ra (ichki va tashqi);
- ijtimoiy-madaniy va psixologik tashkil topganlik darajasiga ko‘ra (asosiy yoki institutsional va shaxs xususiyatlari asosida);
- ijtimoiy xulq-atvorning o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra (ijobiy va salbiy).

Diniy identifikatsiya rivojlanishi muammosi, shuningdek, uning psixologiya fanidagi vazifalari S.Virasami, P Gminder, D.MakAdams, J.Martos, F.Ozer, L.Pik, R.Ror, Y.K.Rulkepartin, S.Tomkins, J.Fauler, T.Xedvig, D.Helminyak, S.Epshteyn, D.Elkind, E.Erikson va boshqalarning asarlarida muafassal tadqiq etilgan. Shuni ta’kidlash kerakki, shaxsda identifikatsiyani shakllantirish erta bolalikdan amalga oshiriladi va bosqichlari bilan tavsiflanadi. Biroq tadqiqotchi S.A.Hardey go‘daklik va bolalik davridan hayotning asosiy jihatlari shakllanishini alohida ta’kidlaydi . F.I.Barskiy va D.A.Kutuzova diniy identifikatsiya shakllanishini insonning butun hayotida davomidagi individual jihatlari bilan bog‘lagan holda ko‘rib chiqadi. Mualliflarga ko‘ra, identifikatsiya shunchaki shakllanib qoladigan hodisa emas balki u hayot davomida sodir bo‘ladigan jarayon bo‘lib, nisbiy barqarorlik va inqirozlar

davrlari bilan tavsiflanadi. D.MakAdamsga ko‘ra, identifikatsiya har bir insonda o‘smirlik davrida, asosiy qadriyatlar va e‘tiqodlar kristallashganda shakllana boshlaydi. D.Elkind diniy identifikatsiyaning rivojlanishini o‘rganar ekan, bolalik va o‘smirlik davridagi ruhiy rivojlanishni o‘rganish inson rivojlanishining asosiy jarayonlarini yaxshiroq tushunishga imkon beradi degan xulosaga keladi. Amerikalik psixolog va ilohiyotshunos L.Platt ma‘naviy taraqqiyotni shaxs rivojlanishining kognitiv, emotsional va ijtimoiy tomonlarini belgilovchi ichki yaxlitlik asosida yotgan jarayon sifatida tushunish orqali diniy identifikatsiya shakllanishini tushuntirib beradi. Bundan tashqari, tadqiqotchi shaxsning ma‘naviy rivojlanishining to‘rt bosqichini ajratib ko‘rsatadi:

- muvofiqlik;
- ogohlik / konformizm;
- kamtarlik;
- etuklik .

Psixologiyada shaxsning diniy identifikatsiya va uning diniy ongining shakllanishidagi o‘rnini aks ettiruvchi boshqa nazariyalar ham keng tarqalgan. Ular orasida J.Fauler, F.Ozer va P.Gmyunderning diniy baholash bosqichlari nazariyasini qayd etish mumkin. Ushbu nazariyalar insonning shaxsiy munosabatlarining transsendentga bo‘lgan rivojlanishi g‘oyasini aks ettiradi, bu rivojlanishning besh yoki olti bosqichini o‘z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, diniy identifikatsiya shakllanishiga doir ko‘plab tasniflar keltiriladi biroq ularning aksariyati shakl jihatdan bir-biridan farqlansada aslida ma‘no jihatdan bir xil. Masalan ba‘zi qarashlarga ko‘ra diniy identifikatsiya shaxs statusi bilan belgilansa, boshqasida shaxsning jamoaviyligi, qadriyatlar yo‘nalishi bilan ifodalanadi. Umumiy nuqtai nazardan qaralganda ularning barchasi ijtimoiy jarayonni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar tahlili

1. Leach C.W., van Zomeren M., Zebl S., Vliek M.L.W., Pennekamp S.F., Doosje B., Ouwerkerk J.W., Spears R. Group-level self-definition and selfinvestment: A hierarchical (mul-ticomponent) model of in-group identification // Journal of Personality and Social Psychology. 2008. – №95 (1). – R. 144–165.
2. Van Camp D. Religious identity: Individual or social? Exploring the components and consequences of religious identity : dis. – Howard University, 2010.
3. Diligenskiy G.G. Социально-политическая психология: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Наука, 1994. –304 с.

4. Дюркгейм Э. Социология, ее предмет, метод, назначение //М.: Канон. – 1995. – 269 с.
5. Efremova M. Grajdanskaya i religioznaya identichnosti v ekonomicheskom soznanii rossiyskix studentov // Voprosy socialnogo obespecheniya, 2009. – № 19. – С. 32-33.
6. КРЫЛОВ А.Н. Religioznaya identichnost. Individualnoe i kollektivnoe samosoznanie v postindustrialnom prostranstve. – 3-e izd. dop. i pererab. –М.: Izdatelstvo IKAR, 2014. – 356 s.
7. Sokolovskaya I.Э. Социальная психология религиозной идентичности современной российской молодежи: диссертация ... д. псих. н: 19.00.05. – М.: Московский педагогический госуниверситет, 2015. –315 с.
8. Spirken A.G. Основы философии. Учебное пособие – М.: Юрайт, 2015. – 392 с.

PSIXOLOGIYADA AUTODESTRUKTIV XULQ-ATVORI MUAMMOSINING O‘RGANILISHI

Kubayev Ma’ruf Qosim o‘g‘li

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti

Jamiyatdagi o‘zgarishlar bilan bir qatorda, odamlarning avto-agressiv xatti-harakatlarga bo‘lgan munosabati ham jamiyat bilan o‘zgara boshladi. Ibtidoiy odam uchun autodestruktiv axloq bir qator sabablarga ko‘ra muammo emas edi. Birinchidan, juda ko‘p tashqi xavf-xatarlar tufayli uning barcha e’tibori omon qolishga qaratilgan edi. Urushlar va inqirozlar davrida jamiyatda o‘z joniga qasd qilishlar soni kamayishi (oldin va keyin, aksincha, ko‘payib borishi) haqidagi statistik ma’lumotlar buni tasdiqlaydi[1]. Ikkinchidan, ibtidoiy shaxs jamiyatdan ajralib turmaydi, unga qarshi chiqmaydi. Ushbu davrdagi autodestruktiv xulq-atvor xatti-harakatlarining aksariyat shakllari madaniy va diniy asoslarga ega. Masalan, kekxa ayyollarning, erining qabrida yoki u bilan birga bo‘lgan xotirlarning o‘z joniga qasd qilishlari, chandiqlik, jarohat, tatirovka, marosimlar paytida pirsing qilishning turli xil variantlari va boshqalar shular jumlasidandir. Jamiyat tomonidan ruxsat etilmagan autodestruktiv holatlar unchalik ko‘p bo‘lmagan. Bundan tashqari, ular bugungidek jamoatchilik ongida katta norozilikka sabab bo‘lmagan, chunki inson hayotining o‘zi qadrligi emas edi.

Jamiyatning rivojlanishi tufayli insoniyatga o‘zini xavfsizroq his qilish imkoniyati berildi. Zamonaviy va ibtidoiy odam solishtirilganida, unga yirtqich hayvonlar, tabiat hodisalari tomonidan kamroq tahdid bo‘lishi va hatto, ko‘pgina kasalliklar bilan ham

insoniyat muvaffaqiyatli kurasha olishini ko‘rishimiz mumkin. Buning natijasida XX-XXI asr boshlarida hayot sifati va davomiyligining o‘sishi kuzatilmoqda.

Asta sekinlik bilan har bir inson hayotining qadriga bo‘lgan munosabat o‘zgarib bormoqda. Shu bilan birga, destruktiv va autodestruktiv xatti-harakatlarga bo‘lgan munosabat ham o‘zgarib bormoqda. Vaqt o‘tishi bilan majburiy asoslardan, shu jumladan diniy xususiyatga ega bo‘lgan bir qator butparastlik an‘analaridan voz kechilib, bag‘rikenglik va xotirjamlik munosabatlari shakllanib kelmoqda. Inson hayotining qadr-qimmati oshishi bilan buzg‘unchi xatti-harakatlarga munosabat o‘zgardi[2]. Xristianlikning paydo bo‘lishiga qadar munosabat juda salbiy holatda edi. Va keyinchalik o‘zgarishlarni ko‘rishimiz mumkin. Bir qator mamlakatlarda o‘z joniga qasd qilishning o‘zi va merosxo‘rlari, qarindoshlari vafotidan keyin jazolanilishi o‘z joniga qasd qilish uchun to‘liq taqiq va jinoiy javobgarlikka tortilgunga qadar davom etgan. Masalan, Pyotr I davrida jazo o‘z joniga qasd qilgan jasadiga nisbatan qo‘llanilgan: jallod o‘z joniga qasd qilgan jasadni "uni sudrab olib, sharmandali joyga ko‘mish uchun, avval uni ko‘chalar yoki konvoy bo‘ylab sudrab borishi" kerak edi.

Inson huquqlari, shu jumladan, hayot va erkinliklarning bosqichma-bosqich e’tirof etilishi hozirgi vaqtda dunyoning aksariyat mamlakatlarida o‘z joniga qasd qilish (o‘z joniga qasd qilishga undash) uchun jinoiy javobgarlik yo‘qligiga olib keladi, shu bilan birga o‘z joniga qasd qilishga salbiy munosabat bildirilib uni oldini olish uchun harakatlar qilinadi[3].

O‘tgan ikki asr davomida olib borilgan tadqiqotlar natijalari shundan dalolat beradiki, sivilizatsiya rivojlanishi, insoniyat imkoniyatlari, hayot sifatining yaxshilanishi, inson erkinligi darajasining oshishi bilan o‘z joniga qasd qilishlar soni nafaqat kamaymaydi, balki ko‘payib bormoqda va ular tobora ommaviy hodisaga aylanib bormoqda.

Autodestruktiv xatti-harakatlarning turli shakllarining oldini olish jamiyatning muhim vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, har yili 800 mingga yaqin odam o‘z joniga qasd qiladi va sezilarli darajada ko‘proq odamlar o‘z joniga qasd qilishga urinishadi. 2016-yilda ular dunyo miqyosida 15–29 yoshdagi yoshlar orasidagi ikkinchi o‘rindagi o‘limining asosiy sababi bo‘ldi.

Insoniyat tarixi davomida turli ijtimoiy fanlar vakillari autodestruktiv harakatlar muammosini hal qilishga harakat qilishgan. 19-asrda E.Dyurkgeym “O‘z joniga qasd qilish: sotsiologik tadqiqot” klassik asarini nashr etdi. U Autodestruktiv xulqni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy sabablarini ko‘rib chiqadi va tavsiflaydi. 20-asrda bu masalani biologiya, antropologiya, psixiatriya, psixologiya, genetika, tibbiyot, huquqshunoslik va boshqa turli fanlar vakillari tomonidan faol o‘rganildi. Bu bir

vaqtning o‘zida ushbu muammoni ko‘rib chiqishning murakkabligini va uni inson tabiatining barcha tomonlarini hisobga olgan holda, turli tomonlardan ko‘proq hajmda ko‘rish imkoniyatini belgilaydi.

Autodestruktiv xatti-harakatlarning keng tarqalishi va o‘z joniga qasd qilish, uning ekstremal shakli sifatida global tendentsiya sifatida qaralishiga olib keldi. Shu bois mamlakatimiz amaliyoti bilan o‘zaro bog‘liqlik va bu sohada xorijlik hamkasblar tomonidan olingan natijalarni kelgusida qo‘llash masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Birinchi guruhga shartli ravishda tayinlangan tadqiqotchilar (destruktivlik) buzg'unchilik inson tabiatiga xosdir. T.N. Gorobet buni “Inson va uning biosotsial mohiyatiga "pessimistik" qarash” deydi[4]. Bu nda inson dastlab “buzg'unchi, g'azabli, tajovuzkor, axloqsiz” deb taxmin qilinadi. Bularga sotsial darvinistlar, sotsiobiologlar, evolyutsion psixologiya vakillari, shuningdek, psixoanalizni kiritishadi. Sotsial darvinistlar nuqtai nazaridan jamiyat hayoti hayvonot olamidagi kabi tabiiy tanlanish, yashash uchun kurash tamoyillari asosida quriladi. Ma'lumki, o‘z-o‘ziga zarar etkazish faqat odamlarga xos emas.

Hayvonot dunyosida autodestruktiv harakatlarni turli xil variantlarini ham kuzatish mumkin: ovqatdan bosh tortish va tirnash, yaralarni yalash (masalan, ajralish stressi paytida) o‘zini o‘ldirishgacha (masalan, chayonning o‘zini chaqishi yoki egasidan ajratilganda itning ovqatdan bosh tortishi). Qoida tariqasida, bu og‘ir stress, ko‘pincha ijtimoiy va ekologik, shuningdek, hayvonning muhim ehtiyojlarini buzilishi bilan sodir bo‘ladi.

Hayvonot olamidagi autoagressiya tajovuzning namoyon bo‘lishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, K. Lourens nuqtai nazaridan, o‘z turlarining vakillarini jismoniy yo‘q qilishga qaratilmagan, lekin muhim moslashish qiymatiga ega (masalan, yashash muhitini kengaytirish, ko‘proq nasl berish, naslni saqlab qolish. Og‘ir stress natijasida kelib chiqadigan o‘z-o‘zini yo‘q qiladigan hayvonlar harakati o‘z-o‘zini yo‘q qilishni emas, balki ichki stressni bartaraf etishni maqsad qiladi. Bu odamlarda bunday xatti-harakatlarning namoyon bo‘lishi uchun biologik shartlar mavjudligini ko‘rsatadi.

K.Lorents “Agressiya (yomonlik deb ataladigan)” asarida tajovuzkor hodisalarning tug‘ma va instinktiv shartli ekanligini isbotlaydi. Agressiya omon qolish uchun tashqi va ichki instinkt turi sifatida zarurligini tushuntiradi. Shunga o‘xshash yondashuv psixoanalizga ham xosdir. Z.Freyd nuqtai nazaridan, inson xulq-atvorining harakatlantiruvchi kuchi ikki instinktning kurashidir: Eros - hayotga intilish va Thanatos - o‘limga intilish. Aynan Thanatos destruktiv (buzg'unchi) xatti-harakatlarda, tajovuzkorlikda namoyon bo‘ladi. Z.Freyd bu tajovuzni ham tashqariga, ham o‘ziga qaratish mumkinligini ta'kidladi[5].

Agar “hayot instinkti” va “o‘lim instinkti” o‘rtasidagi muvozanat buzilgan bo‘lsa, ikkinchisi kuchliroq bo‘lishi mumkin va bu antisotsial xatti-harakatlar, o‘z-o‘ziga zarar etkazish va o‘z joniga qasd qilishda namoyon bo‘lishi mumkin. Ichki nizolarning dinamikasi ko‘p jihatdan erta rivojlanishga va birinchi navbatda ota-onalar bilan munosabatlarga bog‘liq.

K.Menninger Freyding autodestruktiv xulq-atvori, xususan, o‘z joniga qasd qilish haqidagi g‘oyalarini rivojlantirar ekan, o‘z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining uchta zarur komponentini, uchta istakni aniqlaydi: o‘lish, o‘ldirish, o‘ldirilish. Agar uchta birlashtirilsa, o‘z joniga qasd qilish ehtimoli yuqori bo‘ladi. Aks holda, bu autodestruktiv harakatlarining boshqa shakllari bo‘lishi mumkin, ularning maqsadi o‘lim emas, balki qo‘rqitish, shantaj qilish, bu xatti-harakatdan ba’zi, ehtimol aniq bo‘lmagan foyda olishdir.

C. G. Yungning analitik nazariyasida arxetipik tasvirlar shaxsga katta ta’sir ko‘rsatadi. Inson hayotida esa ruhiyatimizga tarixan singib ketgan, afsona, ertak, e’tiqodlarda o‘z aksini topgan o‘sha motivlar, syujetlar ro‘yobga chiqadi. Yung ong va ongsizlik o‘rtasida kompensatsion aloqalar mavjudligiga ishongan va ongsiz psixikaning ongli qismini butun qilib yakunlashga harakat qiladi deydi. Bu jarayon omon qolish va rivojlanishga qaratilgan ijobiy ma’noga ega.

Hatto autodestruktiv xatti-harakatlarning ekstremal shakli - o‘z joniga qasd qilish - bu erda ma’naviy qayta tug‘ilish, rivojlanishning yangi darajasiga ko‘tarilish urinishi sifatida qaraladi. Bu motivlar dinlarda, miflarda va ertaklarda uchraydi: reen Karnatsiya, qayta tug‘ilish, tirilish va boshqalar. Bu g‘oyalarni uning izdoshlari, masalan, J. Xillman rivojlantirgan[6]. U o‘z joniga qasd qilishga jamiyat, tibbiyot nuqtai nazaridan emas, balki o‘z joniga qasd qiluvchi shaxsning o‘zi va uning ruhi nuqtai nazaridan qarashni taklif qiladi.

A.Adler shaxsning rivojlanishida “nomukammalik kompleksi” muhim rol o‘ynaydi, deb hisoblagan. Bu erta bolalik davrida paydo bo‘ladi va inson hayoti davomida uni engish yo‘llarini izlaydi. Agar bu qidiruvda inson engib bo‘lmaydigan to‘siqqa duch kelsa, bu inqirozli vaziyatga olib keladi va "o‘z joniga qasd qilish uchun qadam" ni boshlashga olib kelishi mumkin[7]. O‘z joniga qasd qilish ham qasos, ham o‘zini nokomillik tuyg‘usini his ettirgan sababchilarni ayblash sifatida ko‘riladi. K. Xorni autodestruktiv xatti-harakatlarini nevrotik ziddiyat va asosiy tashvish bilan chambarchas bog‘liq holda ko‘rib chiqadi. Nevrotik vaziyatda tashvishning aktuallashuvi yolg‘izlik, yordamsizlik, dushmanlik tuyg‘usiga olib keladi. Shu bilan birga, muallifning ta’kidlashicha, buzg‘unchi moyillik konfliktli vaziyatda nafaqat tashqarida, balki auto-agressiv xatti-harakatlarning sababi bo‘lgan o‘ziga ham yo‘naltirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Ukreplenie zdorovya detey shkolnogo vozrasta: plan deystviy po razrabotke regionalnykh programm v Rossii. Chast 1/I. S. Glazunov, A.K. Demin, G. Ю. Evstifeeva, T. Ю. Krishtal, S. E. Lebedkova, V. P. Medvedev, I.M.Soloveva, L. K. Samoshkina, E. O. Usova, E. V. Xijnyakova // Profilaktika zabolevaniy i ukreplenie zdorovya, 2004. -№ 1. - S. 14–29.
- 2.Umanskiy, M. S. Suiqidd i serdechno-sosudistye zabolevaniya: est li vzaimosvyaz? / M. S. Umanskiy, P. B. Zotov, O. V. Abaturova, V. A. Jmurov, E. V. Rodyashin, A. B. Prilenskiy // Suiqiddologiya, 2017. – №3 (28). – S. 94-99.
- 3.Fenomenov, M. Ya. Prichiny samoubiystva v russkoy shkole / M. Ya. Fenomenov. – M.:Pechatnya A. Snegirëvoy, 1914. – 130 s.
- 4.Fromm, Э. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti / Э. Fromm. - M.: Respublika, 1994. - 447 s.
- 5.Band, E. How to feel better when it feels bad: Children's perspectives on coping with everyday stress / E. Band, J. Weiss // Developmental Psychology, 1988. - № 24. - R. 247–253.
- 6.Baumeister, R. F. Suicide as escape from self / R. F. Baumeister // Psychological Review, 1990. - Vol. 97. - № 1. - P. 90-113.

O‘SMIRLARDA MULOQOTMANDLIKNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI

Pulatova Gulnoza Murodilovna
Farg‘ona davlat universiteti
Psixologiya kafedراسi o‘qituvchisi

Bolalarni yoshlikdan avvalo oilada, so‘ngra ta‘lim maskanlarida muloqotga o‘rgatib boriladi. Muloqotga o‘rgatishning usullaridan biri mashg‘ulotlar tarzida shakllantirishdir. Bolani bog‘cha sharoitida tarbiyachi turli mashg‘ulotlar o‘tkazib muloqotga o‘rgatadi. Avval elementar o‘zini tutish, kattalarga qanday gapirish, salom berish, minnatdorchilik bildirish kabilar tarkib toptiriladi. Maktab yoshi davrida va keyinchalik shaxsga ijtimoiy - psixologik treninglar tashkil qilish orqali ham muloqotga o‘rgatiladi. Shaxsning o‘zi bu usullarga ijobiy munosabat bildirishi, faol harakat qilishi zarur. Chunki shaxs muloqotda bo‘lmasdan faoliyat sub’ekti sifatida ham, individual inson sifatida ham to‘laonli rivojlana olmaydi. Tajribali psixolog A.A.Bodalev

fikricha, hatto o‘yin faoliyatida bola muloqotda bo‘ladi. Ta‘lim jarayonining asosida muloqotga o‘rgatish masalasi birinchi o‘rinda turadi. Qolaversa mehnat ta‘limi jarayonida kishilar doimo muloqotga ehtiyoj sezadilar. Muloqotning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u insonni dunyoqarashini kengaytiradi va psixikasini rivojlantiradi. Ya‘ni barcha ruhiy jarayonlar muloqot orqali shakllanadi. Shaxsning irodaviy sifatlarini rivojlantirish orqali ham uni muloqotga o‘rgatish oson ro‘y beradi.

Jamoa muhitini shakllantirishda ikkinchi tomon ham bor - bu jamoa a‘zolarining psixologik madaniyatni shakllantirishdir. Shu maqsadda o‘quvchilarga ularning insoniy muloqot, inson shaxsi, bir-birini baholash xususiyatlari (“men va boshqalar”, “men boshqalarning ko‘zi bilan”) to‘g‘risidagi mulohazalarini rag‘batlantiruvchi axborotni berish zarur. Uni insholar, suhbatlar, treninglar orqali uyushtirish mumkin. Maxsus mashqlar orqali muloqot usullariga o‘rgatish shunga taalluqlidir. Ruhiy madaniyatga o‘rgatishni o‘smirlik yoshidan boshlash muhim, chunki o‘z shaxsi haqidagi axborotga qat‘iy ehtiyoj xuddi shu davrda vujudga keladi. O‘smirlikda o‘zining “Men”i xususida ziddiyatli kechinmalar boshlanadi. Ilk yoshlik paytida - o‘z ruhiy holati haqida hayol surish kuchaygan, muloqot juda ahamiyatli va g‘oyat tanlab o‘tkaziladigan yoshda inson shaxsi, shaxslararo muloqot to‘g‘risidagi axborot zarurdir.

Ba‘zan muloqotdagi muvaffaqiyatsizliklar yoshlarni benuqsonroq, himoyalanganroq bo‘lish uchun o‘zidagi eng yaxshi narsalarni yashirishga, buzishga majbur etadi. Erta o‘smirlik paytida yig‘it va qizlar yakkalik holatini boshdan kechiradi. Ular his-tuyg‘ularini hech kimga aytishmaydi. O‘zi haqidagi va atrofdagi kishilar haqidagi axborot - muloqot usullarini va mazmunli muloqotni tashkil etishga intilishni belgilab beradi. Buning uchun ruhiy tUSDagi muayyan ma‘lumotlarga ega bo‘lish kerak. Har bir kishiga xos bo‘lgan ruhiy xususiyatlar asab tizimi turi bilan belgilanadi va avvalo temperamentda: ta‘sir ko‘rsatish sur‘atida, ham tabiiy signallarda (ovoz, yorug‘lik, rang, hid, haroratning o‘zgarishi), ham ijtimoiy signallarda (so‘z, voqea, o‘ta sezgirlikda, emotsional ko‘zg‘aluvchanlikda, tashvishlilik darajasida, ekstraversiya, introversiya) namoyon bo‘ladi. Ekstroversiya bilan introversiya kishining ruhiy tavsifi sifatida muloqot sohasida yorqin namoyon bo‘ladi. Ekstroversiya - individning tashqi dunyoga, introversiya - ichki dunyoga qarashidir. Asab faoliyatining kuchli tipi bilan bog‘liq ekstroversiya xususiyatlari ustun bo‘lgan kishilar ancha kirishimli, aloqalar, tanishishlar doirasiga moyil bo‘ladilar. Ular ishtiyoq bilan yangi tanishlar orttiradilar, shovqin - suronli davralarni yoqtiradilar. Introvertlar - bu asab faoliyatining zaif tipiga mansub kishilardir. Ular o‘z ichki dunyolariga berilishga, kechinmalarga moyillar. Atrofdagilardan ko‘p tashvishlanadilar, ular yaqinlarning tor doirasini ma‘qul ko‘radilar. “Ekstroversiya-introversiya” o‘qining o‘rtalarida joylashgan kishilar

psixologiyada tsentrovertlar degan nomni olgan. Ular me’yorida kirishimli, me’yorida yolg‘izlikka moyildirlar.

Nutq bilan ishlash orqali ham muloqotmandlikga o‘rgatish mumkin. Masalan, ovozni baland chiqarib she’r o‘qish, hikoyani gapirish kabi treninglar ham muloqotni shakllanishiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni esa o‘yin faoliyati davomida muloqotga o‘rgatish oson kechadi. Muloqotga o‘rgatishda o‘yin va noo‘yin shakllarini qo‘shib olib borishning ahamiyati katta. Bular:

1. Darsga norasmiy muloqot elementlarini kiritish. Ayni paytda didaktik o‘yinlardan foydalanish, ularda muloqot tashkilotchisi rolini muallim emas, o‘quvchilardan biri bajarishi.

2. E’tiborni javobning ijobiy jihatlariga qaratish. O‘quvchilar o‘rtoqlarining javoblarini xolisona baholashga maxsus o‘rgatiladi, ayni paytda mayda - chuydalargacha e’tiborni qaratib, o‘rtoqlarining javoblaridagi eng muvaffaqiyatli jihatlarini ajratib ko‘rsatishni o‘rganish. Kamchiliklarni qanday qilib yo‘qotish haqida bahslashish, ya’ni kamchilikni bitta o‘quvchining o‘ziga aytish orqali ta’sir qilish.

3. Insonlar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar Sharqda o‘ziga xos xususiyatga ega. Jamiyatning yangilanish davrida inson ma’naviyati va ruhiyatida ro‘y berayotgan o‘zgarishlarning psixologik tabiatini anglashga yordam beradi.

Yaratiladigan yangi qo‘llanmalar oldiga talaba-yoshlarni ma’naviy dunyosini boyitish, ularning ongiga milliy g‘oya asoslarini singdirish, vatanparvarlik hissini tarbiyalash, o‘tmish va buyuk kelajak haqida fikrlash, u bilan faxrlanish hissini, yangicha tafakkurni shakllanishi jarayonidagi ziddiyatlar va ularni bartaraf etish talab etiladi.

Kishilar bir-birlari bilan muloqotga kirishar ekan, ularning asosiy ko‘zlagan maqsadlaridan biri-o‘zaro bir-birlariga ta’sir ko‘rsatish, ya’ni fikr-g‘oyalariga ko‘ndirish, harakatga chorlash, ustanovkalarni o‘zgartirish va yaxshi taassurot qoldirishdir. Psixologik ta’sir-bu turli vositalar yordamida insonlarning fikrlari, hissiyotlari va hatti-harakatlariga ta’sir ko‘rsata olishdir.

Psixologiyada psixologik ta’sirning professor V.Karimovanning fikricha, uch vositasi farqlanadi .

1. Verbal ta’sir - bu so‘z va nutqimiz orqali ko‘rsatadigan ta’sirimiz. Asosiy vosita bu erda so‘zlardir. Nutq-bu so‘zlashuv, o‘zaro muloqot jarayoni bo‘lib, uning vositasi-so‘zlar hisoblanadi. Monologik nutqda ham, dialogik nutqda ham kishi o‘zidagi barcha so‘zlar zaxirasidan foydalanib, eng ta’sirchan so‘zlarni topib, sherigiga ta’sir ko‘rsatishni xohlaydi.

2. Paralingvistik ta’sir-bu nutqning atrofidagi nutqni bezovchi, uni ko‘chaytiruvchi yoki so‘saytiruvchi omillar. Bunga nutqning baland yoki past tovushda ifodalanayotganligi, tovushlar, to‘xtashlar, duduqlanish, yo‘tal, til bilan amalga oshiriladigan harakatlar, nidolar kiradi. SHunga qarab, do‘stimiz bizga biror narsani va‘da berayotgan bo‘lsa, biz uning qay darajada samimiyligini bilib olamiz.

3. Noverbal ta’sirning ma’nosi “nutqsiz”dir. Bunga suhbatdoshlarning fazoda bir-birlariga nisbatan tutgan o‘rinlari, holatlari (yaqin, uzoq, intim), qiliqlari, mimika, pantomimika, qarashlar, bir-birini bevosita his qilishlar, tashqi qiyofa, undan chiqayotgan turli signallar (shovqin, hidlar) kiradi. Ularning barchasi muloqot jarayonini yanada ko‘chaytirib, suhbatdoshlarning bir-birlarini yaxshiroq bilib olishlariga yordam beradi. Amerikalik olim Megrabyan formo‘lasiga ko‘ra, birinchi marta ko‘rishib turgan suhbatdoshlardagi taassurotlarning ijobiy bo‘lishiga gapirgan gaplari 7%, paralingvistik omillar 38% va noverbal harkatlar 58% gacha ta’sir qilarkan.

N.P. Anikeeva fikricha, boshqa odamlar bilan muloqotda har bir shaxs muayyan ijtimoiy rolni egallaydi. Rollar shaxsni to‘laroq ochib berishi, uni niqoblashi mumkin. Lekin pozitsiya - rollarni tanlash albatta insonning o‘z mohiyatiga, uning kuchiga, zaifligiga, salohiyat darajasiga, o‘z-o‘zini tanqid qila olishiga, xulq - atvorining puxtaligiga, o‘zining chetdan ko‘ra bilish qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. T. 1999.
2. Karimova V. Akramova F. Psixologiya. T. 2000.
3. Karimova V. Psixologiya. (o‘quv qo‘llanma).T. 2002.
4. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi. (muammoli ma’ruzalar matni). N. 2000

DINIY KOPING-STRATEGIYA MODELLARI KLASSIFIKATSIYASI

Rasulov Abdimumin Ibragimovich

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Din psixologiyasi va pedagogika kafedراسi professori, DSc

Abdug‘aniyeva Diyora Abdurashid qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Psixologiya (Din psixologiyasi) magistratura mutaxassisligi II bosqich magistranti

Shaxs doimo bosimlar va ruhiy zo‘riqishlar qurshovida bo‘ladi. Kimdir bu zo‘riqishlarni bartaraf etish uchun zarur chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Kimdir bunda qiynaladi. Shu sababli ham iqrozli holatlarda shaxs o‘zi uchun zarur bo‘lgan

bartaraf etish usullarini izlaydi. Psixologiyada koping harakati muammosi xuddi shunday usullardan biri sifatida mutaxassislarning diqqat markazida dolzarb muammolardan biri sifatida tadqiq etilmoqda.

Koping tadqiqotlari sohasida bir nechta asosiy atamalarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Diniy koping ko‘pincha “Stressli hayotiy vaziyatlarning salbiy hissiy oqibatlarini bartaraf etish yoki yumshatish uchun muammolarni hal qilishga ko‘maklashish uchun diniy e‘tiqod yoki amaliyotlardan foydalanish” deb ta‘riflanadi [1]. Ruhiiy yengish shunga o‘xshash tarzda belgilanadi, faqat biz bu o‘rinda nafaqat din, balki ma‘naviy sohaga murojaat qilish haqida ham gapirayapmiz. Shu bilan birga, diniy va ma‘naviy sohalar har xil, ammo o‘zaro bog‘liq tuzilmalar sifatida qabul qilinadi [2]. Psixologik tadqiqotlar doirasida diniy va ma‘naviy sohalarni aniqlashga nisbatan ko‘p urinishlar bo‘lgan [3]. Eng keng tarqalgan nuqtai nazar shundan iboratki, ma‘naviy hodisalar har qanday e‘tiqod, odat, munosabat yoki tajriba orqali shaxs tomonidan muqaddas, ma‘naviy deb qabul qilingan narsani izlash bilan bog‘liq bo‘lgan holatlar deb ta‘riflanadi. Diniy hodisalar ruhiy hodisalar bilan bir xil, faqat ma‘lum bir jamoada bo‘linadigan g‘oyalar va marosimlar tizimi (ko‘pincha institutsionalizatsiya) bilan bog‘liqdir. Ushbu ta‘riflar din va ma‘naviyatning yanada dinamik, tajribali, hissiy va maqsadga yo‘naltirilgan xususiyatlarini ta‘kidlashda boshqa yondashuvlar bilan taqqoslanadi.

Ma‘naviy va diniy farovonlik (Spiritual well-being) – shaxs o‘zini bag‘ishlashi mumkin bo‘lgan va hayot uchun o‘ta muhim bo‘lgan maqsadlarni topganda boshdan kechiradigan farovonlik hissi [4]. Diniy farovonlik boshqa toifalar bilan chambarchas bog‘liq, masalan, Yaratgan bilan munosabatlar, ekzistensial farovonlik, hayotdagi ma‘no hissi va qoniqish. Tadqiqotlarning katta qismi ma‘naviy koping (Spiritual struggle) kabi toifaga bag‘ishlangan. Uning asosida, birinchi navbatda, tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, shaxsning farovonligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan ma‘naviy kechinmalar yotadi: Yaratgandan g‘azablanish, dindan umidsizlik, e‘tiqodning o‘zgarishi, undan og‘ish, gunohlar uchun o‘zimizni aybdor his qilish va boshqalar.

Shuningdek, ma‘naviy resurslar (Spiritual resources), ma‘naviy barqarorlik (Spiritual resilience), ma‘naviy intellekt (Spiritual intelligence), ma‘naviy qo‘llab-quvvatlash (Spiritual support), ma‘naviy dispozitsiya (Spiritual disposition), ma‘naviy iztirob (Spiritual distress) va boshqalar kabi kategoriyalar qo‘llaniladi. Bularning barchasi diniy kopingni o‘rganishning asosiy yo‘nalishiga muvofiq alohida tadqiqot predmetlaridir. Diniy kopingni o‘rganish bilan birinchi tanishishda biz ularda ichki makonda ishlatilmaydigan atamalarga duch kelamiz. Ushbu tushunchalar mazmunini chuqurroq anglash, ularni ruhiy kurash jarayonlari rivoji dinamikasida ko‘rib chiqish uchun ushbu hodisalarni o‘rganish asosida yotadigan konseptual modellarga murojaat

qilish talab etiladi. Keyinchalik, biz ushbu tahlilga, madaniy-tarixiy va faoliyatga asoslangan yondashuvning konseptual asoslaridan foydalanib, diniy kopingni ko‘rib chiqish uchun ta’rif va mazmunni taklif qilamiz.

Diniy kurashning kognitiv modellariga to‘xtalib o‘tamiz. Ushbu turdagi modellar yengish jarayonining kognitiv ko‘rinishiga asoslanadi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, bir kishi ma’lumotni tanlash va vaziyatni baholash uchun xizmat qiladigan va ushbu vaziyatga javob berishda qaysi resurslar rivojlanishini belgilaydigan vaziyatni o‘zining indikativ sxemasi asosida qabul qiladi. V.Dall va L.Skokan fikricha, ruhiy omillar ushbu yo‘naltirish sxemasiga vaziyatni idrok etishda ba’zi xayollar paydo bo‘lishi sifatida ta’sir ko‘rsatadi [5]. Masalan, yuqori kuchlarga bo‘lgan ishonch stress va sog‘lik darajasiga ta’sir qiladigan optimizm, nazorat, ma’noga ega bo‘lgan tanqidiy vaziyat haqida shunday tasavvur beradi. Ushbu modellar, birinchi navbatda, bilim jarayonlari bilan ma’naviy kurashni kamaytirish tendensiyasi uchun tanqid qilinadi [6].

Diniy yengib o‘tishning tranzaksion modeli (Transastional Model). Reduksionizmni yengish uchun, ruhiy kurash hodisalarining ko‘p qirrali xususiyatlarini aks ettirish maqsadida, T.Gall va uning hamkasblari stressni yengishning tranzaksion modelini taklif qilishdi [7]. Ushbu modelda stressli hayotiy vaziyatlarning ta’siri kognitiv baholash va yengish xatti-harakatlarining bir qator patternlari (R.Lazarus va S.Folkmaning koping xatti-harakatlarining klassik modeliga muvofiq) orqali amalga oshiriladi. Mualliflarning fikriga ko‘ra, ruhiy patternlar shaxs faoliyatiga turli darajalarda ta’sir etishi mumkin: 1) shaxsiy yoki dispozitsion (Xudoga ishonish); 2) birlamchi va ikkilamchi baho (Yaratgan, Kosmos kabi atributlarga bog‘liqlik); 3) yengish harakati (ibodat); 4) resurslarni yengish (diniy qo‘llab-quvvatlash) va 5) ma’no yaratish (ma’naviy qayta baholash). Taqdirga emas, balki Xudoga bo‘lgan ishonch, vaziyatni yanada ishonchli boshqarish tajribasining o‘ziga xos hissiyotini olishga hissa qo‘shadi va o‘ziga xos ma’naviy va diniy manbalarni va tegishli kurashish xatti-harakatlarini faollashtiradi.

Ushbu xatti-harakatlarning namunalari ommaviy (masalan, masjididagi ma’ruzada qatnashish), shaxsiy (masalan, ibodat) yoki ma’lum bir din uchun noan’anaviy bo‘lishi mumkin (masalan, xristian uchun meditatsiya). Shaxslar stressli voqealar paytida turli xil darajada ma’naviy qo‘llab-quvvatlashga murojaat qilishadi: ularda yuqori kuchlarga nisbatan maxsus bog‘lanish rivojlanishi, tabiat yoki masalan boshqa shaxslar bilan ma’naviy aloqalarni o‘rnatishi mumkin. Model shuningdek, ma’naviyat va din vaziyatning ma’nosini qayta baholashga imkon berishini ta’kidlaydi. Mualliflar fikriga ko‘ra, terapiyaning asosiy mexanizmi vaziyatni suratning bir qismi yoki yuksak maqsadlarga erishish bosqichi va maqsadli hayot sifatida ko‘rishdir.

Ma’naviy jarayon modeli (Spiritual Process Model). Avvalgi ikkita model ruhiy yengib o‘tish va stressli vaziyatlarni ijobiy kechinmalar bilan qabul qilish o‘rtasida funksional aloqa o‘rnatishga xizmat qiladi. Ushbu model muallifi K.Pargament boshqa modellarni yengish jarayonining o‘ziga xos natijalarini ola olmaganligi uchun tanqid qiladi, masalan, nafaqat psixologik farovonlik, balki ma’naviy. Ushbu kamchilikni shaxsning ma’naviy soha bilan munosabatlari qanday rivojlanayotganiga e’tibor berish orqali tuzatish mumkin. Aynan o‘z ruhiyatini anglash uchun shaxs diniy e’tiqod va ta’limotlar, ma’naviyatga murojaat qiladi [8]. Shu bilan bir qatorda ma’naviy sezgi qanday paydo bo‘ladi va rivojlanadi degan asosda (Sense of the sacred) aniq bir identiklikni ta’kidlab shaxslar diniy identiklik va ta’limotlarni himoya qiluvchi “Muhofaza qilish faza”siga o‘tib oladilar. Bunday “Ruhiy anglash” negativ vaziyatlar yoki chaqiriqlar, shuningdek, boshqa diniy e’tiqod va ta’limotlar ta’siri natijasida buzilishi mumkin. Bunday holatlar “Ma’naviy transformatsiya faza”sini yetaklab keluvchi, avvalgi ruhiy dispozitsiyani rad etuvchi ma’naviy inqirozni keltirib chiqarishi mumkin. Ma’naviy jarayonning ushbu modeli ko‘plab tadqiqotlarda o‘z tasdig‘ini topdi: tanqidiy vaziyatlar shaxsning ma’naviy kayfiyatiga, hattoki chuqur darajada dindor shaxslarga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi; bu ta’sirlar ijobiy yoki salbiy bo‘lishi mumkin va ular dindor va dindor bo‘lmagan kishilarning e’tiqodlariga har xil ta’sir ko‘rsatadi.

Bu model diniy e’tiqodi pastroq darajada bo‘lgan kishilar jamoasining hayotiy muammolarni hal etishi o‘zgacha uslubda bo‘lishi mumkinligini ham hisobga oladi. Ba’zi tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra ma’naviy yengib o‘tish jarayonlarining buzilishi ma’naviy va ruhiy jihatning o‘sishi va o‘zgarishiga turtki bo‘lishi mumkin. Bunda ma’naviy yengib o‘tish fenomenini tiplashtirish quyidagi savollarga javob tariqasida amalga oshadi:

- 1) kim (jamoat a’zolari, ruhoniylar, Yaratgan va boshqalar);
- 2) nima (ibodat, meditatsiya, matnlarni o‘qish, marosimlar va boshqalar);
- 3) qanday (shaxsiy tajriba, aybdorlik hissi, tashqi bosim va boshqalar);
- 4) qachon (masalan, inqiroz paytida yoki surunkali stress paytida);
- 5) qayerda (cherkovda, jamoatda, shaxsiy sharoitda va hokazo);
- 6) nima uchun (ma’noga ega bo‘lish, vaziyat ustidan nazoratni qo‘lga kiritish, ma’naviy borliq hissi bilan birlashish va hokazo) shaxs inqiroz davrida ruhiy kurashga murojaat qiladi kabi.

Demak, har bir hayotiy vaziyatlar turlicha bo‘lgani kabi ularga mos ravishda turli modellar mavjud. Yuqorida ko‘rinib turganidek, ushbu modellarning har biri shaxsning psixologik kurashni amalga oshirish usullarini belgilaydi, bu esa o‘z navbatida turli strategiyalar tanlovini vujudga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Koenig H.G., Pargament K.I., Nielsen J. Religious coping and health status in medically ill hospitalized older adults // *The Journal of Nervous and Mental Disease*. 1998. Vol. 186 (9). P. 513–521. doi:10.1097/00005053-199809000-00001
2. Hill P.C., Pargament K.I. Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research // *American Psychologist*. 2003. Vol 58 (1). P. 64–74.
3. Oman D. Defining Religion and Spirituality // *Handbook of the psychology of religion and spirituality: 2nd ed.* / ed. by R.F. Paloutzian, C.L. Park. NY: Springer, 2013. P. 651—665
4. Exline J.J., Rose E.D. Religious and spiritual struggles // *Handbook of the psychology of religion and spirituality. 2nd ed.* / Ed. by R.F. Paloutzian, C.L. Park. NY: Springer, 2013. P. 379–397.
5. Dull V.T., Skokan L.A. A cognitive model of religion's influence on health // *Journal of Social Issues*. 1995. Vol. 51 (2). P. 49–64. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1995.tb01323.x>
6. Gall T.L., Guirguis-Younger M. Religious and spiritual coping: Current theory and research // *APA handbook of psychology, religion, and spirituality* / Ed. by K.I. Pargament, J.J. Exline, J.W. Jones. Vol. 1: Context, theory, and research. Washington, DC: American Psychological Association, 2013. P. 349—364.
7. Harrington A., Oepen G., Spitzcr M. Disordered recognition and perception of human faces in acute schizophrenia and experimental psychosis // *Comprehensive Psychiatry*. 1989. Vol. 30 (5). P. 376–384.

SHAXSLARARO KONFLIKTLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH IMKONIYATLARLI

Azizbekova Madina Bozorboy qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 1-bosqich magistranti.

Ilmiy rahbar: Nargiza Jo‘rayeva Jamolidinova

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Din psixologiyasi va pedagogika

Kafedrasi katta o‘qituvchisi (PhD)

Shaxslararo nizolar shaxsiy va kasbiy munosabatlarda keng tarqalgan hodisadir. Ushbu nizolar tushunmovchiliklar, fikrlardagi farqlar, aloqa yetishmasligi va boshqalar kabi turli sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin. Ushbu to'qnashuvlarning oqibatlarini munosabatlarga zarar yetkazishi mumkin, bu esa umidsizlik, g'azab va norozilik tuyg'ulariga olib keladi. Shuning uchun sog'lom munosabatlarni saqlab qolish uchun shaxslararo nizolarni samarali hal qilish juda muhimdir. Ushbu maqola shaxslararo nizolarni aniqlash va hal qilishda qo'llaniladigan usullarni, ushbu usullarning natijalarini va ularning shaxsiy va kasbiy munosabatlarga ta'sirini muhokama qilishga qaratilgan.

Konflikt odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonining turlaridan biri bo'lib, har bir jarayon singari u ham ma'lum tuzilishga ega. Tuzilish - bu konfliktning yaxlitligini, o'ziga nisbatan tengligini, ijtimoiy hayotning boshqa hodisalaridan farqini ta'minlaydigan barqaror aloqalar yig'indisi bo'lib, ularsiz u dinamik ravishda o'zaro bog'langan yaxlit tizim va jarayon sifatida mavjud bo'lolmaydi. Har qanday shaxslararo ziddiyatli vaziyat ob'ektiv mazmunga va sub'ektiv ma'noga ega, bular bir tanganing ikki tomonidir. Ob'ektiv elementlarga ishtirokchilar (sub'ektlar), sub'ekt, ob'ekt, shartlar kiradi. Subyektiv elementlarga ziddiyatli xatti-harakatlar, tomonlarning motivlari va konfliktli vaziyatning axborot modellari kiradi [1].

Shaxslararo nizolar turli vaziyatlarda, jumladan, shaxsiy munosabatlar, ish muhiti va ijtimoiy sharoitlarda paydo bo'lishi mumkin. Mojaro odamlarning o'zaro ta'sirining tabiiy qismi bo'lishi mumkin, ammo to'g'ri hal qilinmasa, u ham zararli bo'lishi mumkin. Shaxslararo nizolarni bartaraf etishning ba'zi variantlari:

1. Aloqa: nizolarni hal qilishda samarali muloqot muhim ahamiyatga ega. Muloqot aniq, to'g'ridan-to'g'ri va hurmatli bo'lishi kerak. Ikkala tomonga ham o'z fikrlari va his-tuyg'ularini to'xtovsiz ifoda etishga ruxsat berish kerak.
2. Murosa: umumiy til topish ko'pincha nizolarni hal qilishi mumkin. Ikkala tomon ham murosaga kelishga va o'zaro maqbul bo'lgan yechimni topishga tayyor bo'lishi kerak.
3. Mediatsiya: neytral uchinchi tomon ziddiyatli tomonlar o'rtasida aloqa va muzokaralarni osonlashtirishi mumkin. Mediator tomonlarga mojaroning asosiy sababini aniqlashda va yechimlarni ishlab chiqishda yordam berishi mumkin.
4. Faol tinglash: boshqa tomonning tashvishlari va his-tuyg'ularini faol tinglash vaziyatni yumshatishga yordam beradi. Bu sizning fikringizni hurmat qilishingizni va ularning nuqtai nazarini tushunishga tayyor ekanligingizni ko'rsatadi.
5. Taym-aut: vaziyatdan tanaffus qilish hissiyotlarni tinchlantirishga yordam beradi va aks ettirish uchun vaqt beradi. Bu vaziyatning keskinlashishini oldini olishga yordam beradi.

6. Professional yordam so'rang: ba'zi hollarda nizolar murakkab bo'lishi mumkin va mojaroni hal qilish uchun professional vositachi, terapevt yoki maslahatchi yordamini talab qilishi mumkin[2].

Shuni esda tutish kerakki, nizolarni sabr-toqat, tushunish va murosaga tayyorlik bilan samarali hal qilish mumkin.

Ushbu usullardan foydalangan holda shaxslararo nizolarni samarali hal qilish mumkin. Faol tinglash boshqa odamning nuqtai nazarini tushunishga va tushunmovchiliklarni kamaytirishga yordam beradi. Samarali muloqot o'z fikrini aniq ifoda etishga yordam beradi, bu esa nizolarni yaxshiroq tushunish va hal qilishga olib keladi. Mojaroni hal qilish texnikasi mojaroning asosiy sababini aniqlashga va o'zaro maqbul yechimni topishga yordam beradi. Mediatsiyani izlash neytral muhitda aloqa va qarorni yengillashtirishga yordam beradi. Ushbu usullardan foydalangan holda nizolarni do'stona hal qilish mumkin, bu esa yaxshi munosabatlarga olib keladi.

Agar odamlar yaxshi muloqot qobiliyatiga ega bo'lsa va bir-birining istiqbollari ko'proq tushunsa, shaxslararo nizolarning oldini olish mumkin. Faol tinglash va samarali muloqot tushunmovchiliklarning oldini oladi va munosabatlarni yaxshilaydi. Mojarolarni hal qilish texnikasi va vositachilik izlash nizolarni konstruktiv va o'zaro manfaatli tarzda hal qilishga yordam beradi. Ushbu usullar yaxshi munosabatlarga, jamoaviy ishning yaxshilanishiga va ijobiy ish muhitiga olib kelishi mumkin.

Shaxslararo nizolar hayotning barcha jabhalarida (jamoat, jamiyat, oila) namoyon bo'ladi va boshqarilishi mumkin, bu sabab va omillarni o'rganish, nizo munosabatlari sohasiga ta'sir qilish, strategiya va xulq-atvorni tanlash bilan bog'liq. Nizolarni yanada ishonchli hal qilish yoki oldini olish, ularning intensivligi va davomiyligini qisqartirish nizolarni boshqarish samaradorligining mezoni hisoblanadi [3].

Shaxslararo nizolar keng tarqalgan, ammo ularni turli usullar yordamida samarali hal qilish mumkin. Mojarolarning sabablarini tushunish va ularni hal qilish uchun tegishli usullardan foydalanish juda muhimdir. Quyida konfliktlarni samarali hal qilish borasida bir qancha takliflarimizni keltirib o'tamiz.

- Konflikt borligini ya'ni qarama - qarshilik borligini tan olish bu eng muhim va asosiy qadam hisoblanadi.
- Konfliktni hal qilish tartibini kelishib olish. Agar konflikt tan olingan va aniq bo'lsa, u holda u hissiyotlar orqali hal etilmaydi uni hal qilishni birgalikda muhokama qilib olish muhim sanaladi.
- Mumkin yechimlarni o'rganish va iloji boricha ko'proq yechimlarni ishlab chiqish. Ishlab chiqilgan yechimlar yordamida konflikt ishtirokchilari o'rtasida shartnoma ya'ni kelishuv amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, shaxslararo konfliktlarni samarali hal qilishda faol tinglash, samarali muloqot, nizolarni hal qilish texnikasi, taranglik ostida bo'lgan har bir kishi bilan aloqada va muloqotda bo'lish va vositachilik izlash nizolarni konstruktiv tarzda hal qilishga yordam beradi. Sog'lom munosabatlarni saqlab qolish uchun samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va nizolarni hal qilishning tegishli usullaridan foydalanish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axmedova. M.T. Pedagogik konfliktologiya. Toshkent -2020.
2. Jumayev R.Z. "Konfliktologiya asoslari, asosiy tushuncha va tamoyillari". O'quv qo'llanma-T. 2015.
3. Grishina N V. PSIXOLOGIYA KONFLIKTA .Moskva • Sankt-Peterburg • Nijniy Novgorod • Voronej Rostov-na-Donu • Ekaterinburg • Samara •

IQTISODIY XULQ-ATVOR HODISASIGA G'ARB PSIXOLOGIYASIDAGI ASOSIY YONDASHUVLAR

Yuldosheva Gavhar O'tkirovna

Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi stajyor-tadqiqotchisi

Moliyaviy qarorlarning insonlar xulq-atvori bilan bog'liqligini o'rganuvchi iqtisodiy psixologiya fani bugungi kunda takomillashib bormoqda. Dastlab iqtisodiy psixologiya muammolari psixologiya va iqtisodiyot o'rtasida mujassamlangan. G'arb psixologlari tomonidan mazkur muammoni o'rganish alohida ahamiyat qaratila boshlandi.

Ta'kidlash joizki, XX asrda Gabriel Tarde, Jorj Katon, Laslo Garai asarlari tufayli iqtisodiy psixologiya ancha rivojlandi. Ular tomonidan kutilayotgan foydalilik nazariyasi va vaqtlararo foydalilik modellari e'tirof etildi, ular asosida noaniqlik va vaqti tanlov sharoitida qarorlar qabul qilish jarayoni haqidagi farazlarni ilgari surish imkoniyati paydo bo'ldi. *J.Katona* iqtisodiy xulq-atvorning psixologik jihatlarini empirik tadqiq etishning birinchi loyihasini taklif etdi. Ushbu loyihaning qismlaridan biri iqtisodiyot va insonlar psixologiyasi o'rtasidagi munosabatlarni tushuntirishdan iborat bo'ldi. *J.Katonaning* fikriga ko'ra, ijtimoiy-psixologik jarayonlar omma yoki guruhlar darajasida emas, balki har bir shaxs darajasida amal qiladi. Iqtisodiy xulq-atvor har bir shaxsning xulq-atvori va qabul qilish yig'indisi sifatida tushuniladi. Bunday tasavvur o'z navbatida, iste'mol borasida olib borilgan tadqiqotlarda qaror qabul qilishning roli

alohida ekanligini ta’kidlab o’tadi. Iqtisodiy psixologiya shakllanishiga sabab bo’lgan eng muhim nazariyalardan biri “Ko’rsatma va qaror qabul qilish nazariyasi”dir.

Adzen va Fishbeyn (Ajzen and Fishbein, 1980) tomonidan taklif etilgan “Asosli harakatlar nazariyasi” iqtisodiy xulq-atvor haqidagi navbatdagi nazariya hisoblanadi. Mualliflarning fikricha, u yoki bu tarzda harakat qilish istagini shakllantirishda me’yoriy e’tiqod va ko’rsatma elementlarining qarama-qarshiligi kuzatiladi. Asosli harakatlar nazariyasiga ko’ra biron narsani xarid qilish istagi xaridning ahamiyati va buning boshqalar tomonidan qanday baholanishi bilan belgilanadi.

Ular iqtisodiy qaror qabul qilishga ko’plab ko’rsatmaviy, iqtisodiy va ijtimoiy holatlarning ta’sirini hisobga olishi mumkin, deb bilishadi. Bunday yondashuvning asosiy qiymati mavjud imkoniyatlardan birini tanlashga ta’sir ko’rsatuvchi omillarni aniqlash hisoblanadi.

Ko’pgina g’arblik olimlar (ayniqsa 18-asr oxiridan boshlab) nima uchun o’z manfaatlarini ko’zlagan va juda cheklangan ma’lumotlarga ega bo’lgan shaxslar tartibsizlikni emas, balki hayratlanarli darajada tashkil etilgan jamiyatni yaratishga muvaffaq bo’lishlari bilan qiziqdilar.

Buning natijasida amerikalik olim P.Geyne iqtisodiy xulq-atvor haqidagi o’zining navbatdagi kontseptsiyasini yaratdi. Unga ko’ra iqtisodiy xulq atvorda tanlov shu qadar markaziy o’rin tutadiki, hatto qashshoqlik va ishsizlik ham odamlarning ixtiyoriy tanlovi natijasi deb qaraladi. Shu sababli, qaror qabul qilish jarayonlarida o’tmishdagi stereotiplar hukmronlik qilishi tabiiydir, bu esa tanlovni amalga oshirayotgan shaxsning o’z statusini eng maqbul pozitsiyada saqlab qolishga intilishiga olib keladi. Odamlar o’zlarining qadr-qimmatini kamsituvchi, psixologik farovonligi uchun noqulay, deb hisoblab, jamoat ishlariga rozi bo’lmaydilar. Ayollar o’z mutaxassisligi bo’yicha har qanday yangi o’zgarish qilish yoki xizmat ko’rsatish sohasiga ishga o’tishdan ko’ra, to’liq bo’lmagan ish haftasiga yoki to’liq bo’lmagan ish vaqtiga ega har qanday ishga rozi bo’lish ehtimoli ko’proq. Bu shaxslardagi iqtisodiy fikrlashning passivligi bilan bo’liq.

1979 yilda Kahneman tomonidan psixologiya professori Amos Tverskiy (Quddus va Stenford universitetlari) bilan hamkorlikda yozilgan "Istiqbol nazariyasi: xavf ostida qaror qabul qilish tahlili" nomli mashhur maqola paydo bo’ldi. Xulq-atvor iqtisodiyoti (xulq-atvor iqtisodi) deb ataladigan narsaga asos solgan ushbu maqola mualliflari odamlardan turli xil alternativalar orasidan tanlashlari so’ralgan juda ko’p tajribalar natijalarini taqdim etdilar. Bu tajribalar shuni ko’rsatdiki, odamlar kutilgan daromad yoki yo’qotishlar hajmini ham, ularning ehtimolini ham oqilona baholay olmaydilar.

- Birinchidan, odamlar yo’qotish yoki g’alaba qozonishlariga qarab ekvivalent (daromad / yo’qotish nisbati bo’yicha) vaziyatlarga turlicha munosabatda bo’lishlari aniqlandi. Bu hodisa boylikdagi o’zgarishlarga assimetrik javob deb ataladi. Inson

yo'qotishdan qo'rqadi, ya'ni uning yo'qotish va sotib olish hissiyotlari assimetrikdir: odamning, masalan, 100 dollarni qo'lga kiritishdan qoniqish darajasi, xuddi shu miqdorni yo'qotishdan umidsizlik darajasidan ancha past. Shu sababli, odamlar yo'qotishdan qochish uchun tavakkal qilishga tayyor, ammo daromad olish uchun tavakkal qilishni xohlamaydilar. Bu xuddi hech qanday mablag' sarflamasdan katta daromad olishni orzu qilishdek gap.

• Ikkinchidan, eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, odamlar ehtimollikni noto'g'ri baholashga moyil: ular sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar ehtimolini kam baholaydilar va kamroq ehtimoliy hodisalarni ortiqcha baholaydilar. Olimlar qiziq bir qonuniyatni kashf etdilar - ehtimollik nazariyasini yaxshi biladigan matematika talabalari ham o'z bilimlarini hayotiy vaziyatlarda ishlatmaydilar, balki o'zlarining stereotiplari, noto'g'ri qarashlari va his-tuyg'ularidan kelib chiqadilar.

Ehtimollar nazariyasiga asoslangan qarorlar nazariyalari o'rniga D. Kahneman va A. Tverskiy yangi nazariya - istiqbollar nazariyasini taklif qildilar. Ushbu nazariyaga ko'ra, oddiy odam kelajakdagi imtiyozlarni mutlaq ko'rinishda to'g'ri baholay olmaydi, aslida u ularni umumiy qabul qilingan standartlar bilan taqqoslab baholaydi, birinchi navbatda, o'z pozitsiyasini yomonlashtirmaslikka intiladi. Istiqbollar nazariyasi odamlarning "iqtisodiy odam" nuqtai nazaridan tushunib bo'lmaydigan ko'plab mantiqsiz harakatlarini tushuntirish uchun ishlatilishi mumkin.

Shunday qilib, iqtisodiy xulq-atvor - bu odam o'z xatti-harakatlarida boshqaradigan ma'lum bir shartdir. O'z tafakkurining mantiqiyliги va hissiyligi muvozanatiga asoslanib, odamlar faqat ularga eng katta sof foyda keltiradigan harakatlarni amalga oshiradilar

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nikitin, A.A. Экономическая психология: учеб.-метод. пособие // Perm. gos.un-t. Perm, 2012. 130 s.
2. Цирixova, N. V. Экономическая психология: история и современность // Молодой ученый. 2011. №12. Т.2. S. 76-79.
3. Babosov E. M. Iqtisodiy sotsiologiya. Savol va Javob. Minsk: "TetraSystems", 2004 yil

TURKISTON IJTIMOIIY-MADANIY HAYOTIDA YAHUDIY JAMOALARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Nodirjonov Elmurod Dilmurod o‘g‘li,
Din ishlari bo‘yicha qo‘mita mutaxassisi,
erkin izlanuvchi

Qadimdan Turkiston o‘lkasida XIX asr oxiridan sodir bo‘lgan keskin o‘zgarishlar o‘lkada mustamlaka tuzumining o‘rnatilishi bilan bog‘liq edi. Bu davrda muhim va ziddiyatli o‘zgarishlar ijtimoiy-ma‘naviy sohalarida ham yaqqol namoyon bo‘ldi. Turkistonda an‘anaviy boshqaruv tizimi barham topib, mustamlakachilik harbiy boshqaruvining qaror topishi jamiyatda islom dinini siyosiy mavqeidan mahrum etdi, ayni paytda o‘lkada nomusulmon diniy konfessiyalar kengayib, ularning ayrimlarining mavqei kuchayib ham bordi.

Rossiya imperiyasi XIX asr o‘rtalarida O‘rta Osiyo xonliklari bilan savdo aloqalari olib borishda yahudiylarga katta imkoniyatlar yaratib, ularga imperiya hududida o‘rnashib, savdo yarmarkalarida savdo qilish huquqlarini berdi. Bu esa yahudiylarning O‘rta Osiyoning Rossiya bilan aloqalarida faol ishtirok etishiga imkon berdi. Bunday imkoniyatlar tufayli yahudiylar Rossiya imperiyasiga xayrixohlik bilan qarab, uning o‘lkani bosib olishini ijobiy kutib oldilar va ba‘zi holatlarda hatto, yordam ham berdilar. Imperiya hukumati yahudiylarning bu xizmatlaridan unumli foydalandi va o‘lkani egallab olgach, Turkiston hududida ularga katta imkoniyatlar yaratdi. Chunonchi, yahudiylar savdo gildiyalariga a‘zo bo‘lish orqali imperiya fuqaroligini qabul qilish huquqiga ega bo‘ldilar, soliq tizimidagi ilgarigi cheklashlardan ozod bo‘ldilar. Bunday imtiyozlar tufayli Turkistonga, xususan, Toshkentga [3;4] Buxoro amirligidan ko‘plab yahudiylar ko‘chib keldilar. Chunonchi, 1897 yilda ularning soni 11.444 kishi bo‘lgan bo‘lsa, 1911 yilga kelib, 25.974 kishiga yetdi. Imperiya hukumati Turkiston bozorlarini egallashda yahudiylardan juda unumli foydalandi, chunki yahudiylar mahalliy sharoitni, tilni, ehtiyojlar va talablarni yaxshi bilardilar.

Dastlabki yillarda ruslar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri til topisha olmagan mahalliy aholi uchun ham yahudiylar xizmatidan foydalanish qulay edi. Shu tariqa yahudiylar o‘lka iqtisodiy hayoti va savdo aloqalarida katta o‘rin egallab, yirik mulklar va sarmoya orttirdilar, zavod-fabrikalar, savdo kompaniyalariga ega bo‘ldilar. Yahudiylar orasida yirik sarmoyadorlar bo‘lib, ular savdo va sanoatda juda katta o‘rin egallardilar. Ular o‘lka xom ashyosini Rossiya imperiyasiga chiqarishda va xom ashyoni qayta ishlash sanoatida katta rol o‘ynadilar. Ayni paytda yahudiylarning ko‘pchiligi an‘anaviy kasb-hunarlarini davom ettirib, zargarlik, etikdo‘zlik, bo‘yoqchilik bilan shug‘ullandilar.

Yahudiylar moddiy mablag‘lar va hukumat bergan imkoniyatlardan foydalanib, o‘z ibodatxonalari va diniy maktablari sonini ko‘paytirib bordilar. Bunda sarmoyador yahudiylar yordami katta bo‘ldi. Hatto yirik sarmoyadorlar o‘z oilalari uchun alohida ibodat uylari tashkil qildilar. Yahudiylarning Toshkent shahriga ko‘chirilishi yozma ma‘lumotlarga asosan XIX asrni birinchi yarmiga to‘g‘ri keladi. Ushbu vaqtda Qo‘qon xonligi tarkibiga kirgan shahar katta savdo markazlarida biriga aylangan edi.

XIX asrning o‘rtalariga kelib Toshkentda 27 ta oiladan iborat yahudiylar jamoasi bor edi. Bular katta va mayda savdogarlar, hunarmandlar, shifokorlar, musiqachilar va boshqalar. Yahudiy savdogarlarining bir qismi (P.Kaziyev, B.Murhazayev, P.Abdurahmonov va boshqalar) Rossiya imperiyasi bilan ishbilarmonlik aloqalarini o‘rnatgan edilar. Janob Daud rus savdo jamoalarining vakili bo‘lgan. Uning o‘g‘li Yu.Davidov keyinchalik Markaziy Osiyoning eng boy savdogari, ishlab chiqaruvchisi va yer egasi bo‘lgan. 1865 yilda Toshkent Chor Rossiyasi imperiyasi tomonidan qo‘shib olingan. 1867 yilda Turkiston o‘lkasi va Sirdaryo viloyati markaz hisoblangan. Shaharni egallashda qatnashgan harbiylar orasida ashkenaziy yahudiylari bor edi. Bular uch askar va bir guruh ofitserlar bo‘lgan.

Keyinchalik ularga boshqa harbiy yahudiylar qo‘shilganlar. Harbiylarning oila a‘zolari ham shu yerga ko‘chib kelganlar. 1868-yilga kelib yahudiylar soni 200 kishiga yetgan. Ushbu o‘lkada davrda yahudiylardan faqat oliy ma‘lumotga ega bo‘lganlar. Unda yuqori toifadagi savdogarlar, ofitserlar, shifokorlar, dorishunoslar va hunarmandlar yashashi mumkin bo‘lgan.

XIX asrning 60-yillarining oxirida Markaziy Osiyodagi barcha yahudiylar tojik tilida yoki tojik shevasida so‘zlashishgan. A.I Dobrosmislov yozgan manbalarga ko‘ra, [2;5] mahalliy yahudiylar o‘zlarini bu hududda XV asrda, ya‘ni bundan 400 yil avval joylashganliklarini ta‘kidlaydilar.

Toshkent viloyatidagi yahudiy aholisi haqidagi ma‘lumotlar kam. Ba‘zi bir ma‘lumotlarni XIX asrning 20-30 yillarda chop etilgan Z.Lamitin-Shapironing asarlarida kuzatish mumkin. Tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, Toshkent viloyatida istiqomat qilgan yahudiylar jamoasini ikki guruhga ajratish mumkin: Markaziy Osiyoga Rossiya qo‘shinlari va ko‘chmanchilari (kantonistlar, vikrestlar, golenderlar) bilan birga kirib kelgan yahudiylar va qadimdan shu yerda yashagan markaziy osiyolik (buxorolik) yahudiylar. Chor ma‘muriyati oxirgi kategoriyani ikki guruhga: “mahalliy” yahudiylar (Rossiya fuqarolari) va “buxorolik” (Buxoro amiri fuqarolari) yahudiylariga bo‘ldilar. “Mahalliy yahudiylar” termini 1886 yilda paydo bo‘lgan va qonunga kiritilgan[1]. “Mahalliy yahudiylar”ga hukumat izohiga ko‘ra (262-qaror “Turkiston chetlarini boshqarish to‘g‘risidagi nizom” 1886 yil 12 iyundan), “mahalliy yahudiylar” nomiga o‘zini yoki ajdodlari bu o‘lkalarda Rossiya bosib olishidan avval yashaganliklarini

isbotlay olsalar, mahalliy aholi bilan teng huquqga ega bo‘lib, ko‘chmas mulk sotib olish huquqiga ega bo‘lar edilar.

Yahudiylar joylashgan tumanlarga asosan Toshkentning hozirgi TS-4,

TS-5 dahasi, Oloy bozori yonidagi joylar, Rasyanovskiy ko‘chasi (xoreografik maktab hududi, uning yonida ibodatxona ham bor), “Sum” savdo markazi va “Tezikova dacha”si yonida (hozirgi kunda u yerda ibodatxona mavjud)gi manzilgohlar kiradi. 1920 yilda shaharda taxminan 4000 ga yaqin yevropalik yahudiylar istiqomat qilar edi. Rossiya qo‘shinlari va koloniyalari o‘lkaga kirib kelishi, mahalliy yahudiylarga ko‘proq pul topish imkoniyatini berdi. Bozor sharoitlari va mahalliy tillarni biladigan yahudiylar rus tilini tezlikda o‘rganib qo‘shinlarga xom ashyo yetkazib beruvchi va kichik savdogar sifatida xizmat ko‘rsatishar edi.

Markaziy Osiyo shahar va qishloqlarida yashaydigan “buxorolik” yahudiylar guruh-guruh bo‘lib yashashgan, ular bir mahalla bo‘lib, odatda “jugut-mahalla” deb nomlanilgan. A.Xoroshxin ta’kidlaganidek, ularning manzilgohlari - “jugut-mahalla” Toshkentda ham bo‘lgan (ma’lumotlarga ko‘ra, Zarqaynay ko‘chasi, Sebzor, Taxtapul darvozasi yaqinida).

Xulosa sifatida aytish mumkinki, yahudiy jamoalarining ijtimoiy madaniy hayoti turli o‘zgarishlarga boy bo‘lgan. Yahudiylar mahalliy aholi vakillari bilan birga o‘lka ijtimoiy-madaniy hayoti rivojlanishiga hissa qo‘shganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Avdiev V.I. Istoriya Drevnego Vostoka. – Leningrad: Politicheskaya literatura, 1948. – S. 455.
2. Vasilev L.S. Istoriya religiy Vostoka. Izd. 4. – Moskva: Knijnyy dom “Universitet”, 1999. – S. 77-78.
3. Greyvs Robert i Patay Rafaël. Iudeyskie mify. – Ekaterinburg: U-Faktoriya, 2005. – S.373.
4. Ochildiev D. Plenniki Navuxodonosora. Kn. 1. - Nyu-York: Mir collection, 1998. – r. 24.
5. Johnson R. A history of Jewish people. – N.Y, 1965. - R. 70.

AYOLLARGA MUTAASSIB SHAXSLAR TOMONIDAN PSIXOLOGIK TA’SIRGA SOLAYOTGAN OMILLAR.

Xolmurotova Shoxista Mirzaliyeva

Termiz davlat universiteti Psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi

Inson o‘zining kognitiv (aqliy) faoliyati davomida o‘zidan bir necha milliard masofa uzoqlikdagi sayyoralarni kashf etdi. Lekin haligacha o‘zini, “men”ligini to‘liq va aniq o‘rgana olmayapti. Har qancha urinmasin, o‘z ichidagi “men”ning buyruqlariga qulok osmoqda, o‘zi uchun nomaqbul bo‘lgan xususiyatlaridan voz kecha olmayapti. Haligacha giyohvandlik separatizm, ayirmachilik, turli diniy–axloqiy buzilishlar ko‘paymoqdaki, ammo ozaymayapti. Inson shaxsiyati demormatsiyasi (o‘zgarishi) natijasida paydo bo‘livchi va uni manqurtlik darajasiga qadar olib boruvchi illatlardan biri mutaassiblikdir. Mutaassib (fanat-fanatus so‘zi bilan sinonim bo‘lib, “g‘azablangan”, “jazavasi tutgan” ma‘nolarini bildiradi) shaxs qandaydir g‘oya yoki e‘tiqodda oxirgi nuqtasigacha yetgan, shunga mukkasidan ketgan va boshqa g‘oyalarni kesin inkor etuvchi ruhiy holat hisoblanadi.

Mutaassiblar o‘z g‘oyalaridan boshqa har qanday qarash va e‘tiqodlarga murosasiz munosabatda bo‘ladilar. Ularda o‘z “men”ligini atrofga ko‘rsatishga intilish hissi yuqori bo‘ladi. Qolaversa, mutaassib shaxsga xos asosiy xususiyatlardan biri bu egoizmning rivojlanganligidadir. Binobarin, o‘z fikri, xohishlarini amalga oshirish mutaassiblarning bosh maqsadi sanaladi. Ayrim mutaxassislar esa mutaassiblikning asosida kuchli ehtiros bilan ijtimoiy muhit, muayyan guruh yoki shaxsga yoqish istagi yotadi deb, ta’kidlaydilar.

Achinarlisi, nosog‘lom e‘tiqod egalarining nozik xilqat hisoblanuvchi ayollarimizga turli usul va vositalar orqali ta’sir o‘tkazishi orqali bir oilaning mahallaning va butun bir jamiyatning xavfsizligiga rahna solmoqdalar. Bunda ular ayollar psixologiyasidagi nozik jihatlardan, kuchli gipnotik usullardan foydalanmoqdalar.

Psixologlar erkaklardan farqli ravishda ayollarga xos qator xususiyatlarni qayd etganlar. Ulardan:

- bo‘ysunuvchanlik;
- irratsional (mantiqiy bo‘lmagan) yondashuv;
- ustanovka (shaxsning biror xatti-harakatga nisbatan ichki hozirgi)ning qat’iy emasligi;
- tashqi ta’sirlarga tez beriluvchanlik;
- axborot olishga nisbatan qiziqishlarning dominanta (ustun)ligi;

- ijtimoiy munosabatlarga kirishishga xohishning kuchliligi;
- ko‘pchilikka bevosita ta‘sir o‘tkaza olishi;
- psixologik stresslarga chidamsizligi;
- reallikdan hayot olamining ustunligi va boshqalar.

Ma‘lumki, mutaassib shaxslarning asosiy maqsadlari bu – o‘z g‘oyalariga sodiq manqurtlarning sonini oshirish bilan o‘z vazifalarini ularga yuklash va shunday “savob” ishlarini imkoni boricha sezdirmasdan olib borishdir. Mutaassiblikning paydo bo‘lishiga qator omillar sabab bo‘ladi:

- hayotda o‘z o‘rnini topa olmaslik;
- ma‘lum psixologik zarbalarga uchragan insonlar o‘z qadriyatlar tizimini o‘zgartirishga majbur bo‘ladilar va aynan ular mutaassiblar uchun “zarur” insonlardir;
- insonda tabiatan taqiqlangan yoki noma‘lum har qanday narsa va hodisaga intilish hissi mavjud. Ayollarda aynan shu xususiyat yaqqol namoyon bo‘ladi;
- ayollar har qanday shov-shuvli ma‘lumotlarga qiziquvchan bo‘ladilar va shov-shuvli axborotlarni tarqatish orqali o‘zlarining ijtimoiy faolliklarini namoyish qilishga intiladilar;
- “muammoli” hayotdan chiqish yo‘lini emas, ko‘pincha butunlay “qutilish” yo‘llarini izlaydilar;
- ijtimoiy munosabatlarga kirishish ehtiyoji yuqori bo‘lgani sabab, doimo hamfikir, dardkashga muhtoj bo‘ladilar.

Mashhur psixolog A.Adler o‘zining “To‘liqsizlik kompleksi” nazaryasi orqali katta shuhrat qozongan. Unga ko‘ra, har bir inson ma‘lum bir kamchilik bilan tug‘iladi. U o‘zidagi ma‘lum kamchilikni boshqa bir xususiyat bilan kompensatsiya qilishga xarakat qiladi. Ya‘ni bunda do‘stlari kam, tashqi ko‘rishini yoki nutqi, ko‘rish a‘zosida kamchiligi bor ayollar yuqoridagi bo‘shliqlarni boshqa bilan to‘ldirishga xarakat qiladilar va shunda ularning ayrimlari mutaassiblar tuzog‘iga tushib qoladilar.

O‘ziga xos xususiyatlari tufayli ayollar ekstremistik kuchlarning oson o‘ljasiga aylanmoqda. O‘zbek xonadonlarida ayollar asosan uy yumushlari bilan mashg‘ul bo‘ladilar. Shu sabab ularda ijtimoiylashuv jarayonlari nisbatan sekin kechadi. Bunday vaziyat ayol ruhiyatiga mavjud holatlardan qoniqmaslik hissini paydo qiladi. Mutaassiblar esa bu vaziyatdan unumli foydalanib, ularga quyidagicha psixologik ta‘sir o‘tkazishga urinadilar:

- Ularga bu hayotni daxshatli bir tusda tasvirlaydilar va bunga ishontiradilar ham. O‘z o‘rnida hayotidan norozi ayol ongida o‘zini oqlashlik ya‘ni, “Men yomon emasman balki dunyo, odamlar yomon shuning uchun men qiynalyapman” degan g‘oyani shakillantiradilar.

•Ayollarni o‘z g‘oyalari asosida tashkil topgan guruhga olib boradilar va unga hushomad qilib, “haqiqiy hayot aslida mana shu” ekanini singdirdilar. Ayollarga bunday e‘tibor va hushomad shu qadar ta‘sir qiladiki, ular hatto bu yerda qolish uchun barcha narsaga tayor bo‘ladilar.

•O‘z g‘oyalari va “buyuk” vazifalari haqida o‘lim va oxirat, jazo haqidagi shunchalik ulug‘vor nutqlar so‘zlaydilarki, ayollarda tanqidiy tafakkur yo‘qolib o‘rniga tafakkur rigidligi ustunlik qila boshlaydi.

•O‘zini tug‘ilganidan buyon “noto‘g‘ri” yo‘lda ekanligini anglagan ayol umri davomida o‘zlashtirgan qadriyatlarini butkul o‘zgartirish kerak ,degan fikrga keladi. Shuncha umrim zoe ketibdi, endi nima qilish kerak , deb hayotda esankirab qolgan ayol osongina oqimlar tuzog‘iga ilinadi.

•O‘z oilalari, yaqinlari “xato yo‘lda ekanliklari bois ularni ham o‘zlari “haq”deb bilgan yo‘lga boshlashga harakat qiladilar va hatto o‘z yo‘llariga yurmaslar ulardan osongina voz kechib ham yuboradilar.

Qolaversa, mutaassiblar avvaliga ochiq-oydin targ‘ibotga o‘tmay, dastlab farzandlar, taomlar, mish-mishlarni muhokama qilib boradilar. Ular ayollarni buysunuvchanlik xususiyatlaridan foydalanib, oqim yetakchisi bilan muloqot tashkillashtiradilar. Ayollarda yetakchi qakida “u hech qachon xato qilmaydi” degan fikrni shakillantiradilar. Vaqt o‘tishi bilan oqim yetakchisining har qanday gapi bu ayol uchun mutlaq haqiqat va bajarilishi lozim bo‘lgan vazifaga aylanib boradi.

Mutaassib shaxslar tomonidan ayollarda egotsentrizm (“men” yuqori ifodalanganligi)ni shakillantiradi. Bunda “biz yaxshi”, “boshqalar esa yomon” prinsipi ustivor bo‘la boshlaydi.

Ayollarni mustaqil fikrlashi, erkinligi xatto bo‘sh vaqti ham nazoratda bo‘ladi va bu holat o‘z o‘rnida ayollarda agressivlik (tajovuzkorlik)tuyg‘usini shakillantiradi.

•Mutaassiblar endi ta‘sirning yanada samaraliroq uslubi bo‘lmish jamoaviy ta‘sir o‘tkazishni boshlaydilar. Ayollar ma‘lum fikrni mutlaqo noto‘g‘ri ekanligini bilsalarda, jamoaviy bosim ostida ongsiz holatda uni ma‘qullaydilar.

•Mutaassiblar shunday psixo-sotsial muhit yaratishadiki, endi bu yo‘ldan qaytish va oqimga “hiyonat qilish” ning imkoni yo‘qligi uqtiriladi.

•Turli ta‘sirlar natijasida ayollarda autizm (o‘z qobig‘iga o‘ralib qolish) shakllanadi. Natijada ular qaysar, tushunarsiz, fe‘l – atvori tajovuzkor holatga keladi.

•Mutaassib shaxslar ayollarni o‘z hissiyotlarini jilovlashga, ya‘ni hissiy beparvolikka olib boradilar. Natijada ayollardagi mehr, bir birini tushnish, o‘zaro hamkorlik kabi hissiy kechinmalar o‘rnini sovuqqonlik, interiozatsiyalashuv (ichga yutish, sirlilik) jarayonlari egallaydi.

•Ayollarga jannat, uning tavsiflari ahllari shu qadar chiroyli bo‘yoqlarda yetkaziladiki, natijada ayollar bu qorong‘u dunyoda qiynalib yashashdan boqiy jannatga ketish uchun barcha narsaga tayyor bo‘ladi. Bunday ruhiy holatga olib chiqqan ayoldan mutaassiblar kamekadze va terrorchilarni yaratadilar.

Xulosa qilganda, mutaassib shaxslar o‘zlarining nopok maqsadlarini amalga oshirishda dinimizda yuksak maqomga ko‘tarilgan ayollarimizning ruhiyati asrorlaridan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanib yurtimiz farovon hayotimizga xavf solib, asrlar davomida shakllangan oila muqaddasligi tushunchasini paymol etmoqdalar. Bu esa o‘z navbatida mahallalarda otinoyilar yordamida mutaassib oqim va sektalarning psixologik ta’sir usullarini fosh qilish, ularning zararli oqibatlaridan ogoh qilish bugungi kunning dolzarb vazifasi ekanini ko‘rsatmoqda.

Foydalanilgan adbiyotlar ro‘yxati:

1.Ma’rifat ziyosi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahar va viloyatlar bosh imom-xatiblarining xotin-qizlar masalalari bo‘yicha yordamchilari uchun qo‘llanma / Tahrir hay’ati: A.Mansur, I.Usmonov. – : “Toshkent islom universiteti”, nashriyoti- matbaa birlashmasi.Toshkent-2015.213- bet

2.Diniy bag‘rikenglik va mutaassiblik (yuz savolga – yuz javob): mas’ul muharrir O.Yusupov.-Toshkent: : “Toshkent islom universiteti», nashriyoti-matbaa birlashmasi. Toshkent-2017. 101- bet

3.Dilafro‘z Turdieva Adashgan “Nozik hilqat”.Movarounnahr nashriyoti. Toshkent.2016.

YOSHLARDA DINIY DEVIATSIYANING KELIB CHIQISHI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nafisabonu Xoshimova Ulug‘bek qizi

O‘zXIA 2-kurs talabasi, Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasida

Dinsotsiopsixologiyasi yo‘nalishi

Ma’lumki, kishining deviant axloqini jamiyatda qabul qilingan me’yorlarga zidligi va ruhiy jarayonlarining muvozanatsizligi, moslashuvchan emasligi ko‘rinishida yoki uning shaxsiy axloqi ustidan axloqiy va estetik nazoratdan bo‘yin tovlash ko‘rinishidagi o‘zini faollashtirish jarayonining buzilishida namoyon bo‘luvchi alohida qilmishlar yoki qilmishlar tizimi sifatida belgilash mumkin.

Normal va uyg‘un axloq shakllarini ruhiyat bilan bog‘liq uch darajada ifodalash mumkin:

- ruhiy jarayonlarning muvozanati ko‘rinishidagi mizoj xususiyatlari;
- moslashuvchanlik va o‘zini faollashtirish ko‘rinishidagi xos xususiyatlar;
- kishining ma‘naviyati, mas‘uliyati va vijdonliligi ko‘rinishidagi shaxsiylik.

Og‘uvchi xulq (deviant, lot. deviatio – og‘ish) deb, kishining qilmishlari, faoliyati turi odatiy, umum e‘tirof etilgan me‘yorlardan farq qiladigan yoki u o‘zi a‘zosi bo‘lgan jamiyat tomonidan qabul qilingan me‘yorlarga mos kelmay, barqaror ravishda ularning ijtimoiy me‘yorlaridan og‘ishida namoyon bo‘ladigan axloqqa aytiladi²².

Deviatsiya yoki og‘ishgan xulq tushunchasi ma‘lum bir jamiyat yoki jamoaning me‘yor-normalari yoki kutganlaridan tashqarida deb hisoblanuvchi xatti-harakatlar yoki xulqni anglatadi. Ayni paytda ijtimoiy jihatdan nomaqbul deb hisoblangan xatti-harakatlarga ham taalluqli bo‘lishi mumkin, masalan, kiyim-kechak yoki xatti-harakatlarga bog‘liq ijtimoiy me‘yorlarni buzish harakatlari. Diniy og‘ish deganda ma‘lum bir din yoki diniy jamoaning qabul qilinadigan me‘yorlari yoki ta‘limotlaridan mos emas deb hisoblangan xatti-harakatlar, e‘tiqodlar yoki harakatlar tushuniladi. U bid‘at, axloqsiz deb hisoblangan amaliyotlarni, diniy fanatizimni ham o‘z ichiga olishi ham mumkin.

Diniy og‘ishning sabablari murakkab bo‘lib, ular dinga, uning amaliyotchilarining madaniyatiga va xatti-harakatlar sodir bo‘lgan tarixiy sharoitga qarab farq qilishi mumkin.

Yoshlarda diniy og‘ishlarning asosiy sabablaridan biri ma‘lum bir dinning asosiy ta‘limoti va tamoyillariga rioya qilmaslikdir. Bu ayrim shaxslar yoki guruhlar din ta‘limotlarini boshqacha talqin qilganda yoki uning ayrim jihatlarini butunlay rad etganda yuzaga chiqishi mumkin. Masalan, biror kishi xristianlikning asosiy cherkov tomonidan rad etilgan noodatiy shakliga amal qilishni tanlashi mumkin yoki bir guruh o‘rnatilgan dinning noan‘anaviy talqinini qabul qilishi mumkin.

Yoshlarda diniy og‘ishlarning yana bir sababi diniy urf-odat va e‘tiqodlarga tashqi omillarning haddan ortiq ta‘siridir. Masalan, globallasuv, ijtimoiy qo‘zg‘alish kabi omillar turli diniy guruhlar o‘rtasida yoki muayyan diniy jamoa ichida keskinlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday hollarda, bu tashqi bosimlarga javoban deviant amaliyotlar paydo bo‘lishi mumkin²³.

Yoshlarda diniy og‘ishlarning yana bir sababi ularning hissiy kechinmalardagi muammolar. Bolalikdagi unga qilingan noto‘g‘ri munosabat va unga berilgan noto‘g‘ri tarbiya kelajakda hissiy kechinmalarida bir nechta muammolarni keltirib chiqaradi.

²² I.M.Xakimova. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. Toshkent-2014

²³ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>

Ishonchsizlik tuyg‘usi, ota-onalar va yaqinlarning unga nisbatan nohaqqoniyliги diniy deviatziyani keltirib chiqaradigan keyingi muhim omillardandir. Yoshlarda diniy og‘ish kuzatilganda, ko‘pchilik buni ota-onasining bolalik davridagi xatti-harakatlari, noto‘g‘ri tarbiyalari, e‘tiborsizliги va topshiriqlari bilan bog‘liq deb hisoblaydi.

Yoshlarda o‘zini anglash zamirida o‘z-o‘zini tarbiyalash istagi tug‘iladi va bu ishning yo‘llarini topish, ularni kundalik turmushga tadbiq qilish ehtiyoji vujudga keladi. O‘zlariga ma‘qul ma‘naviy – psixologik qiyofaga ega bo‘lish uchun oqilona o‘lcham, mezon, vazifalarni bajaruvchi barkamol, mukammal timsol, namuna, yuksak orzu tasvirini qoldiradilar.

Yoshlarda ideallar bir necha ko‘rinishda namoyon bo‘lishi va aks etishi mumkin. Masalan, ular taniqli kishilarning qiyofalari, badiiy asar qaxramonlari timsolida o‘zlarida yuksak fazilatlarni gavdalantirishni xohlashadi²⁴.

Ba‘zi hollarda diniy og‘ish qasddan isyon ko‘rsatish yoki o‘rnatilgan diniy hokimiyatga qarshilik ko‘rsatish bo‘lishi mumkin. Bu shaxslar yoki guruhlar an‘anaviy diniy rahbarlar yoki muassasalarning vakolatlarini rad etganda yoki ularning diniy e‘tiqodlari yoki amaliyotlari chekkada yoki ezilganligini his qilganlarida sodir bo‘lishini kuzatish mumkin.

Diniy og‘ish yoshlarning shaxsiy yoki psixologik xususiyatlari bilan ham bog‘liq bo‘ladi. Misol uchun, yoshlar shubha yoki ishonchsizlik holatlarini his etayotganlarida yoki ularning diniy e‘tiqodlari va ibodatlariga ta‘sir qiladigan vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Bu esa unda psixologik travmaning vujudga kelishiga ko‘p hollarda sababchi bo‘lib qoladi. Bunday hollarda deviant hatti-harakatlar va xulq ushbu ichki kurashlarga dosh berish yoki ifodalash vositasi bo‘lishi ham mumkin.

Diniy og‘ish odamlarga ham, jamoalarga ham katta ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ayrim hollarda og‘ishgan amallarga, deviant xulqqa ega yoshlar sog‘lom muhitga ega diniy jamoa vakillari tomonidan chetlashtiriladi, hatto ta‘qib qilinadi. Ular esa o‘zlarining diniy jamoalarini yaratishni yoki o‘z e‘tiqodlarini baham ko‘radiganlar bilan ittifoq tuzishni yo‘lini tutishi mumkin.

Voyaga yetmaganlarning xulq-atvori profilaktikasi ishida ommaviy axborot vositalari orqali tashviqot va ma‘rifiy ishlarni olib borish muhimdir. Jamoatchilik fikri so‘rovi ma‘lumotlari bo‘yicha televideniye o‘smirlar va yoshlar uchun axborot olishning afzalrok manbai hisoblanadi. Shu munosabat bilan ijtimoiy reklamanning roli o‘sadi. Ijtimoiy reklama o‘z takliflari bilan —mehnatni rag‘batlantiradigan, ijobiy maqsadlarga erishish uchun inson faoliyati motivatsiyasini kuchaytiradi. Reklama ijtimoiy qadriyatlarni yoyadi va targ‘ib qiladi. U mamlakatlar va xalqlarning yashash

²⁴ <https://elib.buxdu.uz/>

tarzini, andozalarini shakllantirishga ko‘maklashadi. Reklamaning ijtimoiy funksiyasi turmush tarzi targ‘ib qilinishini ham nazarda tutadi²⁵.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, diniy og‘ish murakkab hodisa bo‘lib, u bir qator shaxsiy, ijtimoiy va tarixiy omillar ta‘sirida yuzaga keladi. Uning diniy jamoalarga ta‘siri sezilarli bo‘lishi mumkin va bu jamoalar ichida hokimiyat va nazorat uchun kurashlarga olib kelishi mumkin. Diniy og‘ishlarning sabablarini tushunish turli diniy guruhlar o‘rtasida bag‘rikenglik va o‘zaro tushunishni kuchaytirish hamda yanada hamjihat va uyg‘un jamiyatni yaratish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. I.M.Xakimova. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. Toshkent-2014
2. Karimova L.I. Социальная психология и реклама: Учебное пособие для вузов. Т.: Издателскополиграфический творческий дом им. Г.Гуляма, 2004. С. 20
3. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
4. <https://elib.buxdu.uz>

IJTIMOIIY INTELLEKT PSIXOLOGIK TADQIQOT MUAMMOSI SIFATIDA

Izzatullayeva Nigina Asliddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Psixologiya va Ijtimoiy-Siyosiy fanlar fakulteti

4-bosqich talabasi

Psixologik tadqiqotlar tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak unda, aql muammosi, bir tomondan, eng ko‘p o‘rganilgan va keng tarqalgan (eng ko‘p asarlar unga bag‘ishlangan), boshqa tomondan, u eng munozarali bo‘lib qolmoqda. Masalan, hozirgacha aqlning aniq ta‘rifi mavjud emas, garchi bu tushuncha psixologiya fanining turli sohalarida faol qo‘llaniladi.

Psixologiyada intellekt bu qobiliyatlar majmuasi, uning yordamida inson tushunishi, o‘rganishi, turli xil murakkab masalalarni hal qilishning foydali usullarini topishi mumkin.

²⁵ Каримова Л.И. Социальная психология и реклама: Учебное пособие для вузов. Т.: Издательскополиграфический творческий дом им. Г.Гуляма, 2004. С. 20

Intellekt - bu psixikaning xususiyati, yangi holatlarni idrok etish, tajribaga asoslangan holda o‘rganish va yodlash, mavhum tushunchalarni qabul qilish va tushunish, bilimlariga asoslangan holda atrofdagilarni boshqarish qobiliyatidan iborat. Kognitiv qobiliyatlarni birlashtirgan umumiy bilish va muammolarni hal qilish qobiliyati: hissiyot, idrok, xotira, fikrlash, tasavvur, shuningdek diqqat, iroda va aks ettirish.

Hozirgi kunga kelib, psixologiyada nisbatan yangi ijtimoiy intellekt muammosi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar rivojlanish, takomillashib yanada yangi ilmiy tekshirish jarayonida.

Ijtimoiy intellekt tushunchasi fanda ilk bor ilgari surilganidan buyon bu tushunchaga qiziqish o‘zgardi. Tadqiqotchilar ushbu hodisaning o‘ziga xos xususiyatlarini tushunishga intilishdi, uni o‘rganishning turli usullarini taklif qilishdi, bu esa ushbu kontsepsiyaning chegaralarini aniqlashga urinishlardagi muvaffaqiyatsizliklar tufayli yuzaga keldi.

“Ijtimoiy intellekt” tushunchasini birinchi marta 1920-yilda E.Torndayk qo‘llagan bo‘lib, u shaxslararo munosabatlarda uzoqni ko‘ra bilishni ifodalagan va uni insoniy munosabatlarda oqilona harakat qilish qobiliyatiga tenglashtirgan. Torndaykning fikricha, intellektning uch turi mavjud: mavhum intellekt- mavhum og‘zaki va matematik belgilarni tushunish va ular bilan har qanday harakatlarni bajarish qobiliyati sifatida; mexanik intellekt - moddiy olamning narsa va ob‘ektlarini tushunish va ular bilan har qanday harakatlarni amalga oshirish qobiliyati; ijtimoiy intellekt - bu odamlarni tushunish va ular bilan muloqot qilish qobiliyati. E.Torndayk ijtimoiy intellekt oddiy intellektdan alohida mavjudligini ta’kidladi. U ijtimoiy intellektni odamlar bilan muvaffaqiyatli o‘zaro munosabatlarni ta’minlaydigan o‘ziga xos kognitiv qobiliyat deb hisobladi, ijtimoiy intellektning asosiy vazifasi xatti-harakatni bashorat qilishdir²⁶.

1937 yilda G.Ollport ijtimoiy intellektni odamlarni to‘g‘ri baholash, ularning xatti-harakatlarini bashorat qilish va shaxslararo o‘zaro munosabatlarda adekvat moslashuvni ta’minlash uchun maxsus qobiliyat sifatida tavsiflaydi. U boshqa odamlarni yaxshiroq tushunishni ta’minlaydigan fazilatlar to‘plamini ta’kidlaydi; ijtimoiy intellekt bu sifatlar tarkibiga alohida qobiliyat sifatida kiradi²⁷.

Ijtimoiy intellekt, G.Ollportning fikricha, odamlar bilan munosabatlarda silliqlikni ta’minlaydigan o‘ziga xos "ijtimoiy sovg‘a"dir. Shu bilan birga, muallif ijtimoiy intellekt tushunchalar faoliyatidan ko‘ra ko‘proq xatti-harakat bilan bog‘liqligini ta’kidladi: uning mahsuloti tushunchalarning ishlashi emas, balki ijtimoiy moslashuvdir.

²⁶ <https://uz.warbletoncouncil.org/hipotesis-inteligencia-social-4398>

²⁷ <https://xabardor.uz/uz/post/ijtimoiy-intellekt-nima-va-nega-uni-rivojlantirish-kerak>

Bugungi kunda ijtimoiy intellektning o‘ziga xosliklari ko‘plab mashhur olimlar tomonidan umumiy intellekt tuzilmalarida kashf etilgan. Ular orasida D.Gilford, G.Ayzenk tomonidan taklif qilingan modellari eng yorqin ifodalangan.

G.Ayzenk ta’kidlaganidek, ko‘p jihatdan aql-idrokka ta’rif berishdagi qiyinchiliklar bugungi kunda uchta nisbatan bir-biridan farq qiluvchi va nisbatan mustaqil intellekt tushunchalari mavjudligidan kelib chiqadi. Shu bilan birga, u ularga qarshi chiqmaydi. Uning fikriga ko‘ra, biologik intellekt - bu miya yarim sharlarining tuzilishi va funktsiyalari bilan bog‘liq ma’lumotlarni qayta ishlashning tug‘ma qobiliyati. Bu aqlning eng asosiy jihati. Bu kognitiv xatti -harakatlarning genetik, fiziologik, nevrologik, biokimyoviy va gormonal asosi bo‘lib xizmat qiladi, ya’ni asosan miya yarim korteksining tuzilishi va funktsiyalari bilan bog‘liq. Ularsiz hech qanday mazmunli xatti-harakatlar mumkin emas. Psixometrik intellekt biologik va ijtimoiy intellekt o‘rtasidagi o‘ziga xos bog‘lanishdir. Bu tadqiqotchi Spermanga umumiy intellekt (G) deb atagan narsaning namoyon bo‘lishida ko‘rinadi.

Ijtimoiy intellektni o‘lchashning birinchi ishonchli testini yaratuvchisi J.Gilford (1960) uni umumiy intellekt omilidan mustaqil bo‘lgan va birinchi navbatda xatti-harakatlar ma’lumotlarini, jumladan, og‘zaki bo‘lmagan komponentni bilish bilan bog‘liq bo‘lgan intellektual qobiliyatlar tizimi deb hisobladi. J.Gilford va uning hamkorlari tomonidan umumiy qobiliyatlarni o‘lchash uchun test dasturlarini ishlab chiqish maqsadida olib borilgan omil-analitik tadqiqotlar intellekt strukturasi kubik modelini yaratish bilan yakunlandi. Bu model ma’lumotni qayta ishlash jarayonini tavsiflovchi uchta mustaqil o‘zgaruvchiga ko‘ra tasniflanishi mumkin bo‘lgan aqlning 120 omilini aniqlash imkonini beradi. Bu o‘zgaruvchilar quyidagilar:

- 1) taqdim etilgan ma’lumotlarning mazmuni (rag‘batlantiruvchi materialning tabiati);
- 2) axborotni qayta ishlash operatsiyalari (aqliy harakatlar);
- 3) axborotni qayta ishlash natijalari²⁸.

D.Gilford kontsepsiyasiga ko‘ra, ijtimoiy intellekt umumiy intellekt omillaridan mustaqil bo‘lgan intellektual qobiliyatlar tizimidir. Bu qobiliyatlarni, shuningdek, umumiy intellektual, uchta o‘zgaruvchan makonda tavsiflanishi mumkin: mazmun, operatsiyalar, natijalar²⁹.

1960-yillarda ijtimoiy ko‘nikmalar va kommunikativ kompetentsiya bo‘yicha ishlar paydo bo‘ldi. Bu yillar davomida juda katta e’tibor ijtimoiy idrok, odamlarning

²⁸ Rustamova G. (2023.) O‘spirinlik davrida ijtimoiy intellekt shakllanish xususiyatlari ijtimoiy-psixologik muammo sifatida ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. №16.2. –P.135.

²⁹ Majidov J. Sotsial intellekt va uning inson hayotidagi o‘rni. (2022.) Orient renaissance: Innovative educational, natural and social sciences. 2.2. –P.608.

bir -birini tushunishi muammosiga berilgan; ijtimoiy intellektning tabiati va tuzilishi haqidagi o‘rnatilgan kontseptual g‘oyalar asosida uni o‘rganishning uslubiy apparatini ishlab chiqishga harakat qilinadi. Ijtimoiy intellektni o‘rganish bo‘yicha uslubiy ishlanmalar 1980-yillarga to‘g‘ri keladi. D.Kiting axloqiy yoki axloqiy fikrlashni baholash uchun test yaratdi. M.Ford va M.Tisak (1983) intellektni o‘lchashni muammoli vaziyatlarni muvaffaqiyatli hal etishga asosladilar. Ular ijtimoiy intellekt ijtimoiy ma‘lumotlarni qayta ishlash bilan bog‘liq aqliy qobiliyatlarning aniq va izchil guruhi ekanligini ko‘rsatishga muvaffaq bo‘ldilar, ular “akademik” intellekt testlari bilan sinovdan o‘tgan, ko‘proq “rasmiiy” fikrlash asosidagi qobiliyatlardan tubdan farq qiladi.

Ijtimoiy intellekt sohasi, J.Guildfordning fikricha, idrok, fikrlar, istaklar, his - tuyg‘ular, kayfiyat va boshqalarni bilishdir. boshqa odamlar va o‘zingiz. Bu jihat ijtimoiy idrok testlari bilan o‘lchanadi.

Rus psixologiyasida ijtimoiy intellekt muammosi bo‘yicha mavjud bo‘lgan ishlar ijtimoiy intellekt muammosiga asosan kommunikativ kompetentsiya aspektida (N.A.Aminov, M.V.Molokanov, M.I.Bobneva, Yu.N.Emelyanov, A.A.L.Yuzhaninov) va shuningdek, so‘z boradi. ijtimoiy intellektning taxminiy tuzilishi va funktsiyalarini aks ettiradi.

Birinchi marta rus psixologiyasida ijtimoiy intellektni aniqlashga urinish Y.N.Emelyanov, uni “ijtimoiy sezgirlik” tushunchasi bilan chambarchas bog‘laydi. Uning fikricha, inson sezgi asosida shaxs o‘zaro munosabatlarga oid xulosalar va xulosalar qilish uchun foydalanadigan individual “evristika” shakllanadi. Ular ishonchli va etarli prognostik ta’sirga ega (1987). Muallif ijtimoiy intellektni fikrlash jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlariga, affektiv reaksiyaga va ijtimoiy tajribaga asoslangan barqaror, o‘zini, boshqa odamlarni, ularning munosabatlarini tushunish va shaxslararo hodisalarni bashorat qilish qobiliyati deb tushundi. Ijtimoiy intellektning shakllanishiga sezgirlikning mavjudligi yordam beradi; empatiya, ontogenetik jihatdan, ijtimoiy intellektning asosidir. Ijtimoiy intellekt bu yerda uning shakllanishiga yordam beradigan asosiy xususiyatlar nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ijtimoiy intellektni quyidagi faoliyatlar orqali rivojlantirish mumkin:

- 1.O‘zingizda ijtimoiy sezgirlikni oshiring. Ego ramkalarinigizdan chiqing va odamlarning xulq-atvorini kuzatish va o‘rganishni boshlang;
- 2.Tana tilini o‘rganing;
- 3.Muloqotning kuchli vositasi bo‘lgan yuz ifodalari va mimikalarni kuzatib, o‘rganishni o‘zingizda rivojlantiring;

4. Insonlar kayfiyatini tushunishni o‘rganing. O‘zingizda aktyorlik qobiliyatini rivojlantiring. Chunki bularning har ikkisi ham ijtimoiy intellektni rivojlantirishda katta rol o‘ynaydi. Ushbu qobiliyatning asosiy ko‘nikmalaridan biri ham kayfiyatni tushuna olish va vaziyatga moslashishdir;

5. Notiqlik qobiliyatingizni oshiring;

Ijtimoiy intellektning rivojlanishi cheksiz jarayondir. Chunki insonning hayotdagi roli, vazifalari va maqsadlari doirasi ozgarib, o‘sib boradi. Shunday ekan, inson hayotining samaradorligini ta‘minlash uchun uning ijtimoiy intellektini rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Aminov N.A. Социальный интеллект и социальная компетенция в подготовке социальных работников (факторные модели Дж. Гилфорда и Г. Марлоу) // Социальная работа / Red. I.A. Zimnyaya. Вып.5. - М., 2002. - С.37-46.

2. Rustamova G. O‘spirinlik davrida ijtimoiy intellekt shakllanish xususiyatlari ijtimoiy-psixologik muammo sifatida OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVATIONNYYE IDEI V MIRE. №16.2. –P.135.

3. Majidov J. Sotsial intellekt va uning inson hayotidagi o‘rni. (2022.) Orient renaissance: Innovative educational, natural and social sciences. 2.2. –P.608.

4. <https://xabardor.uz/uz/post/ijtimoiy-intellekt-nima-va-nega-uni-rivojlantirish-kerak>

MUQADDAS MANBAALARDA SUDYANING FAOLIYATI TALQINI

Nishanov Sanjar Yuldiyevich
*Nizomiy nomidagi TDPU
mustaqil tadqiqotchisi*

U yoki bu noto‘g‘ri harakati uchun jinoiy javobgarlikka tortiladigan shaxsning taqdiri ko‘p jihatdan sudyaning faoliyatiga bog‘liq. Sudyaning kompetentligi, to‘g‘ri hukm chiqarishi haqida diniy manbalarda ko‘plab ma‘lumotlarni uchratish mumkin. Shunday manbaalardan biri Quron va hadislar bo‘lib, ularda ham sudyaning faoliyatini baholash bo‘yicha ko‘plab fikrlar keltirilgan.

Payg‘ambarimiz Muhammad shikoyatlarga juda ehtiyot bo‘lishga va qaror qabul qilishdan oldin kim haq va kim nohaqligini diqqat bilan tushunishga chaqirgan. “Darhaqiqat, agar odamlarning bir-birlariga qo‘yayotgan barcha da‘volari qanoatlantirilsa, qonlari to‘kilib, mol-mulki nobud bo‘lar edi”. Bu bilan sud

ishtirokchilari tomonidan barcha ayblovlarga ishonavermaslik, bu da'vogarlarning sub'ektiv fikri ekanligi uqtiriladi.

Rasulohning sudga murojaat qiluvchilar orasida har xil insonlar bo'lishi va ularning barcha da'volarini qanoatlantirish mumkin emasligi haqida ham ajoyib fikrlarni bildirgan: “Agar sud da'vogarlarning har qanday da'vosini qanoatlantirsa, birovning hayoti va mulkini da'vo qilishni boshlaydiganlar ham bo'lar edi”.

Muhammad payg'ambar g'azabni odamlar uchun jannat eshiklarini yopadigan gunoh deb hisoblagan, chunki g'azab juda ko'p odamlarni nohaq ishlarga majbur qiladi. Boshqa odamlarning taqdiri bog'liq bo'lganlar uchun o'zini tuta bilish ayniqsa muhimdir. Shuning uchun Rasululloh aytdilar:

- G'azabga to'lgan sudya kim haq, kim nohaq hukm qilishga urinmasligi kerak.

"Hech kimning ikki sudlanuvchini g'azablangan holda hukm qilishga haqqi yo'q". Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Bu hadisda sudya kuchli his-hayajon, affekt, stress holatlarida hukm chiqarmasligi zarurligi eslatiladi. Mabodo, oilaviy nizolar tufayli yoki sud majlisidagi vaziyat tufayli shunday holatni boshdan kechirayotgan bo'lsa, sud majlisini yana cho'zib, hukm chiqarishni keyinga qoldirish zarurligi uqtiriladi.

“Uch xil hakam bor: ikkitasi do'zaxga tashlanadi, uchinchisi jannatga tushadi. Agar inson haqiqatni bilib, adolatli hukm chiqarsa, u jannatga kiradi. Agar biror kishi haqiqatni bilib, nohaq hukm chiqarsa, u do'zaxga tashlanadi. Agar hakam haqiqatni bilmagan va johil hukm chiqargan bo'lsa, u ham do'zaxga tashlanadi”. Bu hadisni Abu Dovud rivoyat qilgan, at-Termiziy, Nasoiy va Ibn Moja, al-Hakimlar esa hadisni ishonchli deb tasdiqlashgan.

Yuqorida keltirilgan hadisda sudyaning adolatli hukm chiqarishi uni jannatga yetaklovchi eng to'g'ri yo'l ekanligiga ishora qilinadi. Shuningdek, haqiqatni bila turib noto'g'ri hukm chiqarish, haqiqatni oxirigacha bilmay johil hukm chiqarish esa sudyani do'zaxga yetaklashi haqida eslatilib, faqat va faqat haqiqatni oxirigacha aniqlab adolatli hukm chiqarish zarurligi ta'kidlanadi.

Sudya faoliyatining o'ta ma'suliyatligi haqida: "Agar odam sudya etib tayinlangan bo'lsa, u pichoqsiz o'ldirilgan". Bu hadisni Ahmad, Abu Dovud, at-Termiziy, Nasoiy va Ibn Moja rivoyat qilgan, Ibn Xuzayma va Ibn Hibbon hadisni ishonchli deyishgan.

“Agar sudya o'z hukmi asosida qaror chiqarsa va u to'g'ri bo'lib chiqsa, u ikki baravar mukofot oladi. Agar u o'z hukmi asosida qaror qabul qilgan va xato qilgan bo'lsa, u oddiy mukofot oladi". Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Bu hadisda sudya tomonidan tayinlangan hukmning to'g'riligi uchun Oллоh tomonidan ko'proq, yani ikki barobar mukofotlanishi ta'kidlangan.

“Agar ikki kishi sizdan o'rtalarida hukm chiqarishingizni so'rasa, ikkalasini ham eshitmaguningcha hukm qilmang. Shundagina qanday qaror qabul qilish kerakligini tushuna olasiz”. Bu hadisni Ahmad Abu Dovud va at-Termiziy rivoyat qilgan, ikkinchisi esa uni yaxshi deyishgan. Ibn al-Madiniy hadisni kuchli, Ibn Hibbon esa

ishonchli deya ta’kidlagan. Shunga o‘xshash hadisni al-Hakim ham Ibn Abbos roziyallohu anhunging so‘zlaridan rivoyat qilgan.

“Siz mening oldimga o‘z shikoyatingiz, arzlaringiz bilan kelasiz, ehtimol sizlardan biringiz o‘z dalillarini yanada ishonchliroq aytadi va men eshitganlarimga asoslanib, uning foydasiga hukm chiqaraman. Agar men birovga uning akasiga tegishli bo‘lgan narsani hadya qilsam, uni do‘zaxning bir qismi bilan mukofotlayman”. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Bu hadisda jazoga tortiluvchilarning hishayjonli, ifodali nutqi, sudyaning emotsional intellekti ham hukm tayinlashda muhimligini ta’kidlaydi. Noto‘g‘ri hukm chiqarish bilan aybsizga aybdor tang‘asini bosish bilan cheklanmasdan, uning ma’lum bir muddat do‘zaxda yashashiga ham sababchi bo‘lib qolishi mumkinligiga ishora qilinadi. Demak, sudya hukm chiqarishdan oldin har ikki tarafni ham diqqat bilan eshitib, “yetti o‘lchab bir kes” degan xalq maqoliga amal qilgan holda, aql tarozisida yaxshilab o‘lchab so‘ngra hukm chiqarishi maqsadga muvofiq ekan.

“Qiyomat kunida adolatli qozi chaqiriladi va unga berilgan hisob shunchalik og‘ir bo‘ladiki, u sudlanuvchilar orasida hukm qilmasam yaxshi bo‘lardi, deydi”.

Bu hadisni Ibn Hibbon va al-Bayhaqiy rivoyat qilgan bo‘lib, ikkinchisining variantida ham shunday deyilgan: «...hatto bir xurmo haqida». Bu hadisda ham sudyalik kasbining naqadar og‘ir, ma’suliyatli kasb ekanligiga, qiyomat kunida savol-javob o‘ta og‘ir bo‘lishiga ishora qilinadi.

“Agar Alloh taolo musulmonlar ustidan hukmronlik qilish uchun bir kishini tayinlagan bo‘lsa va u ularning ehtiyojlaridan va miskinlardan yuz o‘girsas, Alloh ham uning hojatidan qaytaradi”. Bu hadisni Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilishgan. Bu yerda rahbar, sudya sudlanuvchilarning ehtiyojlari, holatlarini hisobga olishlari zarurligi ta’kidlanadi.

Sud jarayonida poraxo‘rlik ham qattiq qoralangan. Poraxo‘rlikning yetmish uch xili bo‘lib, ulardan eng osoni o‘z onasi bilan yaqin aloqada bo‘lish, eng jiddiysi esa musulmon sha’niga tajovuz qilishdir.

Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) ogohlantirganlarki, kimdir boshqasi uchun o‘rnidan turib, so‘ngra undan qo‘llab-quvvatlash uchun minnatdorchilik belgisi sifatida taqdim etilgan sovg‘ani qabul qilsa, ochko‘zlikning eng katta eshiklaridan biriga kiradi.

“Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hukm chiqarishda pora beruvchi yoki pora oladiganlarni la’natladilar”. Bu hadisni Ahmad, Abu Dovud, at-Termiziy, Nasoiy va Ibn Moja rivoyat qilgan, Termiziy esa hadisni yaxshi, Ibn Hibbon esa ishonchli degan. Pora berish, pora olish sud jarayonida kechirib bo‘lmaydigan xato ekanligiga ishora qilingan.

“Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala sudlanuvchini ham qozi huzurida o‘tirishlarini buyurdilar”. Bu hadisni Abu Dovud rivoyat qilgan va al-Hakim hadisni ishonchli deb e’lon qilgan. Ikkala sudlanuvchining ham qozi huzurida o‘tirishi, ularning faqat haqiqatni aytishlariga, biri yo‘qligida ikkinchisi yolg‘on faktlarni bayon etmaslikka, shuningdek sudya ularning emotsiyalarini, mimikasini, noverbal xatti-harakatlarini kuzatish orqali odil hukm chiqarishga yordam beradi. Shunday qiib,

Rasullox tomonidan sudya faoliyati eng murakkab, ma’suliyatli kasblardan biri ekanligi ta’kidlangan. Ularga amal qilish har bir sudyaning muqaddas burchidir.

Adabiyotlar:

1. Xadisi o prestupleniyax, pravednom sude i nakazaniyax. <https://religion.wikireading.ru/223690>
2. Podborka xadisov o sudyax i pravitelyax. <https://ingrebel.livejournal.com/7009.html>

PSIXOLOGIYA VA TASAVVUFNING O‘XSHASH VA FARQLI JIHATLARI

Norboyeva Surayyo O‘razali qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

“Din psixologiyasi va pedagogika” kafedrası magistranti

Zamonaviy psixologiya fani XIX asrning so‘nggi choragida vujudga kelgan bo‘lsada, uning ildizlari antik davrlarga borib taqaladi. Antik davr psixologik bilimlar falsafa va tibbiyot fanlari negizida rivojlan bo‘lib, yunon hakimlari faylasuflari Gippokrat, Erasistrat psixikaning organi miya ekanligini va inson jonini koinotning ashvoviy bo‘lagi ekanini ta’kidlaganlar. Ularning ushbu g‘oyalari Platonning jon abadiyligi to‘g‘risidagi ta’limotiga qarama-qarshi qo‘yilgan. Aristotel esa “Jon to‘g‘risida” asarida psixologik tushunchalar tizimini ishlab chiqqan. Yunon faylasuflarining asarlaridan ilhomlangan O‘rta asr ulamolaridan Ibn Sino kabi olimlar ham psixologiyani falsafa nuqtai nazaridan o‘rganganlar.

Psixologiyaning asosiy mavzusi bo‘lgan insonning ruhiy hayoti va faoliyati bo‘lgani uchun ushbu ilm islom ilmlaridan biri tasavvufga muvofiq keladi. Aslida, islom dinining muqaddas kitobi Qur’onda inson inson ruhiyati va psixologiyasi kabi masalalar ham o‘rin olgan. Tasavvuf insonni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo‘llovchi ta’limot hisoblanadi. Shuningdek islom ulamolari ta’rifiga ko‘ra, tasavvuf islom shariati talablarini ham ixlos bilan bajargan holda zuhd, taqvo, kamtarlik kabi oliyjanob fazilatlarni o‘zida mujassam etib, nafsni poklash yo‘li bilan komil inson darajasiga erishishga harakat qilish hisoblanadi. Psixologiya esa, inson faoliyati va hayvonlar xatti-harakati jarayonida voqelikning psixik aks etishi, ruhiy jarayonlar, holatlar, hodisalar, hislatlarni o‘rganadi. Shu nuqtai nazardan olib qaralsa, psixologiya va tasavvufning tadqiqot predmetlarida umumiylik borligi ko‘rinadi.

Tasavvuf – inson kamoloti, axloqiy poklanish haqidagi ilm dedik. Bu tushuncha komil inson kontsepsiyasida aniq ko‘zga tashlanadi. Inson uchun qayg‘urish, uning ma’naviy kamolotini o‘ylash tasavvufning doimiy o‘zak masalasi bo‘lib kelgan.

Ayniqsa, insonning botiniy olami, ichki ziddiyatlari, ruh va jism orasidagi kurash so‘fiylarni ko‘p qiziqtirgan. Ular insonda azaliy ikki qarama-qarshi kuch-rahmoniy va shaytoniy quvvatlar borligini, inson Allohning bandasi sifatida shayton qutqusini engib, rahmoniy fazilatlariga ega bo‘lishi lozimligini ta’kidlaydilar.

Musulmon olimlardan Xoris al-Muhasibiy (vaf. 243/857) ilk marta Qur’ondagi tasavvufiy oyatlarni psixologik uslubda sharhlagan. Fransuz sharqshunosi va psixologi Lui Massin’on (1983-1962) Muhasibiyning “ar-Rioya li-huquqillah” nomli asariga, “Insonning ichki hayotiga oid bir musulmon tomonidan yozilgan eng yaxshi kitob” deb baho beradi. Umuman olganda Musabihiyning yuqoridagi asari bu borada yozilgan ilk tadqiqot sifatida baholanadi. Ammo psixologiya va tasavvufning o‘zaro bog‘likligi “Hujjatul islom” Abu Homid G‘azzoliy tomonidan atroflicha o‘rganilgan. Olim o‘zining “Ihyo ulumid-din” asarida tizimli ichki kuzatuv (introspektsiya), xulq-atvor tahlillari kabi psixologik ahamiyatga ega bo‘lgan metodlardan foydalangan va tahlillarni amalga oshirgan. Bundan ko‘rinadiki, musulmon olimlari va mutasavviflar psixologiya ilmiga juda katta hissa qo‘shgan.

Psixologiya va tasavvufning mushtarak jihatlariga nazar solinsa, ular o‘rtasida umumiylik borligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Mashhur mutasavvif Mavlono Jaloliddin Rumiylarida bu jihat ko‘p namoyon bo‘ladi. Rumiylarining eng muhim xususiyati shundaki, u inson psixologiyasini yaxshi o‘rgangan va uni o‘z asarlarida qo‘llaydi. Mavlono o‘z asarlarida inson hayoti, sevgi va nafratni, o‘zini anglash va o‘zini transsendensiya (ilohiy marhamatga erishish) harakatlarini yoritgan. Jaloliddin Rumiylarning “Sulton va kanizak” nomli hikoyasida ochib berilgan psixologik tahlillar uning bu boradagi muvaffaqiyatining eng cho‘qqisi deyish mumkin. Rumiylar psixoanaliz asoschisi Zigmund Freyddan ancha oldin yashaganini inobatga olsak, uning bu sohadagi muvaffaqiyati G‘arb tadqiqotchilarining ham e’tiborini tortgan bo‘lishi mumkin.

Quyida psixologiya va tasavvuf o‘rtasidagi farqlarni ko‘rib chiqamiz.

1. Zamonaviy psixologiyaga asos solinganiga ikki asr bo‘ldi. Tasavvuf esa, kamida o‘n ikki – o‘n uch asrlik tarixga ega. Shuning uchun tasavvuf ko‘p sohalarda psixologiyadan ustundir.

2. Psixologiyaning maqsadi inson xatti-harakatlarini o‘rganish va nazorat qilish, tasavvufning maqsadi esa, avval o‘zni anglamoq, bu orqali Yaratganga yaqin bo‘lishdir.

3. Psixologiya ko‘p hollarda hamma uchun amaldagi umumiy qoidalarni qo‘llasa, tasavvuf esa bu umumiy qoidalarni odamlarning holatiga qarab shaxsiylashtiradi. Psixologik-pedagogik qoidalar har kimning kayfiyatiga qarab alohida qo‘llaniladi. Chunki bu mavzuda odamlarning xarakter tuzilmalari juda ta’sirlidir.

4. Psixologiyaning yana bir maqsadi insonga ruhiy salomatligini himoya qilish orqali o‘zini anglashga yordam berishdir. Tasavvuf esa ruhiy salomatlikni himoya qilish

orqali “men”ni yengish va transsendentlikka ya’ni ilohiy marhamatga erishishni maqsad qiladi. Psixologiyaning tadqiqot markazida inson turadi. Shu sababli psixologiya inson baxti uchun ba’zan tasavvufiy tamoyillarga mohiyatan qarshi bo‘lgan tamoyillarga murojaat qilishi mumkin. Ayniqsa, shaxs rivojlanishiga oid g‘arbning psixologik kitoblarida “Menlik” va muvaffaqiyat orqali insonning hamma narsaga erishishi mumkinligi ta’kidlanadi. Aslida, psixologiyaning eng oliy maqsadi o‘zini o‘zi anglash va to‘liq qobiliyatiga yetishish hisoblanadi.

5. Psixologik davolanish bemor va psixolog o‘rtasidagi muloqotga asoslansa, tasavvufda esa nafsni tarbiyalash, murshid va murid orasidagi suhbatga asoslanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, psixologiya va tasavvuf o‘rtasidagi mushtaraklik va farqli jihatlar ma’lum bir mavzular doirasidagina ko‘rinadi. Aslida ushbu ikki ilm insonning ruhiy kamoloti, nafs (meni) tarbiyasi, jamiyat orasida ma’lum bir mavqega erishish kabi hislatlarni namoyon qilish va tarbiyalashga hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Najmiddin Komilov. Tasavvuf. – Toshkent: Movarounnahr, 2009. – 447 b.
2. Aziziddin Nasafiy. Komil inson kitobi. – Toshkent: Movarounnahr, 2021. – 232 b.
3. Jaloliddin Rumi. Yetti majlis (Majolisi sab’a). – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 192 b.
4. Efimova N S. Основы общей психологии: учебник. – Moskva: Forum, 2013. – 290 s.
5. Hasan Kamil Yilmaz. 300 Soruda Tasavvufi Hayat. – Istanbul: Erkan yayinlari, 2010. – 366 s.

NAFS TUSHUNCHASINING DINIY- PSIXOLOGIK JIHATLARI

Qarshiboyeva Muxlisa Abduraim qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi

Ilmiy rahbar: Sh.M.Sodiqova *O‘zXIA professori*

Ilm-fan rivojlanib borgan sari, differentsiatsiya jarayoni kuchayib, yangidan yangi fan sohalari vujudga kela boshlaydi. Shu bilan birga ilm-fanning rivojlanib borishi barobarida, paradoksga o‘xshash jarayon – fanlararo integratsiya ham kuchayib boradi. Masalan, ikki va undan ortiq fanlar hamkorlikda o‘rganadigan "qo'shaloq" fanlar, ya'ni ikki fanning ob'ekti sifatida - sotsial psixologiya pedagogik psixologiya, psixofiziologiya, neyropsixologiya, etnopsixologiya, muhandislik psixologiyasi, tibbiyot psixologiyasi, sport psixologiyasi kabi yangi fan sohalari vujudga keldi. Din

psixologiyasi ham shu jarayonning mahsuli hisoblanib, dinshunoslik va psixologik bilimlar zaminida vujudga kelgan bo'lsada, o'zining mustaqil maqsad va vazifalari, obyekt va predmetiga ega fan sifatida shakllanib, rivojlanib bormoqda.

Dinga sig'inish kayfiyati jamiyatda sodir bo'ladigan keskin o'zgarishlar, inqiroziy vaziyatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Ayni chog'da din psixologiyasi nisbatan jiddiy emotsional holatlarsiz ham o'zini namoyon etishi mumkin. “Din psixologiyasi negizida katarsis (poklanish) yotadi. Poklanishning birinchi bosqichida ruhiy inqiroz, hayotdan qoniqmaslik, axloqiy va dunyoqarashga doir izlanishlar ro'y beradi. Ikkinchi bosqichda his-tuyg'uda to'satdan "burulish" - qalb ravshanlanib, individ xudoga yaqinlashgandek bo'ladi. Uchinchi bosqichda qizg'in his-hayajon o'rnini xotirjamlik, o'z fe'l-atvoridan qoniqish ruhi egallab, ichki dunyo ziddiyati o'rnini diniy iymonga asoslangan uyg'unlik egallaydi. Din komil insonni tarbiyalashda asosiy tarbiyalovchi qudratga ega bo'lgan ma'naviy-axloqiy kuchdir. Din o'z mohiyatiga ko'ra poklik, mehr-oqibat kabi ezgu tuyg'ularni insonlar qalbi va ongiga singdiradi. Din kishilarni hamisha yaxshilikka va ezgu ishlarga chorlagan, yuksak insoniy fazilatlarning shakllanishiga xizmat qilgan. Aynan din tufayli xalqlarning ming yillar mobaynida boy ma'naviyati va merosi, o'zligi omon saqlanib kelindi. Din psixologiyasining asosiy oziga xos jihati shundaki, unda dinning manbai insonni o'rab turgan dunyoda emas, balki, insonning o'zida, uning ichki dunyosida deb tushuntiriladi. Shu bilan birga dinning asosi insonning aqliy emas, balki, hissiy-ruhiy dunyosidadir, deya ta'kidlanadi. Diniy bilimlarning qanday yo'nalishda ko'proq anglanishi turli xil omillarga, odamning yoshi, dunyoqarashi, qiziqishlari va ideallari, hayotning ma'nosi haqidagi tasavvurlariga bog'liq bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Ayni vaqtda ushbu omillar orasida o'ziga xos individual-psixologik o'zgaruvchi sifatida shaxs ustanovkalari, jumladan, irratsional ustanovkalar darajasi ham muayyan ahamiyatga ega bo'lishini taxmin qilish mumkin.³⁰

70-80-yillarda XX asr G'arb psixologiyasi doirasida psixologik bilimlarning yangi yo'nalishi - madaniyatlararo psixologiya o'zining nazariyasi va psixologik yordam ko'rsatish amaliyoti bilan shakllana borgan. Zamonaviy adabiyotda maslahat berish jarayonida mijozning etnik, diniy, irqiy, mintaqaviy va boshqa xususiyatlarini hisobga olishning muhim roli qayd etilgan. Ushbu turdagi psixologik bilimlarning ahamiyatini globallashtirish, aholining sezilarli migratsiyasi, ayniqsa “Sharq - G'arbiy”, “Janub – Shimoliy” yo'nalishlarida, asosan turli dinlarning o'zaro kirib borishi sharoitida, asosan tegishli diniy an'analarga (xristianlik, islom, hindu va boshqalar) va mintaqaviy va etnik tarkibiy qismlar bilan boyitilgan. Dunyoda ko'plab psixologiya maktablari va tizimlari

M.M. Nazarova. “Din psixologiyasining shaxs tarbiyasidagi o'ri”. 2-bet

orasida diniy yo'naltirilgan yo'nalishlar, shu jumladan islom psixologiyasi asta-sekin psixologik fikrning mustaqil oqimlari sifatida tan olinishi bejiz emas.

“Hozirgi vaqtda psixologik hamjamiyat, birinchidan, musulmonlarga yuqori sifatli psixologik yordam ko'rsatish zarurligini, ikkinchidan, psixologik ish uslublari va uslublarning o'z e'tiqodlari va diniy, huquqiy va axloqiy talablari bilan bog'liq xususiyatlarining mavjudligini anglamoqda. O'z navbatida, islom psixologiyasining nazariy g'oyalari va amaliy uslublari, musulmonlarga psixologik yordam ko'rsatishning amaldagi amaliyotini umumlashtirishga, shuningdek, madaniyatlararo psixologik maxsus tadqiqotlarga asoslanib, psixologik jihatdan aniqlangan bir qator muammolarni hal qilishda jahon psixologiya fanlari xazinasiga o'z hissasini qo'shishi mumkin. Hozirgi davrda islom psixologiyasining eng muhim vazifasi shaxsning yaxlit nazariyasini ishlab chiqishdir, shu asosda amaliy xarakterdagi kontseptual g'oyalarni yanada shakllantirish, shu jumladan psixologik yordam ko'rsatish sanaladi. Islom psixologiyasining nazariy qoidalarini ishlab chiqishga asos bo'ladigan Islomning ba'zi kontseptual diniy qoidalarini umumiy tahlilini o'tkazish zarur bo'lib tuyuladi. Islom monoteistik din sifatida mo'min musulmon uchun uning hayotini ma'lum bir modelini o'rnatadi, uning ma'naviy, psixologik, hissiy va ijtimoiy jihatlarini qamrab oladi. Islom psixologiyasiga yondoshish, hamma narsani, shu jumladan insonni ham yaratuvchisi bo'lgan Alloh, inson uchun nima yaxshi va nima yomon ekanligini eng yaxshi bilguvchi borligi bilan belgilanadi. Islom psixologlarining birinchi va asosiy vazifasi shu manbalarning qoidalarini to'g'ri tushunish va talqin qilish va ularni amalda qo'llash, psixologik bilimlarning ayrim sohalarini rivojlantirish, psixologik yordam ko'rsatish hisoblanadi.”³¹

Yuqoridagi fikrlarning davomi sifatida, arab tilida psixologiya "Ilmun nafs", ya'ni "Nafsni o'rganish ilmi" deb ataladi. Inson jasad, rux va najosdan tashkil topadi. Hozir psixologiyani "Ruxshunoslik" deya tarjima qilish urfga kirdi, ammo, nafs aslida rux emas. Ko'plab odamlar ana shu rux bilan nafsni adashtirib yuborishadi. Biz ruxdan bilishimiz mumkin bo'lgan narsa - u tirik jonzotni harakatga undovchi narsa ekanini anglash, xolos. Ammo nafsdan aql, his etish va g'ariza (instinkt, tabiiy sezgi) tuyg'ulari kelib chiqadi.

Ma'lum bo'ladiki, ko'pgina g'arblik olimlar nafs ma'rifatini emas, nafs sulukini o'rganishadi. Inson nafsi haqiqati, sifati va xususiyatlari atrofidagi ularning tadqiqoti yuzaki bo'lib, asosan taxminlar va shaxsiy fikrlarga asoslangan, xolos.

³¹ M.Hakimova, “Ubaydulla Uvatov- manbashunoslik va hadisshunoslik darg'asi” nomli yosh tadqiqotchilar Respublika ilmiy-amaliy Anjuman materiallari to'plami. 2018. -284 bet.

“Alloh Qur’oni karimda: “Va nafs bilan va uning bekam-ko’st qilib yaratilishi bilan qasam. Bas, u (nafs)ga fujurini va taqvosini bildirdi. Bataxqiq, kim u (ya’ni, o’z nafsini- jonini iymon va taqvo bilan) ni poklasa, yutuqqa erishadi. Va bataxqiq, kim u (nafsni fisq- fujur bilan) kirlasa, noumid bo’ladi” (Ash- shams, 7-10), degan so’zi bilan "shaxsiyat va nafs tahlili" maktabining namoyondasi Freydning “Nafs dunyosi bu o’rmon qonunidir. Agar, sen bo’ri bo’lmasang, seni bo’rilar yeb ketadi”, deb aytgan gapi orasida qanchalar farq bor-a?!.”³²

G’arb yozuvchilaridan biri Aleks Karl “Bu noaniq inson” nomli kitobida quyidagi narsalarni yozadi: “Zamonaviy tamaddun (sivilizatsiya) o’zini qiyin mavqe’da ko’rmoqda. Chunki u bizga mos tushmaydi. U haqiqiy inson tabiatini bilmagan holda barpo qilingan. U ilmiy kashfiyotlar hayoli, insonlar shahvati, vahimalari, nazariyalari va rag’batlari ostida vujudga kelgan. Aniqki, u bizning harakatlarimiz natijasi bo’lgani bilan jismimiz va shaklimizga nisbatan munosib emas. Hammamizga ma’lumki, ilm hech qanday reja asosida paydo bo’lmaydi. U tavakkaliga rivojlanib boradi. Qisqasi, barcha kashfiyotlar oldindan natijasi bilinmay rivojlanadi. Shunga qaramay, bu natijalar dunyoda inqilob qildi. Natijada bizning g’arb madaniyatimiz hozirgi holatiga yetib keldi.” Bu g’arb olimlaridan birining fikri edi. Bugungi kunda g’arbdagi diyonatda moddiy matolar hukmron. Biroz ruxoniyatni hisobga olmaganda uning asorati ko’rinmaydi. U yerda moddiy hayot odamlarning aqli va qalblarini chulg’ab olgan. O’sha moddiy uchun butun his- tuyg’u va shuurlari g’olib kelgan. Samoviy dinlar xususan xristian dini o’rnini moddiy his egallagan. Faqat oz miqdordagi Alloh rozi bo’lmaydigan e’tiqoddagi, mutaassib kishilargina mavjud, xolos.

Inson nafsini baxs qilgan tadqiqotchilar har turlik yo’llar ishlatib ko’rishdi. Bularning ba’zisi bizning dunyo hududimizda yaroqli bo’lsa va ba’zisi yaroqsizdir. Ular nafs sohasida yaroqlik eshikni ochishmagan. Biz eshik deganda, nafs uchun mo’ljallangan eshikni nazarda tutmoqdamiz. Alloh taolo: “Va uylarga eshiklaridan kiring” (Baqara- 189), deb aytgan. Ya’ni, inson nafsini muolaja qilishda to’g’ri yo’nalishni tanlang.

Aslini olganda, jasad va ruxdan tarkib topgan narsa bu maxluqqa insonlik qiymatini bermaydi. Ya’ni, to Robbisi unga ma’rifat malakasini bersa, shundagina haqiqiy inson bo’ladi. “Lekin haqiqiy ma’rifat qayerga yashirilgan?”, deyilsa, albatta, u nafsdur. Mana shu nafsda ilm va ma’rifat malakasi bo’lib, ushbu narsa bilan idrok qilish va ixtiyor qilish kabi narsalarni qo’lga kiritadi. “Quyidagi satrlarda islomdagi psixologiyadan ba’zi namunalar keltirildi:

³² Anvar Ahmad. Arab tilidan tarjimasini. // Islom.uz - Маърифат маскани

* Ilm va ma’rifat talabida bo’lib o’qishni lozim tut. Chunki kitob o’qish g’amni ketkazadi.

* Odamlarga yaxshilikning har turini darig’ tutmay qilib yur, shunda qalbing shod bo’ladi.

* Shijoatli bo’l, jur’atsiz va qo’rqoq bo’lmagin. Shijoatli bo’lish qalbga rohat baxsh etadi.

* Samarali ishlarga band bo’l, shunda g’am-xafalikni unutasan.

* Zehningni qo’rqinchli hayollar va yomon fikrlarga itoat ettirma.

* G’azab qilma, sabr qil, g’azabingni ichingga yut, halim bo’l, bag’rikenglik qil, umr juda qisqa.

* Muammolarga tabiiy hajm ber, hodisalarni kattalashtirib yuborma.”³³

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqqan holda, Islom dinida psixologiya, ya’ni “Ilmun nafs” haqida o’ziga xos fikrlar keltirib o’tilgan deya xulosa qilsa bo’ladi. Demak, Islom dini va psixologiya bir-biridan yiroq tushunchalar ekanligini inkor qilish lozim. Din va psixologiyani uyg’unligi jamiyatdagi ko’plab masalalarga yechim berishi bilan ahamiyatlidir. Shu boisdan, psixologiyani Islom dinining asosiy manbasi bo’lmish Qur’on va hadis yordamida chuqur o’rganish va bu sohani yetarli kadrlar bilan ta’minlash hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan bo’lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anvar Ahmad. Arab tilidan tarjimasini. // [Islom.uz - Ma’rifat maskani](http://Islom.uz - Ma'rifat maskani)
2. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova. Umumiy psixologiya. -T.: “Innovatsiya-ziyo” nashriyoti, 2019. -360 sahifa.
3. M.Hakimova, “Ubaydulla Uvatov- manbashunoslik va hadisshunoslik darg’asi” nomli yosh tadqiqotchilar Respublika ilmiy-amaliy Anjuman materiallari to’plami. 2018. -284 bet.
4. M.M. Nazarova. “Din psixologiyasining shaxs tarbiyasidagi o’rni” nomidagi maqolasi. 2021. -6 bet.
5. O.Ernazarov, A.Akmalxonov, B.Muxtarov. Yosh olimlar ilmiy maqolalari to’plami. -T.: O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2019. -232 bet.
6. O.Sharofiddinov, U.Uvatov. Qisqa hadislar to’plami. -T.: ‘Adolat’ nashriyoti, 2004. -64 bet.
7. Zebo Xamidovna Kasimova. // DIN PSIXOLOGIYASI BO‘YICHA MUTAXASSIS KADRLARNI TAYYORLASHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AHAMIYATI (cyberleninka.ru)

³³ O.Sharofiddinov, U.Uvatov. Qisqa hadislar to’plami. -T.: ‘Adolat’ nashriyoti, 2004. -64 bet.

OILA MUHITIDA BOLANING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI

Qodirova Shohidabonu Sobirjon qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Psixologiya (din sotsiopsixologiyasi) yo‘nalishi
2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xidirov Suhrob Norbo'tayevich

Sotsiologiya fanlari bo'yicha PhD

Oila inson hayotining ajralmas qismidir. Oila so‘zi (arabcha- عائلة) bola-chaqa, xonadon, urug‘, avlod ma‘nosini bildiradi. Nikohga va yaqin qarindoshlikka asoslangan axloqiy ma‘suliyat, o‘zaro hurmat, tushunish va mehr-muhabbat umumiyligi bilan bog‘langan kichik ijtimoiy guruhga oila deyiladi.

Oila farzandni kamol topishidagin asosiy ijtimoiy institut bo‘lib xizmat qiladi. Ya‘ni farzand ilk ta‘lim, tarbiya va xulq-atvor andozalarini va axloq haqidagi asosiy bilim va ko‘nikmalarni oilada o‘zlashtiradi va o‘z xulqida namoyon qiladi. Demak tarbiyasidagi deyarli barcha yaxshi va yomon odatlari qaysidur ma‘noda oilasidagi muhitning hosilasidir. Oilaviy munosabatlarning eng ta‘sirli, jozibali tomoni – bu ona-bola munosabati bo‘lib, bunda eng muhimi albatta e‘tibor, mehr-muhabbatdir. Masalan, farzand tug‘ilmasidan avval ham onasining mehr- muhabbatini his qilib turadi. Homila ona organizmida paydo bo‘lganidan boshlab unga atrof-muhitdagi hodisalar bevosita ta‘sir qila boshlaydi ya‘ni u tashqi ta‘sirdagi har qanday ijobiy va salbiy hodisalarni o‘zlashtirishi haqida mutaxassislar ma‘lumot bergan. Bu esa uning kelajakdagi hayoti uchun ta‘sir ko‘rsatmasdan qolmaydi.

Ota-onaning bolaga bo‘lgan emotsional munosabati quyidagi variantlarga bo‘linadi:

1. Shartsiz emotsional qabul qilish-hech narsaga qaramay farzandni yaxshi ko‘rish;
2. Shartli emotsional qabul qilish- bolani xulq-atvori, yutuqlariga qarab yaxshi ko‘rish;
3. Ambivalent emotsional munosabat - bolaga nisbatan ijobiy va salbiy munosabatlarning qo‘shilib ketgani. Masalan: muhabbat va nafrat;
4. Indifferent munosabat-befarqlik, sovuqqonlik, masofa saqlash, past empatiya;
5. Emotsional inkor etish.

Oila, undagi shaxslararo munosabatlar, er-xotin va ota-ona hamda bolalar munosabatlari ko‘plab tadqiqotlarning ob‘ekti va predmeti bo‘lgan.

Oila a‘zolari orasidagi yaqin munosabatlarning buzilishi farzandning sog‘lig‘i, ruhiy-emotsional holati, tarbiyasi va bilim olishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, umri davomida ruhiy tushkunlikga tushishga, tez-tez kasalliklarga chalinib o‘ziga bo‘lgan ishonchining pasayishiga olib keladi. Bunday farzand voyaga yetish jarayonida salbiy ta‘sirlar qurshoviga tushib qoladi va o‘z tengqurlaridan ortda qoladi.

Oilaning bola ijtimoiylashuvdagi muhim funksiyalaridan biri bu farzandga nafaqat g‘amxo‘rlik qilishi, balki uni o‘rab turgan atrof-muhit, turli insonlar bilan to‘g‘ri muloqot o‘rnatish kabi kognitiv ko‘nikmalarni shakllantirish va bu vazifaning to‘g‘ri bajarilishi ustidan nazoratni olib borish hisoblanadi. Shu yo‘l bilan bolalarda jamiyat bilan to‘g‘ri muloqot qilish ehtiyojini rivojlantiradi.

Ota-onalikning eng muhim sifatlariga avvalo – *proteksiya* yoki farzandlarini tarbiyalash uchun sarflanadigan kuch, vaqt va e‘tiborning mezoni, bolaning turli ehtiyojlarini qondirish darajasi, intizomga chaqirish bilan bog‘liq talablar darajasi, ta‘qiqlovlar yoki bolaning xulqini jilovlash uchun ishlatiladigan sanksiyalar tizimi kiradi.

Rus sotsiolog olimi A.Antonovning ta‘kidlashicha, oila ijtimoiy-psixologik yaxlitlik sifatida shaxsga shunday normativ va axborot ta‘sirlarini ko‘rsatadiki, oqibatda bola eng avvalo, jamiyatdagi qonuniy normalar, xulq andozalarini egallaydi.³⁴

Ayrim oilalarda farzandlar bilan munosabatning ko‘rinishi ziddiyatli tarbiyadir. Bunda oila a‘zolarining har biri farzandiga nisbatan turlicha tarbiya uslublarini qo‘llaydi. Masalan, otasi o‘ta qattiqqo‘l, ona o‘ta mehribon, yoki ota-ona bolaning xulqini juda nazorat qilib, mas‘uliyat bilan uning axloqiy tarbiyasi bilan shug‘ullanadi. Bunday beqaror tarbiya uslublarini E.Eydemiller, V.Yustitskiy, N.Lengardlar o‘rganib, uning oqibatida bolada salbiy xarakter xususiyatlari, masalan, qaysarlik, obro‘li shaxslarning tazyiqini noto‘g‘ri baholash kabilar shakllanishini isbotlaganlar.

Ba‘zi onalar farzand tarbiyalashda jazo berish usulidan foydalanishadi va doim uni yomon so‘zlar bilan haqorat qilishadi. Bu esa farzandning psixikasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi va erkinligini yo‘qotadi atrofga qo‘rquv nazari bilan qaraydigan bo‘lib qoladi. Z. Freyd nazariyasiga ko‘ra, ana shunday jazoga hukm etilgan bola tobora agressiv bo‘lib borib, o‘zida alamni qaysidir bir ob‘ektdan (o‘zidan kichiklardan, begonalardan, hayvonlardan) olishga qasd qiladigan, qasoskor bo‘lib o‘sadi.

³⁴ Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А.И. Антонова.- М.: ИНФРА-М, 2005 – С. 220

“Farzandimiz bizga omonatdir va bu omonat Egasi omonatga munosabatimizni kun kelib, albatta, so‘raydi. Mukammal emasmiz, ammo chumoli misoli olovni o‘chirish uchun kamdan-kam bo‘lsa ham suv tashishga g‘ayrat qilishimiz, dilbandlarimizni omonchilik ongi bilan tarbiyalashimiz kerak...” deb fikr yuritadi Xadicha Kubro Tongar.³⁵

Darhaqiqat, farzand oila a‘zolaridan mehr va e‘tibor kutadi. Ota-onalar farzand bilan munosabatlarini muvofiqlashtirishda asosiy omil bu birgalikda faoliyatdir. Bu vaziyatda eng to‘g‘ri usul o‘yin tilidir. Payg‘ambarimiz(s.a.v) ham har qanday vaziyatda bolalarning o‘yiniga e‘tibor qaratganlar. Xullas, bolalarga mehr-muhabbatni berishni eng yaxshi yo‘llaridan biri o‘yindir. Lekin bolalar o‘ynashni xohlagan o‘yinlar ko‘p holatda kattalar xohlamaydigan mashg‘ulotlardir. Bekinmashoq, “ot” bo‘lish, kurash va boshqa oddiy o‘yinlar bolani jismoniy, hissiy jihatdan ota-onani bir-biriga yaqinlashtiradi.

Xulosamiz shuki yurtimizda juda ko‘p ota-onalar ayniqsa yosh ota-onalar farzandlarining ruhiyati bilan bog‘liq ehtiyojlarini to‘liq anglab yetmaydilar. Zamonaviy fan-texnika kompyuterlar bilan bog‘liq jarayonlar farzandlarning jismoniy va ruhiy o‘rishlarida an‘anaviy tarzda farzandning bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkillashtirishni unutib qo‘yishdi. Bugungi kunda o‘zbek oilalarida farzandlarni tarbiyalash va ruhiy tarbiyalashda mahalla, bobo va buvilarni ya‘ni oilaning yoshi katta tajribali avlodi bilan bo‘ladigan munosabatlarni yanada rivojlantirish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqishga katta ehtiyoj bor.

Yurtimizda yosh ota-onalar farzandlarning ruhiyati bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlarda psixologlar bilan maslahatlashgan holda farzandlarining ruhiyatini shakllantirishga qaratiladigan hatti-harakatni amalga oshirish ko‘nikmalari juda past. Bir so‘z bilan aytganda zamonaviy dunyoda ota-onalar psixologlar bilan hamkorlikda ishlashlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi asr avlodi. Xadicha Kubro Tongar. “Baqirmaydigan onalar”. 2021. 143 b.
2. Karimova V.M., G‘ayibova N.A. Oila psixologiyasi -T.: “Ilm ziyo-Zakovat”, 2022. 232 b. B-121.
3. Andreeva T.V. Semeynaya psixologiya. – SPb.: Rech. 2014

³⁵ Yangi asr avlodi. Xadicha Kubro Tongar. “Baqirmaydigan onalar”.2021;143-bet

OILAVIY ZO‘RAVONLIKNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK JIHATLARI

Rustamova Dildorabonu

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi

Ilmiy rahbar: Sh.M.Sodiqova *O‘zXIA professori*

Ushbu mavzu bugungi kunda global miqyosdagi muammolardan biri. Afsuski, oiladagi zo‘ravonlik holatlari soni tobora ortib bormoqda. Misol uchun, har 4 ayoldan, har 9 erkakdan, har 15 boladan biri oilasida zo‘ravonlikka uchrayotganligini Xalqaro statistika markazi ma‘lumotlaridan guvohi bo‘lishimiz mumkin. MDH davlatlari ichida O‘zbekiston oilaviy zo‘ravonlik eng kam uchrovchi davlatlar sirasiga kirsada, holat va mavzu hamon dolzarbligicha qolmoqda.

Oilaviy zo‘ravonlik-oilaning bir a‘zosiga nisbatan boshqa bir a‘zo yoki a‘zolarning takrorlanuvchi, davomli bo‘lgan psixologik, iqtisodiy, jismoniy, jinsiy zo‘ravonlik holati. Sodir etuvchi va jabrlanuvchi bir oilada yashash yashamasligi, oilada yoki oila doirasidan tashqarida ekanligi (oilada ajrashgan, sobiq turmush o‘rtog‘ligi)dan qat‘iy nazar huquqbuzarlikning ushbu ko‘rinishi “Oilaviy zo‘ravonlik” deb yuritiladi.

Oilaviy zo‘ravonlikning quyidagi turlari mavjud:

- Jismoniy (og‘irligi turli darajadagi tan jarohatlari yetkazish, so‘g‘ligi, erkinligiga tahdid qilish, xavf ostida qoldirish, xavf ostida qolganda qasddan yordam bermaslik);
- Iqtisodiy (ozuq-ovqat, uy-joy va shu kabi zarur shart- sharoitlarni cheklash)
- Ruhiy (haqoratlash, tuhmat, tahdid qilish, xohishlarini cheklash, qadr-qimmatini kamsitish va boshqalar)
- Jinsiy (ayol roziligisiz shahvoniy harakatlarni sodir etish, jinsiy daxlsizlikni buzish kabi)

Oilada erning ayoliga bo‘lgan, ba‘zan ayolning eriga, ota-onaning farzandga, farzandlarning o‘zaro hamda oila vakillarining Yoshi kata bo‘lgan boshqa qariya vakillariga nisbatan zo‘rlik qilish holatlari uchrashi mumkin. Bular qanday ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishi mumkin?

Jismoniy darajada: har xil turdagi jarohatlar(kuyish, yaralar, zarbalar) uyqu va ovqatlanishning buzilishi, psixosomatik alomatlar, o‘smirlarda o‘sish va rivojlanishning sustlashuvi, o‘lingacha olib boruvchi holatlar;

Psixologik darajada: travmalar, stress, xavotir, o‘z-o‘zini past baholash, o‘z joniga qasd qilishga urinishlar, diqqat yetishmovchiligi, umidsizlik va qobiliyatsizlik hislari, ijtimoiy izolyatsiya, alkogol mahsulotlari va boshqa moddalarga o‘rganib qolish, boshqalarga nisbatan ham zo‘ravonlik qilish g‘oyasining paydo bo‘lishi;

Iqtisodiy darajada:zo‘ravonning oilada moliyaviy nazorat o‘rnatishi va iqtisodiy cheklash, ehtiyojlarning qasddan qondirilmasligi va boshqa shu kabi holatlar;

Ijtimoiy darajada: jamiyatdan ajrab qolish;

Jinsiy darajada: sog‘likning zaiflashuvi, istalmagan homiladorlik;

Oilaning eng zaif a‘zolari nogironlar, bolalar va qariyalar hisoblanib, ularga qaratilgan zo‘ravonlikni 2ga ajratish mumkin:

1. FAOL-bunda a‘zo jismoniy, psixologik, jinsiy yoki iqtisodiy zo‘ravonlikka uchraydi;

2. PASSIV- o‘ziga g‘amxo‘rlik qila olmaydigan vakilni tashlab qo‘yishni anglatadi

Respublikamizda Konstitutsiyamizning XIV bobi “Oila”ga doir 63-67-moddalarni o‘z ichiga oladi. Ammo statistik ma‘lumotlariga qaraganda oilada eng ko‘p zo‘ravonlikka uchrovchilar ayollar va bolalar bo‘lib qolmoqda. AOKA va IIV Huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati xabar berishicha 2022-yilda xotin-qizlarga nisbatan sodir etilgan zo‘ravonliklar jami 34330ta bo‘lib, shulardan 87%i oilada zo‘ravonlikka uchrash holati. Afsuski bularning 106 tasi jinsiy, 234 tasi iqtisodiy, 18777 tasi ruhiy, 13658 tasi jismoniy ko‘rinishda. Yuqoridagi raqamlardan guvohi bo‘lishimiz mumkinki, jamiyatimizda johillik, ilmsizlik, uzoqni o‘ylab ish tutmaslik, huquq va majburiyatni anglamaslik ildizlari hamon qurimagan. Bunday ko‘ngilsiz holatning asosiy aholi qatlami musulmon bo‘lgan davlatda yuz berayotganing o‘zi ham ayanchli. Ushbu sonlarning yana anchasi qonunan ro‘yxardan o‘tmagan- mentalitet, gap-so‘z, qo‘rqish kabi sabablar tufayli ayrimlar hamon zulm ostida qolmoqda. Hadisda rivoyat qilinadi “Xotinlarning itoatsizligidan qo‘rqsangiz avvalo ularga nasihat qiling, so‘ngra (bu tasir qilmasa) ularni o‘rinlarda(aloqasiz) tark eting, so‘ngra (bu ham ta‘sir qilmasa) ularni (majruh bo‘lmagudek darajada) uring. Islomda urish deganda kaltaklash, a‘zolari mayib qilish, jarohat yetkazish tushunilmaydi. Ulamolar tushuntirishicha bu yerda “misvoq yoki barmoq ila turtish” nazarda tutilgan. Islom axloq targ‘ib qilganida keltirilgan raqam jamiyatimiz qaysi pog‘onaga tushib qolganligini ko‘rsatib turibdi.

Mavjud ijtimoiy vaziyatdan kelib chiqib, yaqin yillik islohotlar orasida oiladagi zo‘ravonlikning oldini olish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qator huquqiy hujjat: qonun, Prezident va Hukumat qarorlari qabul qilindi. Qonunchilik palatasi tomonidan 2023 yil 23-martda qabul qilinib, senat tomonidan 6-aprelda tasdiqlangan “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qonun mamlakatimizda xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini tazyiq va zo‘ravonlikdan himoyalovchi asosiy hujjatlardan bo‘ldi.

Bunday tajavuzkorlikka nima sabab bo‘ladi?

Tadqiqotlar ko‘rsatishicha oiladagi zo‘ravonlikka alkagol mahsulotlariga ruju qo‘yish, ijtimoiy izolyatsiya, o‘zini past baholash, oila tomonidan rad etilish, oilaning ajralib ketishidan qo‘rqish, muvafaqqiyatsizlik, umidsizlik, psixologik yordam so‘ray olmaslik, sherik bilan oilaviy munosabatlardan zavqlana olmaslik olib keladi. Psixologik jihatdan bolalikda olingan travmalar ham zo‘ravonlikka moyillikni yuzaga chiqarishi mumkin. Ya‘ni bola janjalli va zo‘ravon oilada voyaga yetar ekan, uning ideal oila haqidagi tasavvurlari noto‘g‘ri shakllanadi. Yokida ko‘p jismoniy zo‘ravonlikka uchragan bolalarda “mening ota-onam-mening dunyoyim. Ular meni yaxshi ko‘rishadi va urishadi. Demak, urish-bu yaxshi ko‘rish ekan” qabilida fikr shakllanadi. Shu zayilda jamiyatda zo‘ravonlikning zanjirli tizimi davom etadi. Muqaddas dinimiz ham tinch-totuv, siylayi Rahim ila yashashga buyuradi. Dinimiz oila borasida, ayolga hurmat borasida go‘zal ilmlar berib turganida oramizdagi bunday zo‘ravonlar qayerdan paydo bo‘layotgani og‘riqli masala. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi: “Mo‘minlarning eng iymoni mukammali go‘zal xulqlisidir. Sizlarning eng yaxshingiz ahli ayoliga yaxshi munosabatda bo‘ladiganingiz”. Yana bir manbaaga to‘xtalsak, Rasululloh sallollohu alayhi vassallamning “Vidolashuv haji”da sahobiyilarga qilgan vasiyatlarida ayollar haqida “Ayollar borasida Allohdan qo‘rqinglar. Chunki sizlar Allohning omonati ila ularni qo‘lga kiritdingiz va o‘zingizga halol qilib oldingiz deyilgan. Bu so‘zlarni eshitib tafakkur va amal qiluvchilar qayerda qoldi?!

Bugunga kelib Amnesty International inson huquqlari tashkiloti O‘zbekiston oiladagi zo‘ravonlikni qonunga alohida jinoyat sifatida kiritgan beshinchi davlat ekanligini e‘tirof qilmoqda. Tashkilotning Markaziy Osiyo bo‘yicha tadqiqotchisi Xeza Makgill xulosalari ko‘ra O‘zbekiston inson huquqlari bo‘yicha gender zo‘ravonlikni tugatish uchun qator zarur chora tadbirlarni ko‘rmoqda, biroq u o‘z nutqida “O‘zbekistonda jismoniy zo‘ravonlik endi jinoyat sanalsada, ruhiy, iqtisodiy zo‘ravonliklar e‘tiborsiz qolishidan Amnesty International xavotirda” deya ilova qilib o‘tdi.

Murojaatlarni o‘rgangan holda oilada zo‘ravonlikka uchraganlarga yordam ko‘rasatuvchi “Ishonch markazi” maxsus himoya orderlari bermoqda. Lekin bu muammoga asil yechim emas. Jamiyatimizdan ushbu salbiy illatni butunlay yo‘qotish uchun aholining huquqiy madaniyati, javobgarlik hissi, diniy saviyasi, ilmiy salohiyatini o‘stirish va qonuniy choralarni kuchli va qamrovli tarzda olib borish darkor. Ommaviy axborot vositalari, ta‘lim sohasi, mahalla institutlari kabi tizimlarning ushbu mavzu yuzasidan tadqiqot va targ‘ibotlar olib borishi mavjud vaziyatni yaxshi tomonga o‘zgartirish uchun bir yechimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Finley Laura. Encyclopedia of Domestic Violence and Abuse. ABC-CLIO, July 16 2023. Page 163
2. Muhayyo Toshqo‘rayeva 2022-2023-yil hisoboti. Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi
3. Z.Sh. Ashurov “Zo‘ravonlik qurbonlariga psixologik yordam”. Uslubiy tavsiyanoma. “Goldmafe” nashriyoti Toshkent 2020.-p 48.

MUTAASSIBLIK SHAXSNING BILISH JARAYONLARIGA TA’SIRI

Shodiboyev Shohruh Shuhrat o‘g‘li

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Din sotsiopsixologiyasi yo‘nalishi magistranti

Mutaassiblik - (arab. *م ت ع ص ب* va yunon. *Φανατισμός* tarj. fanatizm) - ma‘lum bir mafkura va qarashlarga, ayniqsa, diniy-falsafiy, milliy va siyosiy sohalarda haddan ziyod, ko‘r-ko‘rona va hissiyotlarga berilib ergashish va ularga amal qilish. Qandaydir tushunchalarga, e‘tiqodga yoki dunyoqarashga sodiqlikning eng so‘nggi darajasi. Mutaassiblikning eng keng tarqalgan ko‘rinishi bu - diniy mutaassiblik.³⁶

Mutaassiblik, fanatizm - biron e‘tiqodga yoki dunyoqarashga o‘ta berilganlik, boshqa har qanday qarashlarga toqat qila olmaslik.³⁷

“Mutaassiblik” shaxs tomonidan o‘z e‘tiqodidagi biror bir yo‘nalishni qattiq ushlab, olib boshqalar e‘tiqodi hamda umum yo‘nalishdagi e‘tiqodni inkor etish deb ta‘rif berish joiz. Psixologiyada ishqibozlik (fanat), muxlislik kabi shaxsni o‘ziga xos ham xususiyatlari mavjud bo‘lib ular mutaassiblikdan farqlanadi.³⁸

Shubhasiz, ro‘yxatni diniy aqidaparastlar, siyosiy mutaassiblar va boshqalar bilan davom ettirish mumkin. Bundan tashqari, inson faoliyatining deyarli har qanday sohasida ish, g‘oya, shaxsga tobe mutaassib odamlarni topishingiz mumkin.

Insoniyat tarixidagi qirg‘inbarot urishlarni sababiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ularni aksariyatining mohiyati bir mamlakat ikkinchi mamlakatni er osti va er usti boyliklariga ega bo‘lish yoki erkin xalq ustidan ma‘naviy va diniy hukmronlikka erishishga intilishini ko‘rishimiz mumkin. Qadimda bevosita hukmronlikka erishish

³⁶ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Mutaassiblik>

³⁷ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 14 жилдди. 1-жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2000. – 874 б.

³⁸ Турсунов.Л.С. Мутаассибликнинг ижтимоий-психологик сабаблари. – Т.: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2019. – 5 б.

uchun qilich, kamon va paloxmonlardan foydalanilgan bo‘linsa, XIX va XX-asrlarga kelib porox, pushka, tank, samaliyot va raketalardan foydalanila boshlandi. Undan so‘ng “atom”, “vodorod” va “netron” kabi sovuq urush qurollari insoniyat hamjamiyatiga tahdid sola boshladi.

XX-asr oxiri va XXI-asr boshlariga kelib ommaviy qirg‘in qurollari o‘z kuchini yo‘qotib bir mamlakatni o‘ziga siyosiy va iqtisodiy qaram qilib olish uchun mamlakatning etakchi dinida turli oqimlarni yuzaga keltirish va ular o‘rtasida nizo chiqarish, xunrezlikni avj oldirish orqali tinch, obod mamlakatni qurollarni sinash maydonga aylantirishga xizmat qiluvchi ko‘zga ko‘rinmas aqidaparaslik quroli birinchi o‘ringa chiqib oldi. Mazkur qurol vazifasini bajaruvchilar ko‘pchilik e‘tibor bermaydigan diniy bilimi sayyoz va e‘tiqodi sust jamiyat a‘zolari bo‘lib, ular jamiyatni ichidan kemiruvchilar ya‘ni ko‘zi ko‘r qulog‘i kar mutaassiblar ekanligini jahon hamjamiyati e‘tirof etmoqda. Mutaassiblik din yoki siyosiy yo‘nalishda bo‘lishidan qat‘iy nazar, unga manfurlik urug‘i sepilsa, u pechakdek unib chiqib atrofidagi gullarga chirmashib o‘zining “fundamentalizm”, “ekstremizm” va “terrorizm” kabi zahari qotil tikanlarini tinchlik sevar insoniyatga sanchishga hamma vaqt tayyor turadi.

Qadimdan zamonlardan ruhiyatshunoslik fanda shaxsni tashqi olam bilan bog‘lab turuvchi bilish jarayolarini o‘rganilib kelinadi. Shaxsning bilish jarayonlari bir - biri bilan bevosita bog‘liq ravishda biri ikkinchisini salmog‘ini to‘ldirgan holda namoyon bo‘lib keladi. Chunki sezgilar idrok jarayonining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lsa, idrok insonning hayotiy tajribasi, uning xotirasi bilan bevosita bog‘liqdir.

Shaxsni bilish jarayonlarini amaliy va nazariy jihatdan o‘rganib kelayotgan fanlar bilishning ikki bosqichga, hissiy (sezgi, idrok,) va aqliy (xotira, tafakkur, fikr, xayol) bosqichlarga ajratgan holda tahlil etib kelmoqda. Aqliy bosqich mahsuldorligi, ijodiyligi bilan oldingi bosqichdan keskin ajralib turadi.

“Biroq, bugungi kunda bilish bosqichlarining miqdori, tavsifi psixologiya fani oldida turgan zarur vazifalarni bajarishga qurbi yetmaydi, ong darajalari xususiyatlariga ko‘ra bilish qo‘shimcha bosqichlarga nisbatan kuchli ehtiyoj sezadi. Xuddi shu bois bilishning harakatli hissiy, aqliy, ijodiy, tarixiy bosqichlarga (tabaqalashtirish - E.G‘.G‘ozievniki) ajratib tadqiqot qilish maqsadga muvofiqdir³⁹” .

E.G‘.G‘ozievni takidlagani - dek “Harakatli hissiy bosqich nutqgacha davrda ustivorlik qilish bilan boshqa dunyoni bilish ko‘rinishlaridan keskin tafovutlanib turadi. Hissiy va aqliy bosqichlar barcha insonlarga xos bo‘lib, ular ontogenezning turli davrlarida hukm surishi mumkin va aks ettirish imkoniyati boshqalarga qaraganda mahsuldorroq, samaraliroqdir. Ijodiy tarxiy bilish bosqichi yangilik yaratish, kashfiyot

³⁹Гозиев. Э.Ф. Умумий психология

qilish, muayyan sifat o‘zgarishlarini vujudga keltirish, u yoki bu xossalarni takomillashtirish bilan tavsiflanadi”.

Psixologiya fani tarmoqlari ma’lumotlariga qaraganda, sezgilar biz uchun atrof-muhit to‘g‘risida va o‘zimiz haqimizda yagona bilish manbai sifatida xizmat qiladi. Sezgilar shunday bir kanalki, ular tashqi olamdan va ichki tana a‘zolaridan keladigan barcha holatlar, taassurotlar aynan xuddi shu yo‘llar orqali miya po‘stiga yetib boradi, insonga ta’sirlarga nisbatan to‘g‘ri javob reaksiyalari qaytarishga yordam beradi.

Aynan shu nuqtaiy nazardan yondoshadigan bo‘lsak mutaassib shaxs tashqi olamdan olayotgan o‘ziga tegishli bo‘lgan (rahnamolari tomonidan berilayotgan) ma’lumotlarni mulohaza qilmasdan to‘g‘ridan – to‘g‘ri qabul qilib, uni bajarish jarayonida “men to‘g‘ri qilmoqdaman” degan javob reaksiyasi qaytarib turadi. Makur javob reaksiyasi o‘z navbatida boshqa jarayon faoliyatiga ham o‘z tasirini ko‘rsatadi.

Sezgilar to‘g‘risidagi ilmiy ta’limotlarga binoan narsalar va ularning xossalari, tarkibiy qismlari, xususiyatlari, shakllari, harakati birlamchi hisoblanib sezgilarning o‘zi esa tashqi va ichki qo‘zg‘atuvchilarning sezgi a‘zolariga ta’sir etishining mahsulidir. Ma’lumotlarning ko‘rsatishicha, sezgilar moddiy (ob’ektiv) borliqning, voqeilikning haqqoniy tasvirini in’ikos qiladi, binobarin moddiy olam qanday ko‘rinishga, shaklga, xususiyatga ega bo‘lsa ular xuddi shundayligicha hech o‘zgarishsiz, aynan aks ettirish imkoniyatiga egadir.

Yuqordagi ta’limotdan kelib chiqib takidlash mumkin – ki diniy e’tiqodi sust bo‘lishi bilan bir qatorda diniy bilimi kam hamda mulhazasiz odamni mutaassiblik ko‘chasiga kirib qolishi juda onson kechadi.

Shaxsni tashqi olam xususiyatlari to‘g‘risidagi bilimlar, ma’lumotlar, xabarlar va ta’sirotlar manbai – bu sezgilar bo‘lib hisoblanadi. Shuning uchun sezgilar inson organizmiga, ya’ni uning tana a‘zolariga tushadigan axborotlarning asosiy kanali (yo‘li) sanalib, ular tashqi dunyo xabarni bosh miyaga yetkazib turadi, xuddi shu boisdan inson o‘zini qurshab turgan makro muhitni orientirlash (mo‘ljallash) imkoniyatiga egadir. Agarda mazkur kanallar berk bo‘lib qolgan taqdirda, sezgi organlari zarur axborotlar bilan ta’minlamaydi, binobarin, ongni hukm surish imkoniyati o‘z-o‘zidan yo‘qoladi. Mazkur holatdan aksar diniy oqim targ‘ibotchilari unumli foydalanishga harakat qiladilar.

Sezgilarada adaptatsiya va sensibilizatsiya holatlari mavjud.

Adaptatsiya (lot. – moslanmoq, adapto) – sezgi organlari, ya’ni a‘zolarining taassurot kuchiga moslashuvi natijasida muayyan sezgirlikning yoqolish yoki susayishidan iboratdir. Adaptatsiya qonuniyati asosida shaxsdagi mutaassiblik kuchaytirish uchun ularni “diniy rahnomolari” bir hil oxangda maruza qilishga harakat qilishlari bilan birga bir mavzuni takroror va takror murudlari ongiga singdiraveradilar.

Oqibatda shaxs qabul qilayotgan ma’lumotga moslashib boshqa ma’lumotni tan olmaydi. Ma’lumotga nisbatan shaxsning ruhiy holatni qayta – qayta moslashtirish ta’sirida mutaassiblikni ongsizlik holati darajasini ortirib, manqurtlikni yuzga kelishiga keng yo‘l ochib beradi.

Sensibilizatsiya sezgirlikning ortishi hodisasi bo‘lib u ko‘p jihatdan shaxsga beriladigan yo‘riqnoma (ustanovka), nutqning ahamiyatligiga, nutq yo‘naltirilishiga bog‘liqdir. Shaxsda mutaassiblikni shakllantirish uchun unga beriladigan yo‘riqnoma katta ahamiyatga ega. Yo‘riqnomada asosan nimaga e’tiborni qaratish kera-ku nimadan extiyot bo‘lishi kerakligini hamda kelgusida jannati bo‘lishini tez – tez takrorlab turish kifoya.

Sezgi organlarining sezgirlikni o‘zgartirish qonuniyatlariga asoslanib, maxsus ravishda tanlangan qo‘shimcha qo‘zg‘atuvchilarni qo‘llash yordami bilan ma’lum bir retseptorlarni sensibilizatsiyalash, ya’ni ularning sezgirlikni oshirish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin. Endi tasavur qilib ko‘ring diniy bilimi sust bo‘lgan shaxsga dinga oid bilimni bera turib, “atrofidagi dindoshlari (hatto ota-onalar, o‘tmishdagi avlodlari) noto‘g‘ri etiqod yo‘lda ekanliklari faqat unga va safdoshlariga haq yo‘l nasib ekanligini” singdirish orqali qaydarajada mutaassiblik botg‘og‘iga g‘arq qilish mumkin.

“Qo‘zg‘atuvchining birin-ketin sezuvgi a‘zolariga (reseptor) ta’sir etishi bilan analizatorlarga xos sezgining paydo bo‘lishini sinesteziya deyiladi. Sinesteziya yunoncha birgalikda sezish degan ma’noni anglatib keladi. Sinesteziya hodisasini har xil turdagi sezgilarda kuzatish mumkin. Ko‘rish va eshitish sinesteziyasi hammadan ko‘ra ko‘proq uchrab turadi, unda tovush qo‘zg‘atuvchilarining ta’siri bilan odamga ko‘rish obrazlari vujudga keladi⁴⁰”. Yuqorida takidlangan ikki sezgidagi sinestiziya qonuniyatidan foydalanib mutaassib shaxs piri o‘z murudlarini ko‘zini ko‘r, qulog‘ini kar qilib, sezgi jarayonidagi sensibilizatsiya qonuniyatidan foydalanadilar.

Bunday tabiatli sinesteziyalar har xil odamlarda o‘ziga xos ravishda kechadi, lekin ular har qaysi shaxs uchun muayyan darajada doimiy bo‘lishi kuzatiladi. Shu sababli ham mutaassiblik darajasi har xil bo‘lib ba’zi shaxslar etiqodda adashganliklarini tez anglasalar ba’zilarni qaytishi murakkab kechadi. Chunki ularning mohiyatida xususiyatlari maxsus kuchaytirgich tariqasida diqqatdagi bir nerv markaini ustunligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Diqqat shaxs faoliyatining barcha turlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning va ularni samaradorligini ta’minlovchi muhim shartlardan biridir. Shuning-dek diqqat shaxsni ziyrakligi, tez payqashi, sinchkovligi, shaxslararo munosabatida muhim omil

⁴⁰ Ғозиев. Э.Ғ. Умумий психология

sifatida xizmat qiladi. Takidlash joyiz-ki diqqat shaxsni aqliy faoliyatining barcha turlarida ishtirok etadi, insonning xatti-harakatlari ham uning ishtirokida sodir bo‘ladi.

Psixologiya fanida diqqatga - ongni bir nuqtaga to‘plab, muayyan bir ob‘ektga aktiv (faol) qaratilishi va o‘sha nuqtani boshqa obektlardan ajratib turishiga ongni yo‘naltirilishi deb ta‘rif beriladi. Shaxsni ongli faoliyat jarayonida idrok va tasavvur qiladigan har bir narsa, har bir xodisa, rejadagi qilinadigan ishi, o‘y va fikrlari diqqatning ob‘ekti bo‘la oladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Abdurahmonov.F, Abdurahmonova.Z. Din psixologiyasi .-T. O‘zRFA Falsafa va huquq instituti, 2011.
2. Ardashkin.I B. Psixologiya religiy: uchebnoe posobie. Tom PTI. 2009
3. Baker.A. Noviy religiozny dvijeniya/A.Bakera.-SPb: Russkogo Xristianskogo Gumanitarnogo instituta. 1997
4. Djems.U. Volya k vera/ U. Demis – M. Respublika 1997.
5. Zerko. Yu. M. Psixologiya i religiya.:Aleteyya, 2002
6. Valiev.B. N. Din psixologiyasi va uni fanlar tiimidagi o‘rni/Toshkent islom universitetining ilmiy-tahliliy axboroti. 2012y 4-soni.
7. Valiev. B. N, Rasulov.A.I. Din psixologiyasini o‘qitishning innavatsion metodlari/ T “Yangi asr avlodi” 2013
8. Rasulov.A.I, Tursunov.L.S. Diniy bag‘rikenglik psixodiagnostikasi: nazariya va amaliyot.T. Movarunnahir, 2017
9. G‘oziev. E.G‘. Umumiy psixologiya. T. O‘qituvchi. 2010
10. Diniy bag‘rikenglik va mutaassiblik yuz savolga-yuz javob/ Toshkent islom universiteti birlashmasi nashiriyot matbaa 2017.

ABU RAYHON BERUNIYNINGDINLARNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI MASALASIGA MUNOSABATI

Sobirova Firuzabonu Komiljon qizi
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Din psixologiyasi va pedagogika
kafedrasida 2-kurs magistranti

Abu Rayhon Beruniyning tarixiy asarlarini yaratishi va unda keltirilgan bir qator ilmiy-nazariy qarashlar va yondashuvlar O‘rta Osiyoda tarixiy ilmiy bilimlarning nihoyatda yuksak bo‘lganligi, ayniqsa, tarix kitoblarini yozish jarayonida tarixiylik,

xaqqoniylik va xolislik tamoyillariga qat’iy amal qilinganligi va bunda ma’naviy javobgarlik hissi va mas’uliyatining nihoyatda yuqori bo‘lganligi tarix fanida nazariy masalalarga oid ilmiy qarashlarning yetarli darajada shakllanganligi va mavjud bo‘lganligini ko‘rsatadi. Bu esa bugungi kunda tarixchi mutaxassislar oldiga xalqimiz boy madaniy va intellektual merosining bir bo‘lagi bo‘lgan tarix asarlarining nafaqat manbaviy jihatlari, balki ularda aks ettirilgan tarix fanining ilmiy-nazariy masalalarining mazmun mohiyatini ham chuqur ilmiy tadqiq etish va jahon tarix fani taraqqiyotiga qo‘shgan hissasini ko‘rsatib berish vazifasini qo‘yadi.

Ijtimoiy taraqqiyotning turli bosqichlarida barkamol avlodni tarbiyalash masalasi yetakchi masala bo‘lib, har bir davrda o‘ziga xos yondashuvlar va tendensiyalar hukmron bo‘lgan. Ammo ming yillar o‘tgan bo‘lsada, ajdodlarimiz tomonidan ilgari surilgan pedagogik qarashlar shu darajada qimmatliki, ular hozirgi shiddatkor, XXI asr uchun ham ahamiyatlidir. Ushbu ilmiy meros namunalarini o‘rganish, ajdodlarimizning samarali va ilg‘or g‘oyalarini pedagogika sohasidagi ahamiyatini tahlil qilish har bir millat farzandining burchi hisoblanadi.

Markaziy Osiyo tuprog‘ida dunyo tamadduniga ulkan hissa qo‘shgan olimu mutafakkirlar, buyok sarkardalar, islom bilimdonlari dunyoga kelgan. Sharq renesansi davriga sababchi bo‘lgan, dunyo tan olgan qomusiy olimlarimizdan AlFarg‘oniy, al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy, Umar Xayyom, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy kabi bobokalonlarimiz ilmu fanning turli sohalarida samarali mehnat qilib bizgacha ulkan ilmiy merosni qoldirganlar. Mamlakatimizda ajdodlarimiz xotirasini qayta tiklash va abadiylashtirish, ularning boy merosini chuqur o‘rganish va o‘sib kelayotgan yosh avlodni munosib voris sifatida tarbiyalash masalasiga davlat siyosati darajasida qaralmoqda.

Beruniy ilmiy merosini tizimli o‘rganish, asarlarini yevropa tillariga tarjima qilish, sharhlash asosan XX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan. Beruniy nomi dunyoda Ptolemey, Leonardo da Vinchi, Kopernik, Lomonosov va boshqa olimlarning nomlari bilan bir qatorda tilga olinadi. Mahalliy sharqshunos olimlarimizdan M.Is‘hoqov allomaning mineralogiya sohasiga qo‘shgan hissasi borasida ilmiy izlanishlar olib borgan⁴¹. D.Tojiev esa uning ilmiy hayoti va izlanishlarini tizimli o‘rgangan⁴².

Abu Rayhon Beruniy o‘z asarlarining ma’lum qismini dinlarni qiyosiy o‘rganishga ajratgan. Beruniyning asarlarida dinlarni o‘rganishga oid qimmatli ma’lumotlar bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega. Xususan, “Osor al-boqiya” asari dunyo dinlarini qiyosiy o‘rganish sohasida birinchi raqamli manba sifatida istifoda qilinishi zarur. Abu

⁴¹ Is‘hoqov M. Abu Rayhon Beruniy nefrit va Xitoy haqida.

⁴² Tojiev D. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy xazinasi tarixiga bir nazar.// “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal-(2) I/2010.-P 85-90.

Rayhon Beruniy o‘z asarlarining ma’lum qismini dinlarni qiyosiy o‘rganishga ajratgan. Beruniyning asarlarida dinlarni o‘rganishga oid qimmatli ma’lumotlar bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega. Xususan, “Osor al-boqiya” asari dunyo dinlarini qiyosiy o‘rganish sohasida birinchi raqamli manba sifatida istifoda qilinishi zarur

Taniqli amerikalik tarixchi J. Sarton XI asrning birinchi yarmini jahon fani tarixida haqli ravishda “Beruniy davri” deb atash lozimligini e’tirof qilib, mutafakkirning ilmiy qarashlariga yuksak baho beradi. J. Reno, B. Bonkompagni, M. Fiorini, E. Videmann, G. Zuter, K. Shoy, S. X. Nasr kabi olimlar Beruniy ilmiy merosining turli jihatlarini o‘rganganlar. Rus olimlaridan A.A. Semenov, I. Yu. Krachkovskiy, A.M. Beleniskiy, V.V. Bartold kabilar ham o‘z ilmiy asrlarini yaratishda qomusiy olim ilmiy tahlillariga tayangan.

Olim “Mineralogiya” kitobida oila tarbiyasida ota-onaning namuna bo‘lib, bola esa ana shu namunadan dastlab o‘rganishi haqida ham hikoya qilgan. Bunda katta yoshlilarning kichiklar oldidagi yaxshi muomalasi, toza-ozoda kiyinishi va yurishi lozimligini uqtirgan. Shunga asosan u odam “tishini yuvishi, ko‘z va qovoqlarni toza bo‘lishi, ularni surma bilan bo‘yashi, zarur bo‘lganda sochni kesib turish ham (turli ranglarga) bo‘yab turish, qo‘l va oyoq tirnoqlarini tekislab olib turish va silliqlash va hokazalarni bajarishi talab qilingan edi. “Avesto”da ham, “Qur’oni Karim” va hadis ilmlarida ham bu talablar borligini uqtiradi olim. Demak, Beruniyning ta’kidlashicha, tarbiyachi bolaga faqat og‘zaki pandu nasihatgo‘y bo‘lmay, amalda ham tartib-intizomli, bunda eng avvalo, shu qo‘yilgan talablarga o‘zi rioya qilishi kerak degan. U o‘z xulqi va mehnati bilan tarbiyalanuvchiga ta’sir etishini yaxshi bilgan. Abu Rayhon Beruniy oila tarbiyasida bolalar yoshi, jinsiga qarab tarbiya berish kerakligini ham aytib, ayniqsa, qiz bolalar tarbiyasiga alohida e’tibor beradi.

Bu borada Abu Rayhon Beruniy ota-onaning butun oila oldidagi burchi, vazifalarini tavsif etib, bolalarni qarindosh-urug‘larni oila vazifalarini bajarishidagi ma’suliyati ota-onaga mehribon bo‘lishligi haqida fikr bildiradi, uning bu boradagi qarashlari bugun ham ahamiyatini yo‘qotgan emas. Oila insonlarga xos bo‘lgan axloqiy qadriyatlar o‘zaro xurmat, ishonch, muhabbat, hamkorlik, hamdardlik tuyg‘ularining konkret shaklda namoyon bo‘lishini ta’minlashda onaning vazifasi muhim. Bola aqlli, odobli, mehnatsevar, halol, iymonli, insofli bo‘lishidan ota-onagina emas, balki birinchi navbatda butun jamiyat manfaatdordir. Chunki, jamiyatning taraqqiyotini, insoniyatning yorqin istiqbolini ma’naviy yetuk, jismoniy sog‘lom yoshlargina ta’minlay oladi. Oilada kamol topgan bola nafaqat jismonan, balki muayyan ma’naviy fazilatlarini egallagan, ijtimoiy va huquqiy burchini anglagan inson sifatida tarbiyalanadi. Insonning asosiy mohiyati ma’naviyat ekan, uning dastlabki kurtaklari ham oiladagi tarbiya jarayonida shakllanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Beruniyning din va diniy e‘tiqod to‘g‘risidagi qarashlari bugungi kunda ham dolzarb masalalarni o‘rtaga chiqaradi deyish mumkin. Shuningdek, Beruniy o‘zida diniy e‘tiqod masalalarida ilgari surgan g‘oyalar bo‘yicha bugungi kun taraqqiyot yo‘nalishlaridagi ahamiyati benihoya kattadir. Beruniyning o‘z pedagogik g‘oyasi aqliy ta‘lim, axloqiy tarbiya, mehnat, jismoniy, estetik va oila tarbiyasi bugungi kunda ham ma‘naviy va sog‘lom avlod tarbiyasida dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimov X.M. Din Psixologiya. T.:“Qaqnus mediya MCHJ”, 2019. -167 b.
2. Alimov X.M., Karimova V.M., Nishanova Z.T. Etnopsixologiya va din psixologiyasi. Darslik. – T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot –matbaa uyi”, 2020.
3. T.I./Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar/. Kirish so‘zi I. Abdullaev va O. Fayzullaev. 488.
4. Tilavov Muhtor Hasan oqli Ethnopsychological Characteristics of Motivation of Business Activity Business Activity. Vol.5, Iss.3, Pages 38-43, July-September 2021.
5. Is‘hoqov M. Abu Rayhon Beruniy nefrit va Xitoy haqida.
6. Tojiev D. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy xazinasini tarixiga bir nazar.// “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal-(2) I/2010

SHAXS XULQ-ATVORI SHAKLLANISHIDA SHARQ ALLOMLARINING YONDOSHUVLARI

Xudaynazarov Suhrob Ikrom o‘g‘li

*Psixologiya (din psixologiyasi) magistratura mutaxassisligi
1-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: Rasulova Feruza Fayzullayevna

*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Din psixologiyasi va pedagogika kafedrasi dotsenti*

Shaxsning rivojlanish jarayoni bir qancha omillar ta‘sirida sodir bo‘ladi. Bular irsiyat ya‘ni biologik omil hamda muhit, ta‘lim va tarbiya, shaxs faoliyati (ijtimoiy omil) shaxsni shakllanishining asosiy omillari hisoblanadi. Aziziddin Nasafiy asarlarida insonning hayvondan farqlanishini faoliyat bilan belgilagan. Shaxs shakllanishidagi asosiy omillardan biri ham faoliyatdir. Shaxs shakllanishining muhim omilidan yana biri bu – irsiyatdir. Alloma bu omilni yuqori o‘ringa qo‘yib, ota-onadagi jamiki yaxshi va yomon fazilatlarini, aqlzakovati farzandga to‘la-to‘kis o‘tishini aytib o‘tadi. Bu orqali

olim farzandlar buyuk inson bo‘lishi uchun ota-onalar sog‘lom fikrli oqil bo‘lishi kerakligini aytib o‘tilgan.[1] Allomaning fikridan shuni bildiradiki shaxs shakllanishida kattalarning o‘zini tutishi va oilaviy munosabatlari ta‘siri muhimligini bayon qiladi.

Bundan tashqari Abu Ali ibn Sino tibbiyotning deyarli barcha sohalariga taalluqli «Tib qonunlari» asarida tibbiyot va psixologiyaga oid bir qancha fikrlar keltirgan. Bu asar haqli ravishda dunyoning deyarli barcha tillariga tarjima qilingan va tib ilmini zabt etishda dasturulamal bo‘lib xizmat qilgan. Ibn Sinoning ahvoli og‘ir bemorlarni davolashda ishlatgan turli xil usullari (giyohlar bilan davolash, ruhiy ta‘sir qilish) afsonaga aylangan. Aslida bular afsonaga aylangan haqiqatdir. Zigmund Freyd nevrozga uchragan bemorlarni davolashda Ibn Sino usulidan foydalangan bo‘lsa, ajab emas. U bemorlarga nafaqat kasallik bilan bog‘liq bo‘lgan, balki shaxsiy hayotidagi muammolarni ham so‘zlatib, bemorlarda psixologik katarsisni (ruhiy poklanish) yuzaga keltirgan. Birorta ham siri qolmay, barcha dardini so‘zlagan bemor ruhan ancha yengillashib, ba‘zi hollarda butunlay tuzalib ham ketgan. Ibn Sino har bir bemorni davolashdan oldin uni diqqat bilan o‘rganish, oilasi va yashash sharoiti bilan tanishish o‘ta muhimligini uqtirgan. Uning bu fikrlari psixogigiyena fani vazifalariga o‘xshab ketadi. Ibn Sino asarlarida psixoprofilaktikaga oid ishlarni ham ko‘p uchratamiz. Masalan, mutafakkir kasalliklarning oldini olishda tarbiyaga alohida urg‘u bergan. «Tarbiya erta bolalik davridan boshlanishi kerak», degan edi Ibn Sino. Shuningdek, u bolani qo‘rqoq, g‘amgin yoki juda erka qilib tarbiyalamaslik, ota-ona bola nimani xohlayotganini doimo sezishi va o‘sha narsani bolaga yetkazib berishga harakat qilishi, yomon narsalardan esa yiroqlashtirishlari zarurligini uqtirgan. Bu qoidalarga rioya qilish bolaning zehnini o‘tkir, tanasi sog‘lom o‘sishini ta‘minlashini ta‘kidlab o‘tgan. Ibn Sino bir qator kasalliklar kelib chiqishi asab tizimiga bog‘liq ekanligi, g‘azab, qo‘rquv, qattiq siqilishlar organizmni holsizlantirib, turli kasalliklarning yuzaga kelishiga sababchi bo‘lishi haqida o‘z fikrlarini yozib qoldirgan. U quyidagi tajribani o‘tkazgan. Bitta qo‘yni oddiy sharoitda, ikkinchisini esa qafasda saqlab, ikkalasini ham bir xil boqqan. Qafasdagi qo‘yning atrofida bo‘ri aylanib yurgan. Bir-ikki kundan so‘ng atrofida bo‘ri aylanib yurgan qafasdagi qo‘y yem yemay qo‘yadi va holdan toyib o‘ladi. Ibn Sino qo‘yning o‘limiga ruhiy zo‘riqish va buning natijasida organizmning holdan toyishi sabab bo‘lgan, deb xulosa chiqargan.[2]

Xulq-atvorni o‘zgartirish va shakllantirish haqida Imom Gazzoliy “Riyozatun-nafs” (Nafs tarbiyasi) asarida shunday bayon qiladi: inson xilqatlar har xil, ba‘zisi ta‘sirni tez qabul qiladi, ba‘zisi sekin. Buning ikkita sababi bor. Birinchisi, g‘ariza quvvati, ya‘ni tug‘ma sezgi quvvati. Inson tabiatining aslida mavjud bu quvvatning ta‘siri so‘nggi nafasgacha ta‘sir etadi. Boshqarish va itoatda tutish eng qiyin bo‘lgan g‘ariza shahvat quvvatidir. Chunki, shahvat yaralish jihatidan mukammal, ya‘ni inson chaqaloqlik

paytidayoq uning fitratida shahvat quvvati yaratilgan. Bola yetti yoshlarga yetganidan so‘ng esa unga g‘azablanish quvvati beriladi. Keyinroq unga tamyiz, ya‘ni haq bilan botilni ajratish quvvati ato etiladi. Ikkinchi sababi, inson biron amalni yaxshi deb hisoblaydi va uni ko‘p qilish orqali insonda o‘sha amalga muvofiq xulq shakllanadi, mustahkamlanadi. Shunga ko‘ra odamlar to‘rt toifaga bo‘linadi:

1. G‘ofil insonlar. Ular haq bilan botilning, chiroyli bilan xunukning farqiga bormaydi. Ular fitratan barcha e‘tiqoddan xoli. Lazratlarga haddan tashqari tobe bo‘lib qolgani uchun ular bironta istagini to‘la qondirolmaydi. (ya‘ni, bir lazratni qo‘yib, undan yaxshirog‘iga chopadi, keyin undan ham yaxshirog‘i uchraydi. Oqibat, bironta istagini komil amalga oshirolmaydi.) Bu toifadagi inson muolajani juda tez qabul qiladi. Faqatgina u bir muallimga, bir murshidga muhtoj. Qalbida uyg‘onib, uni g‘ayratlantiradigan bir himmatga muhtoj. Shunda u tez orada xulqi go‘zal insonga aylanadi.

2. Johil va adashgan insonlar. Bu toifadagilar yomonning neligini biladi, lekin yaxshi ishlarga odatlanmagan, qilayotgan yomon amali ularga chiroyli bo‘lib ko‘rinadi. Dunyo istaklariga qul bo‘lish bilan ular to‘g‘rilikdan yuz o‘g‘irgan bo‘lsada, amaliidagi qusurlardan xabardor. Bu toifaning tarbiyasi og‘irroq bo‘lgani uchun ularga bir necha vazifalar yuklanadi. Avvalo, ular buzuqlikka odatlanish natijasida ichda mahkam o‘rnashgan juda ko‘p illatlarni nafsidan sug‘urib olishlari lozim. Keyin yaxshilikka undaydigan sifatni qalbiga ekmoqlari kerak. Xullas, yeng shimarib, jiddu-jahd etilsa, bu toifa tarbiyasi riyozat uchun keng maydondir.

3. Johil, adashgan va fosiq kimsalar. Bu toifadagi kishi yomon axloqni yaxshi axloq deb e‘tiqod qiladi. Uning nazdida bu axloq haq va eng go‘zal. Undagi bu qarash borgan sari takomillashadi. Shuning uchun bu toifadagi kishining muolajasi mushkil, sog‘ayishiga deyarli umid yo‘q, kamdan-kam holda u dardiga davo topishi mumkin. Bu jihatlarning barchasi zalolatga ketish imkoniyatini oshiradi.

4. Johil, adashgan, fosiq va yovuz kimsalar. Bu toifaga mansub kimsa nafaqat buzuq qarashda takomillashadi, balki u yomonliklarni ko‘paytirishni fazilat deb biladi, bu bilan faxrlanadi va bu ishlar qadrimni oshiradi, deb o‘ylaydi. Bu toifadagi kishilarning ahvoli og‘ir. Ular haqida shunday deyilgan: «Keksani tarbiyalamoq — mashaqqat, bo‘rini tarbiyalamoq uni azoblamoqdir». [3. 13-14b]

G‘azzoliy nafsni tarbiyalash uchun xulqning ma‘no-mohiyatiga alohida e‘tibor qaratadi. “Xulq nafsda mustahkam o‘rnashgan holat”, deydi u. G‘azzoliy xulq haqida fikr yuritib, o‘zidan oldingi olimlar fikrini yaxlit tizimga solib, ya‘ni “yaxshi xulq dinning yarmi” (ya‘ni, yaxshi xulq egasi dinning yarmini egallab bo‘lgan hisoblanadi, ilm olsa kifoya) degan qoida asosida me‘yor masalasiga alohida e‘tibor qaratadi. Masalan, alloma saxovatni yaxshi xulq deydi. “Saxovat-shariatga ko‘ra, maqtovg

sazovor xulq. Boshqacharoq aytsak, saxovat na isrofgarchilik, na xasislik tomon og‘ish, balki ikkisining o‘rtasida turgan fe‘l”. U go‘zal xulqni shakllantirishda to‘rt asosiy xususiyatga e‘tiborni qaratadi:

1. Ilm quvvati.
2. G‘azab quvvati.
3. Shahvat quvvati.
4. Ular orasidagi adolat, mo‘tadillik quvvati.

Ilm quvvatidan foydalanish go‘zal va manfaatli bo‘lsa insonlar jamiyatdagi barcha yaxshi va yomon narsalarni osongina tushuna oladilar. Nima yaxshiyu, nima yomon ekanini bilgan kishi jamiyatda faqat yaxshilik sari harakatlanadi. Aql – bu yerda yo‘l ko‘rsatuvchi, adolat esa aql ko‘rsatmasini bajaruvchi kuch. G‘azab nafs istagi bilan emas, balki bitta ishora bilan harakatlanadigan va bitta ishora bilan to‘xtaydigan darajada tarbiyaga muxtoj. Shahvat esa tarbiya holiga qarab yaxshi yoki yomon holda gavdalanadi. G‘azzoliy xulq go‘zalligini fazilat deb hisoblaydi. Adolat ham nafsning holati. Nafs undan quvvat oladi. Mana shu quvvat g‘azab va shahvatni bosib turadi, balki boshqaradi. G‘azzoliy fikrlaridan shu narsa ma‘lum bo‘ladiki, aql mo‘tadil bo‘lsa, o‘y-fikrlar tog‘ri va ishonarli bo‘ladi. Agar aql me‘yordan kam bo‘lsa, befahmlik, ahmoqlik paydo bo‘ladi, shuningdek, aqlning xaddan oshishi kishini ayyorlikka, makr-xiyalaga boshlaydi. G‘azzoliy aql me‘yorlari haqida fikr yuritib, “Ahmoqlik bilan jinnilik o‘rtasidagi farq shundaki, ahmoqning maqsadi to‘g‘ri, lekin uni amalga oshirish yo‘li noto‘g‘ri. Chunki ahmoq maqsadga olib boruvchi yo‘l xususida to‘g‘ri qarashga ega emas. Jinni esa tanlash lozim bo‘lmagan narsani tanlaydi. Aslida, jinnidagi tanlov ixtiyorining asosi buzuq”, deydi. [4.249-250-b]

Yuqorida keltirilgan allomalarning qarashlariga ko‘ra shaxs xulq-atvorini shakllanishida bir qancha omillarni bayon qilib o‘tilgan. Biologik va muhitning ta‘siriga to‘xtalganligi va ularga alohida ta‘rif berib ikkalasining ham ta‘siri muhimligini aytganlar. Abu Ali ibn Sino bola tarbiyasida ota-onalarni etiborli bo‘lishi aytib o‘tgan nega desak har qanday shaxsning kattalik davrlaridagi buzulishlarning sabab qilib bolalikdagi olingan jarohatlarni takidlagan. Imom G‘azzoliy insondagi shahvatni umuman ildizi bilan yoqotishning ilojisi yoqligi va uni jilovlash orqali boshqari kerakligini aytadi. Chunki insondagi ovqatga bo‘lgan shaxvat yo‘qolsa unda ovqatlanishga bo‘lgan ehtiyoj bo‘lmaydi va inson halok bo‘ladi. Yoki jinsiy shaxvatning yo‘qolishi insonda qaramaqarshi jinsga nisbatan hissiy-mayillarning so‘nish esa nasilning yo‘qolishiga olib keladi. Bularni oldini olish uchun ham shaxvatni jilovlashni takidlab o‘tgan va buni yo‘llarni ikkinchi omilda keltiradi. Shaxs xulq-atvoriga muhitning ta‘sirini va shaxsning yaxshi xulq egasi bo‘lishi uchun shaxsi tarbiyachi kerak ekanligini aytib o‘tadi. Hozirgi vaqtda yoshlarning ongiga va xuqliga

taʼsir qilish uchun tarbiyachilarning roʻli kattadir. Bular kimlar asosan: ota-onalar, pedagoglar va psixologlar hisoblanadi. Bugungi kunda zamonaviylik va madaniylik tendensiyalari ostida musulmon yoshlari orasiga Yevropa madaniyatiga taqlid qilish orqali yoshlarimizning xulq-atvorida delikventlik va agressivlik xususiyatlarning yuqori darajada shakllanib borishiga ham tarbiyaning va tarbiya qiluvchilarning saviyasizligi va eʼtiborsizligi sabab boʻlmoqda. Buning yechimi sifatida shaxs shakllanishidagi katta ahamiyatli OAV va oila inistitullarning oʻzida madaniy qadiryatlar aks etgan bir dastur ishlab chiqish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nasafiy Aziziddin. Zubdat ul-haqoyiq. – T.: Kamalak, 1996.1b.
2. Abu Homid Gʻazzoliy. IHËU ULUMID-DIN RIËZATUN – NAFS (Nafs tarbiyasi) Toshkent «Movarounnahr» 2006. 13-14 b
3. Oʻzbekistonda din psixologiyasining ilmiy-nazariy va amaliy masalalari. Ilmiy toʻplam. Toshkent – 2019. 249-250-b
4. <https://zamin.uz/uz/jamiyat/82397-sharlik-mutafakkirlar-inson-ruijati-va-salomatlik-aida.html>

A FACTOR OF TEACHING RELIGIOUS SPIRITUALITY IN OVERCOMING IDEOLOGICAL THREATS

Kamilova Gulzoda Abdulatif kizi

International Islamic Academy of Uzbekistan

gulzoda.2000@mail.ru

Over the last few decades the matter of saving and protecting youngsters, while the mass culture draws people together, has become one of the most vital issues of our nowadays life. In the era of globalization, we are facing spiritual threats such as acquiring the mind, the spiritual weakening, and the removal of national values. In such cases, it is the main task to integrate the consciousness of tolerant Religious studies into the minds of young people. Religious studies is important as a subject because it mostly emphasizes the good sides of religions and its connections with culture.

Culture, as described by the late Malik Bin Nabi, "is not a discipline confined to one class of people but is a constitution demanded by the public of all shades of thinking and social diversity, especially if it forms the bridge which leads society to

advancement and civilization. It also forms the fence that prevents individuals from falling into the abyss.”⁴³

Science, Architecture, Music in religions. If history examined, the science, architecture, music, and others, all were contributed with the help of Muslim scholars. The science for instance, from the second half of the eighth century to the end of the eleventh century, Islamic scientific developments were the basis of knowledge in the world. At a period of history when the scientific and philosophical heritage of the ancient world was about to be lost, Islamic scholars stepped in to preserve that heritage from destruction. It is certain, moreover, that the modern world would look much different than it does today. “For the culture and civilization that were founded on Islam not only preserved the heritage of the ancient world but codified, systematized, explained, criticized, modified, and, finally, built on past contributions in the process of making distinctive contributions of their own. In addition to this, architecture.”⁴⁴ “The most notable examples of masharabiyah are in the Mosque of Ibn Tulun in Cairo, the Blue Mosque in Istanbul, and the Mosque of Isfahan. After the Ka'ba in Mecca, the "Dome of the Rock" or Mosque of Umar in Jerusalem built in 685 is the oldest example of Muslim architectural genius. The technique of dome construction was perfected and passed on to the West. The technique of dome structural support was used in the Capella Palatine in Palermo (1132), while the campaniles or steeples of the Palazza Vecchio of Florence and of San Marco in Venice are inspired by the minaret which was first built in Qairawan, Tunisia (670). Similarly, the horseshoe arch, which was so prevalent in Islamic form and particularly well realized in the Great Mosque of Damascus (707), has since been copied all over the world. Probably the best known example of Islamic architecture is the Alhambra (meaning al-Harnra or the red one) palace built in 1230 in Granada, Spain.”⁴⁵

“The artistic contributions were not limited to architecture, construction, decoration, painting, mosaic, calligraphy, design, metalcraft and wood carving. They extended to music through the development of new instruments and new techniques of sound and rhythm. The Arab Muslims (al-Farabi in particular) were the first to develop a technique of musical harmony paralleling mathematical science. Arabic-Islamic music was characterized by the harmony of sound and evocative emotional expression. Musiqa is the Arabic word for music.”⁴⁶

⁴³ Cultural Strategy for Islamic World, Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ISESCO, 1428H/2007

⁴⁴ <http://www.mei.edu/content/islamic-civilization>

⁴⁵ Islamic Architecture, Robert Hillenbrand, Columbia University Press, March, 2004

⁴⁶ Music in the world of Islam, Amnon Shiloah, Wayne state University Press, August, 2001

M.Charif Bassiouni, Professor of law at DePaul University in one of his articles about Islamic civilization highlights that “Because Islam originated and has developed in an Arab culture; other cultures which have adopted Islam have tended to be influenced by Arab customs. Thus, Arab Muslim societies and other Muslims have cultural affinities, though every society has preserved its distinguishing characteristics. Islamic culture inherited an Arab culture born in the desert, simple but by no means simplistic. It has an oral tradition based on the transmission of culture through poetry and narrative. However, it has been the written record that has had the greatest impact on civilization. Islam civilization is based on the value of education, which both the Qur'an and the Prophet stressed.”⁴⁷

Islamic religion has not changed Central Asian cultures but has developed including the lifestyle of Uzbek nation. Their lifestyle changed in to better side. Greetings, dress code, and eating habits have become more beautiful. Of course, the place of the Qur'an and the Hadiths is invaluable. At the same time, scholars in the Islamic world also wrote hundreds of works on the development of Islamic culture. The future generations should be brought up based on scientific and spiritual heritage of or great ancestors. Abdilkhalik Gijduvani, the founder of an independent Central Asian school of mysticism, Al-Biruni philosopher, geographer and mathematician, Najmudiin Al-Kubra the founder of the Kubraviya Sufi tariqa and many others can be count as an example. “In the period from the 9th to 12th century – the era sometimes referred to as the Age of the Eastern Renaissance – Central Asia produced some of the most enlightened thinkers, who went on to make groundbreaking contributions in such fields as physics, chemistry, mathematics, astronomy, geography, medicine and agriculture. Muhammad al-Khwarazmi who lived in the 9th century, a mathematician born in the territory of present-day Uzbekistan, is known as the father of algebra, since it is his works which introduced the concepts of algebra into European mathematics. The title of one of his books gave the world the word “algebra,” while the word “algorithm” derives from the Latinization of the scholar’s name. 11th-century philosopher and scientist Abu Ali ibn Sina, better known in the West as Avicenna, a native of Bukhara, was regarded as the most prominent physician since Hippocrates. The Latin translation of his book “The Cannon of Medicine” was a staple text in the Western medical curriculum for several centuries. The great Central Asian polymath Abu al-Rayhan al-Beruni, who also lived in the 11th century, is believed to be the first person to suggest that a landmass existed beyond Europe and Asia. Many centuries before the rest of the world, al-Beruni discussed the possibility of the Earth revolving around the Sun. He measured the earth’s

⁴⁷ <http://www.mei.edu/content/islamic-civilization>

circumference with incredible accuracy, erring from the exact value of 24,900 miles by a mere 200 miles, a remarkable achievement for someone who lived 1,000 years ago.

The Arab Islamic civilization accepts and appreciates the other civilizations, since Islam respects all cultures, nations and traditions. The Islamic conquests and the wide propagation of the new religion in the ancient world enhanced the openness of the Islamic civilization to the other civilizations. Islam encourages coexistence with other religions and cultures. The message of Islam is identical to all revealed messages as it has come to confirm and complete them as the concluding message.⁴⁸ The statement above proves that Islam has always respected other religions, civilizations. Moreover, accepted all scientific achievements since they are beneficial for human kind.

Globalization and Religions. Globalization, defined as “the inexorable integration of markets, nation-states, and technologies to a degree never witnessed before, enabling individuals, corporations and nation-states to reach around the world farther, faster, deeper and cheaper”.⁴⁹ What is Islam’s place within globalization? Many prominent scholars define the religion as incapable of adapting to a globalized society because Islam instinctively opposes globalization and the secular values it entails. However, this explorative endeavor favors a multidimensional rather than polemic approach, one that views the recent Islamic revival, radical Islamic militants, and the broader return of religion around the globe as critical aspects of globalization. This investigation does not so much advance a centralized argument as it acts as a web of possibilities, linking concepts and realities together under a global framework in the hope of positing a broader appreciation of Islam and its evolution vis-à-vis globalization and the normative context within which it lies situated.⁵⁰

Islamism is a heavily contextual phenomenon whose major goal is to articulate and redress the various grievances held by disparate Muslim groups across the Islamic world. Its causes are found within the social and political contexts of different Muslim political actors, not in any textual trap door or scriptural loop hole in Islam.⁵¹ Debates about Islam and its role within the world as it globalizes confront the question of secular modernity and how it interacts with religion and Islam in particular. Radical Islam, of course, conceptualizes itself in opposition to modernity. But most of the Islamic revivalists do not agree with them. Regardless of this diversity, Islam will certainly not recede from globalization’s horizons. It is very much a part of its heritage and future,

⁴⁸ Cultural Strategy for Islamic World, Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ISESCO, 1428H/2007

⁴⁹ Thomas Friedman, *The Lexus and the Olive Tree* (New York: Anchor Books, 2000), 7-8.

⁵⁰ Islam and Globalization: Secularism, Religion and Radicalism. International politic and society. 4/2002

⁵¹ Islam and Globalization: Secularism, Religion and Radicalism. International politic and society. 4/2002

and therefore a crucial strand in the universe of possibilities that awaits the globalizing world.

Conclusion. We can speak a lot about the role of Religions, culture in our social, spiritual life, the development of Islamic culture, tolerance and arts. However, the main task is to study diligently all these facts, analyze and contribute to their development. Religious studies will certainly not recede from globalization’s horizons. It is very much a part of its heritage and future, and therefore a crucial strand in the universe of possibilities that awaits the globalizing world. Only by these actions, we can save people from the mass culture, not being tolerant that threatens the minds of young people and the negative phenomena in the process of globalization.

References

1. Cultural Strategy for Islamic World, Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization ISESCO, 1428H/2007
2. Islam and Globalization: Secularism, Religion and Radicalism. International politic and society. 4/2002
3. Music in the world of Islam, Amnon Shiloah, Wayne state University Press, August, 2001
4. Islamic Architecture, Robert Hillenbrand, Columbia University Press, March, 2004
5. Thomas Friedman, *The Lexus and the Olive Tree* (New York: Anchor Books, 2000), 7-8.

TALABALARDA LIDERLIK XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

N.B.Ibrohimov,

*O‘zXIA Psixologiya (Din sotsiopsixologiyasi)
ta’lim yo‘nalishi talabasi*

Ilmiy rahbar: A.S.Nazarov,

*O‘zXIA “Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi katta o‘qituvchisi (PhD)*

Liderlik muammosi keng fanlararo masallalardan biri bo‘lib, turli fanlardan tadqiqotchilar liderlikni o‘rganishga o‘zlarining nuqtai nazarlari va yondashuvlarini keltirdilar. Yetakchilikni o‘rganish boy tarixga ega bo‘lib, u 20-asr boshlarida, tadqiqotchilar samarali rahbarlarning fazilatlarini va xususiyatlarini o‘rganishni boshlagan

paytdan boshlanadi. Vaqt o‘tishi bilan yetakchilik tadqiqotlarining diqqat markazida lider qo‘l ostidagilarning roli, kontekstning ta’siri, aloqa va hamkorlikning ahamiyati kabi omillar kengayib bordi.

Barcha davrlarda jamiyatning taraqqiyoti, uni mamlakatni har tomonlama rivoj topishiga xizmat qilishi, birinchi navbatda ilm-fanga bo‘lgan e’tibor, yoshlarning ta’lim-tarbiyasi, intellektual salohiyati va o‘z sohasida raqobatbardosh kadr sifatida namoyon bo‘lishiga bog‘liq bo‘lgan. Hozirgi shiddatli rivojlanish sharoitida ham dunyo hamjamiyati hayotida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va mafkuraviy munosabatlarning keskinlashuvi yoshlarni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, ilmiy, ma’naviy hayotiga integratsiyalashuvini ta’minlashni taqozo etmoqda. Bu borada davlat va jamiyat barqarorligiga erishishning asosiy omili esa oliy ta’limda chinakam lider bo‘lgan yoshlarni tarbiyalashdan iborat.

Yurtimizda yoshlarni madaniyat, teatr, sa’natga qiziqtirish, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, kompyuter texnologiyalari va internetdan foydalanish, kitobxonlikni targ‘ib qilish, qizlarni ijtimoiy faol hayotga jalb etish maqsadida beshta muhim tashabbus ishlab chiqilgan bo‘lib, u o‘z navbatida, talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishni taqozo etmoqda. Bu esa pedagogik jarayonlarda talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish tuzilmasi, komponentlari, mezonlari, asosiy jihatlari va funktsiyalarini aniqlashtirishning muhim ekanligini ko‘rsatadi. Jahon miqyosida bugungi kunda talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy, sotsiologik va psixologik yo‘nalishlari bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Istalgan yosh davrida tashkilotchilik sifatlarni tarkib toptirish, mavjud liderlik layoqatini namoyon etishi uchun sharoit yaratish pedagogdan o‘ziga xos tayyorgarlikni talab etadi. Los Anjelos Oliy ta’lim ilmiy tadqiqot instituti professori A.Astinning ta’kidlashicha, “Oliy o‘quv yurtlarida talabalarda liderlikni rivojlantirish juda muhim va foydalidir. Chunki bakalavr darajasida ularning tajribasini boyitib borish, ularga kelgusida o‘z hayotlarini nazorat qilish imkonini beradi”⁵². A.Astin o‘z tadqiqotlarida pedagogik jarayonlarda talabalar o‘z vaqtlarining katta qismini o‘quv rejadagi fanlarni o‘zlashtirishga qaratib, faqat auditoriya mashg‘ulotlariga katta e’tibor qaratib qolinganligini muammo sifatida qaraydi. Haqiqatan, talabalarining auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlarga keng jalb etish, ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishning maqbul yechimlarini hisobga olish lozim.

Mazkur jarayonlarni to‘g‘ri tashkil etish uchun quyidagi muhim jihatlarga e’tibor qaratish zarur:

1. Talabaning ijtimoiy (oilaviy) ahvoli.

⁵² Astin A.W., Astin H.S. Leadership reconsidered: Engaging higher education in social change. Los Angeles. Higher education research institute. 2000

2. Yoshi va yashash hududining xususiyatlari.
3. Moliyaviy resurslardan foydalanishi.
4. Vaqtni to‘g‘ri taqsimlashi.
5. Jamoa bilan ishlash layoqati.
6. Yoshlar tashkilotlaridagi faolligi.

Aynan shu jihatlarga alohida e‘tibor qaratish talabalardagi mavjud, “yashirin” liderlik qobiliyatini yuzaga chiqarish imkoniyatini beradi.

Liderlik fenomeni turli tomonlardan ko‘rib chiqiladi, ko‘plab tadqiqotchilar, olimlar liderlik tushunchasini aniqlash ustida ishladilar va yetakchining xarakterli psixologik xususiyatlarini ta’kidlashga harakat qildilar.

Myers liderlikning bir nechta ta’riflarini taklif qiladi: ⁵³[birinchidan, bu jarayon, uning yordamida guruhlarining ayrim a’zolari guruhni rag‘batlantiradi va boshqaradi;

Ikkinchidan, maqsadlarga erishish uchun ishlashga undash uchun shaxslar va odamlar guruhlariga ta’sir o‘tkazish qobiliyati] [Myers D., 2002, P.394]

Eng ko‘p o‘rganilgan liderlik nazariyalaridan ba’zilari transformatsion yetakchilik, tranzaksion yetakchilik, haqiqiy yetakchilik va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

Bernard Bass Bernsning transformatsion yetakchilik bo‘yicha ishini kengaytirgan va yetakchilik uslublarini baholash uchun keng qo‘llaniladigan Multifaktorli liderlik so‘rovnomasini (MLQ) ishlab chiqqan psixolog. MLQ transformatsion yetakchilik nazariyasiga asoslangan yetakchilik uslubi va samaradorligini o‘lchash uchun keng qo‘llaniladigan tadqiqot vositasidir. Bernard Bass 1980-yillarda Ko‘p faktorli liderlik so‘rovnomasini (MLQ) ishlab chiqqan taniqli psixolog edi. MLQ yetakchilik uslublari va xatti-harakatlarini o‘lchash uchun keng qo‘llaniladigan vosita bo‘lgan.

Talabalarda liderlikni shakllantirishda ularda o‘tkaziladigan psixodiagnostik, psixokonsultativ, psixokorreksion tadbirlar muhim o‘rin tutadi. Dastlab ularda o‘ziga bo‘lgan ishonchni, jamoani shakllantirish, uni jipslashtirish va vaqtni to‘g‘ri boshqarishni rivojlantirish eng muhim omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Bo‘lajak lider o‘z jamoasini ruhlantirishi, qaysi xodimning nimadan aziyat chekayotganligi, qaysi omil uning qo‘l ostidagilarning ish samaradorligini tushirayotganligini aniqlay olishi va shu vaziyatdan kelib chiqib birgalikda yechim topishi, zarur bo‘lganda o‘zi o‘rnak bo‘lib amalda ishni bajarib ko‘rsatib berishi zarur. Buning uchun lider o‘zida barcha na’munali shaxsiy sifatlarni jamlagan bo‘lishi talab etiladi.

Liderlik xususiyatlarini diagnostika qilish murakkab vazifa bo‘lishi mumkin, chunki yetakchilik ko‘p o‘lchovli tuzilma bo‘lib, u xususiyatlar, xatti-harakatlar va

⁵³ Myers D., 2002, P.394

ko‘nikmalar kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi. Rahbarlik xususiyatlarini diagnostika qilish uchun o‘z-o‘zini baholash, tengdoshlarni baholash, psixologik testlar va xatti-harakatlarni kuzatish kabi turli usullar qo‘llaniladi. Talabalarda, umuman olganda jamiyatdagi shaxslarda liderlikni aniqlash, uni shakllantirish, rivojlantirish orqali kuchli fuqarolik jamiyatiga, qonun ustuvorligiga, jamoaviy yutuqlarning yuqori suratda o‘shishiga zamin yaratamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Judge, T. A., & Bono, J. E. (2004). A surprising and disturbing meta-analysis of the relationship between trait emotional intelligence and leadership effectiveness. *Leadership Quarterly*, 15(2), 385-402.
2. Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2003). The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. *Leadership Quarterly*, 14(6), 807-834.
3. Yukl, G. (2010). *Leadership in organizations*. Pearson Prentice Hall.
4. Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19-31.
5. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117-134.
6. Astin A.W., Astin H.S. *Leadership reconsidered: Engaging higher education in social change*. Los Angeles. Higher education research institute. 2000

БИХЕВИОРИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПОД ПРИЗМОЙ ИСЛАМА

Ф.Б. Бахромжанова

Студентка 1-курса направления Социопсихология религии МИАУз

М.М. Насимджанова

*Преподаватель кафедры «Психология религии и педагогика» МИАУз
(Научный руководитель)*

Начало XX века ознаменовалось возникновением в Америке нового направления психологии — бихевиоризма. Бихевиоризм выдвинул в качестве предмета исследования научной психологии различные формы поведения, которые понимались как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. Отрицая субстанциональное понимание психики как особого, замкнутого в себе мира переживаний, бихевиористы выступили против интроспективного метода исследования. Этот метод отчетливо обнаружил свою несостоятельность

особенно в решении проблем мышления и мотивации. Кроме того, к началу XX века опытным путем было доказано существование не осознаваемых человеком, а следовательно, недоступных интроспекции психических процессов. Отказавшись от понятий психики и сознания, бихевиоризм вместо понятия внутреннего опыта стал говорить об индивидуально приобретенном опыте поведения.

Бихевиоризм возник в условиях быстрого развития промышленного производства, в связи с чем остро встал вопрос об использовании достижений психологии на практике. Возникла потребность в объективных знаниях о поведении человека, особенностях его реакций на те или иные стимулы, границах индивидуальных возможностей субъекта деятельности. В общественном сознании укрепилась мысль о необходимости научной, психологически оправданной организации трудового процесса [1].

Бихевиористы и опирающиеся на эксперимент психологи осознают роль, которую играет культура в формировании поведения изучаемого объекта. Но очень немногие из них осознают роль идеологических и мировоззренческих (включая религиозные) компонентов своей культуры, влияющих на их собственное восприятие при наблюдении за этими объектами.

Ориентированные на эксперимент западные психологи, стремясь к научности, отрицают, что их убеждения или догмы влияют на их восприятие человека. Они заявляют, что их теории о поведении человека основаны исключительно на эмпирических, объективных наблюдениях. Они также утверждают, что будут придерживаться нейтральной позиции в отношении существования Бога и места религии и применяют объективный «научный» подход при изучении духовных явлений. Тем не менее, они будут относиться к человеку как к меркантильному животному с единственной мотивацией к адаптации в его физической и социальной среде «здесь и сейчас», что само по себе является атеистической точкой зрения. Это психология без души, то есть, наука о душе без самой души.

Многие бихевиористы могут искренне не понимать, что их унаследованные от привитой ими с детства культуры субъективные представления о человеческой природе вносят свою лепту в процесс наблюдения и выдвижения гипотез. Некоторые из них могут ограничиться однофакторными теориями, такими как прослушивание, механическая память или моторное обучение, тем самым фокусируя свои ценные исследования на поведении, которое происходит только при определенных предписанных условиях. В целом они воздерживаются от обобщений в отношении поведения, убеждений и ценностей человека, так что в данном случае их жизненная позиция имеет ограниченное влияние.

Но некоторые психологи, в том числе и весьма скрупулезные и практико-ориентированные, сознательно скрывают свои убеждения относительно человеческой природы, которые тайно руководят их теориями, пока с течением времени они не станут полноценной философией жизни. Яркой иллюстрацией в этом отношении является работа Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства». Скиннер – один из самых влиятельных психологов нашего времени. Многие считают его современным отцом бихевиоризма. Теоретизируя свои известные экспериментальные работы по подкреплению и оперативному обусловливанию, он пришел к выводу, что поведение, которое мы называем «правильным» или «неправильным», не связано с какой-либо реальной добродетелью или порочностью, а также не связано с каким-либо врожденным пониманием о правильном и неправильном – халял или харам;

Применяя эту концепцию к закону и к религии, Скиннер утверждает: «Группа поддерживает определенный порядок, наказывая своих членов за плохое поведение, но, когда эта функция лежит на правительстве, наказание назначается специалистами, которым доступны более мощные формы воздействия, такие как штрафы, тюремное заключение или смертная казнь. «Хорошо» и «плохо» становится «законным» и «незаконным», а непредвиденные обстоятельства обобщены в своде законов, определяющих поведение и соответствующее наказания.

Таким образом, согласно Скиннеру, религиозная жизнь человека сводится только к условным ответам и рефлексам. Следуя этой схеме развития от подопытных животных до сложного психодуховного человеческого поведения некоторые бихевиористы сравнивают даже веру в Бога и молитвенные ритуалы возвеличивания Бога с поведением голодных голубей, бесконечно повторяющих особые движения, что совпало с теорией подкрепления в ящике Скиннер.

Инструментальное обусловливание Скиннера, в частности, использовалось древними арабами для обучения охотничьих собак и соколов. Священный Коран ясно описывает это и рассматривает способность человека обуславливать поведение животных как один из даров Бога, которому Он обучил человека. «Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи: «Вам дозволены блага. А то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете, как собак, части того, чему обучил вас Аллах, эште и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтес Аллаха, вед Аллах скор в расчете». Древние мусульманские ученые были хорошо осведомлены о теории и общей практике классического обуславливания. Доктор Фаиз Алхадж, адъюнкт-профессор психологии Исламского университета им. Мухаммеда Ибн Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) представил на

рассмотрение кандидатскую диссертацию во французский университет по вопросу концепции условного рефлекса Ал-Газали. Ал-Газали – мусульманский философ и богослов, живший в 12-м веке. Западная психологическая концепция общей модели поведения людей слишком ограничена гедонистическими представлениями о человеке, чтобы имело дело с психодуховными аспектами человека. Однако и многие западные психологи полагают, что механизм: «стимул – реакция» - слишком прост для объяснения общей модели поведения человека. Они считают, что он упрощает сложные человеческие поведенческие механизмы с помощью нескольких циркулярных определений и процессов. Например, большое количество действий человека было объяснено Скиннером с точки зрения подкрепления. Трудлюбие усердного ученика подкрепляется оценками и похвалами; убийца, по-видимому, подкрепляется острым ощущением, которое он испытывает в процессе убийства; заика от релаксации, которую он получает после окончания заикания и т. д.

Поскольку подкрепление определяется как то, что увеличивает частоту реакции, мы попадаем в плотно замкнутую цепь циркулярного определения, которая мало помогает в прогнозировании. Схема «стимул – реакция» также считается слишком отрывочной и фрагментарной, чтобы дать сбалансированную целостную картину сложного поведения. Если это так, то ограниченное рассмотрение психодуховных религиозных явлений с точки зрения случайных подкреплений и условных рефлексов можно сравнить с незрячим человеком, который описывает слона, ощупывая лишь его хвост. Во всяком случае, мусульманские социологи должны знать, что западные мыслители, говоря о религии, как правило, демонстрируют предвзятое мнение, выжатое из искаженного пост-иудео-христианского наследия. Большинство из них ничего не знают об исламе как идеологии и как образе жизни. Так что мусульманским психологам не следует извиняться за свою идеологию и веру.

Можно многое сказать о глубине исламского психодуховного измерения и об исламской концепции человека с его как гедонистическими, так и духовными качествами.

Изучая западную академическую психологию, мусульманскому психологу следует обратить внимание на философское основание и историю бихевиоризма. Эму следует избегать слепого принятия экспериментальной психологической теории об общей модели поведения и практической деятельности человека, и он должен критически воспринимать замаскированные под науку мировоззренческие убеждения.

Мусулманский психолог, имея твёрдое вероубеждение и научные знания, должен видеть несостоятельность переноса по упрощенной аналогии ограниченных лабораторных экспериментов над животными на сложное религиозное и психодуховное поведение человека. Если же он будет слепо соглашаться с предположениями и теориями, уподобляющими человека животным, то несомненно он вскоре и попадет в «нору ящерицы». С другой стороны, активизация мусулманских психологов может привести к одухотворению концепции бихевиоризма и западной философии в целом [2].

Список литературы.

1. Психология как наука о поведении. Джон Б. Уотсо. 1998 год.
2. Теория и практика исламской психологии. Малик Бадри. «Ал-Васатыя – умеренность» 2018 год, стр. 20-28.

SHAXSDA ЭМОТСИОНАЛ РЕАКСИЯЛАР НАМОЙОН БО‘ЛИШИНING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Miraxmetova Laziza Farruxovna

Nizomiy nomidagi TDPU

Umumiy psixologiya kafedراسi o‘qituvchisi

Globalashuv jarayonida insonning hissiy bilimdonligi o‘ziga xos kompetentlik bo‘lib, u insonning yangi vaziyatlarga moslashuvini, tajriba asosida mavhum tushunchalarni tushuna olishi va uni amaliyotga qo‘llay olish qobiliyatini hamda axborotlarni idrok qilish tezligini ta‘minlovchi qobiliyatlari yig‘indisi hisoblanadi. Xronologik jihatdan qaralganda, inson intellektini tushuntirish borasida ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo‘lib, ularning aksariyati umumiy intellekt muammosiga bag‘ishlangan.

O‘tgan asrning 90 yillarida psixologik tadqiqotlarda «emotsional intellekt» tushunchasi ilk bor qo‘llana boshlandi. Intellekt tushunchasini asoslovchi ilk izlanishlar tadqiqotchilar G. Ayzenk va G. Gardnerlar tomonidan amalga oshirilgan «ijtimoiy intellekt» borasidagi tadqiqotlarda o‘z aksini topgan [2].

Aholida psixologik madaniyatning shakllanmaganligi, odamlar hissiyotlarini boshqara olmasliklari hamda stress holatiga tushib qolishga moyillik shular jumlasidandir. Psixologlar bu kabi muammolarni ijobiy hal etishi uchun, avvalo,

shaxsda o‘z emotsiyalarni boshqarish hamda to‘hri yo‘naltirish malakasini shakllantirishi lozim.

Emotsiyalarni shaxsga o‘z ichki olami bilan tashqi dunyoga axborot yetkazuvchi bir vosita deyish mumkin. Har bir individ ilk bolalik davridan turli emotsiyalarni his qiladi, tashqi olamga signal beradi. Bu uning shaxs sifatida shakllanishiga ko‘maklashadi.

S.Rubinshteyn esa emotsiya subektning holati hamda obektga bo‘lgan munosabatini aks ettiradi degan fikrni ilgari suradi. Aksar psixologlar esa emotsiyani kechinmalar bilan bog‘lab tushuntirishga intiladilar. Xususan, M.Lebedinskiy va V.Myasishev emotsiyani shaxs kechinamalariga bog‘liq bo‘lgan muhim psixik jarayon deydi [3].

Emotsiyalar ta‘rifi tasnifi turli olimlar tomonidan xilma-xil tasniflanadi. Shuni alohida ta‘kidlash joizki, emotsiyani universal tasniflashning iloji yo‘q. emotsiyaning hosil bo‘lish manbaasi, yoki shart-sharoiti boshqa muhim belgilariga ko‘ra psixologlar har xil turlarga bo‘lganlar. Psixologiya fani falsafadan ajralib chiqqanini inobatga olgan holda emotsiyalar tasnifi qadimgi faylasuflar nigohida qanday bo‘lganini tahlil etishga urinamiz.

Quyida biz emotsiyalarning o‘ziga xos turalari, ularning paydo bo‘lish sabablariga to‘xtalamiz. Eng keng tarqalgan emotsiya turlaridan biri qo‘rquvdir. K.Izard fikricha, qo‘rquv emotsional holat bo‘lib, individning biologik himoya reaksiyasini aks ettiradi. Shuni ta‘kidlash joizki, inson uchun qo‘rquv foydalidir. Chunki ushbu emotsiya shaxsni maqsadga yetishida ko‘mak beradi. Psixologlar qo‘rquv yuzaga keladigan sabablarni turlicha talqin qilishgan [4]. Boulbi (1973) qo‘rquv insonga xavf uyg‘otadigan holatlar yoki uni xavfsizligini ta‘minlaydigan sharoitning yo‘qligi sababli yuzaga keladi deb hisoblaydi.

Emotsional holat yuzaga kelishida esa individning himoya reaksiyasi yetakchi rol o‘ynaydi. Insonda qo‘rquv emotsiyasining me‘yorida bo‘lishi foydali hamdir. Lekin qo‘rquv individning faoliyati samaradorligi, ruhiy holatiga doimiy ravishda salbiy ta‘sir ko‘rsatsa, uni yengish uchun uchun qator psixoterapevtik metodlardan foydalaniladi. Bunday metodlar qatoriga desensibilizatsiya yoki gipnoz kabilarni kiritish mumkin.

Quvonch ham emotsiyalarning bir ko‘rinishidir. V.Kvin uni faol ijobiy emotsiya sifatida talqin etadi. V.Deryabin va K.Izard quvonch holatini xursandchilikdan farq qilishini ta‘kidlagan. Sababi quvonch holatida inson kuchli qoniqish hissini tuyadi deb hisoblaydi. Inson quvonch hissini turli vaziyatlarda – ijodiy muvaffaqiyatga erishsa yoki oilaviy farovonlikda sezish mumkin.

Xafalik individ atrofdagi shaxslarni o‘ziga nisbatan adolatsiz munosabatda bo‘ladi deb hisoblaganda yuzaga keladigan emotsiyadir.

Xafalik — jahlning sust (passiv ko‘rinishi). Agar biror vaziyatda shaxs o‘zini ustun (baland) deb hisoblasa, jahli chiqadi. Pastroq deb o‘ylasa, xafa bo‘lasiz. Xafalik holati g‘azab, tajovuz kabi emotsiyalarni ham yuzaga keltirishi mumkin.

G‘azab ham insonga xos salbiy emotsiyalardan biri bo‘lib, individ boshqa odamlar tomonidan tahqirlanganda, aldanganda yoki boshqa axloqiy sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi mumkin. Inson g‘azablanganda, bu uning yuz ifodasida ham namoyon bo‘ladi. D.Patterson g‘azabni to‘satda yuzaga kelmaydigan emotsiyalar qatoriga kiritadi. Buning uchun ikki inson doimiy ravishda bir-birini ayblab, salbiy xulq-atvor ko‘rinishlarini ko‘rsatib yurgan bo‘lishi lozim.

Inson hayoti mobaynida har doim u yoki bu emotsiyani his etadi, bu tabiiy normal jarayondir. Turli emotsiyalarni inson o‘z organizmiga ham ruhiy holatiga ham salbiy ta’sir qilmaydigan ravishda boshqara olish, qolaversa, to‘g‘ri yo‘naltira olish emotsional madaniyat shakllangan bo‘lishlikni talab etadi. Buni fan tilida emotsional intellekt deb atash mumkin. Emotsional intellektning komponentlarini turli olimlar turlicha talqin etganlar. Dj.Meyer, P.Selovey va D.Karuzo emotsional intellekt 4 asosiy komponent:

1. Emotsiyalarni identifikatsiya qila olish;
2. Tafakkur samaradorligini oshirishda emotsiyalardan foydalana olish layoqati;
3. Emotsiyalarni anglay olish malakasi;
4. Emotsiyalarni boshqara olish ko‘nikmasidan iborat bo‘ladi deb hisoblagan .

Ya’ni shu ko‘nikmalarni egallagan kishini emotsional intellekti rivojlangan hisoblash mumkin ekan. Xususan, emotsiyalarni identifikatsiya qila olish malakasi shaxsni ijtimoiy olamga oson adaptatsiya qilishiga yordam beradi. Bundan tashqari o‘zida kechayotgan emotsiyalarni yaxshi anglagan individ boshqa odamlar emotsiyalarini ham yaxshi anglab shunga muvofiq harakat qila oladi. Tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, o‘zining emotsiyalarini to‘g‘ri ifodalagan odamlar boshqalar hislariga nisbatan ham empatik munosabatda bo‘la olar ekanlar. empatiya hissini oshirish uchun kommunikatsiya jarayonida suhbatdoshning ehtiyoj, qarashlarini tushuna olishga intilish zarur bo‘ladi.

Tadqiqotchilar A. Dovns va T. Shmitlarning ta’kidicha, intellekt va emotsional intellekt alohida farqqa ega bo‘lgan, bir-biriga qarama-qarshi bo‘lmagan tushunchalardir. Va emotsional intellekt o‘z mazmunida quyidagi psixologik komponentlarni qamrab oladi [5]:

- O‘z – o‘zini anglash;

O‘z – o‘zini boshqarish;

O‘zaro munosabatlarni boshqarish, samarali muloqot uslubi.

Tadqiqotchilardan R.D. Roberts, Dj. Mettyus, M.R. Zaydner hamda D.V. Lyusinlar emotsional intellektni muammosida o‘ziga xos yondoshuvni ilgari suradilar. Mualliflarning fikriga ko‘ra, emotsional intellekt kognitiv va shaxslilik sifatlaridan iborat bo‘lgan murakkab aqliy jarayondir [1]. Ushbu ikki muhim unsur, emotsional intellektni yorituvchi kognitiv, motivatsion, shaxslilik moddellari orqali tushuntiriladi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, emotsional intellektni turli mashq, psixologik treninglar orqali yaxshilash mumkin. Xususan, kundalik daftar tutib, unda shaxs o‘zi his qilgan emotsiyalarni qayd etib borishi uning o‘z hislarini tushuna olish ko‘nikmasini rivojlantirishi mumkin.

Inson o‘zi kechirgan salbiy emotsiyalarni to‘g‘ri tahlil qila olishi uchun emotsiyalarni muhokama qilish usulidan foydalanishi mumkin. ya’ni biror bir salbiy emotsiyani kechirganbu holatni banglarga bo‘lib tahlil qilishga kirishadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, emotsiyalarning psixologik jihatlarini o‘rganish, shaxsga xos qator xususiyatlar ya’ni, uning empatik xususiyatlari, kognitiv imkoniyatlari, muloqot malakalari, umumiy intellekt darajasi, ijtimoiy itntellekt darajasi, idrok ko‘lami, motivatsiya darajasi, bilishga bo‘lgan moyillik, o‘z kasbidan yetarlicha qoniqish darajasi, boshqalarning e’tiboriga tushish, jamoani yagona maqsad sari yetaklay olish, guruhni yuksak his-tuyg‘ular asosida birlashtira olish, ekstremal sharoitlarda ishlay olish hamda o‘z emotsional kechinmalarini adekvat nazorat qilib borish kabi vaziyatlarni o‘rganishdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Adler A. O nervicheskom xaraktere. SPb.: Universitetskaya kniga, 1997. – 385 s.
2. Aksënova P.Ю. Psixologo-pedagogicheskaya model formirovaniya adaptatsii kursantov k uchebno-vospitatelnomu procesu: avtoref. dis. ... kand. psixol. nauk. Ryazan, 2011. – 254 s.
3. Alferova M. A., Aristova I. L. Эмоциональный интеллект и психологические теории эмоций // Psixologiya i obrazovanie. - 2017. - №12(42). – S. 1 -7.
4. Belokon O.V. Vzaimosvyaz emocionalnogo i sotsialnogo intellekta s liderstvom: avtoref. dis ... kand. psixol. nauk: 19.00.01 / O.V. Belokon; M., 2008. – 23 s.

INSONLARDAGI DEPRESSIYA HOLATI VA UNING O‘RTA ASR SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDAGI TAHLILI

Olishova Farog‘at Sharof qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Din psixologiyasi mutaxassisligi

1-kurs magistranti

Fan texnologiya jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda, jamiyatning barcha sohalarida tub o‘zgarishlar yuz bermoqda. Buning natijasida inson onggiga ta’sir etayotgan turli xil tashqi va ichki omillarning ijobiy tomonlari bilan birgalikda salbiy tomonlari ham ko‘zga tashlanmoqda. Bugungi kunda jamiyatda keng tarqalayotgan psixologik muammolarni bartaraf etish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shulardan biri depressiya bo‘lib, u dunyoda global nogironlikka eng katta hissa qo‘shuvchi sifatida qayd etilmoqda.

Depressiya - bu doimo g‘amgin, yomon kayfiyatda yurish bo‘lib, bemorlar boshqalarga aralashib ketolmaydi, kam gapiradi, yomon fikrlar va hayollar bilan band bo‘ladi. Hozirgi ahvoli, o‘tgan kunlari va kelajagi unga qorong‘u bo‘lib tuyuladi. Depressiv kayfiyat turmushdagi muvaffaqiyatsizliklar va ruhiy shikastlar oqibatida kelib chiqqan bo‘lishi ham mumkin.⁵⁴ Depressiya odamda hayotga bo‘lgan umidsizlik, odamlarga bo‘lgan ishonchsizlik, to‘xtovsiz xavotirlanish, tushkun kayfiyatni va shu kabi yomon hissiyotlarni uyg‘otib, uzoq vaqt davom etishi faoliyatga qiziqishning yo‘qolishiga olib keladi. Depressiya odatdagi kayfiyat o‘zgarishi va kundalik hayotdagi his-tuyg‘ulardan farq qilib, hayotning barcha jabhalariga, jumladan oila, do‘stlar va jamiyat bilan munosabatlariga ta’sir qiladi. Depressiyaning asosiy kelib chiqish sabablari - o‘tkir va surunkali siqilishlar, ketma - ket keluvchi muvaffaqiyatsizliklar va uzoq davom etuvchi og‘ir kasalliklardir. Ayniqsa hayotida noxush hodisalarni boshdan kechirgan odamlarda (ishsizlik, o‘lim, travmatik hodisalar) depressiyaning rivojlanish ehtimoli ko‘proq bo‘ladi. Ayollar erkaklarga qaraganda depressiyaga ko‘proq moyil bo‘lishadi. Depressiya har besh bemorning birida surunkali tus olib, og‘ir kechadi va yillab davom etadi. O‘z joniga qasd qiluvchilar ichida depressiya eng oldingi o‘rinlardan birini egallagan. O‘zbekistonda ham depressiya bilan kasallanganlar soni ortib bormoqda va tabiiyki, bu holat o‘z joniga qasd qiluvchilar sonining ko‘payishiga olib kelmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, depressiya bilan kasallanganlarning bor-yo‘g‘i 20

⁵⁴ Umumiy va tibbiy psixologiya Y.M.Fayziyev, E.H. Eshboyev Toshkent 2003. 67-bet.

foizi psixiatr ko‘rigiga borishadi. JSST ma’lumotlariga ko‘ra (2018) dunyo bo‘yicha depressiya tashxisi bilan ro‘yxatga olinganlar soni 300 millionga yetgan.⁵⁵

Ma’lumotlarga ko‘ra ayollar hissiyotga beriluvchan bo‘lganliklari va ijtimoiy rollaridagi farqlar sababli depressiyaga moyilliklari erkaklarga nisbatan yuqori bo‘ladi. Depressiya bilan kasallanayotganlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Shu bilan birgalikda depressiya yosharib, yosh bolalarda ham depressiyaning belgilari kuzatilmoqda. Bu esa o‘z navbatida depressiyaning oldini olish va uni bartaraf etish chora tadbirlarini ishlab chiqish zaruratini talab etadi.

Depressiya insoniyat tarixidagi ko‘p asrlik hodisa hisoblanadi. Dunyo bo‘ylab musulmon olimlari g‘arb olimlaridan ko‘p asrlar oldin uni tasniflab, turlicha yondashuvlar bilan qarashga harakat qilishgan. Masalan, buyuk musulmon olimi Abu Zayd al-Balxiy tomonidan go‘zal tarzda ta’riflangan. “Tushkunlik, bezovtalik yonayotgan alangaga o‘xshaydi va g‘amginlik bu alanga tinchlangandan keyin qolgan cho‘g‘ga o‘xshaydi. Bu tanani charchatadigan eng kuchli omil bo‘lib, u ruhning istak va motiv kuchlarini uning yorug‘ligini yo‘qotishiga sabab bo‘ladi”.⁵⁶ Ya’ni chuqur tushkinlik holatidagi insonda xavotir, umidsizlik va biror bir faoliyatga bo‘lgan qiziqish yo‘qligining uzoq vaqt davom etishi, jismoniy va ruhiy jihatdan insonni charchatadigan omil bo‘lib, u hayoti davomida o‘z salbiy asoratlarini qoldiradi.

Abu Zayd al-Balxiy “Tana va ruhning rizqi” nomli kitobida tana va ruhni sog‘lom saqlashga yordam beradigan yo‘llar va usullarini keltirib o‘tgan. Ruh salomatligini saqlashning ahamiyati haqida u, inson jismoniy salomatligini asrashi, agar u nosog‘lom holatda bo‘lsa, uni issiqlik va sovuqlik kabi salbiy omillardan himoya qilishi, ovqatlanishini tartibga solishi, sog‘ligi uchun foydali bo‘lgan narsalarni qo‘llashi, kasallikni keltirib chiqaradigan narsalardan yiroq bo‘lishi orqali davolash zarur. Shuningdek, insonlar qalb sog‘ligini saqlashda salbiy tashqi omillardan himoyalani, yurakni bezovta qiladigan narsalardan qochish va to‘sib qo‘yish orqali qalb sog‘ligini saqlash kerakligini aytib o‘tgan.⁵⁷

Abu Zayd al-Balxiy inson tanasi kasal bo‘lganda uning davosi uchun qilinadigan ishlar qanchalik zarur va ahamiyatli bo‘lsa, qalb so‘ligini saqlash ham shunchalik ahamiyatli ekanligini ta’kidlab o‘tgan va uni sog‘lom saqlash yo‘llarini o‘rgatgan. Tana va qalb o‘zaro bog‘liq bo‘lib, birining nosog‘lomligi ikkinchisiga ham ta’sir etmasdan

⁵⁵ Zarifboy Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. – Toshkent – 2019. 334-bet

⁵⁶ Ibrohim Hojiyusuf. Turli nuqtayi nazardan depressiya. Maqola. “Open journal of depression” jurnaldan 175 betlar

⁵⁷ Ibrohim Hojiyusuf. Turli nuqtayi nazardan depressiya. Maqola. “Open journal of depression” jurnaldan 175-betlar

qolmaydi. Shuning uchun ham tana yoki qalb nosog‘lom bo‘lsa uni e‘tiborsiz qoldirmasdan muolaja qilish talab etiladi.

O‘rta asr musulmon olimlari ruhiy kasalliklar insonning fiziologik va psixologik holati bilan bog‘liqligini aniqlashganlar. Ibn Sino (G‘arbda Avitsenna nomi bilan tanilgan) kabi musulmon olimlari ruhiy salomatlik holati inson fiziologiyasi va psixikasi bilan bog‘liq deb hisoblashgan. Islomning oltin davrida musulmon olimlari ruhiy salomatlik va uning inson hayotining turli jabhalariga ta‘sirini har tomonlama o‘rganganlar. Abu Bakr ar-Roziy (G‘arbda Rhazes nomi bilan mashhur) psixoterapiya usullarini boshlagan va turli ruhiy salomatlik holatlari va ularning belgilarini aniqlashda ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan birinchi musulmon shifokori hisoblanadi. Ruhiy salomatlik haqidagi bunday munozaralar uning "Al Tibb al-Ruhani" nomli kitobida chop etilgan. Abu Bakr ar -Roziy tomonidan Bag‘dodda (Iroq) dastlabki psixiatriya bo‘limi tashkil etilgan. U dunyodagi birinchi psixiatriya shifoxonasiga asos solgan.⁵⁸

Buyuk bobokalonimiz Abu Ali Ibn Sino necha ming yillar avval qoldirib ketgan ilmlar hozirgi kungacha ilm fan rivojlanishiga katta hissa qo‘shib kelmoqda va butun dunyoda keng qo‘llanilmoqda. Ibn Sino o‘z asarlarida insonning ruhiy salomatligi uning faqat psixikasi bilan bog‘liq bo‘lmasdan fiziologik salomatligi bilan ham bog‘liq ekanligi aytib o‘tgan va insonning mijozini ham e‘tiborga olgan holda davolash usullarini ishlab chiqqan. Shuningdek Abu Bakr ar-Roziy inson ruhiy salomatligini ta‘minlaydigan omillarni aytib o‘tgan va ruhiy nosog‘lomlikning oldini olish va uni davolash texnikalarini ishlab chiqqan. Hozirgi kunda bu texnika va usullar psixiatriyada keng foyadalanib kelinmoqda.

Xulosa qilib aytganda depressiya kabi ruhiy buzulishlar asrlar davomida insonlar hayotiga salbiy ta‘sir etib kelgan va hozirgi kungda ham ko‘plab ko‘zga tashlanmoqda. Sharq mutafakkirlari necha asrlar ilgari o‘z asarlarida depressiya kabi ruhiy buzulishlar oldini olish va bartaraf etish bo‘yicha ko‘rsatmalar va yechimlar ishlab chiqishgan. Bugungi kunda depressiyaning oldini olish va uni bartaraf etish bo‘yicha ko‘plab nazariyalar va yo‘nalishlar mavjud bo‘lib, ulardan psixoterapiya, psixologiya va psixiatriyada keng qo‘llanilib kelinmoqda. Depressiyani bartaraf etishda, dastlab unga sabab bo‘lgan omillarni aniqlash va uning natijasida miyada o‘rnashib qolgan salbiy fikrlarni o‘zgartirish orqali davolash hozirda eng samara berayotgan usullardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Umumiy va tibbiy psixologiya Y.M.Fayziyev, E.H. Eshboyev Toshkent 2003. 67-bet

⁵⁸ Ibrohim Hojiyusuf. Turli nuqtayi nazardan depressiya. Maqola. "Open journal of depression" jumaldan 176-betlar

2. Zarifboy Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. – Toshkent – 2019. 334-bet
3. El-Belhi, EZ (2012). Mesalihu'l-Ebdan Ve'l-Enfus Beden ve Ruh Sağlığı (2012 nashri). Türkiye Yazma Eserler Kurumu Boshqanligi Yayinlari.
4. Hedayat-Diba, Z. Richards, P. Bergin, (2014). Psixoterapiya va diniy xilmaxillik bo'yicha qo'llanma.

MUTAASSIB SHAXS PSIXOLOGIK QIYOFASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Islomova Lobar Muhiddin qizi-

O‘zXIA Psixologiya (din sotsiopsixologiyasi)
yo‘nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: A.S.Nazarov - O‘zXIA

*“Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasida katta o‘qituvchisi (PhD)*

Bugungi kunga kelib butun jahonga xavf solayotgan diniy ekstremizm va xalqaro terrorizmni keltirib chiqaruvchi omillardan biri diniy mutaassiblikdir. Ushbu muammo Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti kabi ko‘plab xalqaro, mintaqaviy, xususan, har bir davlatning qonunchilik, ijroiya va huquq-tartibot idoralari, shuningdek, nodavlat va jamoatchilik tashkilotlari uchun o‘ta muhim vazifaga aylandi.

Bu yo‘nalishda psixologiya fani diniy mutaassib shaxs, uning tuzilishi, faoliyati, shakllanish qonuniyatlari va unga ta’sir etuvchi sotsiopsixologik ta’sirlarni tatbiq etadi. Biz tariximiz davomida aynan diniy mutaassib shaxslar tomonidan insoniyatga turli darajada ziyonlar yetkazilganligini ko‘rdik. Endi esa o‘rganilgan qator tadqiqotlar mutaassib shaxsni psixologik chuqur tahlil etish lozimligi masalasini kun tartibiga qo‘ymoqda. Ma’lumki, har bir shaxs individualdir. Uning xarakteri, dunyoni aks ettirishi, temperamenti, emotsiyalari ham beqiyosdir. Diniy mutaassib shaxs ham shu qatorda o‘ziga xos dunyoqarashga, ijtimoiy status (mavqe, o‘rin)ga egadir.

Mutaassiblik lug‘atda bir narsaga qattiq bog‘lanib, ko‘r-ko‘rona ergashish, ashaddiy tarafkashlik, bir fikrda qattiq turib olish kabi ma’nolarni anglatadi. “Kashshofu istilohotil funun” kitobida “mutaassiblik, garchi dalil ko‘rinib turgan bo‘lsa ham, bir tomonga moyillik tufayli haqni rad etishdir” deb ta’riflangan.

Nega shaxs mutaassib bo‘lib qoladi, qanday motivlar uni o‘z g‘oyasi uchun mutaassiblarcha kurashishga undaydi? Mutaassiblikni keltirib chiqaruvchi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa sabablar mavjud. Ularning o‘zgarishi muayyan omillar, psixologik mexanizmlar, shaxsda moyillikning mavjudligi pirovardida, insonni mutaassiblar safiga olib keladi. Professor Olshanskiyning fikricha, mutaassiblik-guruhiy va ommaviy psixologiyaning o‘ziga xos noyob hodisasi. O‘zaro e’tirof etishda bir-birini qo‘llab-quvvatlab turadigan mutaassiblar uchun kuchli emotsionallik, o‘z

qarashlarini tasdiqlovchi har qanday axborotga ko‘r-ko‘rona ishonish va aksincha, hatto xayrixohlik ruhidagi va amaliy bo‘lsa-da, tanqidni qabul qilmaslik xosdir.

Mutaassiblikning yuzaga kelish sabablari turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, siyosiy(davlat yoki xalqni boshqarishga yordam tariqasida);psixologik(haqiqiy olamdan chekinish yoki o‘z “men”ini topish tariqasida);diniy(ayrim diniy normalar yoki dinda buyurilgan narsalar, din amrini noto‘g‘ri tushunish munosabati bilan dindorlarga ortiqcha talablar tariqasida);ijtimoiy(ijtimoiy qarama-qarshiliklar, aynan salbiy xususiyatga ega, ayniqsa hozirgi davrdagi ziddiyatlarni bartaraf etish tariqasida).

Mutaassiblikning shakllanishiga yordam beruvchi omillar sirasiga quyidagilar kiradi:

- bolalikdagi tarbiya (avtoritar, ezuvchi, shubhali, total (umumiy) nazorat qiluvchi, hamma narsaga ruxsat etilgan va boshqalar);

- shaxsning o‘ziga xos xususiyatlari(o‘ziga past baho berishi, o‘zini ko‘rsatishdagi ustun turuvchi motivlar(shaxsning o‘zligi, hayotiy pozitsiyasi nuqtayi nazari va g‘oyalari) va o‘zini ideallashtirish, refleksiya, tahlil qilish va fantaziyasiga nisbatan chegaralangan qobiliyat , psixologik himoyaning ustuvor nevroitik mexanizmlari);

- keskin vaziyatlarda xulq –atvorning autodestruktiv(vayron qiluvchi, yemiruvchi va o‘ziga qaratilgan)strategiyasi;

- shaxsning buzilishi:tobe, xavotirli, nartsistik

Ma‘lumki, har bir ilmiy tadqiqot albatta, chuqur va keng nazariy bilimlarni talab etadi. Shu ma‘noda tadqiqot doirasida diniy mutaassib shaxsining nazariy yondashuvlariga alohida e‘tibor beriladi. Afsuski, nazariy qarashlarning ozligi, tadqiqotlarning ilmiy asosga ega emasligi va mutaassib shaxsining o‘ziga xos xususiyatlari sabab diniy mutaassib shaxsini psixologik jihatdan o‘rganish mutaxassislar oldiga qator muammolarni qo‘yadi:

- Diniy mutaassib shaxsi haqida aniq va to‘liq nazariy bilimlarning yaxlit holda o‘rganilmaganligi;

- Diniy mutaassib shaxsini o‘rganishda konseptual yondashuvlarni yaratilmaganligi;

- Diniy mutaassib shaxsi haqidagi ilmiy adabiyotlarning kamligi;

- Diniy mutaassib shaxsining o‘rganish metod va metodikalarining aniq bir yaxlit tizimga keltirilmaganligi;

- Diniy mutaassib shaxsining tarkib topishi mexanizmlari haqidagi izchil yondashuvlarning ozligi;

- Diniy mutaassib shaxsi faoliyatining namoyon bo‘lishi xususiyatlari haqidagi qarashlarning biryoqlamaliligi

Bugungi zamonaviy jamiyatimizda diniy mutaassib shaxslarni qat’iy bir chegara bilan belgilash noto‘g‘ridir. Biz tadqiqotlarimiz orqali diniy mutaassib shaxsini profilini yaratdik. Bizni tadqiqotimiz natijasida diniy mutaassib shaxsi profili quyidagilarni tashkil etishi mumkin:

1. Muloqotga kirishishda qiynalishlik; (Mutaassib shaxsining asosiy belgilaridan biri bu-autizm ya’ni o‘z qobig‘iga o‘ralib qolishligidir. U o‘z g‘oyalariga qo‘shiluvchilar bilangina muomala qilishga xarakat qiladilar.)

2. Tajovuzkorlikka moyillik; (Mutaassiblar tajovuzkor bo‘lganliklari uchun ham har qanday ta’sirga kuchli emotsional tus beradilar.)

3. Emotsional beqarorlik; (Mutaassib shaxsining xoxishlari, kayfiyatlari, motivlari ham ularni tobe qilgan g‘oyaga munosabatdan kelib chiqadi, ya’ni munosabat yaxshi bo‘lsa hammasi yaxshi bo‘ladi.)

4. Tafakkur rigid (qotib qolgan)ligi; (Bunga ko‘ra mutaassib shaxsi tafakkuri shunday qurollantiriladiki, unga yot bo‘lgan har qanday fikr, ta’sir kirishi juda qiyin bo‘ladi. U barcha narsa va hodisalarga bir tomonlama yondoshadi.)

5. Temperamenti (aksariyat hollarda melanxolik va xoleriklar);

6. Bo‘ysinuvchanlik; (Ya’ni bunda o‘zining qarashlari, maqomiga ega bo‘lmagan shaxs boshqa bir shaxs qarashlariga osongina qo‘shiladi.)

7. Psixologik holatlarni boshqara olmasligi; (Mutaassib shaxsi kutilmaganda jo‘shqin nutq so‘zlashi, sokin vaziyatda keskinlik ko‘rsatishligi isbotlangandir.)

8. Nizoli vaziyatlarda noadekvat (nomutanosib) qarorlar qabul qilishlik

(Bu holatda mutaassib shaxsi boshqalardan ko‘ra nizoli vaziyatlarga tez kiruvchi va aksariyat hollarda nizolarni ijtimoiy me’yorlarga asoslanib tinchlik bilan emas balki janjal va kelishmovchiliklar bilan yakunlaydilar.)

9. O‘z-o‘zini yuqori baxolash (diniy mutaassib shaxslar ko‘pincha o‘zlarini boshqalardan aqlliroq, jonkuyarroq hisoblashadi.).

10. Yetarli darajada aqliy rivojlanmaganlik, emotsional qoloqlik (har qanday g‘oyasiz, qiziqishlariga ega bo‘lmagan shaxsni mutaxassislar “chanqoq gubka”ga qiyoslaydilar va u har qanday qarashni tanqidsiz qabul qiladi).

G.V.Starshenbaumning ta’kidlashicha, o‘z hayoti uchun mas’uliyatni zimmasiga olishga qodir bo‘lmagan va faqat kuchli rahnamo boshqaradigan guruhdagina o‘zini dadil his qiladigan tobe shaxslar diniy mutaassiblar guruhi a’zolariga aylanadilar.Ular o‘zligini qanchalik ko‘p yo‘qotsalar, qudratli kuchni his qilish uchun rahnamo va guruh bilan o‘zini identifikatsiya qilish (birday bo‘lish)ga shunchalik kuchli ehtiyoj sezadilar.

Muataassib dunyoni o‘z qarashlari va e’tiqodi orqali idrok qiladi.O‘zining keskin qarashlari va e’tiqodiga mos kelmaydigan hech bir narsani qabul qilmaydi.

Xulosa o‘rnida bu kabi muammolarning yechimi sifatida Faqih doktor Vahba Mustafo Zuhayliy janoblarining ushbu so‘zlarini keltirish lozim: “Islom mo’tadil din bo‘lib haqiqatlardan birortasida chetga chiqishga yoki haddan oshishga yo‘l qo‘ymasligini anglatadi. Islomda va boshqa dinlarda dinda haddan oshish ham, e’tiqodda bir taraflama va g‘ayritabiyy bo‘lish ham, haddan tashqari qattiq olish ham, juda bo‘sh qo‘yib yuborish ham maqullanmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov F, Abdurahmonova Z, Xasanov S. “Psixologiya fanidan test

topshiriqlari”. Iqtisod-Moliya. Toshkent-2008. 47-bet.

2. Abdurahmonov F, Abdurahmonova Z, “Din psixologiyasi”. Toshkent-2011. 80-bet

3. Bekmirzayev I, Alloqulov A. “Islomshunoslik asoslari”. Toshkent Islom Universiteti, Toshkent-2012. 119-bet

4. Dushanov R.X. “Jinoyatchi shaxs psixologiyasi”. Toshkent-2011. IIV Akademiya. 70-bet

5. Olshanskiy, D.V. “Psychology of terrorism”. M.: Peter, 2007. p. 288. Gerasimov, S. “Psychology is evil”. Moscow, 1999. p. 210

6. Qahhorov, S. “The degree to which the problem of religious bigotry has been studied in psychology”. Pedagogical skills, Scientific-theoretical and methodical journal, 5 (2021), 169.

PSIXOLOGIYA VA DINSHUNOSLIK FANLARI UYG‘UNLIGI MUAMMOLARI

Nabiyeva Dilafroz Abduhakimovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 2-kurs talabasi.

Arab tilida psixologiya “Ilmun nafs”, yani “nafsni o‘rganuvchi ilm” deb ataladi. Hozirgi kunda islom psixologiyasi jadal rivojlanib bormoqda, bu odamni xursand qiladigan holatdir, sababi Alloh Qur‘oni Karimda nafslaringizda oyat alomatlar bordir. Axir ko‘rmayapsizlarmi? (Zariyat surasi, 21-oyat) deya xitob qilmoqda, yani o‘z nafsini tanish orqali inson o‘z shaxsini anglab tushunib boradi va diniga bo‘lgan e‘tiqodi yanada ortadi, dunyo qarashi yanada chuqurroq shakllanadi. Buning natijasida ma‘naviyati yetuk, dunyo qarashi keng shaxslar yetishib chiqadi. Bu jamiyatimizning har sohasida qo‘l keladi.

Har bir yurtning o‘z dini, qadiryatlari, mintaliteti bo‘lganidek bizning ona yurtimizning ham o‘z dini va qadiryatlari mavjud bu bilan nima demoqchiman? Bizning qadryatlarimizga mos kelmaydigan psixologiyaning yo‘nalishlari ham mavjud bo‘lib bu yo‘nalishlar insonni faqat adashtiradi, chunki bizning dinga to‘g‘ri kelmaydi va shaxsda ikkilanish yuzaga keltirib chiqaradi, muammosi yanada jiddiylashishi mumkun, chunki unga boshqa qadiryatlar singdirilganligi oqibatida atrofidagi insonlar bilan nizoli vaziyatlar yuzaga chiqa boshlaydi.

Al-Kindiyning “Qayg‘udan xalos bo‘lish” kitobi ilk psixoterapevtik asar hisoblanadi hamda Al-Kindiy birinchi faylasuf komusiy olim xamdir. Uning asarlari “Aql haqida”, “Qalb haqida fikrlash”, shuningdek “Qayg‘udan xalos bo‘lish” kabi

asarlarni o‘z ichiga olgan katta ilmiy meros (250 ga yaqin) asarlar sohibi hisoblanadi. Abu Yusuf al-Kindiy (801-873) yillarda yashab ijod qilgan. Al-Kindining shogirdi Abu Sayd al-Balhiy (850-937) birinchi kognitiv va klinik psixolog hisoblanadi. Yevropada Arl Bek kognitiv psixologiya asoschisi hisoblanadi lekin aslida IX asirda yashab o‘tgan Al- Balhiy hisoblanar ekan. Al- Balhiy o‘z ijod faoliyatida (IX-X) birinchi bo‘lib psixoz, nevroz, nevrotik kasalliklarni tavsiflab, tasniflagan. Aytish mumkinki, bu olimning asarlari psxologiya fanining butun taraqqiyot yo‘lini belgilab beradi va islom psixologiyasining ajoyib namunasi va manbai hisoblanadi. O‘rta asr musulmon olimlarining tibbiyot va psixologiya rivojiga qo‘shgan ulkan hissalarini alohida ta’kidlash lozim. Al- Balhining ruh va tana kasalliklariga oid asarlari o‘z davrida ancha oldinda edi. Al-Balhiy nevrozni 4 turga bo‘lib o‘rganadi.

1.Qo‘rquv va vahima bilan davom etadigan nevroz.

2.G‘zab va tajavvuzkorlik bilan bo‘ladigan nevroz bu nevrasteniya deyiladi.

3.Qayg‘u va tushkunlik bilan bo‘ladigan nevroz bu depressiv nevroz deyiladi.

4.Chalkash holat y‘ani noaniq vaziyatlar tufayli yuzaga keladigan nevrozlar turlariga bo‘lgan.

Bundan tashqari depressiyani 3ga bo‘lgan. Endogen depressiya, egzogen depressiya va oddiy tushkunlik bilan kechadigan depressiya turlariga bo‘lib o‘rgangan olim Al-Balhiy bo‘ladi.

Abu Nasr ibn Muhammad al-Farobiy (870-951) Farob (O‘tror) shahrida turk harbiy oiylasida tug‘lgan.”Fozil odamlar shahri”,”Bahtga eltuvchi bilim”,”Bahtga erishish haqida”,”Qalb mohiyati haqida”,”Tush ta’biri”, ”Aql va tushuncha” to‘g‘risida bir qancha kitoblar yozgan.

“Faylasuflar sardori” Ibn Sino va uning psixologik qarashlari ham mavjud bo‘lib Farobiyning yo‘lini qomusiy olim, tabib va faylasuf Abu Ali Ibin Sino (903- 1037) davom ettirdi. Ibn Sino ruh va tana munosabatlari haqida gapirib, psixosomatik kasalliklar haqida yozgan. Ibn Sinoning eng katta asarlaridan biri Kitab Al- Shifa asari hisoblanadi va bu kitobni katta qismini “Qalb kitobi” o‘z ichiga oladi, bu kitob (XII-XIX) asrlarda psixologiyaga oid yagona manba bo‘lib hisoblanib kelgan.

Ixvonus safo vakillarining ruh haqidagi qarashlari X- asrda Basrada faoliyat olib borgan Ixvonus Safo vakillari uchun muhim ilmlardan biri edi. Abu Sulaymon Muhammad ibn Mushir al- Bustiy, Abu-Hasan Ali ibn Xorun az-Zanjoniyy, Muhammad ibn Ahmad an – Naxrajuriy, Abu-l Hasan al- Avfiy va Zayd ibn Rifo uning mashhur namoyandalaridan edilar .

Ibn Bajiy va uning nafs to‘g‘risidagi qarashlari. Nafsni o‘rganish borasida ibn Bajiyning “ Nafs kitobi” muhim hisoblanadi. Saragosada tavallud topgan Abu Bakr Muhammad ibn Yaxyo Ibn as-Said (1082-1138), ibn Bajiy nomi bilan tanilgan.

Ibn Tufayl: falsafadan tasavvufgacha bo‘lgan yo‘lda nafsning o‘rni. Abu-Bakr Muhammad ibn Abdulloh ibn Muxammad Ibn Tufayl XII asrning boshlarida Qodisiyda tug‘lgan.

Ibn Rushd va uning umumiy baht haqidagi g‘oyasi Abul-Valid ibn Rushd (Averro) 1126 yilda Qurudobada tug‘lgan va 1198 yilda Marokashda vafot etgan.

G‘azzolining asarlarida psixologiya. Islom psixologiyasiga oid asarlarning ko‘pchiligida mualliflar Abu Xomid G‘azzoliy (1058-1111) asarlarida keltirilgan insonning ichki olami haqidagi fikrlarga tayanadilar. G‘azzoliyni ko‘pincha musulmon psixologi deb atashadi. Qalblar kashfiyoti (Mukoshafatul qulub), “Amallar tarozisi”, (“Ixyoulumid din”) asarlarini yozgan.

Ibn Qoyyum Javziya asarlarida insonning ichki olami va shaxsning psixologik sog‘lig‘i haqidagi qarashlari. Ibn Qoyyumning fikricha, Allohning mehribonchiligi ikki foydali ilm tufaylidir : bular- Allohni tanish ikkinchisi esa nafsini tanishdir deydi.

Din va psixologiyaning rivojiga hissa qo‘shgan olimlardan yana Malik Badriy (1932-2021) Muhammad Sudanlik yozuvchi va psixologiya professori hisoblanadi. Xalqaro islom psixologlari uyushmasining asoschisi va prezidenti hisoblanadi. Malik Badriy psixologiyadan islom psixologiyasini ajrab chiqishi uchun juda katta mashaqqat chekkan olim hisoblanadi.

Psixologiyani islom bilan birgalikda olib borsa juda katta natijalarga erishamiz deb o‘ylayman. Biz din peshvolari va psixologlar o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirshimiz kerak, chunki aslida ilim dinni tasdiqlaydi. Shunda psixologiya fani dinimiz yaxlitligiga xizmat qiladi va yosh avlod naqadar islom dinini go‘zalligini va adolatli din ekanligini yanada tushunib yetadi nafaqat yosh avlod balkim jamiyatimizdagi har bir insonning qalbiga islom shukuhi kirib boradi. Bu esa faqat bizga yaxshilik olib keladi.

Birinchi psixiatriya shifoxonasi ham islom olimlari tomonidan tashkil etilgan bo‘lib bu shifoxona Bog‘dodda VII- asrda paydo bo‘lgan ekan. Demak psixologiya va din o‘zaro bir biriga uzviy bog‘liq ekan.

Din bu Alloh Taolo insoniyatga yuborgan bir yo‘ldir, y‘ani Allohni o‘ziga olib boradigan yo‘l hisoblanadi. Bu dunyoda qanday yashashimizni va insoni qanday vazifalari borligini bildiradigan ta‘limot, dastur hisoblanadi. Islom talimotida insonlarning o‘zaro munosabatlari ham o‘rganiladi. Psixologiyada ham insonlar aro munosabatlar o‘rganiladi. Psixologiya va Islom dini uyg‘unligi shundaki undayam bundayam insonlar aro munosabatlar o‘rganiladi. Keling islomdagi insonlar aro munosabatlarni ko‘rib chiqsak.

Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

“Nabiy sollallohu alayhi vasallam: “Qachon kishi bir gapni aytsa-yu, u yoq- bu yoqqa qarab qo‘ysa, o‘sha omonatdir”, dedilar”

Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Yana bir hadisda.

Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

“Nabiy sollallohu alayhi vasallam:

“Har bir eshitgan narsasini gapiraverish kishining yolg‘onchiligiga kifoya qiladi”, dedilar” Yana boshqa bir hadisda.

Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

“Rosululloh sollallohu alayhi vasallam:

“Agar uch kishi bo‘lsa, ikkitasi uchinchini qo‘yib, pchirlashmaydi”, dedilar”.

Bunday hadislarining son sanog‘i yo‘q, yana dinimizda salomlashish odobiga ham juda katta e‘tibor beriladi.

Husayn Boiz Koshifiy bunday yozadi: “Agar “Salomga javob berish odobi qaysi?” deb so‘rasalar, “Buning yettita sharti bor”, deb ayt. Birinchisi, salomga xursand bo‘lib alik olish. Ikkinchidan salom berganga “Rahmat”, deyish. Uchinchidan, Islom millatiga mansub bo‘lmagan odam ham salom bersa alik olish. To‘rtinchidan, salomga alik oluvchining ham tahoratli, pok bo‘lishi. Beshinchidan, ko‘p kishi turgan bo‘lsa, oralaridan bir odam salomga javob qaytarsa kifoyaligi. Oltinchidan, salomga ishorat yoki imo bilan emas, ovoz chiqarib alik olish. Yettinchidan, salomga alik olganda salom bergan kishining eshitishi zarurligi”. Qur‘ondan misollar:

Alloh Taolo Nur surasida (27- oyatda) marhamat qiladi.

“Ey iymon keltirganlar! O‘z uylaringizdan boshqa uylarga to‘izn so‘ramaguningzcha va ularning ahliga salom bermaguningzcha, kirmang. Ana shunday qilmog‘ingiz siz uchun yaxshidir, shoyadki, eslasangiz” deya xitob qilmoqda.

Bundan ko‘rinib turibiki islom va psixologiya bir biriga chambarchas bog‘liqdir dinda ham va psixologiyada ham insoniy munosabatlar o‘rganiladi. Keling endi psixologiyada shaxslar aro munosabatlarni ko‘rib chiqaylik.

Psixologiyada jamoaviy munosabatlarga katta e‘tibor berilgan chunki qayerda, qaysi jamoada shaxslar aro munosabatlar yaxshi tashkil etilgan bo‘lsa, shu jamoa o‘z oldida turgan ijtimoiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga asos yaratgan bo‘ladi. Bunday jamoada o‘z-o‘zini boshqarish ham yaxshi samara berishi mumkun. Shaxslar aro munosabatlarga shu darajada katta e‘tibor berilganidan mahsus metodlar ham ishlab chiqilgan bo‘lib bularga Amerikalik olim J.Moreno tomonidan ishlab chiqilgan Sotsiometriya metodi misol bo‘la oladi. Bu metod guruhdagi o‘zaro munosabatlarni o‘rganish degan ma‘noni bildiradi. Sotsiometriya metodi turli guruhlarda, jamoalarda shaxslar aro munosabatlar, xususiyatlarini o‘rganishning psixologiyada keng qo‘llaniladigan eng samarali vositalaridan hisoblanadi. Yana shunday tashhislardan biri T.Liri – Sobchik modifikatsiyalashgan variant shaxslararo va ichki ziddiyatlar strukturasi o‘rganish uchun juda qulay. Emprik jihatdan isbotlanganki, o‘z-o‘zini

baholash strukturasi (reyall “Men” va ideyal “Men”) dagi jiddiy o‘zaro nomuvofiqlik shaxsning ichki disgarmoniyasidan darak berib, uning nizo uyg‘otuvchi hulq-atvoriga sabab bo‘ladi. Mazkur metodikaning qimmatini shundaki, u o‘z-o‘zini baholash tizimidagi nomuvofiqlik va uning xarakterini aniqlashga qodir bo‘lgan yagona o‘lchov asbobi ekanidadir. Bunday metodikalarning son sanog‘i yo‘qdir.

Keling endi psixologiyaning muammolari, dinimizga zid tomonlarini ko‘rib chiqsak. Z.Freyd nazariyasida ego, va id tushunchasi bor bo‘lib bu tushuncha islomda nafsu ammoraga to‘g‘ri keladi y‘ani inson tana va nafsni etganini qilaversa uni ruhi qiynalib qoladi va bu islom diniga to‘g‘ri kelmaydi.

Islomda 7 xil nafsning martabasi bo‘lib bu nafslarning ichida eng yomoni nafsi ammora hisoblanadi. Bu qanday nafs? Amr etuvchi nafs degani yani inson nimani istasa shuni qiladi, nima xohlasa shuni qiladi lekin ruhiga e‘tibor bermaydi va buning natijasida ruhiyat siqiladi.

Nafsi ammoraning birinchi sifati Kufr hisoblanadi- Insonni insoniyligiga, musulmonlarning musulmonligiga mone bo‘ladigan eng katta ofat bu kufr hisoblanadi. Kufr so‘zni so‘zlagan kishi agar musulmon va oila qurgan bo‘lsa nikohi botil bo‘ladi .

Hajga borgan bo‘lsa, qilgan haj amali ham botil bo‘ladi. Qaytadan tavba qilib, iymonini tozalashi, nikohini yangilashi, agar hoji bo‘lsa yana bir marta hajga borishi kerak bo‘ladi.

Agar kufr holatda vafot etsa, oxiratdagi joyi jahannamdir.

Haq Taoloni jamolini ko‘rishdan ham mahrum bo‘ladi.

Kufr so‘zi iymonnig ziddi bo‘lib, “yopiq”, “kuzatmoq”, “saqlamoq” ma‘nolarini ifoda qiladi.

Ruhiyatning ozuqasi esa, ibodatlar, ilm olish, yaxshiliklar qilish va boshqalar kiradi.

Demak bu nazariya nafaqat islom diniga balkim boshqa dinlarga ham to‘g‘ri kelmas ekan.

Z. Freyd insonni ongsiz mavjudod, unda tafakkur yo‘q deb davo ham qilgan. Uning fikricha insonni mayllar, instinktlar boshqaradi deb takidlaydi. Bu qarashga qarshi chiqib Viktor Frankil: Yo‘q inson hayvon emas, instinkt va xirs uni boshqarmaydi, insonda hayvonda yo‘q narsa bor u oliy ruhdir, inson tafakkur qiluvchi mavjudod, deydi.

Yuqoridagi nazariy tahlildan xulosa qilish mumkinki, shaxsning diniy xulq-atvorini aks ettiruvchi mezonlar uning faoliyati, hissiy tajribalari, motivatsiya, shaxsning faolligi, bilim, ko‘nikma, shaxsiy rivojlanishi, hayotiy qarashlari, ijtimoiy qadriyatlarini, ma‘naviy olamining rivojlanganlik darajasi va sifat xususiyatlari bilan

belgilanadi. Yuqoridagi nazariy qoidalar, ilmiy qarashlardan kelib chiqib, axloqiy xulq-atvorni shakllantirish, sog‘lom tafakkurni rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Z. T. Nishanova, G.K. Alimova “Psixologik xizmat Psixokorreksiya” O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2019 yil 20 avgustdagi buyrug‘i asosida 5110900- pedagogika va psixologiya yo‘nalishining talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. 287-288 bet.

2. Z. Nishanova, D. Qarshiyeva, N. Atabayeva, Z. Qurbonova “Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya” O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rtamaxsus ta‘lim vazirligining 2014 yil 23 avgustdagi 335-sonli buyrug‘i asosida 5110900 pedagogika va psixologiya talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. 294-295 bet.

3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf “ Ijtimoiy odablar” “ Hilol –Nashr” nashriyoti 2015,2018,2020,2021,2022. 48- 54 bet.

4. Pavlova O. S “Psixologiya: Islamskiy Diskurs”, Monografiya 2020 6-150 bet

5. Myhammad Zoxid Qutqu. “Nafs Nimadur?” “Sharq” Nashriyoti, yili 2020 yil nashriyot: Sharq ISBN raqami 978-9943-5998-7-1 30- 31 bet

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА

Сафарова Ануша Суреновна

Студентка 1-курса направления «Социопсихология религии»

Международной исламской академии Узбекистана.

Как известно, религиозный фанатизм может использоваться не только в религиозной практике для достижения религиозного Спасения, но также быть средством социальных манипуляций, политического давления. В связи с огромными потенциалными возможностями феномена религиозного фанатизма, специфика его реализации в современных условиях связана с такими феноменами, как терроризм, экстремизм, фундаментализм, "новые религиозные движения".

Манипуляция массовым сознанием- это один из способов управления большим количеством людей путем создания иллюзий и условий для управления их поведением. [1] Экстремисты и последователи религиозного фундаментализма используют этот способ манипуляции в качестве инструмента для овладения разумом человека, устанавливают контроль над их поведением.

Религиозный фанатизм- это крайняя степен увлечения религиозной деятельностью с созданием из нее культа, поклонением и растворением в группе единомышленников. [2]

Выделяют несколько типов фанатизма:

- расовый;
- националистический (шовинизм);
- политический (фашизм);
- религиозный;
- обрядовый (приверженность, доходящая до суеверий);
- пуританство (жесткость нравов и правил в повседневности);
- прозелитизм (привлечение к вере навязчивыми и лукавыми методами);
- религиозная экспансия (жажда всемирного господства определенной религии с использованием насильственных средств).

Главным проявлением фанатизма считается нетерпимость к иным религиям. Открытая ненависть и презрение сопровождаются агрессивностью. Сам по себе фанатик не опасен для общества, но когда они объединяются в группы, то рано или поздно это завершается открытым столкновением участников разных конфессий. От действий членов секты зачастую страдают граждане, далекие от любых вероисповеданий.

Другим проявлением нарушения считается ортодоксальный религиозный фундамент, отрицающий все новое. Болной воспринимает собственную идею как единственно верную, не подлежащую критике. Даже если критичные замечания справедливые и имеют под собой логичное обоснование, то фанатик не сможет конструктивно к ним относиться. Часто пациент считает их личным оскорблением и может за несколько минут перевести ожесточенный спор в выяснение отношений на кулак. Даже понимая, что в «сражении» потерпит поражение, пациент считает себя обязанным вступить в борьбу со «злом».

В большинстве случаев фанатики действуют по указке духовного лидера секты. Они не раздумывая подчиняются установленным догмам и правилам. Основными причинами религиозного фанатизма являются:

-Политические. В борьбе за власть активно эксплуатируется сила религии. Политики используют бездумный фанатизм людей, стремясь укрепить собственные позиции или в качестве предлога для экспансии.

-Психологические. Фанатизм считается последствием душевного неблагополучия. Люди с невротическим типом личности с помощью вероисповедания стараются скрыть от себя и окружающих внутренний

дискомфорт и вытекающие из него агрессивность, эгоизм и комплекс неполноценности.

-Религиозные. Некоторые вероисповедания возносят фанатизм в норму. Также причиной нарушения может стать завышенная требовательность к близким, которая идет от неверного понимания заповедей.

К конфликтам на религиозной почве склонны личности, которые в детстве столкнулись с недопониманием. Став взрослыми, они нашли компанию единомышленников и теперь пытаются спрятаться за ними.

Фанатики нетерпимы и агрессивны к другим вероисповеданиям. Подобные люди не воспринимают логичные доводы и факты. Они могут наизусть выучить многотомные религиозные труды, занимать руководящий пост в компании, но при этом не имеют базового понимания основ духовной философии. Условно всех фанатиков можно разделить на 2 типа:

-Борцы за идею. Их вероисповедание самое лучшее, учение – наиболее продвинутое, только им достаются правдивые откровения от божества и тд.

-Фанаты религиозного лидера. Руководитель секты становится для них Богом, пророком, отцом. В некоторых случаях в одном человеке могут быть объединены оба типа фанатизма.

Существует ошибочное мнение, что с проблемой религиозного фанатизма обычно сталкиваются личности, обладающие какими-либо комплексами. На самом деле существует множество разных категорий людей, которые пытаются отыскать свое предназначение в жизни, но не могут. Определенные личности взамен предлагают им собственную интерпретацию, и будущие адепты оказываются под их влиянием.

Религиозному фанатизму подвержены определенные категории людей:

- ведомые;
- не способные к критическому мышлению;
- руководствующиеся эмоциями, а не разумом;
- легко внушаемые;
- поддающиеся чужому влиянию;
- не имеющие увлечений;
- не обладающие собственным сформированным мировоззрением.

Для таких личностей приверженность к секте дарит ощущение собственной значимости и причастности к чему-то важному. Последствия религиозного фанатизма могут быть опасны не только для самого сектанта, но и для общества. Именно эти люди в большинстве случаев становятся безропотным оружием в

руках определенных личностей или группировок. Фанатики часто попадают в руки аферистов, которые обманом забирают у них ценные вещи. [3]

Фанатики являются религиозно зависимыми. Религиозная зависимость – это нехимическая психологическая зависимость от тоталитарной секты либо подобные характерные психические нарушения у представителя традиционной конфессии. Большая часть людей попадает в секты в состоянии психологического кризиса, отчаяния, вызванного неудачами, болезнями и др. Религиозная зависимость вызывает психические нарушения шизофреноподобного характера. Как указывает Н. В. Бондарев, по мере вовлечения в деятельность секты у адепта на фоне выраженной астенизации отмечается нарастание психологической дезадаптации с постепенной заменой индивидуальных форм реагирования на групповые. В случае религиозного фанатизма, являющегося формой аддиктивного поведения, происходит бегство от реальности в деятельность, связанную с религиозной сектой, в ущерб другим видам деятельности и в ущерб гармонии личности в целом. [4]

Литература.

1. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1022597>
2. <https://psyfactor.org/lib/reladdict2.htm> |
3. <https://rehabfamily.com/articles/religioznyy-fanatizm/>
4. «Психология зависимости» Р.А. Кутбиддинова, Южно-Сахалинск СахГУ 2017 (стр. 28)

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK O‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATI

Xurboyev Abdulxamid Sadikjon o‘g‘li
*O‘zXIA Psixologiya (din sotsiopsixologiyasi)
ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi*

Turgunova Aziza Toshpulatovna
Ilmiy rahbar: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Tarixga nazar solinsa, O‘zbekiston hududi qadim davrlardan turli madaniyat, til, urf-odat, turmush tarziga ega bo‘lgan, xilma-xil dinlarga e’tiqod qiluvchi aholi yashagan o‘lka bo‘lib kelgan. O‘zbekistonning geografik nuqtai nazardan muhim savdo yo‘llari chorrahasida joylashgani, ko‘plab davlatlar bilan iqtisodiy, madaniy aloqalarni

bog‘lagani yerli xalqning diniy va madaniy hayotiga katta ta’sir ko‘rsatgan va o‘ziga xos turmush tarzini shakllantirishda muhim omillardan biri bo‘lib xizmat qilgan.

Ilmiy manbalar O‘zbekiston ilk diniy qarash va tasavvurlar yuzaga kelgan eng qadimiy o‘lkalardan biri ekanini ko‘rsatadi. Qadim zamonlardananoq bizning o‘lkamizda zardushtiylik, buddaviylik, yahudiylik, nasroniylik kabi murakkab mafkuraviy tizimga aylangan dinlar mavjud bo‘lgan. Ko‘pgina mutaxassislar zardushtiylikning vatani Markaziy Osiyo, aniqrog‘i, qadimgi Xorazm, deb hisoblaydilar [2:54]. Ilk o‘rta asrlarda esa Markaziy Osiyoda buddaviylik ham muhim o‘rin tutgan. Buxoro shahrining nomi ham “vaxara” – buddaviylik ibodatxonasi nomidan kelib chiqqan, degan fikrlar buni tasdiqlaydi [2:160]. Markaziy Osiyoga islom dini yoyilishi arafasida bu yerga Eron orqali Suriyadan kirib kelgan nestorian yo‘nalishidagi nasroniylik muhim mavqeni egallagan.

VII- asr boshlarida Samarqandda nestorian yepiskopi, VIII asrda esa nestorian mitropoliti xizmat qilgan. Shuningdek, qadimda hozirgi Toshkent va Xorazm viloyatlari hududlarida nasroniy diniga mansub aholi ham yashagan [2:195]. Yahudiylar jamoasining vakillaridan biri R.Bensman Buxoroda dastlabki sinagoga VIII asrdayoq qurilganini, ularga boshqa din vakillari bilan bir qatorda, o‘z dinlariga erkin e’tiqod qilish uchun o‘sha paytdayoq yetarli shart-sharoit yaratib berilganini ta’kidlab, “O‘rta asr Yevropasi va Vizantiya imperiyasida quvg‘in qilingan yahudiylik Markaziy Osiyoda boshqa dinlar bilan bir xil huquqqa ega bo‘lgani” haqida ma’lumot beradi. Natijada, VIII asrda Movarounnahrda kirib kelgan islom va mahalliy dinlarning o‘ziga xos qadriyat va odatlarining qorishishi yuz bergan [2:84].

XIX asrda Rossiyaning markaziy mintaqalaridan majburlab ko‘chirilgan dehqonlar nochor ahvolga tushib qolganda mahalliy musulmon aholi ularga har tomonlama yordam ko‘rsatgani haqida tarixiy dalillar mavjud. Bunday misollarni tariximizning keyingi davrlaridan ham topish mumkin. Biroq, sovet davriga kelib, bolsheviklarning ommaviy qatag‘onlaridan din peshvolari ham chetda qolmadi. Ateistik siyosat respublikadagi dindorlar, milliy va diniy qadriyatlarni siqib chiqarishga qaratilgan edi.

Mamlakatimiz istiqlolga erishgach, dinga munosabatda sovet davridagi kabi qarama-qarshi uslubda emas, balki dinning jamiyat hayotidagi muhim o‘rniga muvofiq, buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan qadriyatlarni qayta tiklash asosida yondashildi. Qolaversa, davlatning dinga yangicha munosabati qandaydir hayol va o‘lchovlar bilan emas, balki “inson e’tiqodsiz yashay olmaydi”, degan aniq ishonchga tayangan holda belgilandi. Chunki, din orqali qalblar yaqinlashadi, madaniyatlar birlashadi. Shu boisdan milliy mafkuramizning asosiy g‘oyalaridan biri “dinlararo bag‘rikenglik” deb ataladi [3:129-130].

Yangi O‘zbekiston hukumati turli dinlarga mansub qadriyatlarni asrab-avaylashga, barcha fuqarolarga o‘z e‘tiqodini amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratib berishga, dinlar va millatlararo hamjihatlikni yanada mustahkamlashga, ular o‘rtasida qadimiy mushtarak an‘analarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Eng avvalo, Konstitutsiyamizning 19-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida insonning huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan normalariga binoan hamda ushbu Konstitutsiyaga muvofiq e‘tirof etiladi va kafolatlanadi. Inson huquq va erkinliklari har kimga tug‘ilganidan boshlab tegishli bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e‘tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar” [1:5], degan qoidaning mustahkamlab qo‘yilgani bunday yutuqlarga siyosiy-huquqiy zamin yaratdi. Mazkur qoida asrlar osha shakllangan qadriyatlarimiz, mohiyatan din ezgulik va yaxshilikka xizmat qiladi, har qanday til, madaniyat va urf-odatlarni ulkan boylik, degan haqiqatdan kelib chiqqan holda kamol topgan etnik va diniy bag‘rikenglik an‘analarimizga hamohangdir.

“O‘zbekiston Respublikasini 2017-2021-yillarda yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” besh ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lmish beshinchi yo‘nalish xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlashga qaratilgan tashqi siyosat yuritishga yo‘naltirilgani mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlashda yuksak ahamiyat kasb etdi [4:34]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 19-sentabrdagi BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasidagi nutqida taklif etilgan va 2018-yil 12-dekabr BMT Bosh Assambleyasida qabul qilingan “Ma‘rifat va diniy bag‘rikenglik” rezolyutsiyasi turli din va e‘tiqod vakillariga nisbatan toqatsiz, murosasiz munosabatlar kuzatilayotgan bir vaqtda global tahdidlarga qarshi kurashishning samarali vositasi sifatida ma‘rifat, ta‘lim-tarbiya masalasini ilgari surgani bilan, ayniqsa, ahamiyatlidir [4:70].

Bugungi kunda jonajon diyorumizda 130 dan oshiq turli madaniyat va dinga mansub aholi vakillari o‘zaro ahil-inoq yashab kelmoqda. Shu ma‘noda ta‘riflash mumkinki, “bag‘rikenglik” tushunchasi yagona Vatan, bir zamin va bir hududda turli millat va elatga daxldor kishilarning, turli xil diniy e‘tiqodli insonlarning orzu-umid, maqsad va niyatlar yo‘lida hamfikir va hamjihat bo‘lib yashashni anglatadi. Respublikada 16 konfessiyaga mansub 2323 ta diniy tashkilot, shu jumladan, O‘zbekiston musulmonlari idorasi, Qoraqalpog‘iston musulmonlari qoziyati, O‘zbekiston musulmonlari idorasining viloyatlar va Toshkent shahridagi vakilliklari, Toshkent islom instituti, Mir Arab Oliy madrasasi, Hadis ilmi maktabi, shuningdek, 10 ta madrasa, 2 mingdan ortiq masjid, Rus Pravoslav cherkovi Toshkent va O‘zbekiston yeparxiyasi, Pravoslav seminariyasi, Rim-katolik markazi, Injil xristian-baptistlar

cherkovlari uyushmasi, To‘liq Injil xristianlar cherkovlari markazi, Protestant seminariyasi, Bibliya jamiyati, 150 ga yaqin xristian diniy tashkilotlari, 8 ta yahudiy, 6 ta bahoiy jamoasi, 1 ta Krishna jamiyati va 1 ta Budda ibodatxonasi, 1 ta Iegova shohidlari diniy tashkiloti faoliyat yuritmoqda [5:292-293].

Shuningdek, diniy o‘quv yurtlari, ularning talabalariga e‘tibor kuchaymoqda. Respublika rahbariyati tomonidan dindorlarning diniy marosimlarni ado etishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Dindorlarning o‘zaro do‘stligi xalqlar bilan o‘zaro tinch-totuv yashash, boshqalarga nisbatan zo‘ravonlik o‘tkazmaslik, o‘zgalarga hurmat ko‘rsatishga yordam beradi. Ana shu sababdan ham O‘zbekiston hukumati turli e‘tiqodlarga mansub diniy tashkilotlar orasida o‘zaro murosa va hurmat o‘rnatilishiga ko‘maklashib kelmoqda [6:41].

O‘z navbatida, mamlakatimizdagi mavjud konfessiyalar va turli millat vakillari o‘zaro do‘stlik va ahillikda yashab, umummilliy yuksalish yo‘lida xalqimizda milliy g‘urur va iftixor, vatanparvarlik va fidokorlik tuyg‘ularini shakllantirishga munosib hissa qo‘shib kelmoqdalar. Hech shubhasiz, xalqimizning yoshlarni azaliy milliy va diniy qadriyatlar asosida barkamol etib tarbiyalash, ularni turli din va e‘tiqod vakillariga nisbatan toqatsiz, murosasiz munosabatlar kuzatilayotgan tahlikali bir davrda milliy va diniy bag‘rikenglik tushunchalari bilan to‘g‘ri tarbiyalash borasidagi tajribasi boshqa xalqlarga namuna bo‘la oladi [7:270].

Tobora globallashuv avj olib borayotgan ayni onlarda diniy bag‘rikenglik butun dunyoda jamiyat barqarorligini ta‘minlashda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan, bugungi kunda xalqimizning ming yillik qadriyatiga aylangan milliy va diniy tolerantlik jamiyatimiz barqarorligini ta‘minlashda o‘z an‘analariga sodiq qolib, diniy va milliy ahillik va totuvlikka katta hissa qo‘shib kelmoqda. Bugun har bir inson va jamiyat o‘zaro munosabatlarini xalqlarning turli-tuman urf-odatlarini, madaniyati va qadriyatlarini tan olgan holda bag‘rikenlik asosiga qurishi zarur. Zero, tinch-totuvlik, bag‘rikenglik taraqqiyot garovidir.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek xalqi hamma vaqt boshqa xalqlar va konfessiyalar vakillariga nisbatan o‘zining xayrixohlik va hurmat bilan yondashishini namoyon etib kelgan. Asrlar davomida yirik shaharlarimizda masjid, cherkov va sinagogalarning mavjud bo‘lishi, turli millat va dinga mansub qavmlarning o‘z diniy amallarini erkin ado qilishlari uchun sharoit yaratilganini ko‘rsatadi. Tariximizning eng murakkab, og‘ir davrlarida ham ular o‘rtasida diniy asosda mojarolar bo‘lmagani xalqimizning diniy bag‘rikenglik borasida katta tajriba to‘plaganidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O‘zbekiston, 2023.

2. Ochildiyev A., Rahimjonov D. Dinshunoslik asoslari o‘quv qo‘llanma. -T.: Toshkent islom universiteti, 2013.
3. Saidjalolov S. Dinlardagi oqimlar va sektalar o‘quv qo‘llanma. -T.: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2019.
4. Jo‘rayev N., Zamonov A. O‘zbekiston tarixi. 11-sinf uchun darslik. -T.: G‘ofur G‘ulom, 2018.
5. Rahimjonov D., Ernazarov O. Dinshunoslikka kirish o‘quv qo‘llanma. -T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018.
6. Husniddinov Z. O‘zbekistonda diniy bag‘rikenglik monografiya. –T.: Toshkent islom universiteti, 2006.
7. Tulemetova G., Hasanbayev O‘. Dinshunoslik darslik. –T.: Innovatsiya-ziyo, 2021.

MILLIY PSIXOLOGIK QIYOFANING SHAKLLANISHIDA DINIY OMIL

Atadjanov Mamirjon Iosupovich –
psixologiya fanlari nomzodi, doʻzent
Farg‘ona davlat universiteti

Din ijtimoiy haetni, voqelikni, uning hodisalarini o‘ziga xos tarzda in’ikos ettiruvchi ijtimoiy ong shakllaridan biri. U dastlab haetning ibtidoiy davrida yashagan insonlarning duneqarashini aks ettirgan. Din dunë, inson va boshqa mavjudotlarning yaralishi va kelib chiqishi, haetning ma’no-mazmuni, insonning yashashdan ko‘zlagan maqsadi kabi masalalarga ilohiy nuqtai nazardan javob beruvchi duneqarash shakli sifatida muhim ijtimoiy vazifani ado etib kelmoqda. Din diniy duneqarashni, diniy marosimlarni, shuningdek, diniy tuyg‘uni o‘z ichiga oladi. Din madaniyatning barcha turlarini (ilm-fan, falsafa, huquq, axloq kabi) o‘zida mujassamlashtirgan va ularga o‘z ta’sirini o‘tkazgan, qadim-qadimdan aksariyat ma’naviy qadriyatlarni o‘zida birlashtirib kelgan.

Dinning milliy psixologik qiëfani shakllantiruvchilik omili sifatidagi ahamiyati shundaki, dunëdagi dinlarning barchasi ëzgulik g‘oyalariga asoslanadi va yaxshilik, tinchlik, do‘stlik kabi xususiyatlarga tayanadi. Odamlarni halollik va poklik, mehr-shafqat, birodarlik va bag‘rikenglikka da’vat etadi. Barcha dinlarda inson haetining mohiyati, mazmuni, kishilar o‘rtasidagi siësiy-huquqiy, axloqiy munosabatlarni tenglik va adolat mezonlari asosida o‘rnatish masalasi o‘z aksini topgan. Musulmon Renessansi davrida Islom ilm-fanning rivojlanishiga, burok kashfiëtlarga turtki berdi, shu davrda

Xalifalik hukmdorlari din va fanning uyg‘unligini Qur‘on ta‘limotiga asoslanib teran tushundilar. Keyinchalik Albert Əynshteyn bu jaraənni shunday ifodaladi: “Dinga asoslanmagan fan oqsoq bo‘lsa, fanga asoslanmagan din so‘qirdir”.

Vatanimiz hududida islom dini qaror topganiga qadar zardushtiylik, buddaviylik, moniylik, xristianlik, mazdakiylik, shomoniyylik kabi dinlar ham mavjud bo‘lgan. Ular negizida o‘sha davrda barchasining sintezi natijasida betakror madaniyat vujudga kelgan. Zardo‘shiylik ta‘limoti bo‘yicha əzgulik va əvuzlik o‘rtasidagi doimiy kurashda oraliq yo‘l yo‘q, shuning uchun har bir odam bu kurashning u əki bu tomonida ishtirok ətishga majbur. Bu dinning uch tayanchi bo‘lib, ular fikrlar sofliqi, so‘z sobitligi, amallarning insoniyligidan iborat. Bu jihatlar zardo‘shiylikda «əzgu fikr, əzgu so‘z, əzgu ish» tarzida ifodalangan.

Milliy tafakkur, axloq va qadriyatlar millatning o‘ziga xos qiəfasining muhim belgilaridir. Bularning barchasi faqat o‘tmish tajribasiga, asrlar davomida yig‘ilgan ma‘naviy boylikka asoslanadi. Islom dinini o‘zbek xalqi ma‘naviyati, deb ə‘tirof qilinishi, diniy axloq masalalariga keng ə‘tibor berilaətganligi o‘zbeklar ma‘naviy qudratini oshirishning bosh omili bo‘lib qoldi. Ma‘naviy qudratli millatgina kelajakka ishonch bilan qaraydi, turli silsilalardan tubanlikka yoz tutmay o‘ta oladi. Hozirgi kunda at-Termiziy, Imom-Buxoriy, Naqshband kabi ma‘naviyatimiz ustunlari, Ibn-Sino, Forobiy, Navoiy kabi buyok tafakkur əgalari, Amir Temur, Bobur kabi donishmand hukmdorlar ruhiga ko‘rsatilaətgan izzat-əhtirom, o‘zbek millatining ma‘naviy əhtiəjini ular qoldirgan boy meros, turli diniy falsafiy ta‘limotlar tushunchalari vositasida qondirish o‘zbeklarning millat sifatida qaddini rostlashi, o‘z-o‘zini anglashi, o‘tmishdagi olamshumul ma‘naviy-madaniy obro‘si vositasida, jahon hamjamiyatida əng yuqori pog‘onalarga olib chiqish vazifasini amalga oshirishiga shak-shubha yo‘q.

Milliy mustaqillik psixologiyasi doirasida madaniyatning shaxs psixologiyasiga ta‘siri masalasini ko‘rib chiqishda uning diniy tasavvurlar bilan bog‘liqligini sezmaslik mumkin əmas, qolaversa ko‘plab dinshunoslar inson haətini boshqaruvchi qadimiy normalarga ilohiy tus berishadi. Qadim-qadimdan insoniyat madaniyati diniy asosga quriladi, deb hisoblangan.

Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, din qadrsizlanishi bilan jamiyatda madaniyat degradatıyasi kuzatiladi. Ayrim ta‘limotlarda diniy omilga shunday izoh beriladi: inson ojiz va yashab qolish uchun u ko‘p narsadan voz kechishi kerak. Odam taraqqiət natijasida uning istaklarini ma‘n qiladigan hamjamiyatga kirishi kerak. Əslatib o‘tganimizdek, odam yashab qolishi uchun o‘zining ko‘pgina mayllaridan voz kechishi kerak. Odamni o‘z mayllaridan voz kechganligi uchun taqdirlaydigan, uni tabiat hodisalari va boshqa individlarning tajovuzlaridan himoya qiluvchi omil kerak bo‘ladi. Xuddi shu funkıiyani din bajaradi. Odamlar o‘z mayllaridan voz kechishgani uchun

xudodan mukofot olishga umid qilishadi va nihoyat xudoning obro‘si ularga o‘zlarining ichki ziddiyatlaridan qutilishlariga ërdam beradi. Ko‘rib turibmizki, din madaniyatning asosiy bo‘laklaridan biridir. Freyd dinni ommaviy nevroz, deb atagan. Gap shundaki din o‘zining ko‘p qoidalari bilan ëpishqoq nevroitik holatni ëslatadi. Masalan, nevroitik qandaydir harakatlarni amalga oshirmaslikdan qo‘rqsa, haqiqiy dindor ham xuddi shunday, qandaydir diniy marosimni amalga oshirmaslikdan qo‘rqadi. Farq shundaki nevroitik o‘zining doimiy qaytariluvchi mashg‘ulotlari mazmunini tushuntirib bera olmaydi, dindor ësa o‘zining teologik bilimlaridan kelib chiqib u ëki bu marosimlarni izohlay oladi. Shunday qilib, ayrim ë‘tirozlar bilan dinni ijtimoiy nevroz, deb atash mumkin. Xususiy nevroz ijtimoiy nevrozdan ko‘ra xavfliroq, u bemorning jismoniy holatiga ta‘sir qiladi, ijtimoiy nevroz ësa butunlay xavfsizdir. Xuddi shunday dinni anti nevroz, deb ham atash mumkin, chunki u xususiy nevrozlarni ëritishga va ijtimoiy ziddiyatlarni iomshatishga ërdam beradi. Dinning buzilishi madaniyatning keskin tanazzuliga sabab bo‘ladi.

Milliy psixologik qiëfaning shakllanishida diniy omilning ahamiyati so‘fizm g‘oyalarining ta‘siri misolida yaqqol ko‘rinadi. So‘fizm diniy-falsafiy va adabiy oqim sifatida VIII-asr oxirlarida Arab mamlakatlarida vujudga keldi va X-asrlarga kelib O‘rta Osiëda keng ëyildi. Bu erda uning qator tariqatlariga asos solgan jahonga mashhur namoëndalari: Xoja Abduholiq G‘ijduvoni, Ahmad Yassaviy, Xoja Ali Romitoni, Said Mir Kulol, Xoja Hazrat Bahouddin Naqshbandlar etishdilar.

So‘fizm ta‘limotining asosiy mavzui inson va uning Allohga bo‘lgan munosabatidir. So‘fiylikda ma‘naviy kamolotga ërishishning asosiy bosqichlari: shariat, tariqat, ma‘rifat va haqiqat xisoblanadi.

So‘fizmdagi kamolotga ërishishning uch bosqichi bilishning uch bosqichiga: birinchisi ishonchli bilim, ikkinchisi to‘la ishonch, uchinchisi haqiqiy ishonchga mos keladi. Har bir bosqich juda katta mashaqqatlardan iborat, bulardan o‘tish uchun oshiq kuchli ruhiy zo‘riqishlarga bardosh bera olishi kerak, faqat axloqiy va ma‘naviy pok odamgina bu mashaqqatlarga bardosh bera olishi mumkin. Shuning uchun so‘fiylar ilm bilan ëtika, aql bilan hissiët, haqiqiy haqiqat bilan adolatli haqiqat o‘rtasidagi bog‘liqlikni shart kilib qo‘yganlar.

Bahouddin Naqshband so‘fiylar, darveshlarning tarkidunëchilik qilishlari, bu dunë ishlaridan ëtak silkib, qo‘lni iovib qo‘ltiqqa urishlariga qarshi chiqdi. Ularni o‘zlarining osoyishta, bexavotir yashashlari, birovlarning qo‘liga qarab qolmasliklari uchun halol mehnat va hunarmandchilik bilan shug‘ullanishga chaqirdi. U darvesh, so‘fiylarning ham mehnat, kasb, hunar bilan shug‘ullanib, ham ilm ma‘rifat olishini ëqladi.

Ayni paytda O‘zbekistonda Konstituciya da belgilab qo‘yilgan vijdon ërkinligi asosida diniy omil milliy psixologik qiëfaning tarkibiy qismlaridan biri sifatida

birlashtiruvchi kuchga aylanishi uchun katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jaraëndagi eng muhim qadam diniy bag‘rikenglik g‘oyasini amalga oshirishdir. Diniy bag‘rikenglik g‘oyasi – xilma-xil diniy e‘tiqodga ega bo‘lgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda, oliyjanob g‘oya va niyatlar yo‘lida hamkor va hamjihat bo‘lib yashashini anglatadi.

Hozirgi zamonda dinlararo bag‘rikenglik g‘oyasi nafaqat dindorlar, balki butun jamiyat a‘zolarining ezigulik yo‘lidagi hamkorligini nazarda tutadi hamda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashning muhim sharti hisoblanadi.

Azal-azaldan ona iortimizda islom, nasroniylik, iudaviylik kabi dinlar enma-en yashab kelgan. Asrlar mobaynida yirik shaharlarda masjid, cherkov va sinagogalarning mavjud bo‘lishi, turli millat va dinga mansub qavmlarning o‘z diniy amallarini erkin ado etib kelaetgani buning tasdig‘idir. Tariximizning eng murakkab, og‘ir davrlarida ham ular orasida diniy asosda mojarolar bo‘lmagani xalqimizning dinlararo bag‘rikenglik borasida ulkan tajriba to‘plaganidan dalolat beradi.

O‘zbekistonda erkin fuqarolik jamiyati, duneviy davlat barpo etilmoqda. Qurilaetgan jamiyatning tamoyillari, huquqiy asoslari ishlab chiqilgan va xalqimiz tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Davlat qonuniy asosda barcha dinlarga, barcha e‘tiqod egalari teng imkoniyatlar yaratib bergan. Diniy tashkilotlar bilan munosabatlarning qonun asosida, ularning haq – huquqlarini hurmat va himoya qilish asosida olib borilaetgani e‘tiqod erkinligini amalda ta‘minlamoqda. Bu – xalqimizning xohish-irodasi bilan tanlab olingan to‘g‘ri yo‘ldir.

IOqorida qator dalillar asosida dinning madaniyatning o‘zagi, ma‘naviyat ustuni, odamlarda axloqiy fazilatlar manbai sifatidagi ahamiyatini tasdiqladik. Aynan shu jihatlari bilan bugungi kunda muqaddas Islom dinimiz o‘zbeklar psixologik qiefasining shakllantiruvchi omillaridan biri vazifasini bajarmoqda. Asrlar davomida milliy mentalitetimizda, madaniyatimizda, ma‘naviy-axloqiy duneqarashimizda shakllangan buok qadriyatlarimiz diniy tasavvurlarimiz bilan uyg‘unlashgan holda avloddan-avlodga uzatib kelinmoqda. Bu qadriyatlarni avaylab-asrash, boyitish va kelajagimiz poydevori bo‘lgan, o‘sib kelaetgan esh avlod shaxsi qurilmasiga mustahkam joylashtirish ta‘lim va tarbiya tizimining asosiy vazifasi bo‘lib hisoblanadi.

IOqorida bildirilgan fikrlardan ayrim xulosalarni shakllantirish mumkin:

Birinchidan, islom ma‘naviyati, islom madaniyati, asrlar davomida turmush tarziga singib ketgan diniy qadriyatlar o‘zbeklar milliy psixologik qiefasining o‘zak xususiyatlaridan biriga aylangan, shuning uchun milliy psixologik qiefa tadqiqotlarida diniy omil asosiy tadqiqot ob‘ektlaridan biri sifatida tanlanadi.

Ikkinchidan, milliy mustaqillik psixologiyasining shakllanishida ijtimoiy ong tarkibida diniy ong xususiyatlari muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Uchinchidan, yuqorida xalifalik davrida tamaddunlar tarixida birinchi bor Musulmon Renessansining sodir bo‘lishi, bunda musulmon hukmdorlari Qur’oni Karimda buyutilganidek ilm-fanning rivojlanishiga ham moddiy, ham ma’naviy erdam berganliklari, dunyoviy ilmning rivojlanishini rag‘batlantirganliklari asosiy omil bo‘lganligini e’tirof qildik. Ulamolarning tasdiqlashlaricha, Qur’oni Karim o‘qib, ed olish emas, amal qilish uchun musulmon ummatiga berilgan. Milliy psixologik qiyaaning turli komponentlari o‘rtasida ziddiyat kelib chiqmasligi uchun hozirgi kunda ham muhtaram ulamolarimiz o‘zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida diniy e’tiqodga da’vat qilish bilan birga, eshlarni kasb-hunar o‘rganishga, zamonaviy bilim va texnologiyalarni o‘zlashtirishga undashsa maqsadga muvofiq ish bo‘lardi.

To‘rtinchidan, Allohga beaded shukur, o‘ttiz yildan oshiq mustaqillik tariximizda diniy va milliy nizolar sodir bo‘lmadi, lekin unutmasligimiz kerak butun duny, shu jumladan biz ham psixologik urush sharoitida yashayapmiz. Milliy va diniy asosda nizolar keltirib chiqarishga, ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini buzishga urinadigan kuchlar bor. Mana shunday og‘ir va taxlikali sharoitda buyuk Islom ma’naviyati, bebaxo diniy qadriyatlar ma’naviy-psixologik barqarorlikni saqlashga, milliy mustaqillik mafkurasiga asoslangan psixologik qiyaaning shakllanishiga erdam bera oladi.

Foydalanilgan adabiётlar

1. Mirziyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 5-jild. – Toshkent. O‘zbekiston, 2020. – 456 B.
2. Karimov I.A. Ollah qalbimizda, yuragimizda. T., «O‘zbekiston», 1999.
3. Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston e’hud axloq-T. O‘qituvchi, 1992 - 160 bet.
4. Aytmatov Ch. Perestroyka, glastnost - derevo vyjivaniya//M., Pravda. 1988 g. 13 fevralya.
5. Atadjanov M. Istoriya stanovleniya i razvitiya psixologicheskoy mysli v Uzbekistane, Avtoreferat dissertatsii, Moskva, 1992.
6. Atadjanov M. Milliy psixologik qiya xususiyatlarining shakllanish omillari va namoён bo‘lish sohalari, Interpretation and researches 1 (5), 2023.
7. Bromley Ю.V. Ocherki teorii etnosa. M. Izd. "Nauka". 1983.
8. Islam v stranax blijnego i Srednego Vostoka: Sbornik statey// Glavnaya redaktsiya Vostochnoy literatury.M., 1982. 238s.
9. Materialy po istorii progressivnoy obshchestvenno-filosofskoy mysli v Uzbekistane / Pod red. I.M. Muminova, M.M. ‘ayrullaeva T.1-2.1976 g. 588.
10. Otajonov M. Psixoanaliz asoslari (oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma), Toshkent, «O‘zbekiston» nashriёti, 2004.
11. Fish Radiy. Djalalleddin Rumi. M., 1987. 267 s.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Садриддинова Рухсора Бахриддин кизи
Международная Исламская Академия Узбекистана
Студентка 1-курса направления «Социопсихология религии»

Научный руководитель: М.М. Насимджанова
Преподаватель кафедры
«Психология религии и педагогика»
МИАУз

Целью исследования исламской личности является возросшая роль ислама в новом Узбекистане, а также интерес современной молодежи к исламской религии.

По словам К. И. Самигуллина одной из отличительных черт мусульманина является нравственность человека. Так как хорошая или плохая нравственность определяется исходя из религиозных ценностей, потому что имеются несколько хадисов:

- «Я был ниспослан для того чтобы довести до совершенства прекрасную нравственность».

- «Самым любимым рабом Аллаха является тот, кто обладает наилучшей нравственностью».

- «Самым близким ко мне в Судный день будет тот, кто обладает наилучшей нравственностью».

Ещё К. И. Самигуллин определил несколько важных черт прекрасной и скверной, нравственности, эти черты характера требуются так же среди людей как нормы общественных отношений. Черты прекрасной нравственности: быть приветливым и улыбчивым, быть честным, уметь молчать, быть скромным, быть милосердным, уметь прощать, быть терпеливым.

Скверные черты характера: показуха, бесстыдство и невоспитанность, чрезмерная любовь богатству и власти, жадность, лживость и хитрость, зависть и неуживчивость, самодовольство, высокомерия и гордыня, алчность, злоба и ненависть.

Когда проводили опыт среди старшеклассников для определения ценностных приоритетов определили что ученики религиозных учреждений в первую очередь выбирают семью потом Родину потом друзей и т.д. А ученики обычных школ на первое место поставили деньги второе друзья третье семья и т.д.

Это может говорить что ислам является главным источником воспитания добропорядочного человека и нравственного здоровья в обществе.

Существуют палитры мудрых мыслителей о нравственности:

“Толбко нравственность эст прочный фундамент всякой цивилизации; краеугольным камнем эе служит долг” (А. Алшел).

“Кто двигается вперед в знании но отстает в нравственности тот более идет назад чеи вперед” (Аристотел). “Физический рост человека определяется расстоянием эго головы до земли , нравственный расстоянием головы до неба”

Как написано в книге Л.В. Лямина “ Психология личности в исламе по дисциплине исламская этика (Ахляк) нравственные ценности в исламе подкрепляются хадисом пророка Мухаммада (с.а.в.), котрый говорил: “Я был ниспослан для того чтобы устанавливат лучшие нравы”.

Известный ученый Д. Латыщина, изучая основы исламской этики, написал о том, что сам факт рождения ребенка в мусульманской семе воспринимался всегда как радостное, богоугодное событие. Ребенка окружали близкие, доброжелательные люди. Вед, добро является одним из главных и объемных понятий в исламской этике. В Коране сказано: “ Обещал Аллах тем, которые уверовали и творили доброе – им прощение и великая награда” (Сура “Трапеза”, аят 12). Это говорит о том, что доброта в исламе является одним важных характеристику мусульманина.

Добро следует делат всем родным, друзьям, чужим, богатому, низшему, незнакомому, даже врагу, потому что как говорил К. Насыри “Чем болше хорошего сделаеш врагу, тем добрее становится он.” Пророк Мухаммад (с.а.в.) отмечал: “С уважением по-доброму относитес к своим детям, улучшайте их нравственность”. Потому что как все старшие отмечают что воспитыват детей добром, добрыми слова является очен эффективным методом воспитания. Даже у узбекского народа эст, пословица которая звучит как “ от хорошего слова змея из логова выйдет”. В священном Коране отмечается, что люди бывают разных категорий, занимают разные положения, имеют разные степени достоинства. «Среди них эст такие, что несправедливы к самому себе, эст и умеренные, эст и опережающие других в добрых делах. Таким образом, в Коране обосновывается принцип учета индивидуальности воспитуемого, дается типология личности, раскрываются психологические особенности человека и прогнозируется эго образ жизни. Человек, несправедливый к самому себе, тот, кто небрежет своим врожденным чувством творит добро и развивает готовность совершат зло. Умеренный человек тот, в ком совмещаются в равной степени и добро, и зло. Опережающий же других человек – это тот, кто развивает в себе достойные

качества и стремление творит добро. Одним из самых явных примеров: добродетели являлся, пророк Мухаммад (с.а.в.) Эго жена Айша о нраве Пророка говорила: «Эго нравом был Коран».

Огромный пласт духовной культуры: литература, искусство, музыка, живопись и др. воспринимаются не однозначно. Одни, например, ценност книги измеряют количеством страниц, другие – нравственными, духовными мотивами той человеческой идеей, которая предложена автором. Поиск человеком духовного, бесценного, вечного - в этом заключается смысл восхождения эго к высшим уровням бытия.

В священном Коране смысл жизни человека рассматривается как: человек хозяин на земле, т.э. ответственный за все, что эст и происходит на ней. Мусульманам завещано: “стремис тому что даровал тебе Аллах. Не забывай своего удела в этом мире и благоденствуй...”

Известный русский религиозный философ, историк А.С Хомяков в статье «Черты из жизни халифов» о преемниках пророка Мухаммад (с.а.в.). В которой он показал образцы первоначальной чистоты и праведности первых мусульман. Он продолжал пушкинскую традицию изучения и осмысления мусульманской культуры для плодотворного развития своей. Например он в своей статье описал второго преемника пророка Мухаммада (с.а.в.) Омара, который ползовался величайшим уважением у мусульман. Возведенный на престол Омар остался таким же смиренным, скромным, простым мусульманином. Ни богатство, ни власт не соблазнили эго. Он часто отправлялся в мечет на торжественной молитву в плате, ветхост которого была доказана двенадцатю заплатами, дома он отдыхал на войлоке или куче палмовых листьев и не употреблял почти никакой пищи кроме ячневого хлеба с солю и фиников. Каждую пятницу Омар раздавал свою казну немощным и бедным братьям и говорил, что Аллах создал плоды земли для спасения человека от голода и страданий. Однажды, когда он обходил ночью город Медину, увидел заснувшего на улице человека и до утра сторожил эго покой, чтобы усталый странник не заболел от ночного холода. Омар-халиф победител Византии и Персии въезжал на побежденные города на верблюде, на котором были навючены финики и запасы воды. С товарищами он эл из одного блюда и спал под тенью дерева, спал на одном простом ковре. Жителям побежденных городов он дал самые выгодные условия: спас их то оскорбления и насилия; и не входил в церкви, чтобы мусульмане не обращали их в мечети, и даже оставил надпис на ступенях церкви чтобы будущие халифы не посягали на святыню христиан.

Воспитанием детей в исламе занимается мусульманская община, семья, школа и вся окружающая среда. Воспитание в исламе – это жизнь человека по укладу, правилам Священного Корана. Каждый элемент религиозного культа несет воспитательный ресурс.

Как написано в книге «Психология личности в исламе по дисциплине исламская этика (ахляк)» когда дети с родителями или взрослыми совершают пятикратную молитву (намаз) то ежедневное такое действие воспитывает у ребенка режим, аккуратность, собранность, организованность и заботу о чистоте своего тела и одежды. Молитва приучает детей к выполнению определенных упражнений и это со временем становится системой и образом жизни человека. Кроме, того пятикратная молитва заставляет ребенка вспоминать об Аллахе как можно чаще и это предохраняет его от совершения дурных поступков. Ребенок, вспоминая Аллаха и молясь ему успокаивается психологи это называют релаксацией.

Важным средством в исламе является труд. Любой труд, который несет человеку добро приветствуется в исламе. Поэтому для мусульман важны такие качества, как жизненная активность, умение зарабатывать своим трудом, находит компромиссные решения, не вмешивается в чужие дела. Мусульмане не чужаются физической тяжелой работы, лишь бы только она принесла пользу человеку, обществу и его семье. По этому поводу исследователь ислама, востоковед М.А. Родионов сказал: «Всем нам необходимо учиться разговаривать с носителями мусульманской традиции, учиться понимать и быть понятным. И только на этом пути мы откроем для себя подлинное богатство исламского мировосприятия и завяжем плодотворную беседу с мусульманской культурой».

Знакомясь с личностной палитрой мусульманина человек невольно задумывается о том, что многие нравственные мусульманские нормы являются общечеловеческими. Поэтому, когда мы стремимся найти идеал человека, к которому бы стремились дети, то такой идеал преподает нам ислам.

Список литературы:

1. Харисова Л. А. Педагогический потенциал мусульманской культуры: монография – Изд-во БГПУ, 2013. С 189-202.
2. Хомяков А. С. статья «Черты из жизни халифов» из журнала «Библиотека воспитания».
3. Психология личности в исламе по дисциплине исламская этика (ахляк) Л. В. Лямина, Н. Н. Моисеева, Г. Р. Фаттахова: хрестоматия- Изд-во БГПУ, 2019.

YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR MUAMMOSI

Boboyorova Sevara

*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Psixologiya (din sotsiopsixologiyasi) yo‘nalishi
1-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: N.A.G‘ayibova,

*O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
“Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasi v.b.dotsent (PhD)*

XXI asr - “Axborot texnologilar asri”, axborotning jadal, keng tarqalishi asridir. Bugungi kunda odamni o‘rab turgan axborot muhitining sifat o‘zgarishlari, uning shiddat bilan rivojlanishi va tobora turli tuman tus olishi kuzatilmoqda. Axborot muhiti inson his qiladigan axborot oqimi, axborot infrastrukturasi, turli ko‘rinishdagi axborot hamkorligi va axborot bosimidan tashkil topadi. Inson hayot faoliyati hozirgi kunda tobora ko‘proq ma‘lumot va zamonaviy informatsion texnologiyalarga tobe bo‘lib qolmoqda.

Har kungi faoliyat davomida axborot texnologiyalari va internetsiz ishni tashkil etish murakkab bo‘lib qolmoqda. Albatta, psixik salomatlik uchun axborotning yetarli darajada bo‘lishi shaxs kamoloti va bilimdonligining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Ammo, turli mazmunga ega bo‘lgan, keragidan ortiq axborot oqimi doim ham ijobiy ta’sirga ega bo‘lmaydi hamda yoshlarning psixologik xavfsizligiga tahdid soladi. Shaxsga bosim o‘tkazadigan axborot-psixologik xatar omillari ko‘payib bormoqda, ya’ni “odam – axborot muhiti” tizimining inson normal hayot faoliyati uchun o‘ta xavfli bo‘lgan axborot bosimini psixologik ta’sirlari ortib bormoqda. Shunday ekan, bugungi kunda yoshlarning axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlash dolzarb muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Psixologiyaning shaxs psixologik xavfsizligi bilan shug‘ullanuvchi sohasi alohida odam yoki odamlar guruhining psixologik tizim sifatida o‘z yaxlitligi va barqarorligini saqlash maqsadida xavfni adekvat aks ettirish va o‘z xulqini konstruktiv boshqarish qonuniyatlarini o‘rganadi. Ya’ni, xavfning darajasini aniqlash, tasniflash hamda uni bartaraf qilish uchun kerakli choralarni qo‘llash yoki uni mumkin bo‘lgan darajaga tushirishni ko‘zda tutadi.

Jadallashib borayotgan bu hayotimizni ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Yoshlarimiz bu o‘rgimchak to‘rining ko‘rinmas domiga tushib borayotgani ham mubolag‘a emas. Bu vaziyatdan foydali ma‘lumot egalari o‘laroq yot g‘oyalar egalari ham unumli foydalanmoqda. Afsuski, kommunikatsiya va informatsion texnologiyalarning tez sur‘atlardagi taraqqiyoti g‘oyaviy ta‘sir o‘tkazish imkoniyatlarining kengayishiga turtki bo‘lib, geosiyosiy maqsadlarga bo‘ysindirilgan, inson qalbi va ongi uchun kurashlarning yangidan-yangi usul va vositalarining ko‘payib borayotgani, ayniqsa, bu borada din omilidan foydalanishga urinishlarda yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Yurtimizda diniy bilim, axborot olish va o‘z e‘tiqodini mustahkamlash uchun yetarli darajada sharoit yaratib berilgan. Ammo shunday bo‘lsada, ayrim biryoqlama, sayoz fikrlovchi, dinda chalasavod odamlarning o‘z xohishlari asosida tubsiz jarlik sari ketishlari ko‘ngilni xira qiladi.

Mintaqaning turli qismlarida turib dunyo yoshlari ayniqsa o‘smir yosh avlod ongida ijtimoiy hayotga nisbatan o‘z diniy qarashlarini ko‘r-ko‘rona singdirishga urinish hamda aholi o‘rtasida ixtilof va tushunmovchilik keltirib chiqaradigan g‘oyalarni targ‘ib qilish xolatlari kuzatilmoqda. G‘oya egalari o‘smirlik davrida bo‘lgan yosh qatlamning atrof-olamdagi bog‘lanishlar mazmunini yuqori darajada bilishga harakat qilishi, bu davrda o‘smirning bilishga bo‘lgan qiziqishida progress sodir bo‘lishi, ilmiy nazariy bilimlarning egallab olinishi tafakkurning rivojlanishiga olib keladigan vaziyatdan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishga harakat qilishmoqda. Buning ta‘sirida isbot, dalillar bilan fikrlash qobiliyati rivojlanayotgan o‘smir ongida deduktiv xulosalar chiqarishga qobiliyat paydo bo‘ladi. Va yanada yangi ma‘lumotlar olish uchun internet tarmoqlariga murojaat qilishi kuzatiladi. Bo‘sh vaqtini zarur bo‘lmagan ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazish holatidan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanayotgan razil shaxslar mavjudligi esa ularni yot g‘oyalar ta‘siriga tushib qolishiga sabab bo‘ladi.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, bugun dunyoda 500 ga yaqin terrorchilik tashkiloti faoliyat ko‘rsatmoqda. Ularning 80 foizi islom niqobi ostida faoliyat yuritadi. Ular qatoriga “IshID (Iroq va Shom islom davlati)”, “Jabha an-Nusra”, “Ansaru ash-Sham” (Suriya), “al-Qoida”, “al-Jihod al-Islomiy”, “at-Takfir va-l-Hijra” (Misr), “Abu Sayyaf” (Filippin), “Ozod Achex”, “Lashkari jihod” (Indoneziya), “Qurolli islomiy harakat” (Jazoir), “Boko haram” (Nigeriya), “Islom jihodi uyushmasi” kabi tashkilotlarni kiritish mumkin. Livanlik yozuvchi olim Muhammad Sammok o‘zini “Musulmonlar va zamonaviy qarama-qarshilik” nomli kitobida terror tarixi haqida quyidagilarni yozadi: “Terror arab ixtirosi yoki islomiy bid‘at emas, balki zamonaviy asrda siyosiy iztiroblar natijasida yuzaga kelgan maanfaatning bir ko‘rinishidir. Aslida terror ikki asr oldin yuzaga kelgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali berilib borilayotgan shuncha ma‘lumotlarga

qaramay, ulamolarning keskin raddiyalariga be’etibor holda oqim qurboni bo’layotgan yoshlar ham topilmoqda. Bu vahshiylikning oziqlantiruvchi omillardan biri bu qashshoq aholi toifasi bo’lsa, ikkinchi asosiy omillardan biri – bilimsizlik, uquvsizlik va albatta, ongida mafkuraviy bo’shliq shakllangan ijtimoiy qatlamlarning bu yo’lga kirib ketishlaridir. Aynan shu bois ekstremistlar o’zlarining manfur g’oyalariga muqaddas dinimizni niqob qilib olib, odamlar ongiga dinning mavjud bo’lmagan qonun-qoidalari bilan ta’sir etib, ularni atroflariga to’plash maqsadini qo’yganlar. Aslida din ular uchun e’tiqod qilish uchun emas, balki, o’zlarining manfur, g’arazli, jirkanch niyatlari bo’lmish – siyosiy hokimiyatni kuch bilan egallashdagi qurol yoki niqob vazifasini bajarib kelmoqda.

Yer yuzidagi bu holatlarni kuzatgan holda yurtimizda diniy bag’rikenglik va savodxonlikka doir keng miqyosida ishlar olib borilmoqda. Bu tizimda olib borilayotgan islohatlarni yoshlarga yetkazishda barchamiz mas’ul ekanligimizni unutmasligimiz lozim. Zero, prezidentimiz ta’kidlaganidek “Bugungi kunda ijtimoiy-ma’naviy muhitni va aholi turmush sharoitini yaxshilash, yoshlarni turli diniy ekstremistik oqimlar ta’siridan asrash masalasi barchamiz uchun eng asosiy masala bo’lib turibdi”.

O‘zbek xalqi bag’rikeng xalq. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida 16 diniy konfessiyaga mansub 2 238 diniy tashkilot faoliyat olib bormoqda. Ulardan 2064 tasi islomiy, 157 tasi xristian, 8 tasi yahudiy, 6 tasi bahoii jamoalari, bittadan Krishnani anglash jamiyati va Budda ibodatxonasidir. Bulardan tashqari konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham faoliyat yuritmoqda.

Yoshlarni har tomonlama sog’lom va bilimdon, diniy va etnik tolerant qilib tarbiyalash yo’lida ularning axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlash asosiy masala ekan, bu borada barchamiz mas’uliyatli bo’lishimiz darkor. Bugun shunchaki yoshlar ongida sog’lom muhitni uyg’otish sog’lom mafkura egasi qilish va ularni o’zlari mustaqil to’g’ri yo’lni tanlay oladigan darjaga yetgunlariga qadar bo’sh vaqtlarini to’g’ri tashkil etish va adolatli nazorat ostida ushlashim lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M “Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash - davr talabi” mavzusida anjumandagi nutqi. 2017 yil 15 iyun.
2. Umarov B.M., Nazarov A.S. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Darslik. T.: 2020.
3. Samarov R. Axborotning psixologik xavfsizligini ta’minlash mexanizmi. Uslubiy qo’llanma. – T.: 2015.
4. Tulepov A. Islom va aqidaparast oqimlar. – T.: “Sharq”, 2013.-336 b.

5. Maxmudov R.M., Xaydarov I.O. Axborot-psixologik xavfsizlikning shaxsga ta’sir etuvchi vosita va usullari. “PEDAGOGS” int. res. journal. 30-33 b. <https://pedagoglar.uz/index.php/ped/article/download/3098/1579/1655>

O‘SMIRLARDA AGRESSIYANING SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARI

Absoatov Hasan Eshmo‘min o‘g‘li,
O‘zXIA Psixologiya (din sotsiopsixologiya)
yo‘nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: N.T. Rasulova,
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
“Din psixologiyasi va pedagogika”
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Bugungi kunda tajovuz qasddan qilingan deb qaraladi umume’tirof etilganlarga zid bo‘lgan motivatsiyalangan buzg‘unchi xatti-harakatlar jamiyatda birgalikda yashash normalari, jismoniy va axloqiy sabab hujum obyektlariga zarar etkazish yoki ularga salbiy his-tuyg‘ularni keltirib chiqarish, keskinlik holati, dahshat, tushkunlik va boshqalar. Agar tajovuz ostida bo‘lsa, biz alohida harakatlarni, harakatlarni ko‘rib chiqamiz jabrlanuvchiga keyingi zarar, keyin tajovuzkorlik tushunchasi xarakterga ega hujumda, shuningdek, o‘zini namoyon qiladigan psixikaning barqaror mulki boshqalarni qo‘rquv va dushmanlik bilan qabul qilish tendensiyasi. Platonova N.M. bolalar va o‘smirlarning tajovuzkorligini o‘rgangan tajovuzkorlik va tajovuzkorlikni shu tarzda ajratdi: birinchisi xarakterli funkcionallik va tashkilotga ega bo‘lgan jarayon sifatida, ikkinchisi kattaroq va murakkabroq strukturaning bir qismi bo‘lgan struktura sifatida tasvirlangan shaxs psixikasi xususiyatlarini tashkil etish aniqlandi. Agressivlik doimiy ravishda shaxsiy xususiyat bolalik davrida mustahkam asosga ega. Agressivlik o‘smirlik yoshi, uning namoyon bo‘lishi allaqachon maktabgacha yoshda kuzatilishi mumkin. Ushbu hodisaning etimologiyasi bo‘yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilgandan so‘ng tajovuzkor xatti-harakatlar, biz aniq javob topa olmadik. Bir qator olimlar tajovuzkor xatti-harakat tug‘ma sifat degan pozitsiyaga moyil individual, boshqalar atrof-muhit omili tetik rolini o‘ynaydi, deb hisoblashadi. Bu sifatni egallash mexanizmi hisoblanadi. Olingan ma’lumotlar genetik ota-onalari tomonidan tashlab ketilgan bolalarni o‘rganish; antisotsial va jinoiy yo‘nalishlarga ega, lekin mehribon ota-onalar tomonidan yetarli sharoitlarda tarbiyalanganligi ko‘rsatilgan ularning biologik kodi ularning tajovuzkorlik darajasiga ta’sir qiladi. Boshqa tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki,

tajovuzkor xatti-harakatlar atrof-muhitning ta’siri kattadir deb qarashadi. Taqlid qilish orqali bola o‘xshash xatti-harakatlarga ega bo‘ladi; va keyin ular tajovuzkorlikning namoyon bo‘lishi uchun yordamchi bo‘lishi mumkin. Lekin davom moyilligining genetik sababini rad etish uchun hozirgi nuqta tajovuzkorlik va tajovuzkor xatti-harakatlarning namoyon bo‘lishi, ilmiy hamjamiyat buni qilmaydi mumkin.

Har qanday hodisaga reaksiya alohida holat bo‘lsa, unda biz tajovuzkor harakat sifatida bunday javob akti haqida gapiramiz. Harakatlar shunga o‘xshash tabiat - vaziyatli reaksiyaning namoyon bo‘lishi mumkin. Ularning ko‘payishi ma’lum bir chastota bilan, allaqachon tajovuzkor xatti sifatida belgilangan bo‘ladi, va u o‘z navbatida, tajovuzkorlikni ko‘rsatishi mumkin. O‘xshash shaxs uchun harakatlar quyidagilar bo‘lishi mumkin: muhim maqsadga erishish uchun manba, har qanday ehtiyojlarni qondirish usuli va o‘zini namoyon qilish usuli jamoa. Agressiv xulq-atvor quyidagi sohalarda shakllanadi: hissiy, kognitiv, irodali. Birinchi sfera - bu ozod qilish salbiy his-tuyg‘ular (nafrat, g‘azab, nafrat, g‘azab). Ikkinchisi - kognitiv vaziyatdan xabardorlikni o‘z ichiga oladi, salbiy xabarning reaksiyasi yo‘naltiriladigan obyekttni tanlash va tajovuz qilish motivini argumentatsiya qilish. Va oxirgisi - diqqat markazida. va tajovuzkorlik harakatini amalga oshirishga qaror qilish. Bu triada insonning shaxsiy xususiyatlari, temperamenti bilan bog‘liq; xarakter urg‘ulari, shaxsiyatning buzilishi, shuning uchun nisbat bu sohalarning zo‘ravonligi har xil bo‘ladi. Hamroh bo‘lishi mumkin bo‘lgan turli xil xususiyatlar mavjud tajovuzkor xatti-harakatlar: intellektual qobiliyatlarning past darajasi, o‘z-o‘zini nazorat qilishning past darajasi, past yoki etarli darajada yuqori emas o‘z-o‘zini hurmat qilish, izolyatsiya, antisotsial yo‘nalish, shakllanmagan axloqiy soha. Agressiv xulq-atvor fenomenini aniqlashda yagona pozitsiya yo‘q. Psixoanalitiklar, aniqrog‘i, klassikaning vakillari uning shakllari tajovuzkorlikning ildizlari instinktlarga yotqizilganligi haqida gapirdi. Xulq-atvor konsepsiyasi vakillari ijtimoiy nazariyaga amal qiladilar. Ushbu nazariyaga ko‘ra, tajovuz birlashtirilgan xatti-harakatlardir, nazariyaga ko‘ra, ijtimoiy normalar, qadriyatlar, qoidalarni o‘zlashtirish jarayonida yuzaga kelgan amalga oshirilayotgan va qo‘llab-quvvatlanadigan bunday xatti-harakatlarni monitoring qilish vositalari muhim. Agressiyaning paydo bo‘lishining yana bir nazariyasiga asoslanadi umidsizlik-tajovuz tamoyili. Bu nazariyaning mohiyati shundan iboratki, inson umidsizlikni boshdan kechiradi, keyin esa unda tajovuzkorlik impulsi paydo bo‘ladi. Xafagarchilik, albatta, olib keladigan sabab sifatida ko‘riladi tajovuz kabi oqibatlarga olib keladi va u, o‘z navbatida, albatta paydo bo‘ladi umidsizlik tufayli. Boshqa mualliflar tajovuzni ko‘rishadi adaptiv funktsiya. Bu nazariyalarning barchasi mavjud bo‘lish huquqiga ega, shuning uchun tajovuzkor xatti-harakatlarning u yoki bu tomoni qanday izohlanadi. O‘smirlik - bu bolalik va kattalik o‘rtasidagi chegara. Bu insonning ijtimoiy hayotdagi

ajralmas ishtiroki yoshi bilan bog‘liq hayotiy faoliyat. Bir tomondan, bu murakkab bosqich uchun indikativ bolaning salbiy ko‘rinishlari, shaxsiyat tuzilishining nomutanosibliigi, ilgari tashkil etilgan manfaatlar tizimini qisqartirish, norozilik kattalarga nisbatan xatti-harakatlar. Boshqa tomondan, o‘smirlik ko‘plab ijobiy omillar bilan tavsiflanadi - bolaning mustaqilligi oshadi, juda xilma-xil uning boshqa bolalar va kattalar bilan munosabatlari mazmunli bo‘ladi, o‘z faoliyat doirasini sezilarli darajada kengaytiradi va sifat jihatidan o‘zgartiradi; o‘ziga, boshqa odamlarga va boshqalarga nisbatan mas’uliyatli munosabatni rivojlantiradi.

O‘smirlarning shaxsiy xususiyatlarida tajovuzkorlik shakllanadi asosan tushunmovchilikka qarshi norozilik sifatida kattalar tomoni, ularning jamiyatdagi mavqei ularni qoniqtirmasligi sababli, bu ko‘rgazmali xulq-atvorda kuzatiladi. Chuqurligini hisobga olgan holda ushbu xatti-harakatning asosini his-tuyg‘ular va hissiyotlar sohasining buzilishini aniqlash mumkin, bunday o‘smirlarda shaxsiyat inqirozi. Bu inqiroz o‘zini namoyon qiladi, o‘zlarining "men"larini nosog‘lom deb bilishadi, ular o‘zlarini yolg‘iz, noto‘g‘ri tushunilgan deb his qilishadi. Agressiv xulq-atvor modellari uchta dominantdan shakllanadi. Oila agressiv modellarni ham ko‘rsatishi mumkin, xulq-atvor va mustahkamlashni ta‘minlaydi. Agressiv xatti-harakatlar ehtimoli o‘smirlar tajovuzkorlik namoyon bo‘ladimi yoki yo‘qmi, bog‘liq o‘z uyi. Ko‘rsatilganidek, tajovuzkor xatti-harakatni shakllantirish bo‘yicha turli tadqiqotlar oila ahilligi darajasiga, ota-ona va bola munosabatlarining yaqinligiga, ta‘lim uslubiga, o‘rtasidagi munosabatlarning tabiatiga ta‘sir qiladi. qarindoshlar. O‘smirlar ziddiyatli, begona yoki avtoritar oilalar tajovuzkor xatti-harakatlarga nisbatan ko‘proq moyil. O‘smirda tajovuzkorlikning rivojlanishi qattiq jazo, qattiq nazorat, oz harakat erkinligi uchun sharoit yaratadi. Ikkinchi sabab - o‘zaro ta‘sir doirasi "o‘smir - tengdoshlar", shuning uchun tajovuzkorlik bunday bo‘lganligi sababli tuzatilishi mumkin, o‘yinlarda yoki boshqa faoliyatda strategiya g‘alaba sifatida qabul qilinadi. Agressiv xatti-harakatlar modelining uchinchi manbai axborot maydoni, bu xatti-harakatlarning virtual misollaridir. Ular orasida quyidagilarni o‘z ichiga oladi: agressiv kontekstli filmlar, videolar, ijtimoiy tarmoqlar ularning maxsus guruhlar va suhbatlari, tajovuzkor xabarga ega forumlar. Demak, tajovuzkor xulq-atvorni shakllantirishning asosiy omillari bu oila (uning tarbiya uslubi, bola-ota-ona munosabatlari), tengdoshlar bilan munosabatlar va tajovuzkor xabarning kuchayishi axborot maydoni hisoblanadi. Bu o‘smirlik bilan bog‘liq bu xatti-harakatning yordami psixologik to‘siqni yengib chiqadi, bu uning oilada, sinfda va hokazolarda yuzaga keladigan maqom-rol taqsimoti bilan kelishmovchilikni ifodalashning o‘ziga xos usulidir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Semenyuk L.M. Agressiv xatti-harakatlarning psixologik xususiyatlari o‘smirlar va uni tuzatish shartlari. M.: INFRA-M 2015. 245 b.
2. Breslav G.E. Bolalar va o‘smirlarni psixologik tuzatish Agressivlik: Mutaxassislar va havaskorlar uchun qo‘llanma. SPb.: nutq, 2016. 144 b.
3. Gilinskiy Ya.I. O‘smirlik deviatsiyasi: nazariya, metodologiya, empirik haqiqat. Sankt-Peterburg: Piter, 2015. 196 p.
4. Dubinko N.A. Agressiya sharoitlari va harakatlantiruvchi omillari muammosi to‘g‘risida // Ijtimoiy-pedagogik ish. M.: 2017. No 4. S. 85–92.
5. Enikolopov S.N. Zamonaviy psixologiyada tajovuz tushunchasi //Amaliy psixologiya. 2016 yil. 1-son. 60–71-betlar.
6. Zubova L.V. Agressivlikning individual va shaxsiy xususiyatlari Shaxsiy yo‘nalishning har xil turlaridagi o‘smirlar: monografiya. FGBOUVO "OGU", Express Print, Orenburg, 2016. 136 p.
7. Konnor D. Bolalar va o‘smirlarning tajovuzkorligi va antisosial xatti-harakatlari. Sankt-Peterburg: Bosh. EUROZNAK, 2015. 288 b.

IJODIY TAFAKKUR MUAMMOSINI O‘RGANISH TARIXINING DINIY PSIXOLOGIK ASOSLARI

Salomov Shamsiddin Saboxiddin o‘g‘li

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Psixologiya (din psixologiyasi) magistratura mutaxassisligi

1-bosqich talabasi

XXI-asr fan va texnikaning inqilobiy rivojlanishi asri bo‘lishiga qaramasdan, bu davrda ilm fan hamda kishilik jamiyati oldida yangi muammolarning paydo bo‘lishi, yangi talab va ehtiyojlarning yuzaga kelishi ham jadal sur‘atda sodir bo‘lmoqda. Bozor munosabatlarining rivoji, kishilarning mehnatga, tabiatga va hayotga bo‘lgan munosabatlarining o‘zgarishi, rivojlanishi, iqtisodiyotda erkin raqobat hamda ko‘plab tanlovning mavjudligi shaxsning fikrlashiga va yangilik yaratish ehtiyojining ortishiga turtki bo‘lmoqda. Tabiiyki, mehnat bozorida ham yaratuvchanlik va ijodiy qobiliyatlar

eng ko‘p qadrlanmoqda. Chunki, shaxsning ijodkorligi ishlab chiqarishda hamda kadrlar tayyorlashda samaradorlikka erishishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. UNESCO tashkilotining ma‘lumotlariga qaraganda, “bugungi kunda dunyoda oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalarida ta‘lim oluvchi 235 million talaba mavjud. Ushbu ko‘rsatkich esa oliy va o‘rta maxsus ta‘lim olish yoshidagi insonlar umumiy ko‘rsatkichining bor yo‘g‘i 40 foizini tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich yetarlicha emas. Ta‘lim muassasasi shaxsiy rivojlanish va zarur bilim, ko‘nikma va malakalar olish uchun eng muhim bosqich sanalib, dunyo ehtiyoji va mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash uchun oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalariga talabalarni ko‘proq jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi”. UNESCO tashkiloti bugungi kundagi talab va ehtiyojlarga ko‘ra yetuk kadrlarni tayyorlash uchun ta‘lim muassasalaridagi dasturlar va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash va talabalarni ijodiylikka o‘rgatuvchi, har bir masala va muammoga ijodiy va tanqidiy yondashuvini ta‘minlovchi ta‘lim dasturlari va metodlari zaruratiga ham alohida to‘xtalib, ushbu isdqbolli rejalarni moliyalash va amalga oshirishni o‘z dasturiga kiritdi.[5]

2022-yildagi “2022 - 2026-yillarga Mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi” to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni hamda Prezidentimiz tashabbusi bilan 2023-yilga “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim” yili deb nom berilishi o‘quvchi va talaba yoshlarni ilmiy, yuksak axloqli qilib tarbiyalashni, ularda kasbiy faoliyat uchun zarur va mukammal bilim va ko‘nikmalar hosil qilishni, ularni har qanday muammoga ijodiy yechim topa oladigan kreativ (ijodkor) qilib tarbiyalashni davlat rivoji uchun amalga oshirilishi dolzarb bo‘lgan eng muhim masalalar sifatida belgilaydi, chunki davlatimiz rahbarining Yusuf Xos Hojibdan keltirgan iqtibosidek: “Zakovat bor joyda ulug‘lik, bilim bor joyda buyuklik bo‘ladi”.[4]

Kreativ (ijodiy) tafakkurni to‘liqroq va chuqurroq yoritish uchun ushbu kategoriyaning o‘rganilish tarixiga to‘xtalishimiz lozim. Umuman, tafakkur jarayonini aynan psixologiyada o‘rganish yaqin o‘tmishga borib taqaladi. Chunki psixologiya fanining o‘zi eng navqiron fanlardan biri hisoblanib, 18-asrdan alohida bir soha va fan sifatida ajratish uchun harakatlar boshlangan va 19-asrning so‘ngi dekadalarida bunga erishilgan. Bu borada mashhur olim, buyuk nemis psixologi Ebbingausning “Psixologiya uzoq o‘tmishga ega, lekin uning haqiqiy tarixi juda qisqadir” mazmundagi fikrlarini bildirib o‘tgan edi. 1879-yilda psixolog olim V.Vundt o‘zining “Fiziologik Psixologiya” asarini e‘lon qilishi va birinchi psixologik laboratoriya tashkil etishi psixologiyaning amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan mustaqil fan sifatida ajralib chiqishiga asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Aynan tafakkur jarayonini jadal tarzda, psixologik

kategoriya sifatida o‘rganish va tadqiq etish ham aynan ushbu fanga oid tarixiy jarayonga bog‘liq hisoblanadi. [3.3-b]

Shunday ekan, tafakkurni o‘rganish, psixologik tahlil qilish va psixologiyaning bir bo‘lagi sifatida ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish ham 18 – asrdan boshlangan va 19-asr oxiri – 20-asr boshlaridan jadal tarzda o‘rganilib kelinmoqda.

Ma‘lumki, kreativ tafakkur termini psixologik jihatdan qadimdan mavjud bo‘lmagan va bu bo‘yicha empirik tadqiqotlar o‘tkazilmagan. Lekin jahondagi ko‘plab psixologiya tarixi bo‘yicha tadqiqot o‘tkazgan olimlar va etnopsixologlar (Ebbinghaus (1903), Taylor (1967), Jorj Miller (1970), Sternberg, (1999) va h.) ga ko‘ra kreativ tafakkur haqidagi falsafiy qarashlar qadimdan mavjud bo‘lgan. Psixolog olim Keith Simonton 2001- yilda e‘lon qilgan tadqiqoti natijalarida kreativ tafakkur qadimgi Yunoniston (hozirgi Gretsiya) Antik rivojlanish davri bilan bog‘liq degan g‘oya ilgari surilgan. Olimning fikricha, qadimgi miloddan avvalgi davrlarda kreativlik va ijodiy tafakkur to‘g‘risidagi ilmiy fikrlarni na Platon (Aflotun) va na Aristotel ayta olgan. Garchi aql yoki idrokka oid bazi bir fikrlar tabiiy jarayon sifatida tabiatni tahlil qilgan olim – faylasuflar talqin qilgan bo‘lishlari mumkin, lekin aynan kreativ tafakkur ushbu qarashlarda aks etmagan. Ammo qadimgi yunon mif-afsonalariga asosan, ushbu fenomenga ilohiy tus berilgan va bu qarash o‘sha davr odamlarining diniy e‘tiqodlariga bog‘liqdir. Qadimgi greklarning afsonalariga ko‘ra, xudo Zevsning to‘qqizta qizi bo‘lib, har biri ilm fan, san‘at (she‘r, qahramonlik dostonlari va aktyorlik) bo‘yicha mas‘ul bo‘lgan va odamlarni ushbu sohalar bo‘yicha ruhlantirib turgan degan qarash mavjud bo‘lgan. [3.3,4-b]

Olimlarning fikricha, ushbu davrda odamlar o‘zlarida va tabiatda sodir bo‘ladigan holat va hodisalarni jon va ruhlar ishi sifatida ishonganlar. Ayni shu nuqtai nazardan ham, qadimgi odamlar o‘zlarining psixologik xususiyatlari, qobiliyat va bilish jarayonlarini ruhiy va ilohiy jarayon sifatida qaraganlari taxmin qilinadi. Hozirda kreativ tafakkur tarixini tadqiq qilgan olimlar ham tafakkur kategoriyasi bilan bog‘liq dastlabki tasavvurlarni aynan miloddan avvalgi davrlarda yashagan qadimgi xalqlarning e‘tiqodiga oid qarashlariga bog‘lashadi va bu aynan psixologiya fani shakllanishining dastlabki bosqichlariga to‘g‘ri keladi.

Qadimgi hind diyorida esa psixologiya, bilish jarayoni, umuman olganda, tafakkur haqidagi dastlabki qarashlar budda dini va xalq donishmandligi bilan yo‘g‘rilgan, mukammallashgan hind falsafasida o‘z aksini topgan. Hind donishmandligining buyuk namunasi “Kalila va Dimna” asariga e‘tibor bersak, qadimgi xalqlar va ulardan yetishib chiqqan donishmandlarning aql, idrok, tafakkurga oid yuksak fikrlarini topishimiz mumkin. Asarda “ilm tahsil etmoq, savod chiqarmoq va har narsani atroflicha tushuna bilmoq – hikmatga; tadbir, sabr, nazokat, marhamat – aqlga tegishlidir” deyilgan.[2.21-

b)Demak, har bir inson o‘z-o‘zini tarbiyalab kamolotga yetishi, bu dunyoda bir hikmatga erishishi va hayot mazmunini anglashi uchun avval ilmi va savodli bo‘lishi, har narsani atroflicha tushunib tafakkur qilishi kerak ekani aytilmoqda. Inson aqli va farosati bilan esa ma’lum bir tadbir – rejalashtirish, ma’lum bir maqsad yo‘lida harakat qilish yoki biror muammoni hal qilishi; sabr – biror bir maqsadga erishish yo‘lida toqatli, ma’lum bir muammoni hal qilish uchun chidamli bo‘lishi; shaxslararo munosabatlarda esa nazokatli va marhamatli bo‘lishi mumkin. Yana ushbu parcha orqali tafakkur va aql kategoriyalarining farqlari, ularning funksiyalari ham ochib berilgan. Shuningdek, aql va tafakkur insonning eng muhim to‘rt xislati: hikmat (asar bo‘yicha tafakkur hikmat tarkibiga kiradi), aql, qanoat va adolat kabi shaxsni hayvondan farqlashga xizmat qilishi bilan umumiy funksiyani bajarishini tushunib yetishimiz mumkin.[2.21-b]

Ma’lumki, ijodiy tafakkurning asosiy funksiyalaridan biri muammoli vaziyatlardan chiqish, muammoga yechim topish hisoblanadi. Muammoli vaziyatdan chiqish bo‘yicha esa asarda quyidagi fikrlar bayon etilgan: Katta hodisalar ro‘y berganda aql bilan falokatning oldini olgan, sarosimaga tushmagan odam baxtiyordir. “Inson ojiz qolgan vaqtda yaqinlari bilan maslahatlashishi kerak. Aql va irodaga tayanmagan odam bunday paytlarda najot topa olmaydi”. [2.312-b] Parchada shaxsning kreativ fikrlash jarayonidagi eng muhim mexanizmlardan biriga ishora qilingan, ya’ni inson muammoli vaziyatdan chiqish uchun , avvalo, tajribali insonlar bilan maslahatlashishi hamda o‘z shaxsiy resurslari: aqli va tajribasidan foydalanishi kerakligi ta’kidlangan.

Markaziy Osiyo va yurtimizda Islom dinining kirib kelishi, arab tili, Qur’oni Karim va Hadis ilmining keng yoyilishi boshqa sohalar kabi Psixologiyaning ham rivojlanishiga asos bo‘ldi deyishimiz mumkin. Qur’on va Hadisni mukammal o‘rganib ularning asl haqiqatini anglagan yetuk mutafakkirlar, qomusiy olimlar, allomalar, xususan, Abu Nasr Farobiy, ibn Sino, Al Beruniy, Imom Al Buxoriy, Hakim At - Termiziy, Abu Homid G‘azzoliy, Alisher Navoiy kabi yetuk olimlarning asarlarida nafaqat aniq, tabiiy va ijtimoiy fanlar yuzasidan zamonaviy bilimlarning asosini topishimiz mumkin, balki psixologiyaning turli tarmoqlari va sohalari – boshqaruv psixologiyasi, yuridik psixologiya, ijtimoiy psixologiya, din psixologiyasi, pedagogik psixologiya, yosh davrlari psixologiyasi, umumiy psixologiyadagi turli masalalar, muammolar, qimmatli ma’lumotlar va nazariy qarashlarni topishimiz va bugungi zamonaviy bilim va nazariyalarimiz uchun asos qilib olishimiz mumkin. Ayniqsa, tafakkur kategoriyasi juda chuqur o‘rganilgan va ushbu masalaga oid juda asosli fikrlar, izohlar va manbalarni aynan shu allomalarning nodir asarlaridan topishimiz mumkin. Avvalo, tafakkur kategoriyasiga buyuk allomalimiz, mutafakkirlarimizning yuksak e’tiboriga sabab haqida aytadigan bo‘lsak, buni, avvalo, ushbu allomalimizning

Qur'on va Hadis ilmlari, diniy bilimlarni egallaganlari va mazmunan yaxshi tushunib bu ilmlar haqida tafakkur qilganliklari bilan izohlashimiz mumkin. Chunki Qur'oni Karimning o'n yetti oyatida Alloh taolo bandalarini tafakkur qilishga undagan va tafakkur qiluvchi bandalarini maqtagan. Alloh taolo «Oli Imron» surasida: «Albatta, osmonlaru yerning yaratilishida va kecha-kunduzning almashinishida aql egalari uchunbelgilar bor. Ular Allohni tik turgan, o'tirgan va yonboshlaganhollarida eslaydigan, osmonlaru yerning yaratilishini tafakkur qiladiganlardir», deb marhamat qiladi (Qur'on. Oliy Imron surasi.190–191-oyatlar) [6.468-b]. Demak, Alloh taolo o'z kalomida o'zi yaratib qo'ygan barcha narsalarda bir hikmat – ilm borligiga ishora qilgan va ushbu hikmatga ega bo'lgan “aql egalari” ni maqtagan. Shu bilan birga, ushbu hikmatga erishish uchun esa Alloh taolo o'z bandalarini “turganda ham, o'tirganda va yonboshlaganda ham Allohni zikr qilishi, uning yaratganlari xususida tafakkur qilishi” lozimligini buyurgan. Payg'ambarimiz Muhammad (sollallohi alayhi vassallam) ham bir necha bor musulmonlarni Alloh yaratgan narsalar haqida tafakkur qilishga undaganlari ishonchli manbalar orqali bizgacha yetib kelgan. Xususan, bir rivoyatda keladiki, Nabiyy alayhissalom bir kuni birqavmning oldiga bordilar. Ular tafakkur holatida o'tirishgan ekan. Nabiyy alayhissalom: «Sizlarga nima bo'ldi, gapirmaysizlar», dedilar. Ular: «Alloh yaratgan maxluqlarni o'ylabo'tiribmiz», deyishdi. Buni eshitib Nabiyy alayhissalom: «Shunday davom etaveringlar, Alloh yaratgan maxluqlarni fikrlanglar, uning o'zi to'g'risida fikrlamanglar...», dedilar. [1.2-b]

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ijodiy tafakkur kategoriyasi, umuman olganda, tafakkur muammosining nazariy asoslari uzoq o'tmishlarga, psixologiya fani rivojlanishi bilan bog'liq holda taraqqiy etgan. Ijodiy tafakkur esa shaxsning ruhiy jarayoni, ruhiyatida kechadigan va faoliyatida namoyon bo'ladigan jarayon bo'lib, uni o'rganish qadimdan diniy e'tiqodlarga bog'liq hisoblangan va ayrim xalqlar ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ilohiy bir kuch ko'magi deb hisoblashgan. Islom dinida esa ushbu faoliyatga undalgan va ijodiy fikrlovchilar, tafakkur qiluvchilar qadrlangan. Shu asosida din psixologlari ushbu kategoriyani o'rganish metodologiyasi sifatida ilohiylik prinsipidan ham foydalanishni tavsiya etishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abu Homid G'azzoliy. Ihyou ulumud-din Tafakkur kitobi. – T.: «Toshkent islom universiteti», 2007.- 2 b.
2. Kalila va Dimna.- T.: «Yangi asr avlodi», 2016.- 21, 312 b
3. Keith Simonton. The Psychology of Creativity: A Historical Perspective. California USA: «University of California», 2015.-3,4 b.

4. Prezident Murojaatnomasi. – T.: www.gazeta.uz 20.12.2022
5. unesco.org 16.01.2023
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol 1-Juz. Toshkent – 2008.-468 b

ISHONCH VA ISHONCHSIZLIK FENOMENI –PSIXOLOGIYANING TADQIQOT PREDMETI SIFATIDA

Dusmuxamedova Sh.A.*psixol.f.n. dotsent O’ZXA*
Mamadaminova FI*-kurs magistranti*

Jahonning yirik olimlari, soha mualliflarining asosiy falsafiy tadqiqotlariga, ilmiy yo‘nalishiga, ijtimoiy nuqtai nazari va siyosiy e‘tiqodiga qarab ular ishonch mohiyatini tushunib yetishga turlicha yondashuvlarni taklif etadilar. Eng ko‘p tarqalgan ba‘zi tavsiflarni keltirib o‘tamiz. Masalan, D.Levis va A.Veygert ishonchni “biror bir voqeaga jalb etilgan barcha shaxslar asosli va o‘z burchini anglagan holda harakat qiladilar degan holatni dadillik bilan kutishga asoslangan mutlaqo tavakkalli harakat” deb qarashgan. Shunga o‘xshash ravishda ishonchni S.Robinson ham tavsiflagan: “ishonch - bu boshqa shaxsning kelajakdagi harakatlari manfaatli, ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan va hech bo‘lmaganda boshqa shaxslarning manfaatlariga shikast yetkazmasligi ehtimolini kutish, taxmin qilish yoki unga e‘tikod (imon) qilishdir”. Dj.Rempel, Dj.Xolms va M.Zanna oldindan shunday bo‘lishini kutish, ishonish va kuyinchak bo‘lish, boshqa insonning farovonligi to‘g‘risida qayg‘urishning o‘ziga xos ahamiyatini ko‘rsatib o‘tadilar. P.Ring va A.Van de Ven ishonchni boshqa shaxsning orzu-tilaklari va xayrixohligini tasdiqlashga e‘tiqod qilish deb bilgan.O‘z navbatida P.Bromili va L.Kamings ishonchni birorta individ yoki guruh har qanday majburiyatlarga: ham ochiq-oydin, ham nazarda tutiladigan majburiyatlarga mos ravishda o‘zini tutishga harakat qilishini; ana shu vaziyatlardan oldin keluvchi har qanday so‘zlashishlarda o‘zini halol tutishini; agar shunday imkoniyat tug‘ilgan taqdirda ham birovni haddan tashqari aldamasligini kutib qolish deb tavsiflagan. T.Yamagiyazi va M.Yamagiyazi ishonchni odamlar boshqalarning ezgu irodasini ekspluatatsiya qilmasliklariga qat’iy imon keltirish deb ko‘rsatadilar.Biznes sohasidagi ishonch to‘g‘risidagi munozaralarning ba‘zi bir natijalari “The Academy of Management Review” jurnalining mavzuli nashrida keltiriladi. Kirish maqolasida D.Russo, S.Sitkin, R.Bert va K.Kamerer quyidagi tavsifni taklif etadilar: ishonch bu shunday ruhiy holatki, u o‘zining zaifligini tan olishni o‘z ichiga oladi va boshqaning niyatlari hamda hatti-harakati borasidagi ijobiy umidlarga

asoslanadi. Boshqa muhim tavsiflarda ishonch boshqa odamlar va ijtimoiy tizimlardan yanada umumiyroq munosabatni yoki umumiy sifatida karaladi (B.Barber, X.Garfinkel, N.Lumann). Masalan, B.Barber ishonchni “boshqa odamlar, tashkilotlar, muassasalar va hayotning fundamental mazmunini tashkil etuvchi turmush tabiiy, ahloqiy va ijtimoiy tartiblarga nisbatan ijtimoiy asoslangan va ijtimoiy tasdiqlangan umidlarning” majmuasi sifatida tavsiflay. Shunday qilib, ishonchning asosini tashkil etuvchi alomatlar sifatida emotsional yaqinlik, ijtimoiy bir xillik, almashuv, shartnoma, ijtimoiy saxovatlar va hokazolar qaraladi. Haqiqatdan ham, turli madaniyatlarda ishonch roliga asoslangan taxminlar, ahloqiy saxovatlar, shartnomaviy majburiyatlarga suyaladi. Shuningdek, shunday nuqtai nazar mavjudki, unga ko‘ra ishonch “o‘z o‘zidan paydo bo‘ladigan ijtimoiylik” (spontaneous) sifatida namoyon bo‘ladi. F.Fukuyama buni individning “yangi birlashmalar va o‘zaro hamkorlikning yangi chegaralarini yaratish” qobiliyati deb tushunadi. Ruhshunoslik nuqtai nazaridan bu qobiliyat ortida ehtiyojlar va mansub bo‘lishlar, qabul qilishlar, hurmat qilishlar va tan olishlar, birlashishlar, boshqalar to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishlar va hokazolarga asoslanadigan o‘zaro hamkorlik qilish, birlashish va yaqin bo‘lishga asosiy ijtimoiy ehtiyoj turadi. Bunday tushunishdan kelib chiqqan holda, insonning o‘z atrofidagi odamlar va dunyoga ishonishga bo‘lgan maxsus ehtiyojning mavjudligi to‘g‘risida gapirish mumkin. Ishonchning paydo bo‘lish tabiati, asoslari, mezonlari va funksiyalari to‘g‘risidagi tasavvurlarga shuningdek, insoniyat tarixidagi ularning ko‘pchiligini tashkil etuvchi turlari va shakllarining evolyutsiyasi ham ta‘sir qiladi. “An’anaviy jamiyatlar” deb atalmish jamiyatlar uchun xarakterli bo‘lgan ishonchning tarixiy jihatdan eng qadimiy shakli deb tadqiqotchilar obyektning alohida ruhiy maqomga ega bo‘lgan ijtimoiy guruhga tegishli bo‘lishiga asoslangan ishonch hisoblanadi. An’anaviy jamiyatlarda bu odatda qonli qarindoshlik aloqalari hisoblanadi. O‘z “guruhiga” tegishli bo‘lish uning a‘zolarini ishonchning eng oliy krediti bilan ta‘minlaydi va bu hol hazil, masxara qilish, ruxsatsiz bironing narsalarini o‘zlashtirish-yo‘ni boshqa odamdan jinoyat qilish yoki haqoratlash sifatida kabul qilinadigan barcha narsalar ko‘rinishidagi birgalikda yashash me‘yorlarining buzilishiga yo‘l qo‘yadi. A.Seligmen ta’kidlaganidek “bu aslo e’tiqod emas, balki rolli munosabatlarning tabiatiga ko‘ra yaxshi taqdim etilgan (ruxsat etilgan), akriptiv bo‘lgan rolli munosabatlarning mavjudligiga ishonchdir”. Bizning vaziyatda ishonch birgalikda yashash faoliyatini tartibga solishda tobe bo‘lgan funksiyani bajaradi ular mavjud bo‘lgan ijtimoiy tuzilmani saqlab qoladilar va qayta ishlab chiqaradilar. Ishonchning bunday roli yangi ijtimoiy aloqalar va munosabatlarning yangi tizimlari o‘zaro harakat qilish davomida ishtirokchilarning bir-biriga nisbatan ishonchlilik yoki ishonchsizlik asosida shakllanadigan bir sharoitda ishonchning zamonaviy jamiyatdagi rolidan sezilarli darajada farq qiladi. An’anaviy jamiyatlarda “barcha” narsaga yuksak

darajadagi ishonch boshqa guruh vakiliga va ayniqsa “begona”ga nisbatan ishonchsizlik bilan almashib keladi (G.Zimmel).Tadqiqotchilar “an’anaviy ishonch” bu o‘tmishga ishonch, ma’lum bo‘lgan narsalarga ishonch va yangi. o‘rganilmagan narsalarga ishonmaslik;oqilona bilimlarga emas, balki aqidalarga ishonish, individga (odatda notanish yoki begona bo‘lgan) emas, balki jamiyatga, guruhga ishonish; bu xudoga imon keltirish va cherkovga ishonishni anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Yeldasheva G., Karimova G. “Ta’lim-tarbiya texnologiyalari va jahon tajribasi” moduli bo‘yicha o‘quv uslubiy majmua. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi QTUMOHM, 2018.2. Xoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. - T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.
2. Salayeva M. Ota-ona va farzandlar o‘zaro munosabatlarini o‘rganish: Uslubiy qo‘llanma. - T.: “Yangi asr avlodi”, 2001.

TALABALARDA HISSIY ZO‘RIQISHLAR MUAMMOSI

Maxamatkarimov Muzaffar Abdukarim o‘g‘li

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 2-kurs magistranti

Usmonjonov Asilbek Ulug‘bek o‘g‘li

O‘zMU Psixologiya mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Mamlakatimizda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga zarur shart-sharoitlar yaratib berish va malakali kadr bo‘lib yetishishlari uchun berilayotgan keng imkoniyatlardan to‘g‘ri foydalanishga yo‘naltirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘z so‘zlarida «Atoqli ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning: «Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir», - degan hikmatli so‘zlarini men qayta-qayta takrorlashdan charchamayman. Keyingi yillarda masalaga mana shunday yondashuv bizning ushbu sohadagi faoliyatimiz mezoniga aylandi. Chindan ham, agar biz ta’limni o‘zgartirsak, ta’lim insonni o‘zgartiradi. Inson o‘zgarsa – butun jamiyat o‘zgaradi. Shu bois, biz uzluksiz ta’limni takomillashtirish, farzandlarimizni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilashga alohida ahamiyat qaratmoqdamiz” – deb alohida ta’kidlaydi[1].

Talabalardagi hissiy zo‘riqish muammosi o‘quv faoliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan, asoratlari tez ko‘zga tashlanadigan hamda dolzarbligi jihatdar alohida o‘rganilishni talaba etadigan muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur ijtimoiy muammoni hal etish yo‘llaridan biri o‘quv faoliyati jarayonida talabalarda paydo bo‘ladigan ruhiy holatlar va ularning omillarini yetarlicha o‘rganishdir. Ko‘plab tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, har qanday kuchli stimullar (stressorlar) tananing psixofiziologik stressini keltirib chiqaradi.

Xorij olimlari xususan, G.Sele [4] o‘zining stress va zo‘riqish holatlarining psixofiziologik tahlillari bilan tibbiy psixologiya rivojiga, stressli vaziyatlar va psixologik tahlil metodlarini yaratishga katta hissa qo‘shdi. Uning hissiy zo‘riqish strukturasi, uning kechish jarayoni va bosqichlari to‘g‘risidagi qarashlari hozirgi stress, agressiya va konfliktologiya mavzulari rivojiga katta hissa qo‘shdi.

Talabalardagi hissiy zo‘riqish omillarini o‘rganishning bir nechta ustuvor vazifalari mavjud:

- talabalardagi o‘quv faoliyatida hissiy zo‘riqish omillarini bartaraf etishga qaratilgan psixoprofilaktik amaliyotlarni qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganish;

- talabalarning o‘quv faoliyatidan avvalgi, o‘quv faoliyati davomida va o‘quv faoliyatidan keyingi hissiy zo‘riqish omillarini tahlil etish;

- muammoga tegishli psixologik metodlarni to‘g‘ri qo‘llash va natijalarni matematik-statistik tahlilini amalga oshirish borasida amaliy ishlarni olib borish;

- talabalarning ma’lum yo‘nalishlar va sohalardagi o‘quv faoliyatlarini o‘zaro farqli va o‘xshash jihatlarini tahlil etish;

- talabalardagi hissiy zo‘riqish omillariga qarshi diagnostik va korreksion ishlarni amalga oshirish imkoniyatlarini o‘rganish va x.k.

Doimo hissiyot vujudga keltiradigan shaxsiy muhim munosabatlar doirasining kengayishi oliy hislarning rivojlanishida namoyon bo‘ladi. Axloqiy norma va tamoyillarning ma’lum tizimini o‘zlashtirish jamiyat va boshqa odamlar oldida ma’suliyat hissi, hamdardlik qobiliyati, do‘stlik va muhabbat ehtiyoji, o‘rtoqlik hissi va axloqiy-siyosiy hislar kabi yuksak axloqiy hislarga aylanadi.

Darhaqiqat, psixologik tayyorgarlikning mohiyati psixotravmatik omillar muhitida ayrim harbiy xizmatchilar va harbiy qismlarda jangovar xizmat faoliyatda sodir bo‘layotgan voqealar bo‘yicha harakat qilish, tahlikali tendensiyalarni aniqlash, ularga o‘z vaqtida va to‘g‘ri javob berish imkoniyatini beradigan psixologik xususiyatlarni samaradorligini oshirish va faollikni saqlash hisoblanadi[3].

Ilk o‘spirin tomonidan qabul qilingan xulq-atvor normalarining buzilishi unda aybdorlik hissini vujudga keltiradi. Shu bilan birga unda estetik hislar doirasi ham kengayadi. Ilk o‘spirinlarda intellektning rivojlanishi bilan birga hazil-mutoyiba

hissining ham rivojlanishini ta’kidlash joiz. Intellektual va praksis hislar ham sezilarli rivojlanadi. Sodda bolalarcha qiziquvchanlik tafakkur jarayonidan ongli zavqlanish, qiyinchiliklarni yengishdan quvonish, ijodga ongli intilish va boshqalarga aylanadi [2].

Talabalardagi hissiy zo‘riqishni aniqlash metodikalari bevosita emotsional sohaga qaratilgan bo‘ladi hamda o‘zida shaxsdagi barqarorlik, bardoshlilik, tolerantlik va iroda kuchini tashxis qilishda ham qo‘l keladi. Biz hissiy zo‘riqishni diagnostikasiga qaratilgan metodikalarni bir nechta tasniflarga ko‘ra ajratib ko‘rsatishga xarakat qildik:

- hissiy zo‘riqish omiliga ko‘ra tahlil etuvchi metodikalar;
- hissiy zo‘riqishning shaxs faoliyatiga bog‘liqligiga ko‘ra tahlil etuvchi omillar;
- zo‘riqish kuchi va davomiyligiga ko‘ra sifatlarni o‘rganish metodikalari;
- o‘quv faoliyatini tashkil etish sifatiga bog‘lab o‘rganish metodikalari;
- xavotirlilik darajasi va ximoya mexanizmlarining kuchiga ko‘ra o‘rganish metodikalari.

Atrof bilan munosabatlardagi motivlar. O‘qish faoliyatining boshlanishi bilan yangi muhitdan kutilmalar va reallik o‘rtasidagi farqlarning idrok etilishi, yangi muhit va qarashlar bilan to‘qnashuvlarni salbiy ta’siri talabalarda ilk hissiy zo‘riqishni keltirib chiqish ehtimoli katta. Bunday zo‘riqishlar talabalardagi moslashuv jarayonlari sifatiga, yangi muhit bilan tanishish sifati va avvaldan xabardorlik darajalariga bog‘liq bo‘lib, ko‘p hollarda shaxsning atrof bilan munosabatlaridagi munosabatini yangi o‘quv motivlari bilan boyitilishida namoyon bo‘ladi.

O‘quv-malaka faoliyatini tashkiliy-boshqaruv xususiyatlari. O‘quv faoliyati ko‘pincha tashkiliy-buyukratik xususiyatlarga ega bo‘ladi. O‘quv muassasalari, o‘quv kurslari va yo‘nalishlarining o‘ziga xos talablari, o‘rnatilgan normalar bilan ilk tanishuv asosida talablarda keyingi o‘quv faoliyatini rejalashtirish, davom ettirish va yakunlash bo‘yicha qarorlariga ta’sir ko‘rsatuvchi qarashlar shakllanadi. O‘quv faoliyatidagi normalarni bajarish va tartib-qoidalarga bo‘ysunish talabalariga bo‘lan munosabat orqali, avvalo talabada shaxsiy qarashlar va fikrlar bilan real voqeilikdagi o‘zgarishlar farqlanishi namoyon bo‘ladi. Hissiy zo‘riqish bu tartiblarning qay darajada qo‘yilishi va davomiyligi orqali darajalarda tasniflanishi mumkin. Ta’lim muassasalaridagi tashkiliy-boshqaruv ishlarining namunali tashkil etish, talabalarga qulaylik yaratilishi, o‘quv fanlari rejalarini talab darajasida amalga oshirilishi bu kabi zo‘riqishlarni oldini oladi.

Yangi muhit va tanishlar bilan munosabatlarni o‘rnatishdagi qiyinchiliklar. Talabalarning aksariyat qismi guruhij jamlanish orqali ma’lum bir guruhlarga birlashadilar. Bu guruhning o‘quv faoliyat maqsadi birlashtirib turadi. Bu gurux o‘zida o‘quv faoliyati xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ma’lum jihatlarda bir-biriga yaqin talabalarni jamlaydi va o‘quv faoliyatidagi kichik muhitni yuzaga keltiradi. Ko‘pincha bu muhit “kursdoshlar”, “do‘stlar davrasi” deb nomlanib, o‘quv faoliyatidagi

maqsadlarni birlashtirgan, uyushgan a’zolar guruhini namoyon etadi. Lekin hamma vaqt ham bu guruhga jiplashish oson va samarali bo‘lavermasligi mumkin. Bu kabi qiyinchiliklar talabalarda hissiy zo‘riqishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko‘pincha, yaqin do‘stga muxtoj bo‘lish, kursdoshlar jamoasidagi moslashuvning kuchsizligi, o‘quv faoliyatidagi noadekvat raqobat muhiti bu zo‘riqishlarni kuchaytirishi va asoratlarini chuqurlashtirishi mumkin.

O‘quv-malaka faoliyatidagi qiyinchiliklar. O‘quv jarayonlari, darsliklarni murakkablik darajasi va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini pastligi omilida o‘quv faoliyatidagi zo‘riqishlar ortib borishi mumkin. Darsliklar, o‘quv materiallarini va vositalarini yetishmasligi, sifat talablariga javob bermasligi ortidan talabalardagi izlanish va bilim olish motivlarini susayishi va ta’lim jarayonlariga befarqlik yuzaga kelish ehtimoli bor. O‘quv sifati, pedagog bilan munosabatlar, dars auditoriyasi va boshqa omillar tufayli darsdagi o‘zlashtirish va mashg‘ulotlarda ishtirok etish imkoniyatlari kamayib, talabalarda hissiy zo‘riqishni kuchaytiradi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Mustaqillikning 30 yilligi bayrami tantanalaridagi nutqi. <https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyev-vatanimiz-mustaqilligi-biz-uchun-kuch-qudrat-va-ilhom-manbai-taraqqiyot> 31 avgust 2021 yil.
2. Dusmuxamedova Sh.A., Alimbaeva Sh.T. Shaxs hissiy emotsional holatlari psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi. “Mahalla va oila nashriyoti” – T. 2022. - B. 17.
3. Jo‘rayeva S.N., Jumaev S.Q. Harbiy xizmatchilarining psixologik tayyorgarligini takomillashtirish mezonlari. Academic Research in Educational Sciences. ares.uz
4. Селье Г. Профилактика некрозов сердца химическими средствами. - М: Медгиз, 1961.- 207 с.

INTERNATSIONAL OILADAGI SHAXSLARDA ETNIK IDENTIKLIK NAMOYON BO‘LISHIGA TA’SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Abduraxmanova Zuxra Erkinovna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
“Ijtimoiy psixologiya” kafedrasida professori, psixologiya fanlari nomzodi

Eng qadimiy insoniy ijtimoiy shakllanishlardan biri bo‘lib, zamonaviy insonlar kundalik hayotining ajralmas qismi bo‘lgan nikoh va oila insoniyat tarixi davomida mutafakkirlar, olimlar va tadqiqotchilarni qiziqtirgan. Bu qiziqish oilaning jamiyatdagi o‘rni va rolini, oilaning davlat bilan aloqasini va ularning o‘zaro ta’sirini tushunish

istagi bilan bog‘liq. Shuningdek, oilaning inson zotini ko‘paytirish, shaxsning eng dolzarb ehtiyojlarini qondirishdek hayotiy va global funksiyasini bajarish zarurati bilan bog‘liq.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ulkan islohotlarning pirovard maqsadlaridan biri oila, uning tinchligi, farovonligi va baxtli bo‘lishi bilan bog‘liq. Agar jamiyat ijtimoiy munosabatlar yig‘indisi bo‘lsa, undagi har bir oila tabiiy, iqtisodiy, huquqiy, ma‘naviy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birlik natijasida vujudga keladi. Oilaviy munosabatlar esa jamiyatdagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy, ma‘naviy munosabatlari bilan belgilanadi. Jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar oilaning mustahkamligi va barqaror rivojlanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Xuddi shuningdek, jamiyatdagi tinchlik va xotirjamlik, undagi ma‘naviy muhit barqarorligi ko‘p jihatdan har bir oiladagi munosabatlarda o‘zaro muhabbat va hurmat, hamjihatlikka bevosita bog‘liqdir.

Z.I.Aygumovaning aytishicha, 16-17 yoshli o‘smir o‘z millatini anglab yetadi. Millat tanlash uchun motivatsiya shakllanadi, ularning etnik guruhi bilan munosabatlar mustahkamlanadi. Boshqa etnik guruhlariga nisbatan hissiy munosabat oqilona munosabatga aylanadi va ijtimoiy ta’sirlarga yuqori sezgirlik, maksimalizm va impulsivlik kabi neoplazmalar yoshlarni millatlararo keskinlik sharoitida tajovuzkor va nazoratsiz qiladi. Bir qator psixologlarning (G.U.Soldatova, I.I.Kaunenko) empirik tadqiqotlarida aniqlangan etnik identiklik tipologiyasini keltirib o‘tish tadqiqotimiz maqsadini ochib berishda muhimdir:

1. “Vositachilar” - boshqa etnik guruhlar vakillari bilan ijobiy munosabatlarni rivojlantirishga qaror qilgan o‘smirlar. Ular etnik bag‘rikenglik, millatlararo aloqalarga tayyorlik bilan ajralib turadi.

2. “Passiv vositachilar”. Bu guruhga “norma” va etnik loqaydlik yoki faqat etnik befarqlikni tanlagan o‘smirlar kirardi.

3. “Faol millat vakillari” - bu giperidentifikatsiya ko‘rsatkichlariga ijobiy javob berganlar. Ushbu tip vakillari etnik hukmronlik istagini aks ettiruvchi “hujumkor” tipdagi identiklik bilan tavsiflanadi.

4. “Passiv millatchilar” - giperidentlik bilan birga “me‘yor” yoki etnik befarqlikni tanlagan o‘smirlar.

5. “Dunyo odami” – etnonigilizmni tanlagan o‘smirlar.

O‘smirlik va yoshlik davrida etnik o‘ziga identiklikni shakllantirishning muhim omillari - millatlararo o‘zaro ta’sir tajribasi va etnik aloqa muhitining xususiyatlari (ya’ni, yashash muhitining turi - shahar yoki qishloq), shuningdek, shaxsning o‘zini o‘zi rivojlantirish darajasi (uning kognitiv murakkabligi, aks ettirish) kabilardir. Yuqoridagi aytib o‘tilganlardan kelib chiqqan holda, nazarimizda, etnik identiklik - bu etnik guruh

vakili sifatida o‘zini o‘zi anglash, u bilan ma’lum darajada identifikatsiyalash va boshqa etnik guruhlardan ajralib chiqishning kognitiv-emotsional jarayonining natijasidir. Uning tarkibida kognitiv va hissiy-baholash komponentlari mavjud. Etnik identiklik dinamik shakllanish bo‘lib, o‘smirlik davrida eng intensiv shakllanish bosqichini boshdan kechiradi.

O.L.Romanovanning “Bolalar va o‘smirlarning etnik identiklik xususiyatlarini o‘rganish” metodikasining Kruskal-Uoliss mezonini bo‘yicha ko‘rsatkichlari tahlili quyidagicha ko‘rinish oldi: o‘z millatiga mansublik shkalasi bo‘yicha o‘smirlarning natijalari orasida ahamiyatli farqlar aniqlanmadi ($H=1,014$, $p<0,798$). Bundan barcha o‘smirlarda xoh u qaysi millatli oila vakili bo‘lmasin, doim o‘z millatiga mansublik hissinu tuyib yashar ekan. Olingan natijalardan ma’lum bo‘lishicha, o‘zbek-tojik millati asnosida tashkil topgan oilaning o‘smir farzandlarida ko‘proq etnik identikligi o‘z mansub bo‘lgan millatga bog‘lab namoyon qilish istagi kuchli bo‘lar ekan. Ko‘rsatkich sifatida ota yoki onasining tashqi ko‘rinishi, xulq-atvoridagi jihatlar ham rol o‘ynashi mumkin.

1-rasm. “Bolalar va o‘smirlarning etnik identiklik xususiyatlarini o‘rganish” metodikasining o‘rtacha rang ko‘rsatkichlari.

Millatning ahamiyati shkalasida ham ishonch darajasidagi farqlar mavjud bo‘lmaganini ko‘rish mumkin ($H=5,533$, $p<0,137$). O.L.Romanovanning so‘rovnomasi natijalariga ko‘ra, o‘smir o‘quvchilarning o‘z madaniyatiga, o‘z millati vakillarining do‘stlik va nikohga bo‘lgan qiziqishlari aniqlanib, aralash nikohni qo‘llab-quvvatlashi, millatlararo munosabatlarga tayyorligi ham yaxshi ekanligi ma’lum bo‘ldi. Shu bilan birga, bir qator masalalarda o‘quvchilar millatchilik kayfiyatiga tushib qolishadi. Shunday qilib, har to‘rttala guruh o‘quvchilarining aksariyati millatlararo har qanday nizolarda inson o‘z millati manfaatlarini himoya qilishi kerak, deb hisoblaydi, mahalliy

millat vakillari boshqa millat vakillari o‘z davlatida yashash yoki yashamaslik to‘g‘risida qaror qabul qilish huquqiga ega ularning nazdida. Qirg‘iz-tojik millati asnosida tashkil topgan oilaning o‘smir farzandlaridan iborat respondentlar “Menimcha, faqat o‘z milliy madaniyatini uzviy rivojlantirish va saqlab qolish mumkin” degan fikrda muqimligi bilan ham ahamiyatimizni tortdi.

Metodikadan o‘rin olgan navbatdagi etnik ozchilik va ko‘pchilik o‘rtasidagi munosabat shkalasida ishonch ko‘rinishidagi ahamiyatli farqlar mavjudligi aniqlanib ($H=16,080$, $p<0,001$), “mahalliy millat vakillari o‘z hududida yashaganliklari uchun ham ular ma’lum afzalliklarga ega bo‘lishi kerak” kabi savollarga uchta guruh vakillarining ko‘pi rozilik bilan javob berishdi, bu ularning huquqlarning buzilishi holatlari muammosiga kamroq e’tibor qaratishlarini ko‘rsatishi mumkin. O‘zbek-qirg‘iz millati asnosida tashkil topgan oilaning o‘smirlari bunday savollarga ko‘pincha rad javobini berishgan, ehtimol bu guruh vakillari ko‘proq millat vakillari tomonidan ularga nisbatan murosasiz munosabatda bo‘lishlari mumkinli sababli ham yuqoridagi kabi ko‘rinish olgan. Bu esa, ularda intolerant kayfiyat va xulq-atvorga moyillik mavjud degan xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Oxirgi u yoki bu tildan foydalanish shkalasida ham ishonchli farqlar aniqlandi ($H=11,900$, $p<0,01$). Qirg‘iz-tojik millati asnosida tashkil topgan oilaning o‘smir farzandlarida xoh qirg‘iz, xoh tojik tilidan foydalanish ularda diskomfort tuyg‘usini keltirib chiqarmasligini anglatga, ikkinchi tarafdin esa, integratsiyalashuvga kirishishda bitta mamlakat hududida bir nechta tillarda muloqot kechishiga qarshi bo‘lmashliklarini namoyon qilishadi kabi mulohazalarga mazkur natijalar tahlili olib keladi. Dj.Finning “Etnik identiklikni o‘rganish” metodikasining o‘zbek-qirg‘iz, qirg‘iz-tojik hamda tatar-o‘zbek oila farzandlari natijalari o‘rtasida korrelyatsion aloqadorliklar kuzatilmaganini ko‘rish mumkin. Bu jihatni ushbu guruh vakillarida etnik identiklik komponentlari bir xil va bir-birini maksimal darajada taqozo qilmay shakllanishi mumkin qabilidagi fikrlarga kelishimizga olib keladi.

2-jadval

G.Soldatovning “Etnik identiklikni namoyon bo‘lishi” metodikasining korrelyatsion aloqadorligi (o‘zbek-qirg‘iz oila farzandlari)

Ko‘rsatkichlar	Etnonigilizm	Etnik indefferentlik	Pozitiv etnik identiklik	Etnoegoizm	Etnoizolyatsionizm	Milliy fanatizm
Etnonigilizm	1	0,142	-0,520**	-0,099	-0,225	0,081

Etnik indefferentlik		1	-0,022	-0,142	0,291	-0,177
Pozitiv etnik identiklik			1	-0,147	0,069	-0,170
Etnoegoizm				1	0,266	0,027
Etnoizolyatsionizm					1	-0,016
Milliy fanatizm						1

Izoh: **- $p < 0,01$

O‘zbek-qirg‘iz millati asnosida tashkil topgan oilaning o‘smir farzandlarida etnonigilizm ko‘rsatkichining ortishi ularda pozitiv etnik indefferentlik shakllarining kamayishiga sabab bo‘lar ekan ($r = -0,520$, $p < 0,01$). Ushbu jihatni, shaxsda etnik guruhi holatiga qarab emas, balki yashayotgan mamlakat salohiyatiga qarab o‘zida etnik identiklikni shakllantirishga urinishi, “u shoxdan bu shoxga qo‘nish” maqoliga monand ravishda o‘z etnik birligiga nisbatan negative kayfiyat va qarashni kuchaytirishga olib kelsa, barqaror rivojlanish ko‘rsatkichiga ega etnik guruh vakillariga nisbatan pozitiv kayfiyatni ortishiga turtki bo‘ladi.

3-jadval

O.L.Romanovanning “Bolalar va o‘smirlarning etnik identiklik xususiyatlarini o‘rganish” metodikasining korrelyatsion aloqadorligi (o‘zbek-qirg‘iz oila farzandlari)

Shkalalar	O‘z millatiga mansublik hissi	Millatning ahamiyati	Etnik ozchilik va ko‘pchilik o‘rtasida munosabat	U yoki bu tildan foydalanish
O‘z millatiga mansublik hissi	1	0,314	0,148	0,282
Millatning ahamiyati		1	0,086	0,542**
Etnik ozchilik va ko‘pchilik o‘rtasida munosabat			1	0,362*
U yoki bu tildan foydalanish				1

Izoh: *- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$

O‘zbek-qirg‘iz millati asnosida tashkil topgan oilaning o‘smir farzandlarida millatning ahamiyatini oshirishga bo‘lgan urinish rivojlanishi, ya’ni “men kimman, avlodim kimlar?” kabi savollarga javob topishga intilish ortib borsa, ularda o‘z millatining ona tilidan foydalanish, uni doim qo‘llash, shuningdek, bilingvial tildan muloqot jarayonida tatbiq etilish ko‘lamini oshirish ham ko‘payib borar ekan, ko‘rsatkichlar o‘rtasida musbat korrelyatsion bog‘liqlik kuzatildi ($r = 0,542$, $p < 0,01$). Keyingi o‘zaro musbat korrelyatsion bog‘liqlik etnik ozchilik va ko‘pchilik o‘rtasida munosabat hamda u yoki bu tildan foydalanish shkalalari o‘rtsaida aniqlanib ($r = 0,362$,

$p < 0,05$), o‘smirda o‘zining ota-onasi mansub bo‘lgan millatga nisbatan, u ko‘pchilikni tashkil qiladimi, yoki ozchilikni yaxshi ijobiy shakllansa, ikkita tildan foydalanish ko‘rsatkichi hamda samaradorligi ham kuchayib borar ekan.

Etnik identiklik, bir tomondan, shaxsning aks ettirishning rivojlanish darajasi bilan, ikkinchi tomondan, yashash muhitining turi bilan bog‘liq. Empirik tadqiqot etnik identiklik shakllanishi yashash joyiga bog‘liqligini aniqladi. Etnik o‘ziga xoslikning rivojlanishiga bilim va dunyoqarashning kengayishi, etnik ongning o‘shishi, shaxsiy o‘zini va etnik o‘zini anglash yordam berdi. Olingan natijalarning qiyosiy empirik tahlili ko‘rsatishicha millatlararo o‘zaro ta‘sir va o‘zini anglashda aql-idrokni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Bizningcha, olingan natijalar o‘qituvchi va psixologlar tomonidan yosh avlodda etnik o‘ziga xoslik va etnik bag‘rikenglikni shakllantirish bo‘yicha ish olib borishda foydalanishi mumkindek tuyuladi. Tolerant xulq-atvor ijobiy etnik o‘ziga xoslik bilan ta‘minlanishi mumkin, uning tarkibida o‘z etnik guruhining ijobiy qiyofasi boshqa etnik guruhlariga ijobiy qadriyat munosabati bilan birga yashaydi.

Milliy o‘z-o‘zini anglashni rivojlantirish borasidagi ishlar yoshlar shaxsini kamol toptirish, mustaqillik va ijtimoiy mas‘uliyat, etnik bag‘rikenglik tuyg‘ularini tarbiyalash borasidagi jadal ishlar bilan uyg‘unlikda olib borilishi kerak. Etnik identiklik va milliy o‘zini o‘zi anglashni rivojlantirish dasturi quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak: o‘z xalqining madaniyati va an‘analarini shaxsiy idrok etishga batafsil yo‘naltirish; boshqa xalqlarning madaniyati, urf-odatlarini, hayoti bilan tanishish; o‘zini xalqning munosib vakili sifatida anglash; o‘z etnik guruhining ma‘naviy va axloqiy qadriyatlarini, uning madaniyatini, psixologiyasini o‘zlashtirish. Ko‘p millatli mamlakat sharoitida maktablarda tarbiyaviy ishlar bolalarni umuminsoniy qadriyatlar va boshqa xalqlarning qadriyatlari bilan tanishtirish, ularga nisbatan hurmat va bag‘rikenglikni shakllantirishni o‘z ichiga oladi “uchning dialektik birligi prinsipi” milliy, federal va global tamoyillar insonga o‘z ona xalqiga tegishli ekanligini chuqur his qilish va shu bilan birga o‘zini mamlakat fuqarosi va jahon sivilizatsiyasi subyekti sifatida bilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдусаматов Х. ИСЛОМ ДИНИДА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАР БУЗИЛИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЎҚИНИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 327-329.

2. Шамсиев Ў., & Абдусаматов Х. (2022). ДАСТЛАБКИ МУЛОҚОТ–ШАХС ШАКЛЛАНИШИНИНГ АСОСИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(2), 202-207.

3. Безрукова О.Н., Поссель Ю.А., Самойлова В.А. (2018) Роль семьи в формировании гражданской идентичности детей мигрантов. Социологические исследования, 4: 43–53.

4. Верещагина А. В. Этнически смешанные семьи на Северном Кавказе: Образование и межэтническая адаптация: автореф. дисс. ... канд. социол. наук. - Ростов н/Д., 2003. - 23 с.

5. Гидденс Э. Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.

6. Головей Л.А., Савенышева С.С., Василенко В.Е., Энгельгардт Е.Е. (2014) К проблеме дифференциации основных понятий в системе отношений «родитель — ребенок»: теоретический и эмпирический аспекты. Вестник СПбГУ. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика, 2: 84–95.

AKKULTURATSIYA JARAYONIDAGI ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARGA TA’SIR ETUVCHI ETNOMADANIY OMILLAR

Yangiboyeva Dildoraxon Rahmon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy psixologiya magistratura mutaxassisligi 2-bosqich talabasi

Zamonaviy jamiyat shaxsning rivojlanish darajasiga va birinchi navbatda, uning o‘zini o‘zi anglash darajasiga talablarni oshiradi. Shaxsning rivojlanish darajasini baholashning ko‘plab mezonlari mavjud: ijtimoiy mahsuldorlik, hissiy yetuklik, ijodkorlik va boshqalar. Bu mezonlar qisman bo‘lib, shaxsning biron bir tomoniga taalluqlidir va uning uyg‘unligini, shaxsiyatini yaxlitlik sifatida baholashga imkon bermaydi. Mutaxassislarining ta’kidlashicha, zamonaviy insonning o‘ziga xos xususiyati uning jamiyatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning tez sur‘atlari va qadriyatlar, ideallar va dunyoqarash tizimini qayta baholash bilan bog‘liq nisbiy ijtimoiy va psixologik moslashuvidir. Hozirgi vaqtda jahon taraqqiyotining o‘ziga xos xususiyatlari, bir tomondan, sayyoramizdagi globallashuv jarayonlarida, ikkinchi tomondan, etnik guruhlarining etnik-madaniy tabaqalanishi-integratsiyasining milliy o‘z-o‘zini anglash jarayonida murakkab namoyon bo‘lishida o‘ziga xos ifodani topmoqda.

Etnopsixologiya ijtimoiy ong hodisasi sifatida uning namoyon bo‘lish dinamikasini ifodalovchi etnopsixologik xususiyatlar shaklida mavjud. Etnopsixologiya shakllanishining mohiyati va o‘ziga xosligi odamlar hayotining tabiiy-iqlim, ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, madaniy sharoitlariga bog‘liq. Turli etnik guruhlar vakillaridagi bir xil sifatlar o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, ularning atrofdagi dunyoni, boshqa xalqlarni idrok etishiga, kechinmalari va his-tuyg‘ulariga, faoliyati va xulq-atvoriga ta’sir qiladi. Etnopsixologiyaning mohiyatini va shaxslarning xulq-atvoriga ta’sir qilishning o‘ziga

xos xususiyatlarini chuqurroq tushunishga imkon beradigan asosiy xususiyatlaridan biri bu boshqa psixologik hodisalarning amal qilish xususiyatini aniqlash qobiliyatidir.

Shaxsning shakllanishi ijtimoiy qadriyatlar bilan bog‘liq va “men” imidjining har qanday elementlari bevosita etnik-madaniy muhit, shaxs rivojlanadigan etnik makon ta’siri ostida shakllanadi. Shaxs tarkibidagi etnik komponentga e’tibor bermaslik etnik an’analar va qadriyatlarning tekislanishiga olib keladi, bu esa insonning mohiyatini tushunishni soddalashtiradi. Shu boisdan, aynan dunyoda integrallashuv jarayonlari kuchaygan bir paytda madaniyatlararo muloqotda shaxsning o‘z qadriyatlari va milliy an’ana, urf-odatlarini “unutmasdan” madaniy aloqalarga kirishi muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotimizning navbatdagi bosqichida talaba-yoshlardagi akkulturasiya jarayoni mobaynida kechadigan akkulturativ-strategiyalar va qadriyatlar, etnik identiklik masalalari o‘rtasidagi aloqadorlik jihatlari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, unda tanlanma to‘plamdagi har bir guruhning natijalari alohida izohlanadi.

O‘zbek millatiga mansub talabalarda nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish, moslashuvchanlik istagining ortishi natijasida ularda mehribonlik ($r=0,472$, $p<0,01$) qadriyati rivojlanib borar ekan, bu esa o‘z navbatida mustaqil qaror qabul qilish ($r=0,523$, $p<0,01$), boshqa millat vakillariga nisbatan tolerantlik ruhida munosabat bo‘lish ko‘rsatishlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini dalillaydi. Shuning bilan bir qatorda, moslashuvchanlik, bosqich kabi qadriyatlarning talabalar hayot strategiyalarida ustuvorlik kasb etishi ularda jamiyat tomonidan rag‘bat olish istagining kamayishiga olib kelishi barobarida ($r=-0,402$, $p<0,01$) ularda muvaffaqiyatga intilish motivatsiyasining tushib ketishiga zamin hozirlashi mumkinligi kuzatilganini ko‘rishimiz mumkin. Talabalardagi an’anaviylikka sodiqlik tamoyilining onglarida mustahkam o‘rin egallashi boshqa millatga nisbatan mehr-muruvvat ko‘rsatish ehtiyojining ($r=-0,242$, $p<0,05$), mustaqil harakat qilish, fikrlarda xilma-xillikni namoyon etish motivining ($r=-0,336$, $p<0,01$), hayot lazzatlari, o‘zining ish-faoliyatlaridan rag‘batlanish darajasining ($r=-0,357$, $p<0,01$) va jamiyat tomonidan qo‘yilgan standartlarga mos kelishga urinish natijasida yutuqqa erishish orqali yuqoriga siljish kabi xulq-atvoridagi xususiyatlarning faollik darajasi pasayishiga zamin yaratar ekan ($r=-0,326$, $p<0,01$).

Aksincha, asrlar osha yetib kelgan an’analarga humrat bajo keltirish maromining ortishi shaxslarda universallik ($r=0,776$, $p<0,01$), rag‘batlanish ($r=0,428$, $p<0,01$), jamiyatda o‘z o‘rniga ega bo‘lish orqali “foydali shaxsga aylanish” motivi ($r=0,555$, $p<0,01$) va tub, normativ ideallarga ergashgan holda jamiyat, oila va o‘zining subyektiv qarashlari, qadriyatlarini himoya qilish darajasining ortishiga olib kelishi mumkinligi aniqlandi ($r=0,312$, $p<0,01$). Yuqorida keltirigan jadvaldan asosan Sh.Shvartsning “Qadriyatlar yo‘nalishi”ga oid individual va normativ qadriyatlar o‘rtasidagi

aloqadorlik ko‘rsatkichlarining natijalari havola etilgani bois, tadqiqotimizning maqsad va vazifalaridan uzoqlashmagan holda shaxslarda akkulturasiya jarayonida kechuvchi etnopsixologik xususiyatlarning tavsifini keltirish, bizningcha, maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, shaxsning normativ, individual qadriyatlar yo‘nalishi va etnik identikligi o‘rtasida korrelyatsion aloqadorliklar aniqlanmadi, buni ko‘proq talabalarda etnik identiklik shakllanib bo‘lganligi va rivojlanish bosqichida davom etayotganligi, shuningdek, aynan identiklik shakllanib, namoyon bo‘lishida shaxsdagi qadriyatlar muhim rol o‘ynashi bilan ham izohlashimiz mumkin.

Navbatdagi tahlilimiz akkulturasiya strategiyalari va etnik identiklik diagnostikasining aloqadorliklari tahliliga bag‘ishlanib, unga asosan, o‘zbek talabalarida pozitiv etnik identiklikning rivojlanishi, ulardagi etnonigilizm hissining kamayishiga sababchi bo‘lar ekan ($r=-0,236$, $p<0,05$). Mazkur natijadan shaxsda nafaqat o‘z etnik guruhiga, balki boshqa etnik guruh vakillariga nisbatan ijobiy immunitetning shakllanishi madaniyatlararo muloqot jarayonida sodir bo‘luvchi va bir ma’noda etnik tushunmovchiliklarga sabab bo‘luvchi gipoidentlik shakllaridan biri, ya’ni o‘z etnik guruhidan voz kechish va etnik mezonlarga ko‘ra emas, balki barqaror ijtimoiy-psixologik bo‘shliqlarni izlash darajasining beqaror tus olishiga olib kelar ekan.

1-jadval

Qadriyatlar differensial va akkulturatativ strategiyalarning o‘zaro aloqadorligi
o‘zbek millatidagi talabalar

№	Shkala	Aloqadorlik ko‘rsatkichlari	r ko‘rsatkich
1	Guruh ichidagi qo‘llab-quvvatlash	Tavakkalchilik	-0,450**
		Jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan standartlarga bo‘ysunish	0,357**
		Marginilizatsiya	0,352**
		Integratsiya	-0,323**
2	Mustaqillik-bo‘ysinuvchanlik	Madaniyatga ochiqlik	0,722**
		Tavakkalchilik	0,329**
		Yutuqqa erishish motivi	-0,280*
		Jamiyat tomonidan qo‘yilgan ta’qiqlarga bo‘ysunish	0,265*
		Jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan standartlarga bo‘ysunish	-0,304*

		Ijtimoiy statusning ahamiyati	0,288*
		Integratsiya	0,397**
3	An’anaviylik	Emotsionallik	0,343**
		Ijtimoiy statusning ahamiyati	0,293*
4	Madaniyatga ochiqlik	Yutuqqa erishish motivi	-0,276*
		Jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan standartlarga bo‘ysunish	-0,266*
		Integratsiya	0,381**
5	Tashabbusga yo‘nalganlik	Tolerantlik	-0,353**
		Yutuqqa erishish motivi	0,254*
		Assimilyatsiya	0,274*

Izoh: *- $p < 0.05$, ** - $p < 0.01$

O‘zbek millatiga mansub talabalarda madaniy-qadriyatlar differensial va akkulturatsiya strategiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlik solishtirilganda mos ravishda quyidagi bog‘liqliklar kuzatilganini ko‘rishimiz mumkin. Shaxsda guruh ichidagi qo‘llab-quvvatlashlarga bo‘lgan talabning ortishi, o‘z etnik guruhi tomonidan doimiy qo‘llab-quvvatlanish mustaqil fikr-mulohaza yuritish, turli hodisalarda tavakkalchilik asosida qarorlar qabul qilish darajasining pasayishiga ($r = -0,450$, $p < 0,01$), madaniyatlararo muloqot qilish, yangi madaniy patternlar bilan tanishish imkoniyatining kamayishiga ham turtki bo‘ladi ($r = -0,323$, $p < 0,01$). Aksincha shaxsda guruh ichidagi qo‘llab-quvvatlashdan “g‘ururlanish” hissining ortishi natijasida jamiyat tarafidan nazorat qilinadigan standartlarga moslashib ko‘nikib borish, ularni ma’qullash ($r = 0,357$, $p < 0,01$) hamda guruhlar o‘rtasida oraliq pozitsiyani egallash, rollararo shaxsiy ziddiyatlarga olib keladigan xulq-atvorni o‘zida aks ettiruvchi marginallashuvning namoyon bo‘lishiga sabab bo‘lar ekan ($r = 0,352$, $p < 0,01$). Bunda, yangi madaniy muhitda talabalar o‘z etnik guruhi vakillari bilan ko‘proq “hamnafas” bo‘lishga intiladi, ammo yangi madaniy qadriyatlarga “ko‘z tikish” natijasida ichki potensialining imkoniyatlaridan kelib chiqib madaniyatlar to‘qnashuvi sodir bo‘ladi va “aytsam tilim, aytnasam dilim kuyadi” mazmunidagi maqolga monand ravishda “ikki o‘t o‘rtasida qolib” yakunda “madaniy duragay” shaxsga aylanadi.

Mustaqillik-bo‘ysinuvchanlik va madaniyatga ochiqlik ($r = 0,722$, $p < 0,01$), tavakkalchilik ($r = 0,329$, $p < 0,01$), jamiyat tarafidan qo‘yilgan ta’qiqqlarga bo‘ysunish

($r=0,265$, $p<0,05$), ijtimoiy statusning ahamiyati ($r=0,288$, $p<0,05$), integratsiya ($r=0,397$, $p<0,01$) shkalalari o‘rtasida musbat korrelyatsion aloqadorlik munosabatlari kuzatilib, talabalarda mustaqil shaxs sifatida o‘zini tutish ko‘nikmasi madaniy yangiliklarni ta’sirlardan holi o‘zlashtirish, qo‘rqmasdan tavakkal qilish, jamiyatning umume’tirof etgan norma va talablariga bo‘ysunish, erkin fikrlash, xatti-harakatlar orqali ijtimoiy statusining ahamiyatini oshirish va madaniy diffuziya asosida bimadaniyatli, yangicha yondashuvlar asosida shakllangan “boxabar” shaxsga aylanish imkoniyatini tug‘diradi. Yuqoridagi natijalarga teskari o‘laroq bo‘ysinuvchanlikning talabalar xulq-atvorida yetakchi unsurga aylanib borishi ulardagi yutuqqa erishish motivining kamayishiga ($r=-0,280$, $p<0,05$), “haddan ortish” esa jamiyatning talab darajasidagi standartlariga bo‘ysunishni pasaytirishi ($r=-0,304$, $p<0,05$) orqali talabalarda “ikkilanish” va “o‘z madaniy qadriyatlarini yangilash” motivining ilk ildizlari kurtak yoyishiga undashi mumkinligi aniqlanganini bilishimiz mumkin.

O‘zbek millatidagi talabalarda madaniyatga ochiqlik integratsiya jarayonini tezlashtirib beruvchi omillardan biri bo‘lsa ($r=0,381$, $p<0,01$), kelajakni to‘g‘ri rejalashtirgan holda tavakkal qilish destruktivlik ko‘rinishdagi assimilyatsiya strategiyasining kamayishiga ($r=-0,247$, $p<0,05$) undaydi. Qo‘shimcha ravishda yangi marralarni zabt etish istagining ideallik ko‘rinishiga ega bo‘lishi oqibatida shaxsda madaniyatlar bilan o‘zaro tanishuv va “madaniy kombinatsiya” ham ortib boradi ($r=0,248$, $p<0,05$). Jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan standartlarga bo‘ysunish esa aksincha madaniyatlararo munosabatlarga kirishning kamayishiga olib kelishi natijasida shaxs “o‘zini idora qilayotgan normalardan” tashqari doiraga chiqib ketmaslik uchun madaniy qadriyatlarga hurmat ruhida munosabat qilsa ham, o‘zi uchun yangi bo‘lgan madaniy patternlar bilan tanishishdan tiyiladi ($r=-0,421$, $p<0,01$).

Yana bir ahamiyatga molik aloqadorlik koeffitsientlari ijtimoiy statusning ahamiyati va assimilyatsiya ($r=0,249$, $p<0,05$), marginilizatsiya hamda integratsiya ($r=-0,565$, $p<0,01$) shkalalari orasida kuzatilgan bo‘lib, etnik guruhida ijtimoiy status va mavqeni saqlab qolishga urinish yaxshi madaniyat birliklari bilan tanishish motiviga to‘sqinlik qilish ehtimolini oshirsa, etnik guruhidan ajralib qolmaslik uchun “arosatda” turish pozitsiyasining shaxs tomonidan tanlanishi barobarida integrallashuv jarayonining “botqog‘iga” botish darajasi kamayadi, natijada talabalarda “madaniy shok” va xulq-atvorida “disfunktsional integratsiya” ko‘rinishlari paydo bo‘la boshlaydi.

2-jadval

Etnik identiklik turlari va akkulturativ strategiyalarning o‘zaro aloqadorligi
qoraqalpoq millatidagi talabalar

Aloqadorlik shkalalari	Kognitiv komponent	Affektiv komponent	Integral ko‘rsatkich	Etnonigilizm	Etnik indifferentslik	Pozitiv etnik identiklik	Etnoegoizm	Entoizolyatsionizm	Milliy fanatizm
Kognitiv komponent	1	0,050	-0,172	-0,256*	0,061	-0,063	0,001	0,249*	-0,322**
Affektiv komponent		1	0,211	0,043	0,040	-0,082	-0,021	0,114	0,111
Integral ko‘rsatkich			1	-0,001	-0,179	0,163	0,043	-0,068	0,178
Etnonigilizm				1	-0,228	-0,093	0,004	-0,290*	-0,026
Etnik indifferentslik					1	0,126	0,103	0,007	-0,007
Pozitiv etnik identiklik						1	-0,201	0,122	-0,068
Etnoegoizm							1	-0,056	0,038
Etnoizolyatsionizm								1	-0,029
Milliy fanatizm									1

Izoh: *- $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$

Globalashuv jarayonlarining o‘zaro ta’siri o‘zgarishlarga, turli madaniyatlar qadriyatlar va turmush tarzining o‘zaro kirib borishiga, ko‘p madaniyatli ijtimoiy muhitning shakllanishiga va shu bilan birga an’anaviy etnik-madaniy qadriyatlarga murojaat qilishga, izlanishlarga olib keladi. Bundan tashqari, beqaror iqtisodiy va siyosiy vaziyat migratsiya jarayonlarining kuchayishiga, millatlararo ziddiyatlarning kuchayishiga ham sabab bo‘lmoqda. Navbatdagi qoraqalpoq millatiga mansub talabalarning etnik identiklik turlari va akkulturatsiya strategiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlik ko‘rsatkichlari tahlilini amalga oshirish mobaynida quyidagi ahamiyatga molik hamda ishonchli korrelyatsion munosabatlar kuzatilganini ta’kidlab o‘tish joiz. Xususan, etnik identiklikning affektiv komponenti va etnonigilizm ($r = -0,256$, $p < 0,05$), etnonigilizm hamda milliy fanatizm ($r = -0,322$, $p < 0,01$) shkalalari o‘rtasida manfiy munosabat kuzatilgan bo‘lsa, kognitiv 258omponent hamda etnoizolyatsionizm ko‘rsatkichlarida musbat aloqadorliklar mavjudligi aniqlanganini idrok qilishimiz mumkin ($r = 0,249$, $p < 0,05$). Ushbu natijalardan qoraqalpoq millatiga mansub talabalarda etnik identiklikni chuqurroq anglashga intilishning ortishi boshqa o‘z millatini yakka hukrmonga aylantirmaslik motivining pasayishiga olib boradi, bu tarix an’analari bilan tanishish, boshqa millat vakillariga nisbatan tolerant munosabatda bo‘lish kabilarda ifodalanishiga imkoniyat beradi mazmunidagi xulosalar qilishga olib keladi. Shuning bilan bir qatorda, ko‘proq o‘z mansubligin “va’j” qilish, faqat o‘z etnik guruhi an’analari tan olish deviantlik ko‘rinishidagi etnoizolyatsionizm xavfini ko‘paytirishga undashi mumkin.

Etnonigilizm hamda etnoizolyatsionizm shkalalari o‘rtasida ham manfiy ishonch darajasidagi bog‘liqliklar aniqlangan bo‘lib ($r=-0,290$, $p<0,05$), Etnonigilizm shaxsning ko‘pincha boshqa millat vakillaridan ustunligini his qilishi, ko‘pincha o‘z millati odamlaridan uyalishi, o‘z millatiga mansub odamlar bilan til topishishi qiyin bo‘lishi, shu bilan birga, o‘zini past his qilishida namoyon bo‘ladi. Ushbu jihatning talabalar dunyoqarashida shakllanib borishining natijasida o‘z xalqining ustunligiga ishonch, milliy madaniyatni “tozalash” zarurligini tan olish, millatlararo nikoh birlashmalariga salbiy munosabat, ksenofobiyalar sezilarli darajada kamayishiga olib borishi mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аветисова К.И. Развитие межкультурной компетентности подростков в процессе обучения музыке (на материале латиноамериканских произведений для гитары) [Текст]: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Аветисова Кристина Игоревна – М., 2016. – 191 с.
2. Берберян А.С. Особенности самоидентификации студентов в контексте социокультурной среды. “Психология” научный журнал. Бухара. № 1. 2016. – С. 142 – 145.
3. Абдурахманова З.Э. Ёшларда миллий бирлик туйғуси шаклланишининг ижтимоий-психологик хусусиятлари. Псих.фан. ном. ... дис. - Т.:ЎзМУ, 2006.
4. Вершок А.Б. Культурный шок и проблемы аккультурации [Текст] / А.Б. Вершок // Технологии психологического сопровождения интеграции мигрантов в образовательной среде: Учебно-методическое пособие для педагогов-психологов. [Электронный ресурс] / под ред. О. Е. Хухлаев, М. Ю. Чибисова. М.: МГППУ. – 2013. – С. 54-61.
5. Акопов Г.В., Давыдкина Л.В., Семенова Т.В. Ментальность как групповое сознание: учебное пособие по курсу «Психология ментальности»: для магистратуры по психологическим направлениям [Текст] / Г.В. Акопов, Л.В. Давыдкина, Т.В. Семенова. – Самара: ПГСГА, 2015. – 76 с.

МУНДАРИЖА

KIRISH SO‘ZI	KAMILOV MUZAFFAR MUROTOVICH <i>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi,</i> <i>O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi rektori</i>	4
Umarov B.M.	DINIY ONG MUAMMOSINING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	6
Karimova Vasila Mamanosirovna G‘ayibova Nargiza Anorbayevna	OILAVIY MUNOSABATLARNI O‘RGANISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI	10
Mirziyotov Ilyos Mirgiyosovich Minovarxo‘jayeva Kamola Ilyos qizi	HISSIYOT VA EMOTSIYALAR MUAMMOSINING ILM-FANDA O‘RGANISHNINING DOLZARBLIGI	13
Zebo Kasimova Vahobjon Fayziyev	DINIY MAZMUNDAGI AXBOROTLARNI IDROK ETISHGA RATSIONAL YONDASHUV MASALALARI	16
M.Mirqosimova	O‘QUV JARAYONINI INTENSIV TA‘LIM TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISH	21
Farfiyev B.A. Akramov X.F.	DIN SOTSIOLOGIYASI TA‘LIM YO‘NALISHNING IJTIMOIY HAYOTDAGI AHAMIYATI	25
Ganiev Akhrorjon Alisher ugli	THE ROLE OF RELIGIOUS BELIEFS AND PRACTICES IN COPING WITH STRESS AND TRAUMA	28
Dusmuxamedova Shoira Akbarovna Xamroeva Zarnigor	IBN SINO VA FAROBIY ASARLARIDA IJTIMOIIY ADAPTASIYANI O‘SPIRIN SHAXSI FAOLLIGIGA TA‘SIRIGA OID QARASHLAR	31
M.Mirqosimova E.Keldiyorova	TALABALARDA IRODAVIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI	34
A.I.Rasulov	DINIY BAG‘RIKENGLIK PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA	38
Xusniddin Axmedov	“OMMAVIY MADANIYAT”NING KO‘RINISHLARI VA ULARDAN YOSHLARNI HIMOYA QILISH	41
Alimov Xo‘jageldi Mustafoevich	TASAVVUF PSIXOLOGIYASINING ASOSIY MASALALARI	44
Marg‘uba Mirqosimova Umarova Iroda	PSIXOLOGIK TRENINGLARNI TASHKIL QILISH ORQALI O‘QUVCHILARDA IJTIMOIIY FAOLLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH	49

G'ayibova Nargiza Anorbayevna	PSIXOLOGIK XIZMATDA INDIVIDUAL VA GURUHIY PSIXOKORREKSIYANI TASHKIL ETISH	53
A.S.Nazarov A.A.Serkaboev	DIN PSIXOLOGIYADA DINDOR SHAXSNING O'ZIGA XOSLIK MUAMMOSINING NAZARIY TAHLILI	56
Akramov Mirmuxsin Rustamovich	AXLOQIY ONG DINAMIKASINING OLIY TA'LIM JARAYONIDAGI QIYOSIY TAHLILI	59
Rasulova Feruza Fayzullaevna Hazratqulova Husniyabonu	AYOLLARDA DINIY DEVIASIYA VUJUDGA KELISHINING PSIXOLOGIK OMILLARI	64
Turgunova Aziza Toshpulatovna	GERONTOPEDEGOGIKANING TARBIYAVIY QADRIYATLARI	69
Nazarov Azamat	RAHBAR FAOLIYATIDA QARORLAR QABUL QILISH TAJRIBASI VA TEXNOLOGIYASINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHLTLARI	72
N.Rasulova H.Absoatov	TURLI YOSH DAVRLARIDA SHAXSNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI IFODALANISHINING O'ZIGA XOS JIHLTLARI	75
Ganiyeva Gulruh Valijon qizi	MAGISTRATURA TALABALARINING KOMPETENTLIGINI BAHOLASHNING XORIJIY VA MAHALLIY AMALIYOTI	78
M.M.Nasimdjanova	INKULTURATSIYA SHAXSNING O'Z XALQI MADANIYATNI O'ZLASHTIRISH JARAYONI SIFATIDA	82
Isaeva Mushtariy Alisher qizi	OILA FUNKSIYALARINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	85
Yuldashev Sanjar Ruzimurodovich	DINIY DEVIATSIYAGA EGA BO'LGAN SHAXSLAR BILAN PSIXOLOGIK KONSULTATSIYA O'TKAZISH MUAMMOLARI	89
Юлдашева Махлиё Бахтиёровна Эргашева Гулнора Олтибой кизи	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ	94
Ulug`ova Shahlola Musliddinovna	ZAMONAVIY TADBIRKOR SHAXSI XULQIGA ETNOMADANIY QADRIYATLAR TA`SIRI	97
Юлдашев Фахриддин Холбутаев Худойберган	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АЛ ФАРАБИ	100
Gulbahor Azimova	YOSHLARNING IJTIMOYILASHUVIDA OTA ROLINING TA`SIRI	104

Munira Kaxarova	IJTIMOIIY-MA'NAVIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHDA DINNING O'RNI	107
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	MAKTAB MENEJERLARINI JAMOA FAOLIYATINI BOSHQARUVIGA AMALIY TAYYORLASH TRENINGLARI	111
Sobirov O'tkir Tursunboy o'g'li	ADASHGAN FIRQALARGA QARSHI KURASHISHDA AHLI SUNNA VAL JAMOA OLIMLARI ASARLARINING AHAMIYATI	114
Muxtarova Aziza Erkinovna	PEDAGOG-PSIXOLOGLAPNING KONSALTING XIZMATINI JORIY QILISHNING O'ZIGA XOS TOMONLARI	119
Qaxxorov Sarvar Sayfiddinovich	DINIY MUTAASSIB GURUH TA'SIRIGA BERILUVCHI SHAXSNING PSIXOLOGIK JIHATLARINI TADQIQ ETUVCHI PSIXODIAGNOSTIK METODIKALAR	123
Mukhiddinova Umida Asomiddin qizi	FAMILY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF COPING BEHAVIOR	126
Maratov Temur G'ayrat o'g'li	SHAXS DINIY IDENTIFIKASIYASINI TASNIFLASHGA DOIR ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	129
Kubayev Ma'ruf Qosim o'g'li	PSIXOLOGIYADA AUTODESTRUKTIV XULQ-ATVORI MUAMMOSINING O'RGANILISHI	132
Pulatova Gulnoza Murodilovna	O'SMIRLARDA MULOQOTMANDLIKNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI	136
Rasulov Abdimumin Abdug'aniyeva Diyora	DINIY KOPING-STRATEGIYA MODELLARI KLASSIFIKATSIYASI	139
Azizbekova Madina Bozorboy qizi	SHAXSLARARO KONFLIKTLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH IMKONIYATLARLI	143
Yuldosheva Gavhar O'tkirovna	IQTISODIY XULQ-ATVOR HODISASIGA G'ARB PSIXOLOGIYASIDAGI ASOSIY YONDASHUVLAR	146
Nodirjonov Elmurod Dilmurod o'g'li	TURKISTON IJTIMOIIY-MADANIY HAYOTIDA YAHUDIY JAMOALARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	149
Xolmurotova Shoxista Mirzalievna	AYOLLARGA MUTAASSIB SHAXSLAR TOMONIDAN PSIXOLOGIK TA'SIRGA SOLAYOTGAN OMILLAR	152
Xoshimova Nafisabonu	YOSHLARDA DINIY DEVIATSIYANING KELIB CHIQISHI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	155
Izzatullayeva Nigina Asliddin qizi	IJTIMOIIY INTELLEKT PSIXOLOGIK TADQIQOT MUAMMOSI SIFATIDA	158

Nishanov Sanjar Yuldibayevich	MUQADDAS MANBAALARDA SUDYANING FAOLIYATI TALQINI	162
Norboyeva Surayyo O‘razali qizi	PSIXOLOGIYA VA TASAVVUFNING O‘XSHASH VA FARQLI JIHLTLARI	165
Qarshiboyeva Muxlisa	NAFS TUSHUNCHASINING DINIY- PSIXOLOGIK JIHLTLARI	167
Qodirova Shohidabonu Sobirjon qizi	OILA MUHITIDA BOLANING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI	171
Rustamova Dildorabonu	OILAVIY ZO‘RAVONLIKNING IJTIMOY PSIXOLOGIK JIHLTLARI	175
Shodiboyev Shohruh Shuhrat o‘g‘li	MUTAASSIBLIK SHAXSNING BILISH JARAYONLARIGA TA‘SIRI	178
Sobirova Firuzabonu Komiljon qizi	ABU RAYHON BERUNIYNINGDINLARNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI MASALASIGA MUNOSABATI	182
Xudaynazarov Suhrob Ikrom o‘g‘li	SHAXS XULQ-ATVORI SHAKLLANISHIDA SHARQ ALLOMALARINING YONDOSHUVLARI	185
Kamilova Gulzoda Abdulatif kizi	A FACTOR OF TEACHING RELIGIOUS SPIRITUALITY IN OVERCOMING IDEOLOGICAL THREATS	189
N.B.Ibrohimov	TALABALARDA LIDERLIK XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI	193
Ф.Б. Бахромжанова	БИХЕВИОРИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ПОД ПРИЗМОЙ ИСЛАМА	196
Miraxmetova Laziza Farruxovna	SHAXSDA ЭМОТСИОНАЛ РЕАКСИЯЛАР НАМОЙОН БО‘ЛИШИНING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI	200
Olishova Farog‘at Sharof qizi	INSONLARDAGI DEPRESSIYA HOLATI VA UNING O‘RTA ASR SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDAGI TAHLILI	204
Islomova Lobar Muhiddin qizi	MUTAASSIB SHAXS PSIXOLOGIK QIYOFASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	207
Nabiyeva Dilafruz Abduhakimovna	PSIXOLOGIYA VA DINSHUNOSLIK FANLARI UYG‘UNLIGI MUAMMOLARI	210
Сафарова Ануша Суреновна	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА	215
Xurboyev Abdulxamid	MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK O‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATI	218
Atadjanov Mampirjon Юsupovich	MILLIY PSIXOLOGIK QIYOFANING SHAKLLANISHIDA DINIY OMIL	222

Садриддинова Рухсора	ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ ЛИЧНОСТИ	227
Boboyorova Sevara	YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR MUAMMOSI	231
Absoatov Hasan	O‘SMIRLARDA AGRESSIYANING SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARI	234
Salomov Shamsiddin	IJODIY TAFAKKUR MUAMMOSINI O‘RGANISH TARIXINING DINIY PSIXOLOGIK ASOSLARI	237
Sh.Dusmuxamedova F.Mamadaminova	ISHONCH VA ISHONCHSIZLIK FENOMENI –PSIXOLOGIYANING TADQIQOT PREDMETI SIFATIDA	242
M.Maxamatkarimov A.Usmonjonov	TALABALARDA HISSIY ZO‘RIQISHLAR MUAMMOSI	244
Abduraxmanova Zuxra Erkinovna	INTERNATSIONAL OILADAGI SHAXSLARDA ETNIK IDENTIKLIK NAMOYON BO‘LISHIGA TA’SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR	247
Yangiboyeva Dildoraxon Rahmon qizi	AKKULTURATSIYA JARAYONIDAGI ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARGA TA’SIR ETUVCHI ETNOMADANIY OMILLAR	253

